

Technische Universität Berlin
Institut für Maschinenkonstruktion und Systemtechnik
Fachgebiet Methoden der Produktentwicklung und Mechatronik
Prof. Dr.-Ing. Dietmar Göhlich

**Erweiterung und Verbesserung der Simulation des
Kiteschirms sowie der Regelung zur automatisierten
Steuerung von Kiteschirmen**

Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Science

Conrad Lange
Matrikel-Nr.: 338782

4. Oktober 2018

Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Dietmar Göhlich
Betreuer: Christoph Elfert, M.Sc.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und eigenhändig sowie ohne unerlaubte fremde Hilfe und ausschließlich unter Verwendung der aufgeführten Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe.

Die selbstständige und eigenständige Anfertigung versichert an Eides statt:

Berlin, den 4. Oktober 2018

(Conrad Lange)

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	VIII
Tabellenverzeichnis	IX
Symbolverzeichnis	XI
1. Einleitung	1
2. Aufgabenstellung	3
3. Grundlagen	5
3.1. Kite, Leinensystem und Steuerung	5
3.2. Koordinatensysteme	8
3.3. Orientierung	10
3.4. Modellbildung, Struktur- und Parameteridentifikation	13
3.4.1. Modellstruktur	13
3.4.1.1. Physikalische Modelle	13
3.4.1.2. Black-Box-Modelle	13
3.4.2. Parameteridentifikation	15
3.4.2.1. Identifikationsgüte	15
3.4.2.2. Least-Squares-Identifikation	16
3.4.2.3. Rekursive Least-Squares-Schätzung	18
3.4.2.4. Prediction-Error-Methode	19
3.4.2.5. Maximum-Likelihood-Identifikation	20
3.5. Regelungstechnik	22
3.5.1. Systembeschreibung	22
3.5.1.1. Zeitkontinuierliche Darstellung	23
3.5.1.2. Zeitdiskrete Darstellung	24
3.5.2. Systemeigenschaften	25
3.5.2.1. Stabilität nach Lyapunov	25
3.5.2.2. Pole linearer Systeme	27
3.5.2.3. Nyquist-Kriterium	28
3.5.2.4. Steuerbarkeit	30
3.5.2.5. Beobachtbarkeit	30
3.5.2.6. Hautus-Kriterium	31
3.5.3. Regelkreisstrukturen	31
3.5.3.1. Zwei-Punkt-Regelung	31
3.5.3.2. PID-Regler	32

3.5.3.3.	Kaskadenregelung	33
3.5.3.4.	Zustandsregelung	33
3.5.3.5.	Riccati-Regler	36
3.5.3.6.	Adaptive Regelung	38
3.5.3.7.	Modellprädiktive Regelung	38
3.5.3.8.	Iterativ Lernende Regelung	39
3.5.3.9.	Anti-Windup Maßnahmen	42
3.6.	Modellgestützte Messverfahren	43
3.6.1.	Zeitdiskretes Kalman-Filter	44
3.6.2.	Zeitdiskretes Erweitertes Kalman Filter	47
4.	Stand der Technik	49
4.1.	Prüfstand	49
4.1.1.	Sensorik	50
4.1.2.	Aktorik	51
4.1.3.	Software und Manöverprogrammierung	52
4.2.	Vorhandenes Regelungskonzept	54
4.2.1.	Regelung der Lenkeingaben	54
4.2.2.	Regelung der Powerpositionen	56
4.2.3.	Notwendige Anpassungen	57
5.	Modellbildung	59
5.1.	Etablierte Modelle für einen Reglerentwurf	59
5.1.1.	Modell nach Erhard und Strauch	59
5.1.2.	Modell nach Fagiano und Zraggen	61
5.1.3.	Modellierung der aerodynamischen Beiwerte	65
5.2.	Parameteridentifikation	66
5.2.1.	Identifikationsversuche	67
5.2.1.1.	Automatischer Bang-Bang-Identifikationsflug	67
5.2.1.2.	Halbautomatischer Bang-Bang-Identifikationsflug	69
5.2.2.	Identifikation eines Windenmodells	70
5.2.3.	Identifikation physikalischer Parameter	72
5.2.3.1.	Parameteridentifikation – Modell nach Erhard und Strauch	72
5.2.3.2.	Parameteridentifikation – Modell nach Fagiano und Zraggen	74
5.2.3.3.	Schätzung der Windgeschwindigkeit auf Kitehöhe	76
5.2.3.4.	Schätzung der Systemtotzeit	78
5.2.4.	Identifikation von Black-Box-Modellen	79
6.	Regelungskonzepte	87
6.1.	Geschwindigkeitswinkelregler	87
6.1.1.	Allgemeine Beschreibung	88
6.1.2.	Anpassung der Guidance	92
6.1.3.	Parameterbestimmung	95
6.1.4.	Prädiktion	95

6.2. Zustandsregler	97
6.2.1. Auslegung des diskreten Kalman-Filters	98
6.2.2. Auslegung der Reglermatrizen	100
6.2.3. Adaption	102
6.2.4. Prädiktion	104
6.3. Kraftregler	104
6.4. Kraftverhältnisregler	107
6.5. Receding Horizon Control mit Iterativ Lernender Regelung	108
6.5.1. Guidance	109
6.5.2. Stellgrößenbestimmung mittels ILR	111
6.5.3. Schätzung der Drehfreudigkeit mittels RLS-Verfahren	112
6.5.4. Linearisierung der Systemgleichungen	113
6.5.5. Zustandsschätzung und Prädiktion	115
6.5.6. Anwendung im Rahmen einer Simulation	115
7. Erprobung	119
7.1. Vorgehen	119
7.2. Identifikationsversuche	120
7.3. Manöver „Azimutwinkel-Halten“	121
7.3.1. Geschwindigkeitswinkelregler	121
7.3.2. PI-Zustandsregler	122
7.3.2.1. Zustandsregler	122
7.3.2.2. I-Anteil	125
7.3.2.3. Adaption	126
7.3.2.4. Prädiktion	127
7.4. Manöver „Achtenflug“	128
7.4.1. Vergleich der Guidance-Methoden	130
7.4.2. Schätzung der Totzeit	131
7.4.3. Schätzung der Drehfreudigkeit	132
7.4.4. Asymmetrie der Flugbahn	136
7.5. Manöver „Looping“	139
7.6. Kraftregler / Kraftverhältnisregler	142
8. Ergebnisse	147
8.1. Manöverziel – Azimutwinkel-Halten	148
8.2. Manöverziel – Achtenflug	149
8.3. Manöverziel – Looping	150
9. Zusammenfassung und Fazit	153
10. Ausblick	155
Literaturverzeichnis	160

Anhang	i
A. Aufgabenstellung	i
B. Grundlagen und Methoden zur Kursbestimmung	iv
B.1. Navigation, nautische Kursbestimmung	iv
B.1.1. Methode der mittleren Breite	iv
B.1.2. Methode der Orthodrome	v
B.2. Guidance – Achtenflug mit Down-Loops	vi
B.3. Lineares Regressionsfilter – Ansatz 3. Ordnung	vii
B.4. Lemniskate von Bernoulli	ix
C. Black-Box-Identifikation – Visualisierungen	xii
D. Achtenflug-Trajektorien bei verschiedenen Powerpositionen	xvii
D.1. Neo 2012 – Achtenflug mit Powerstufen	xvii
D.2. Vegas 2016 – Achtenflug mit Powerstufen	xviii
E. Implementierungen	xix
E.1. Identifikation, Simulation und Auslegung (MATLAB)	xix
E.1.1. 01_Systemidentifikation	xix
E.1.2. 02_Modellierung	xxiv
E.1.3. 03_Regler_Test	xxiv
E.1.4. 04_Kalman-Filter	xxiv
E.1.5. 05_PI-ZR_Auslegung	xxv
E.1.6. 06_RHC_mit_ILR	xxv
E.1.7. 07_Gueteparameter_Adaption	xxvii
E.2. Reglerimplementierung (LabView)	xxvii
F. Manöverübersicht	xxx
F.1. Manöver 5 – Automatischer Bang-Bang-Identifikationsflug	xxx
F.2. Manöver 8 – Halbautomatischer Bang-Bang-Identifikationsflug	xxx
F.3. Manöver 12 – Geschwindigkeitswinkelregler	xxxii
F.4. Manöver 13 – Kraftregler	xxxvi
F.5. Manöver 14 – Kraftverhältnisregler	xxxvi
F.6. Manöver 17 – Geschwindigkeitswinkelregler (Vorgänger)	xxxvii
F.7. Manöver 18 – PI-Zustandsregler	xxxviii
F.8. Manöver 20 – Dual-Stage (Manöver 12 und 13)	xl
F.9. Manöver 23 – Dual-Stage (Manöver 17 und 13)	xl
F.10. Manöver 24 – Dual-Stage (Manöver 18 und 13)	xl
F.11. Manöver 25 – Dual-Stage (Manöver 12 und 14)	xl
F.12. Manöver 26 – Dual-Stage (Manöver 18 und 14)	xli
F.13. Manöver 27 – Dual-Stage (Manöver 24 und 12)	xli
F.14. Manöver 28 – Dual-Stage (Manöver 26 und 12)	xli
G. Digitaler Anhang	xli

Abbildungsverzeichnis

1.0.1.	Übersicht AWE Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen 2017	1
3.1.1.	Schematische Darstellung eines LEI-Kites mit Leinensystem	5
3.1.2.	Geometrische Größen an der Bar bei Steuereingaben	6
3.1.3.	Relativer Anstellwinkel eines Delta-Kites in Abhängigkeit der relativen Powerposition	7
3.2.1.	Kartesische Koordinatendefinition im Windfenster	9
3.2.2.	Polarkoordinatendefinition	9
3.3.1.	Kitefestes Koordinatensystem	10
3.3.2.	Definition des Orientierungswinkels	11
3.3.3.	Bestimmung des Differenzwinkels zur Umrechnung der verschiedenen Orientierungs- darstellungen	12
3.5.1.	Standardregelkreis	22
3.5.2.	Graphische Veranschaulichung der Stabilitätsdefinition nach Lyapunov	26
3.5.3.	Pole linearer Systeme in der s- bzw. z-Ebene	27
3.5.4.	Ortskurve des offenen Regelkreises	29
3.5.5.	Regelkreis mit Zwei-Punkt-Regler ohne Störgrößen	32
3.5.6.	Struktur eines idealen PID-Reglers im Bildbereich	32
3.5.7.	Allgemeines Blockschaltbild einer Kaskadenregelung	33
3.5.8.	Zustandsregler mit Führungsgrößenfilter	34
3.5.9.	PI-Zustandsregler	35
3.5.10.	Allgemeines adaptives Regelsystem	38
3.5.11.	Prinzip der Modellprädiktiven Regelung	39
3.6.1.	Luenberger Beobachter	43
3.6.2.	Schematischer Ablauf – Time- und Measurement-Update	45
4.1.1.	Gesamtaufbau des Prüfstandes	49
4.1.2.	Aufbau der Dreheinheit	50
4.1.3.	Aufbau des Kreuzgelenks	51
4.1.4.	Wetterstation auf dem Dach des Zugfahrzeugs	52
4.2.1.	Adaptierter Regelalgorithmus von Erhard und Strauch	54
4.2.2.	Aufbau der Wetterstation auf dem Dach des Zugfahrzeugs	55
4.2.3.	Regelung der Powerposition anhand der Steuerleinenkräfte	56
5.1.1.	Koordinatensystem nach Erhard und Strauch	60
5.1.2.	Koordinatensystem nach Fagiano und Zraggen	62
5.1.3.	Beschreibung lokaler Koordinatensysteme am Kite	63
5.1.4.	Polynomapproximation der Gleitzahl	65

5.1.5.	Polynomapproximation des Auftriebs- und Widerstandsbeiwertes	66
5.2.1.	Automatischer Bang-Bang-Identifikationsflug; Steuereinschläge	68
5.2.2.	Automatischer Bang-Bang-Identifikationsflug; Trajektorie	69
5.2.3.	Halbautomatischer Bang-Bang-Identifikationsflug	70
5.2.4.	Output-Error-Modell zur Beschreibung der Servomotordynamik	72
5.2.5.	MLE-Parameteridentifikation – Modell nach Erhard und Strauch	74
5.2.6.	MLE-Parameteridentifikation – Modell nach Fagiano und Zraggen	76
5.2.7.	Schätzung der Windgeschwindigkeit aufgrund der Leinenkräfte	77
5.2.8.	Schätzung der Systemtotzeit	78
5.2.9.	Abhängigkeit der Systemtotzeit von der Powerposition	79
5.2.10.	Autovalidierungsdaten, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ . . .	80
5.2.11.	Autovalidierung BJ_deltaPhi_01, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ	81
5.2.12.	Kreuzvalidierung BJ_deltaPhi_01, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ	81
6.1.1.	Blockschaltbild des adaptiven Geschwindigkeitswinkelreglers	88
6.1.2.	Guidance des Geschwindigkeitswinkelreglers	89
6.1.3.	Definition des Orientierungswinkels in einer Tangentialebene am Windfenster im NED- Koordinatensystem	90
6.1.4.	Vergleich der Guidance-Methoden – Simulationsdaten	92
6.1.5.	Simulierte Trajektorien mit unterschiedlichen Guidance-Methoden	93
6.1.6.	Angepasste Guidance für Loopings	94
6.1.7.	Geschwindigkeitswinkelregler mit zusätzlicher Prädiktion	96
6.1.8.	Vergleich verschiedener linearer Regressionsfilter in einer Simulation	96
6.2.1.	Blockschaltbild des adaptiven PI-Zustandsreglers	97
6.2.2.	Vergleich von Messdaten und mittels Kalman-Filter geschätzten Systemausgängen	99
6.2.3.	Exemplarischer Vergleich der Stellgrößenberechnung aufgrund eines Regelfehler- sprunges	102
6.2.4.	Adaptionskriterium zur Umschaltung der Reglerprofile	103
6.3.1.	Blockschaltbild des erweiterten Kraftreglers	105
6.3.2.	Back-Stall des Kites unter Einsatz des Kraftreglers	106
6.4.1.	Kraftverhältnis der Steuerleinen in Abhängigkeit der Powerposition im dynamischen Flug	107
6.4.2.	Blockschaltbild des Kraftverhältnisreglers	108
6.5.1.	Blockschaltbild – Receding Horizon Control mit Iterativ Lernender Regelung	109
6.5.2.	RHC – Guidance mittels Lemniskate von Bernoulli	110
6.5.3.	ILR – Iterationsweise Anpassung des Systemausgangs sowie des Stellgrößenverlaufs	112
6.5.4.	Simulation – Erzielte Trajektorie unter Anwendung der RHC mit ILR	116
6.5.5.	In der Simulation mittels RHC und ILR umgesetzte Stellgrößen	116
6.5.6.	Führungsgröße und Regelgröße in der Simulation mittels RHC und ILR; Orientierungs- winkel	117

7.1.1.	Leinenaufhängung in der Versuchshalle	120
7.3.1.	Geschwindigkeitswinkelregler – Modus: Azimutwinkel-Halten	121
7.3.2.	Zustandsregler – Regelverhalten	123
7.3.3.	Zustandsregler – Erzielte Trajektorie	124
7.3.4.	Zustandsregler – Regelverhalten	125
7.3.5.	PI-Zustandsregler – Regelverhalten	126
7.3.6.	Adaption der Reglerprofile	127
7.4.1.	Achtenflug – mit Bar, ohne γ -Filter	128
7.4.2.	Achtenflug – ohne Bar, mit γ -Filter	129
7.4.3.	Vergleich der Guidance Methoden	130
7.4.4.	Vergleich der Guidance Methoden – Erzielte Trajektorien	131
7.4.5.	Totzeit-Powerpositions-Verlauf	132
7.4.6.	RLS-Schätzung der Drehfreudigkeit, gemessene Anströmgeschwindigkeit	133
7.4.7.	Varianz der RLS-Schätzung, gemessene Anströmgeschwindigkeit	133
7.4.8.	MLE-Schätzung der Drehfreudigkeit, gemessene Anströmgeschwindigkeit	134
7.4.9.	RLS-Schätzung der Drehfreudigkeit, berechnete Anströmgeschwindigkeit	135
7.4.10.	Drehfreudigkeits-Powerpositions-Verlauf	135
7.4.11.	Auftretende Asymmetrie beim Achtenflug	136
7.4.12.	Änderung der Windrichtung als mögliche Ursache der Asymmetrie	137
7.4.13.	Servomotoreinstellungen als mögliche Ursache der Asymmetrie	138
7.5.1.	Messdaten – automatischer Looping	140
7.5.2.	Trajektorie – automatischer Looping	141
7.5.3.	Automatischer Looping – Form der Trajektorien	141
7.6.1.	Messdaten – Kraftregler	142
7.6.2.	Messdaten – Kraftverhältnisregler	143
7.6.3.	Messdaten – Anti-Stall-Filter	144
7.6.4.	Anti-Stall-Filter – Reaktion auf Kraftspitzen	145
8.0.1.	Protokolldaten der Manöverberechnungsdauer pro Rechenschritt für das Manöver 12	147
8.2.1.	Zeitraffer-Foto eines absolvierten automatischen Achtenfluges	149
8.3.1.	Zeitraffer-Foto eines absolvierten automatischen Loopings	150
B.1.	Kursbestimmung nach der Methode der mittleren Breite	iv
B.2.	Kürzeste Verbindung zweier Punkte auf einer Kugel über den Großkreis, Orthodrome	v
B.3.	Kursbestimmung nach der Methode der Orthodrome	vi
B.4.	Angepasste Guidance für einen Achtenflug mit Down-Loops	vii
B.5.	Lemniskate von Bernoulli	x
B.6.	Orientierungswinkel in Abhängigkeit der Lemniskate von Bernoulli	xi
C.1.	Autovalidierungsdaten, Eingang: Führungsgröße γ_r , Ausgang: Steuereingaben δ	xii
C.2.	Kreuzvalidierung BJ_deltaPhi_01, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ	xii
C.3.	Autovalidierung BJ_deltaPhi_02, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ	xiii

C.4.	Kreuzvalidierung BJ_deltaPhi_02, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ	xiii
C.5.	Identifikation BJ_deltaPhiGamma, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ	xiii
C.6.	Kreuzvalidierung BJ_deltaPhiGamma, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ	xiv
C.7.	Autovalidierung BJ_deltaPhiGamma, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Geschwindigkeitswinkel γ	xiv
C.8.	Kreuzvalidierung BJ_deltaPhiGamma, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Geschwindigkeitswinkel γ	xiv
C.9.	Autovalidierung BJ_gammaDelta, geschlossener Regelkreis, Eingang: Geschwindigkeitswinkel γ_r	xv
C.10.	Kreuzvalidierung BJ_gammaDelta, geschlossener Regelkreis, Eingang: Geschwindigkeitswinkel γ_r , Ausgang: Steuereinschlag δ	xv
C.11.	Autovalidierung BJ_predict_01/02, geschlossener Regelkreis, Eingang: ungestörter Steuereinschlag δ_r , Ausgang: Azimutwinkel ϕ	xv
C.12.	Kreuzvalidierung BJ_predict_01/02, geschlossener Regelkreis, Eingang: ungestörter Steuereinschlag δ_r , Ausgang: Azimutwinkel ϕ	xvi
C.13.	Autovalidierung BJ_predict_01/02, geschlossener Regelkreis, Eingang: ungestörter Steuereinschlag δ_r , Ausgang: Geschwindigkeitswinkel γ	xvi
C.14.	Kreuzvalidierung BJ_predict_01/02, geschlossener Regelkreis, Eingang: ungestörter Steuereinschlag δ_r , Ausgang: Geschwindigkeitswinkel γ	xvi
D.1.	rel. Powerposition: 0,5; Neo 2012; 2018.09.11_17.29_008	xvii
D.2.	rel. Powerposition: 0,55; Neo 2012; 2018.09.11_17.29_008	xvii
D.3.	rel. Powerposition: 0,6; Neo 2012; 2018.09.11_17.29_008	xvii
D.4.	rel. Powerposition: 0,65; Neo 2012; 2018.09.11_17.29_008	xvii
D.5.	rel. Powerposition: 0,7; Neo 2012; 2018.09.11_17.29_008	xvii
D.6.	rel. Powerposition: 0,2; Vegas 2016; 2018.09.11_19.41_014	xviii
D.7.	rel. Powerposition: 0,25; Vegas 2016; 2018.09.11_19.41_014	xviii
D.8.	rel. Powerposition: 0,3; Vegas 2016; 2018.09.11_19.41_014	xviii
D.9.	rel. Powerposition: 0,35; Vegas 2016; 2018.09.11_19.41_014	xviii
D.10.	rel. Powerposition: 0,4; Vegas 2016; 2018.09.11_19.41_014	xviii
D.11.	rel. Powerposition: 0,45; Vegas 2016; 2018.09.11_19.41_014	xviii
D.12.	rel. Powerposition: 0,5; Vegas 2016; 2018.09.11_19.41_014	xviii
E.1.	Eingabemaske zur Definition von Reglerparametern im Host-VI	xxviii
E.2.	Anzeige der Reglerausgabe im Host-VI	xxix

Tabellenverzeichnis

5.2.1.	Optimierungsparameter – Modell nach Erhard und Strauch	73
5.2.2.	Optimierungsparameter – Modell nach Fagiano und Zraggen	75
5.2.3.	Modellparameter des Box-Jenkins-Modells BJ_deltaPhi_01	82
5.2.4.	Modellparameter des Box-Jenkins-Modells BJ_deltaPhi_02	82
5.2.5.	Modellparameter des Box-Jenkins-Modells BJ_deltaPhiGamma	83
5.2.6.	Modellparameter des Box-Jenkins-Modells BJ_gammaDelta	84
5.2.7.	Modellparameter des Box-Jenkins-Modells BJ_predict_01	84
5.2.8.	Modellparameter des Box-Jenkins-Modells BJ_predict_02	85
6.1.1.	Simulationsparameter – Kite Neo 2012, 10 m ²	95
6.2.1.	Spezifikationen zur vergleichbaren Auslegung der Reglerprofile des PI-Zustandsreglers	101
8.0.1.	Berechnungsdauer von Reglermanövern pro Rechenschritt	148
E.1.	Zellstruktur im Identifikationsskript	xx
E.2.	Funktionen des Black-Box-Identifikationsskriptes	xxiii
F.1.	Korrespondenztabelle – Manöver 5	xxx
F.2.	Korrespondenztabelle – Manöver 8	xxxi
F.3.	Verstärkungsfaktoren in Abhängigkeit des verwendeten Kites und Reglermodus . .	xxxii
F.4.	Korrespondenztabelle der Manövereingabe – Manöver 12	xxxiii
F.5.	Korrespondenztabelle der Manöverausgabe – Manöver 12	xxxv
F.6.	Korrespondenztabelle – Manöver 13	xxxvi
F.7.	Korrespondenztabelle – Manöver 14	xxxvii
F.8.	Korrespondenztabelle der Manövereingabe – Manöver 18	xxxviii
F.9.	Korrespondenztabelle der Manöverausgabe – Manöver 18	xxxix

Symbolverzeichnis

Lateinische Zeichen

Formelzeichen	Einheit	Bezeichnung
a	[-]	charakteristische Länge der Lemniskate
a	[-]	Regressor (lineare Regression)
b	[m]	Bar-Breite
d	[m]	Differenz der Steuerleinen
d	[-]	Totzeitinkrement (<i>delay</i>)
\underline{d}	[-]	Tangentenvektor
\underline{e}	[-]	Einheitsvektor
\underline{e}	[-]	Vektor des Regelfehlers bzw. der Regelabweichung (<i>error</i>)
f	[-]	Verhältnis der Kräfte in den Steuerleinen zur Kraft in der Powerleine
g	[m s ⁻²]	Gravitationsbeschleunigung
g_k	[rad m ⁻¹]	Drehfreudigkeit des Kites (empirisch)
\underline{g}	[-]	deterministischer Anteil der Messung \underline{y}
i	[-]	Zählindex
j	[-]	imaginäre Einheit
k	[-]	diskreter Zeitschritt
\underline{k}	[m]	Ortsvektor des Kites
m	[kg]	Masse des Kites
n	[-]	Zählindex / Inkrement
\underline{n}	[-]	Störgrößenvektor (<i>noise</i>)
t	[s]	Zeit
t	[-]	Kurvenparameter
p_0, p_1, p_2, p_3	[-]	Parameter (lineare Regression)
\underline{p}	[-]	Ortsvektor in der Ebene
q^{-1}	[-]	Shift-Operator
r	[m]	Leinenlänge
\underline{r}	[-]	Führungsgrößenvektor (<i>reference</i>)
\underline{u}	[-]	Stellgrößenvektor
\underline{v}	[m s ⁻¹]	Geschwindigkeitsvektor
\underline{v}	[-]	Messrauschen (weiß)
w_s	[m]	Spannweite
\underline{w}	[-]	Systemrauschen (weiß)
x	[-]	Koordinatenrichtung (kartesisch)
\underline{x}	[-]	Zustandsvektor eines Systemmodells

Formelzeichen	Einheit	Bezeichnung
y	[-]	Koordinatenrichtung (kartesisch)
\underline{y}	[-]	Systemausgangs- bzw. Messvektor
z	[-]	Koordinatenrichtung (kartesisch)
z_r	[m]	Rauhigkeitslänge
A	[m ²]	projizierte Fläche des Kites
A	[-]	Dynamikmatrix oder Matrix aus Übertragungspolynomen
B	[-]	Steuermatrix oder Matrix aus Übertragungspolynomen
C	[-]	Messmatrix oder Matrix aus Übertragungspolynomen
C	[-]	allgemeine Kovarianzmatrix
C_D	[-]	Widerstandsbeiwert des Kites
$C_{D,l}$	[-]	Widerstandsbeiwert der Leinen
C_L	[-]	Auftriebsbeiwert des Kites
D	[-]	Durchgriffmatrix oder Matrix aus Übertragungspolynomen
\underline{D}	[-]	Systemrauschen (Supervektordarstellung)
E	[-]	Gleitzahl
$\underline{\mathcal{E}}$	[-]	Regelabweichungsvektor (Supervektordarstellung)
$F, (F_g)$	[N]	Kraft (Gewichtskraft)
F	[-]	Matrix aus Übertragungspolynomen
F	[-]	Jacobi-Matrix nichtlinearer Dynamikgleichungen
$\underline{\mathcal{F}}$	[-]	freie Systemantwort (Supervektordarstellung)
G	[-]	Regelstreckenübertragungsfunktion
G	[-]	Übertragungsmatrix
H	[-]	Störgrößenübertragungsmatrix
H	[-]	Jacobi-Matrix nichtlinearer Messgleichungen
I	[-]	Gütefunktional
I	[-]	Einheitsmatrix
K	[m]	Koordinate des Kites im Windfenster
K	[-]	Reglerverstärkungsfaktor bzw. Reglerübertragungsfunktion
K	[-]	Reglermatrix
L	[-]	Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises
L	[-]	Lernfilter
M	[rad m s ⁻²]	Massenterm zur Erweiterung des TRL (empirisch)
N	[-]	Gesamtanzahl (Elemente einer Datenreihe)
$N(s), N(z)$	[-]	Nennerpolynom einer Übertragungsfunktion
M	[-]	Führungsgrößenfilter
$\underline{\mathcal{N}}$	[-]	Messrauschen (Supervektordarstellung)
P	[-]	Zielpunkt
P	[-]	Kovarianzmatrix
Q	[-]	Kovarianz- bzw. Wichtungsmatrix
Q	[-]	Stellgrößenfilter
Q_B	[-]	Beobachtbarkeitsmatrix (Kalman-Kriterium)

Formelzeichen	Einheit	Bezeichnung
$\mathbf{Q}_S, \mathbf{Q}_{S2}$	[-]	Steuerbarkeitsmatrix (Kalman-Kriterium)
\mathbf{R}	[-]	Kovarianz- bzw. Wichtungsmatrix
$\underline{\mathcal{R}}$	[-]	Führungsgrößenvektor (Supervektordarstellung)
S_{enc}	[-]	Encoderwert eines Servomotors
T	[s]	Abtastzeit
T	[-]	Übertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises
T_1	[s]	charakteristische Zeitkonstante (PT ₁ -Glied)
$U(s), U(z)$	[-]	transformierte Stellgröße im Bildbereich
U_k	[-]	Zeitreihe von Stellgrößen
\underline{U}	[-]	Stellgrößenvektor (Supervektordarstellung)
\mathbf{W}	[-]	Wichtungsmatrix
$X(s), X(z)$	[-]	transformierter Zustand im Bildbereich
Y	[-]	transformierte Ausgangsgröße im Bildbereich
Y_k	[-]	Zeitreihe von Ausgangsgrößen
\underline{Y}	[-]	Systemausgangsvektor (Supervektordarstellung)
$Z(s), Z(z)$	[-]	Zählerpolynom einer Übertragungsfunktion

Griechische Zeichen

Formelzeichen	Einheit	Bezeichnung
α	[rad]	Lenkeinschlag an der Bar
α	[rad]	Anstellwinkel
$\alpha_0, \alpha_2, \alpha_3$	[-]	Zusammenfassung von Regressoren (lineare Regression)
$\beta_0, \beta_2, \beta_3$	[-]	Zusammenfassung von Regressoren (lineare Regression)
γ	[rad]	Geschwindigkeitswinkel
$\gamma_0, \gamma_2, \gamma_3$	[-]	Zusammenfassung von Regressoren (lineare Regression)
$\underline{\gamma}$	[-]	Korrekturvektor (RLS)
δ	[-]	Steuereinschlag
$\delta_0, \delta_2, \delta_3$	[-]	Zusammenfassung von Regressoren (lineare Regression)
Δ	[-]	Differenzwert
ε	[-]	Powerposition
$\varepsilon(l/0)$	[-]	boolesche Variable (Powern/Depowern)
ϵ	[-]	verallgemeinerter Fehler, Prädiktionsfehler
ζ	[rad]	Länge der Orthodrome
ϑ	[rad]	Höhenwinkel (alternative Polarkoordinaten)
$\underline{\theta}$	[-]	Parametervektor
θ	[rad]	Höhenwinkel (reguläre Polarkoordinaten)
κ	[-]	Normierungsfaktor
λ	[-]	Eigenwert
λ	[-]	Vergessensfaktor
$\lambda_0, \lambda_2, \lambda_3$	[-]	Zusammenfassung von Regressoren (lineare Regression)
ξ	[rad]	Rollwinkel

Formelzeichen	Einheit	Bezeichnung
π	[-]	Kreiszahl
φ	[rad]	Azimutwinkel (alternative Polarkoordinaten)
ϕ	[rad]	Azimutwinkel (reguläre Polarkoordinaten)
ρ	[kg m ⁻³]	Dichte
σ	[-]	Güteparameter der Adaption
σ	[-]	Realteil
χ	[rad]	Winkelversatz der Windrichtung
ψ	[rad]	Orientierungswinkel (windgerichtete Formulierung)
Ψ	[rad]	Orientierungswinkel (zenitgerichtete Formulierung)
$\underline{\psi}$	[-]	Vektor der Datenmatrix aus Regressoren
$\underline{\psi}_r$	[rad]	Führungsgrößenverlauf
Ψ	[-]	Datenmatrix der Regressoren
ω	[rad s ⁻¹]	Kreisfrequenz
ω	[-]	Imaginärteil

Indizes

Symbol	Bezeichnung
+/-	positiver/negativer Zielpunkt
0	homogener Wert bzw. Referenzwert
a	Anströmung
abs	Absolutwert
aero	aerodynamisch
akt	aktueller Wert
anti-stall	auf das Anti-Stall-Filter bezogen
CD	auf den Widerstandsbeiwert bezogen
CL	auf den Auftriebsbeiwert bezogen
d	diskret
diff	Differenzwert
D	Down
D	D-Anteil
e	Regelfehler
enc	Encoder der Servomotoren
eq	Äquivalent
E	East
Eff	gleitender Effektivwert
g	prüfstandsbezogen
i	Inkrement
I	I-Anteil
j	Iterationsindex (ILR)
K	kitebezogen
K, l	kitebezogen und lokal

Symbol	Bezeichnung
l	links
LS	Least-Squares
max	Maximalwert
mean	Mittelwert
min	Minimalwert
m,n	Inkrement
M	Messwert
MA	gleitender Mittelwert
MLE	Maximum-Likelihood-Estimation
n	gestörte Größe (<i>noise</i>)
N	North
N	Größter Wert einer Zeitreihe
NRMSE	normalized root mean square error
opt	Optimierungshorizont
penalty	Gütemaß (Adaption)
pitch	Nickachse
P	P-Anteil
PL	Powerleine
r	rechts
<i>r</i>	Sollwert (<i>reference</i>)
R	Gesamtleinenkraft
roll	Rollachse
rel	Relativwert
RLS	Rekursive Least-Squares
SL	Steuerleine
scale	Skalierungswert
stall	Strömungsabriss (Grenzwert)
stat, s	stationärer Wert
th	Schwellwert (<i>threshold</i>)
turn	Drehinkrement (Guidance)
u	auf Stellgrößen bezogen
Δu	auf Stellgrößenänderungen bezogen
w	windrichtungsbezogen
<i>w, l</i>	windrichtungsbezogen und lokal
winde	bezogen auf die Steuerwinden
yaw	Gierachse
z	zenitgerichtet
ZR	Zustandsrückführung

Abkürzungen

Abb.	Abbildung
Abs.	Abschnitt
AIC	Aikaike Information Criterion
ARMAX	Autoregressive-Moving-Average Model with Exogenous Input
ARX	Autoregressive Model with Exogenous Input
AWE	Airborne Wind Energy
BJ	Box-Jenkins (Modell)
CFD	Computational Fluid Dynamics
CPU	Central Processing Unit
cRIO	Compact Reconfigurable Input Output (Embedded Controller, Fa. National Instruments)
DGL	Differentialgleichung
EKF	Erweitertes Kalman-Filter
FEM	Finite Element Method
FIR	Finite Impulse Response (Modell)
FPGA	Field Programmable Gate Array
Gl.	Gleichung
ILR	Iterativ Lernende Regelung
LEI	Leading Edge Inflatable
LQG	Linear Quadratic Gaussian
LS	Least-Squares
LTR	Loop Transfer Recovery
MIMO	Multiple Input Multiple Output
MISO	Multiple Input Single Output
MLE	Maximum Likelihood Estimation
MPC	Model Predictive Control
MSR	Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
NED	North-East-Down
NI-DSM	National Instruments – Distributed System Manager
NRMSE	Normalized Root Mean Square Error
OE	Output-Error (Modell)
PEM	Prediction Error Method
RHC	Receding Horizon Control
RLS	Rekursive Least-Squares
RTOS	Real Time Operating System
sbRIO	Single Board Reconfigurable Input Output (Embedded Controller, Fa. National Instruments)
SISO	Single Input Single Output
TETA	Test and Evaluation of Tethered Airfoils
TRL	Turn-Rate-Law
VI	Virtual Instrument
WEA	Windenergieanlage
ZRM	Zustandsraummodell

1. Einleitung

Die Nutzung von Windenergie bietet ein enormes Potential mit einer für die Bundesrepublik Deutschland, auf dem derzeitigen Stand der Technik beruhenden, geschätzten installierbaren Leistung von fast 300 Gigawatt [1]. Durch den stetigen Ausbau und die Neu- und Weiterentwicklung von Windenergieanlagen (WEA) wurden in Deutschland bislang fast 30.000 WEA mit einer Gesamtleistung von 56 Gigawatt errichtet. Die Windenergie bildet somit die für Deutschland wichtigste erneuerbare Energiequelle zur Stromerzeugung (vgl. [3], [6]). Der Trend bei neu errichteten Anlagen geht tendenziell hin zu immer größeren Turmhöhen und Rotordurchmessern, um höhere Windgeschwindigkeiten bei größeren Rotorblattdurchmesser- und Rotordurchmesser- zu nutzen und so die Nennleistung der Anlagen zu erhöhen. Diese Entwicklung ist allerdings durch wirtschaftliche, logistische und strukturmechanische Rahmenbedingungen limitiert.

Um dennoch die stärkeren und dazu konstanter wehenden Höhenwinde zu nutzen, ist vor allem in den vergangenen 20 Jahren die Erforschung und Erprobung von Höhenwindenergieanlagen (Airborne Wind Energy - AWE) zunehmend in den Fokus von Unternehmen und Forschungseinrichtungen gerückt. Abbildung 1.0.1 zeigt eine aktuelle Zusammenstellung von Instituten, die im Bereich der AWE bereits eine Vielzahl an Konzepten und Lösungsansätzen hervorgebracht haben. Diese versprechen eine vergleichbare bis höhere Energieausbeute bei deutlich weniger Materialeinsatz im Vergleich zu konventionellen WEA. [2]

Abbildung 1.0.1.: Übersicht über AWE Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen im Jahr 2017, [32]

Darüber hinaus sind entsprechende AWE-Konzepte auch für den Einsatz in Gebieten geeignet, die für eine Nutzung durch WEA derzeit ausgeschlossen werden müssen (vgl. [4]). Derartige Konzepte

beruhen in vielen Fällen auf vollflexiblen oder starren Tragflächen, welche seilgebunden auf vordefinierten Trajektorien im Wind gesteuert werden und über entsprechende Einrichtungen an der Tragfläche oder über Systeme am Erdboden elektrische Energie erzeugen¹.

Eine wesentliche Triebkraft für die erfolgreiche Umsetzung von AWE-Erprobungsanlagen ist vor allem das mit Beginn des 21. Jahrhunderts stetig wachsende Interesse an Kitesportarten, wie dem Kitesurfen. Sportkitehersteller haben so für die stetige Entwicklung von Schirmgeometrien, Materialien und Steuer- sowie Sicherheitseinrichtungen gesorgt, die entweder direkt oder in abgewandelter Form für AWE-Zwecke verwendet wurden (vgl. z.B. [14], [18], [20], [27]).

Entsprechende Sportkites stellen für viele AWE-Konzepte eine wichtige Schlüsselkomponente dar und haben in den vergangenen Jahren bereits einen hohen Reifegrad erreicht. Durch fehlende Simulations- und Berechnungsansätze sowie fehlende standardisierte Test- und Vergleichsmethoden fand eine Entwicklung jedoch ausschließlich durch empirische Variationen statt. Eine Bewertung erzielter Ergebnisse erfolgte durch subjektive Einschätzungen von Testpiloten. [18]

Eine Implementierung entsprechender Methoden zur Entwicklung und Bewertung von Schirmgeometrien gestaltet sich aufgrund der flexiblen Struktur und notwendiger Leinensysteme jedoch schwierig und schließt das Vermessen von skalierten oder Originalmodellen in Windkanälen aus. Darüber hinaus ist die Verwendung von gekoppelten CFD- und FEM-Rechnungen durch den notwendigen Detailgrad der Simulationen, die unzureichende Erforschung einiger physikalischer Phänomene beim Kiteflug sowie das Fehlen von Validierungsexperimenten nach momentanem Stand der Technik nicht möglich. [18]

Um dieser Problematik entgegen zu wirken, wurde an der Technischen Universität Berlin, am Fachgebiet Methoden der Produktentwicklung und Mechatronik im Rahmen der Promotion von Dr.-Ing. Jan Hummel das Projekt TETA (Test and Evaluation of Tethered Airfoils) initiiert. Im Rahmen dieses Projektes wurde ein Prüfstand entwickelt, mit dem objektive Tests zur Parameterbestimmung für Kiteschirme umgesetzt werden können. Unter anderem konnten bisher durch teilautomatisierte Manöver aerodynamische Kenngrößen wiederholbar vermessen werden und bilden nun die Grundlage für den Vergleich von Schirmdesigns und eine ingenieurstechnische Weiterentwicklung von Sport- und AWE-Kites. Darüber hinaus ist durch die ermittelten Messdaten das Potential gegeben, vorhandene Simulationsmodelle zu validieren und weitere physikalische Wechselwirkungen beim Kiteflug zu untersuchen, was vor allem im Bereich der AWE ein besseres Systemverständnis unterstützen kann. [18]

Die in [18] ermittelten Parameter umfassen Kennzahlen, bei denen sich die Kites im statischen Flug befinden. Von weiterem Interesse sind außerdem Parameter, mit denen das dynamische Verhalten der Kiteschirme beschrieben werden kann. Für eine entsprechende Parameteridentifikation ist die Implementierung von wiederholbaren, vollautomatisierten Standardmanövern notwendig.

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Implementierung von Flugreglern für entsprechende Manöver und entstand im Rahmen des Promotionsvorhabens von Christoph Elfert, M.Sc., dessen Ziel die methodische Untersuchung des dynamischen Verhaltens seilgebundener, vollflexibler Tragflächen ist.

¹Eine genauere Beschreibung und Klassifizierung diverser Konzepte kann z.B. [2] entnommen werden.

2. Aufgabenstellung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen Regelalgorithmus aus der Arbeit [36] von Michel Joop van der Schoor, M.Sc., zu verbessern. Dieser Algorithmus soll dazu dienen, Kiteschirme mittels Prüfstand über eine gewisse Zeitdauer automatisiert zu kontrollieren und vordefinierte Trajektorien abfliegen zu lassen. Des Weiteren soll ein vorhandenes Simulationsmodell zur Beschreibung der Dynamik von Kites verbessert werden, um eine möglichst genaue Abbildung der Prüfstandsmessdaten zu erzielen. Die Schwerpunkte der Arbeit sind im Detail im Folgenden aufgeführt:

1. Recherche und Einarbeitung

- Literaturrecherche zu den Themen Simulation und Flugregelung von Kiteschirmen
- Einarbeitung in das bestehende Simulationsmodell, den Regelalgorithmus sowie die Software des Prüfstands

2. Weiterentwicklung der bestehenden Simulation

- Zusätzliche Berücksichtigung des positions- und eigengeschwindigkeitsabhängigen Anströmvektors sowie der durch das Powern veränderlichen Gleitzahl
- Auswertung neuer Test- und Sensordaten

3. Erweiterung und Verbesserung der Regelung zur Trajektorienkontrolle

- Verbesserung der Robustheit und Weiterentwicklung des Regelalgorithmus
- Optimierung der Reglerparameter und Integration weiterer Messdaten
- Optimierung der Rechenperformance des Regelalgorithmus

4. Umsetzung weiterer automatisierter Flugmanöver

- Betrachtung der möglichen Fehler und Debugging
- Erprobung im Feldversuch

Die Aufgabenstellung kann im Original dem Anhang A entnommen werden.

3. Grundlagen

In diesem Abschnitt werden alle für das Verständnis der vorliegenden Arbeit notwendigen mathematischen und methodischen Grundlagen erläutert. Darüber hinaus wird im Folgenden auf den Aufbau und die Funktionsweise des zugrundeliegenden Kitesystems eingegangen, welches maßgeblichen Einfluss auf die im weiteren Verlauf der Arbeit diskutierten Regler- und Simulationsstrukturen besitzt. Darüber hinausgehende Aspekte und Konzepte können z.B. [18] entnommen werden.

3.1. Kite, Leinensystem und Steuerung

Die Kiteschirme, die in dieser Arbeit betrachtet werden und auch am Prüfstand für Tests und Messkampagnen zum Einsatz kommen, sind sogenannte Leading-Edge-Inflatable Kites (LEI-Kites) oder auch Tubekites. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sich mit Druckluft befüllbare Kammern an der Anströmseite (Fronttube) und von dieser aus zur Abströmseite verlaufend (Querstruts) befinden (siehe Abb. 3.1.1, Fronttube und Struts sind schematisch in rot am Kite dargestellt). Diese Art der Kites hat die Vorteile, dass sie im Gegensatz zu Staudruck-Kites auch im unangeströmten Zustand eine gewisse Form behält, über das verwendete Leinensystem leicht der Anstellwinkel verändert werden kann (depower-fähig) und darüber hinaus wasserstartfähig ist. [18]

Abbildung 3.1.1.: Schematische Darstellung eines LEI-Kites mit Leinensystem, [18]

Das zur Anwendung kommende Leinensystem besteht aus den Frontleinen, welche an der vorderen

Anströmkannte¹ angeknüpft sind und sich zur sogenannten Powerleine vereinen und den Steuerleinen, die an den Enden des Kites, den sogenannten Tips befestigt sind. Die Powerleine überträgt den Großteil der Kräfte vom Kite auf den Kitepiloten bzw. den Prüfstand und sorgt mit den Frontleinen maßgeblich für die Formstabilität des Kites während des Fluges. Die Steuerleinen unterstützen die Form des Kites und werden darüber hinaus benötigt, um den Kite zu manövrieren. Die Lenkeingaben und die Änderung des Anstellwinkels werden über die Bar getätigt (siehe Abb. 3.1.1), wobei die Steuerleinen jeweils an den Enden der Bar befestigt sind und die Powerleine in der Mitte durch diese hindurch geführt wird. Wird die Länge der Steuerleinen in Bezug auf die Länge der Powerleine verändert, was durch ein Verschieben der Bar entlang der Powerleine erfolgt (siehe Abb. 3.1.2 (a)), wird der Anstellwinkel des Kiteschirms verändert. Die relative Powerposition $\varepsilon_{\text{rel}} \in [0, 1]$ wird durch den Bezug des aktuellen auf den maximal möglichen Powerweg bestimmt [18]

$$\varepsilon_{\text{rel}} = \frac{\varepsilon_{\text{akt}}}{\varepsilon_{\text{max}}} . \quad (3.1.1)$$

Soll die Bar dementsprechend in die relative Powerposition Null gebracht werden, so muss diese bis zum Anschlag vom Piloten wegbewegt werden. In dieser Position nimmt der Kite die Stellung mit dem geringsten Anstellwinkel ein (siehe Abb. 3.1.3). Andersherum wird der maximale Anstellwinkel bei einer relativen Powerposition von Eins erreicht, d.h. die Bar wird bis zum Anschlag zum Piloten herangezogen.

Abbildung 3.1.2.: Geometrische Größen an der Bar bei Steuereingaben; (a) Änderung der Powerposition; (b) Änderung des Steuereinschlags

Um Steuereingaben für den Kite zu erzeugen, muss die Bar so bewegt werden, dass sich eine Längendifferenz in den Steuerleinen ergibt (siehe Abb. 3.1.2 (b)). Wird beispielsweise das linke Bar-Ende zum Piloten herangezogen, so bewirkt dies eine Verformung des Kites und eine Drehung um die Hochachse

¹In Abhängigkeit des Kitetyps (C-Kite, Bow-Kite, Delta-Kite) können die Anknüpfungspunkte variieren und durch sogenannte Bridle-Lines zusätzlich über die Front-Tube verteilt werden (siehe z.B. [29]). Die entsprechenden Kitetypen weisen teilweise enorme Unterschiede im Flug- und Depowerverhalten auf. Auf diese Unterschiede soll allerdings im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht weiter eingegangen werden, da die später vorgestellten Regler ggf. durch Parameteranpassungen alle Kitetypen manövrieren können sollen.

(Gierbewegung), woraus eine geflogene Linkskurve resultiert². Die umgesetzte Längendifferenz der Steuerleinen δ_{abs} ist abhängig von der Bar-Breite b und dem Winkel α , um den diese gedreht wird, bzw. dem Grad, den ein Bar-Ende zum Piloten herangezogen wird [18]

$$\delta_{\text{abs}} = b \sin \alpha . \quad (3.1.2)$$

Um analog zur relativen Powerposition einen relativen Lenkeinschlag $\delta_{\text{rel}} \in [-1, 1]$ zu definieren, wird die absolute Längendifferenz auf die Bar-Breite bezogen

$$\delta_{\text{rel}} = \frac{b \sin \alpha}{b} = \frac{\delta_{\text{abs}}}{b} . \quad (3.1.3)$$

Eine relative Steuereingabe von Eins würde also theoretischerweise erreicht werden, wenn die Bar so gedreht wird, dass diese parallel zur Powerleine steht und die Steuerleinenlängendifferenz der Bar-Breite entspricht. Relative Lenkeinschläge werden mit Hilfe des Winkels α (Abb. 3.1.2 (b)) in mathematisch positivem Drehsinn als positiv bzw. negativ definiert. Dies korreliert mit den Koordinatendefinitionen in Abschnitt 3.2.

Abbildung 3.1.3.: Relativer Anstellwinkel eines Delta-Kites in Abhängigkeit der relativen Powerposition, nach [29]

Zur Steuerung des Kites ist letztlich eine Überlagerung aus Steuer- und Powereingaben notwendig. Bedingt durch die sich einstellenden Anstellwinkel entwickeln Kites bei höheren relativen Powerpositionen tendenziell größere Leinenkräfte, wobei selbst kleine Steuereingaben schon zu starken wenig verzögerten Reaktionen des Kites führen können. Im Gegensatz dazu kann es bei geringeren Powerpositionen vorkommen, dass nahezu keine Kräfte über die Steuerleinen übertragen werden und diese durchhängen. In diesem Fall reagiert der Kite nicht mehr auf Steuereingaben.

Es gilt also für eine gute Beherrschbarkeit des Kites im normalen Flug, die Powerposition zu finden, bei der der Kite gut auf Lenkeinschläge reagiert (nicht unterpower ist) aber auch nicht zu starke Kräfte vor allem in den Steuerleinen entwickelt und sehr impulsiv auf Lenkeinschläge reagiert (nicht überpower ist).

²Der genaue Mechanismus, der zu einer Gierbewegung des Kites führt kann z.B. [18] entnommen werden. Entsprechende Betrachtungen sind für das Verständnis der vorliegenden Arbeit jedoch nicht notwendig.

ist). Umgangssprachlich ist die Rede davon, dass über die Powerposition der Druckpunkt³ an der Bar gefunden werden muss. Dieser Druckpunkt kann gewissermaßen als das kitespezifische Verhältnis der Kräfte in den Steuerleinen zur Kraft in der Powerleine verstanden werden

$$f(\varepsilon_{\text{rel}}) = \frac{F_{\text{SL},l} + F_{\text{SL},r}}{F_{\text{PL}}} . \quad (3.1.4)$$

Dieses Verhältnis stellt sich jeweils abhängig vom verwendeten Kite als Funktion der relativen Powerposition ein (vgl. [18]) und ist in Bezug auf den verwendeten Kite, die auftretenden Windbedingungen und das gewünschte Manöver zu wählen.

3.2. Koordinatensysteme

Um die Kiteposition während des Fluges bzw. der Versuche eindeutig beschreiben zu können, soll nachfolgend auf verschiedene verwendete Koordinatendarstellungen im sogenannten Windfenster eingegangen werden. Diese Darstellungen werden wie in [18] beschrieben übernommen.

Die im Rahmen der Projektgruppe TETA durchgeführten Tests erfolgen jeweils mit fester Leinenlänge⁴. Dadurch kann die Bewegung des Kites idealisiert auf einer Viertelkugel, dem sogenannten Windfenster, beschrieben werden, das einerseits vom Erdboden und andererseits durch die Ebene orthogonal zum Windvektor begrenzt wird, in der sich der Pilot bzw. der Prüfstand befindet. Dieses Windfenster ist mit entsprechend eingeführten Koordinatendarstellungen in den Abbildungen 3.2.1 und 3.2.2 zu sehen. Der Prüfstand (P) liegt im Windfenstermittelpunkt. Von diesem aus erstrecken sich die kartesischen, prüfstandsfesten Koordinaten in Richtung der Längsachse des Prüfstandes in der Bodenebene x_g und senkrecht zur Bodenebene z_g . Diese Achsen werden durch die Achse y_g zu einem rechtshändischen Koordinatensystem ergänzt (siehe Abb. 3.2.1 links). Wenn der Windvektor (in Abb. 3.2.1 in blau dargestellt) zur Prüfstandsachse ausgerichtet ist, so stimmen das prüfstandsfeste und das windnachgeführte Koordinatensystem überein (vgl. Abb. 3.2.1 rechts). Ist der Windvektor gegenüber der Prüfstandsachse allerdings um einen Winkel χ_g verdreht, so rotiert das windnachgeführte Koordinatensystem um die gemeinsame z-Achse entsprechend diesem Winkel (Abb. 3.2.1 $\{x_w, y_w, z_w\}$). In diesen Koordinaten beschreibt der Vektor \underline{k}_w den Ortsvektor des Kites und der Punkt K_w die Position des Kites auf der Kugelsphäre.

Für eine Beschreibung des Kites auf der Viertelkugel ist eine Darstellung durch Polarkoordinaten geeigneter, wobei zwei verschiedene Darstellungen in der vorliegenden Arbeit zur Anwendung kommen. Die unterschiedlichen Polarkoordinatendarstellungen sind Abbildung 3.2.2 zu entnehmen, wobei der Radius (bezeichnet mit r in Gl. (3.2.1)) in den Darstellungen der verwendeten Leinenlänge entspricht. Im Bild links ist die reguläre Definition der Polarkoordinaten abgebildet. Der Azimutwinkel ϕ_w ist von der x_w -Achse auf die Projektion des Ortsvektors \underline{k}_w in die x_w - y_w -Ebene mathematisch positiv definiert und der Höhenwinkel θ^5 , wird auf den Ortsvektor \underline{k}_w bezogen und von der x_w - y_w -Ebene aus mathematisch

³Im Bereich der Aerodynamik von Tragflächen bezeichnet der Druckpunkt den Punkt, in dem die resultierende Kraft für einen bestimmten Anstellwinkel des Profils angreift, wobei dieser bei Anstellwinkeländerung über das Profil wandert [17]. Dieser Zusammenhang wird hier zumindest nicht direkt unter dem Term „Druckpunkt“ verstanden.

⁴Im Gegensatz zu AWE-Anwendungen im sogenannten Pumping-Cycle, bei denen die Leinenlängen über einen Zyklus kontinuierlich variiert werden müssen, um Strom zu erzeugen (vgl. [2]).

⁵Der Höhenwinkel ist nach Definition im windnachgeführten und im prüfstandsfesten Koordinatensystem gleich. Daher entfällt der Index für die Koordinatensystemzuordnung.

positiv festgelegt.

Weiterhin existiert eine alternative Darstellung der Polarkoordinaten (Abb. 3.2.2, rechts), bei der der Höhenwinkel ϑ_w zwischen dem Ortsvektor des Kites und der x -Achse definiert ist, während der Azimutwinkel φ_w zwischen der z_w -Achse und der Projektion des Ortsvektors in der y_w - z_w -Ebene definiert wird.

Abbildung 3.2.1.: Kartesische Koordinaten im Windfenster (links: Windeinfallswinkel $\chi_g \neq 0$; rechts: Windeinfallswinkel $\chi_g = 0$), nach [18]

Abbildung 3.2.2.: Polarkoordinatendefinition (links: regulär mit θ und ϕ_w ; rechts: alternativ mit ϑ_w und φ_w), nach [18]

Mit den beschriebenen Koordinatensystemen, lässt sich der Ortsvektor des Kites also folgendermaßen darstellen [18]

$$\underline{k}_w = \begin{bmatrix} x_{K,w} \\ y_{K,w} \\ z_{K,w} \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} \cos \theta \cos \phi_w \\ \cos \theta \sin \phi_w \\ \sin \theta \end{bmatrix} = r \begin{bmatrix} \cos \vartheta_w \\ \sin \varphi_w \sin \vartheta_w \\ \cos \varphi_w \sin \vartheta_w \end{bmatrix}. \quad (3.2.1)$$

Des Weiteren lassen sich die Definitionen der Polarkoordinaten nach [18] folgendermaßen ineinander

umrechnen

$$\vartheta = \arccos(\cos \theta \cos \phi) , \quad (3.2.2)$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{\sin \phi}{\tan \theta}\right) , \quad (3.2.3)$$

$$\theta = \arcsin(\cos \varphi \sin \vartheta) , \quad (3.2.4)$$

$$\phi = \arctan(\sin \varphi \tan \vartheta) . \quad (3.2.5)$$

3.3. Orientierung

Mit den oben beschriebenen Koordinatensystemen wird die generelle Position des Kites auf dem Windfenster angegeben. Allerdings ist die räumliche Verdrehung gegenüber diesem Punkt (K_w) bzw. gegenüber der Tangentialebene am Windfenster durch diesen Punkt noch nicht beschreibbar. Hierzu ist die Einführung eines weiteren kitesfesten Koordinatensystems notwendig (siehe Abb. 3.3.1). Es beinhaltet die Achsen \underline{e}_{roll} , entlang der Haupt-Strut in Richtung Front-Tube zeigend, \underline{e}_{yaw} von der Front-Tube entlang der Powerleine in Richtung des Windfensterursprungs zeigend und \underline{e}_{pitch} , welche das rechtshändige Koordinatensystem vervollständigt. Der Kite kann um diese Achsen Rotationen ausführen, wobei eine Verdrehung des Kites um die \underline{e}_{yaw} -Achse von herausragender Bedeutung für die spätere Reglerformulierung ist. Mit einer Verdrehung um diese Achse verändert der Kite seine Orientierung, also die Ausrichtung zu markanten Punkten im Windfenster bzw. zum Wind.

Abbildung 3.3.1.: Kitesfestes Koordinatensystem

Nachfolgend werden zwei unterschiedliche Definitionen der Orientierung im Windfenster vorgestellt. Grundsätzlich ist die Betrachtungsweise der Orientierung an die Definition nautischer Kurswinkel im Gradnetz der Erde angelehnt, wobei von der rechtsweisenden Kursdefinition abgewichen (vgl. [34]) und ein Bereich von $\pm 180^\circ$ festgelegt wird. Folglich wird die Orientierung definiert als der Winkel, der sich zwischen der \underline{e}_{roll} -Achse des Kites und einem Meridian des gedachten Erdgitternetzes ergibt. Zeigt die \underline{e}_{roll} -Achse bezogen auf den Meridian in Richtung positiver Azimutwinkel (positiver y_w -Bereich des Windfensters, bzw. Ost-Richtung im Erdgitternetz), so wird der Orientierungswinkel positiv gezählt und liegt im Bereich $(0^\circ, 180^\circ)$. Dem entgegen bedeutet eine Ausrichtung der \underline{e}_{roll} -Achse weg vom Meridian in Richtung negativer Azimutwinkel, einen negativ gezählten Orientierungswinkel im Bereich $(0^\circ, -180^\circ)$. Eine Ausrichtung des Kites entlang eines Meridians in Richtung des gedachten Nordpols bedeutet dementsprechend eine Orientierung von 0° und in Richtung des gedachten Südpols eine

Orientierung von -180° respektive 180° .

Abbildung 3.3.2.: Definition des Orientierungswinkels; (a) Orientierungswinkel Ψ_z in Anlehnung an [14]; (b) Orientierungswinkel ψ_w in Anlehnung an [13] bzw. [32, Kapitel 9]

Für die folgenden Betrachtungen der Orientierung sind die oben genannten Berechnungsgrundlagen gleich, wobei die Art, in der das gedachte Erdgitternetz auf das Windfenster projiziert wird, unterschiedlich ist. So wird zum einen für die zenitgerichtete Orientierung das Gitternetz so projiziert, dass sich der gedachte Nordpol im Zenit befindet (siehe Abb. 3.3.2 (a)) und zum anderen für die windgerichtete Orientierung so, dass der gedachte Südpol des Erdgitternetzes im Zentrum der Powerzone, also an dem Punkt liegt, an dem die x_w -Achse das Windfenster schneidet (siehe Abb. 3.3.2 (b)). Dies hat zur Folge, dass der schematisch, grau dargestellte Kite in Abbildung 3.3.2 für die erste Variante eine positive Orientierung Ψ hat, während dieser mit Variante zwei eine negative Orientierung, bei gleicher Position und Verdrehung im Windfenster besitzt. Beide Varianten kommen nachfolgend zur Anwendung, wobei die zenitgerichtete Definition (Abb. 3.3.2 (a)) die Spezifität besitzt, dass eine Orientierung $\Psi_z = 0^\circ$ eine Ausrichtung des Kites Richtung Zenit bedeutet, während eine Orientierung $\psi_w = 0^\circ$ für die windgerichtete Definition bedeuten würde, dass der Kite in den Wind gedreht im Windfenster steht. Für einen Azimutwinkel $\varphi = 0^\circ$ bzw. $\phi = 0^\circ$, in der Windfenstermitte, stimmen beide Definitionen überein.

Um die unterschiedlichen Repräsentationen der Orientierung ineinander umzurechnen, muss der Differenzwinkel Ψ_{diff} zwischen den beiden Darstellungen in Abhängigkeit der aktuellen Kiteposition ermittelt werden. Dies soll nachfolgend jeweils zur Vereinfachung auf einer Tangentialebene am Windfenster erfolgen. Dazu wird ein weiteres lokales Koordinatensystem $\{\underline{e}_N, \underline{e}_E, \underline{e}_D\}$ ⁶ eingefügt, bei dem die \underline{e}_N -Achse stets Richtung Zenit des Windfensters zeigt, die \underline{e}_D -Achse Richtung Windfenstermittelpunkt bzw. Prüfstand gerichtet ist und die \underline{e}_E -Achse ergänzend ein rechtshändisches Koordinatensystem bildet. Die \underline{e}_N -Achse und \underline{e}_E -Achse bilden dabei die Tangentialebene (grau) (siehe Abb. 3.3.3).

Da die \underline{e}_N -Achse für das gerade definierte Koordinatensystem zum Zenit hin ausgerichtet ist, bedeutet dies gleichzeitig, dass diese Achse für die zenitgerichtete Orientierung in Richtung $\Psi_z = 0^\circ$ verläuft. Um den Differenzwinkel zur weiteren windausgerichteten Orientierung zu ermitteln, muss also der negative Windvektor, welcher per Definition entlang der negativen x_w -Achse verläuft, auf die lokale

⁶ \underline{e}_N - North-Achse; \underline{e}_E - East-Achse; \underline{e}_D - Down-Achse

Abbildung 3.3.3.: Bestimmung des Differenzwinkels zur Umrechnung der verschiedenen Orientierungsdarstellungen

Tangentialebene projiziert und der Winkel zur \underline{e}_N -Achse bestimmt werden (vgl. Abb. 3.3.3). Ein Vektor lässt sich vom windfesten kartesischen Koordinatensystem $\{x_w, y_w, z_w\}$ in das gerade definierte lokale NED-Koordinatensystem mit folgender Rotationsmatrix transformieren [14]

$$R_{w \rightarrow \text{NED}} = \begin{bmatrix} -\cos \phi \sin \theta & -\sin \phi \sin \theta & \cos \theta \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ -\cos \phi \cos \theta & -\sin \phi \cos \theta & -\sin \theta \end{bmatrix}. \quad (3.3.1)$$

Der transformierte, negative und normierte Windvektor bzw. die transformierte, negative x_w -Achse ergibt sich also zu

$$\underline{e}_x^{\text{NED}} = R_{w \rightarrow \text{NED}} \cdot (-\underline{x}_w) = R_{w \rightarrow \text{NED}} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi \sin \theta \\ \sin \phi \\ \cos \phi \cos \theta \end{bmatrix}. \quad (3.3.2)$$

Der gesuchte Differenzwinkel ergibt sich in der Tangentialebene durch den Tangenssatz, mit dem Richtungsanteil des bestimmten Vektors in \underline{e}_E -Richtung als Gegenkathete und dem \underline{e}_N -Anteil als Ankathete zu

$$\Psi_{\text{diff}} = \arctan \left(\frac{\sin \phi}{\cos \phi \sin \theta} \right). \quad (3.3.3)$$

Für die alternative Definition der Polarkoordinaten (siehe Abs. 3.2) lässt sich der gefundene Zusammenhang (Gl. (3.3.3)) durch Einsetzen der Gleichungen (3.2.2) und (3.2.3) wie folgt definieren

$$\Psi_{\text{diff}} = \arctan \left(\frac{\sin \varphi}{\cos \varphi \cos \vartheta} \right). \quad (3.3.4)$$

Schließlich kann eine Umrechnung der verschiedenen Orientierungsdefinitionen folgendermaßen erfolgen

$$\Psi_z = \Psi_{\text{diff}} + \psi_w. \quad (3.3.5)$$

3.4. Modellbildung, Struktur- und Parameteridentifikation

Im Weiteren wird auf die verwendeten Methoden und Grundlagen eingegangen, welche für eine Modellbildung zur Bearbeitung der gesetzten Aufgabenstellung notwendig sind. Unter einem Modell wird hier eine mathematische Abstraktion des Kites bzw. der Kitedynamik verstanden, die beschreibend für die umzusetzenden Standardmanöver ist. Entsprechend dem berühmten Zitat von Box⁷ (1979), „*All models are wrong but, some are usefull*“, sollen in der vorliegenden Arbeit Modelle betrachtet und identifiziert werden, die vorrangig zur Reglersynthese dienen sollen. Die Zielstellung ist, in diesem Zusammenhang eine möglichst gute aber dennoch nicht zu komplexe Approximation des Ein-Ausgangs-Verhaltens des Kites während des Fluges auf diversen Bahnkurven zu erhalten.

Folgende wesentliche Schritte müssen im Rahmen einer Modellbildung durchgeführt werden [21]:

- Vorbereitung (Versuchsplanung, theoretische Modellbildung, Modellklassenauswahl etc.)
- Identifikation (Strukturidentifikation, Parameteridentifikation)
- Validierung (Autovalidierung, Kreuzvalidierung)

Besonders auf die Methoden des zweiten genannten Punktes soll in den Abschnitten 3.4.1 und 3.4.2 eingegangen werden.

3.4.1. Modellstruktur

Unter der Modellstruktur wird die Beschaffenheit des mathematischen Modells verstanden und sie ist maßgeblich davon abhängig, wie diese erzeugt wurde. Dies kann unter anderem auf physikalische oder empirische Weise erfolgen.

3.4.1.1. Physikalische Modelle

Physikalische Modelle, oft auch als Grey- oder Glassy-Box Modelle bezeichnet (vgl. [21]), werden auf theoretische Weise durch Bilanzgleichungen, wie z.B. den Impulssatz bzw. über das Beschreiben und Verknüpfen physikalischer Gesetzmäßigkeiten erhalten. Der Vorteil derartiger Modellstrukturen ist, dass neben dem bloßen Ein-Ausgangs-Verhalten auch die internen Systemzustände einen physikalischen Bezug besitzen und teilweise an realen Systemen messbar oder zumindest qualitativ nachvollziehbar sind. Ein weiterer Vorteil der physikalischen Modellierung ist, dass die erhaltenen Modellstrukturen oft nichtlinearer Natur sind und somit die Hoffnung besteht, dass diese reale nichtlineare Prozesse geeignet wiedergeben können und auch vorhandenes Wissen über das System leicht integriert werden kann. Ziel ist es, im vorliegenden Fall Bewegungsdifferentialgleichungen zu erstellen, die die Dynamik des Kites während des Fluges durch physikalische Gesetzmäßigkeiten beschreiben.

3.4.1.2. Black-Box-Modelle

Den physikalischen Modellen gegenüber stehen die empirischen oder auch Black-Box-Modelle. Sie werden vor allem in Betracht gezogen, wenn aus verschiedenen Gründen eine physikalische Modellbildung nicht möglich oder nicht praktikabel ist. Mit Black-Box-Modellen soll eine reine Beschreibung

⁷Robustness in the Strategy of Scientific Model Building, [5]

des Ein-Ausgangs-Verhaltens realer Systeme erzeugt werden, wobei innere Modellzustände frei von jeglicher physikalischer Bedeutung sind bzw. sein können. Black-Box-Modelle werden meist aufgebaut, ohne dass Systemkenntnisse in irgendeiner Art und Weise in die Modellierung einfließen und beruhen auf experimentell erhobenen Daten, die durch geeignete Systemanregung einen Rückschluss auf die Systemdynamik zulassen sollen.

Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten zur Erstellung und Beschreibung von Black-Box-Modellen (vgl. [21]). In der vorliegenden Arbeit soll der Fokus allerdings auf linearen parametrischen Polynommodellen liegen, die zeitdiskret mittels Shift-Operator⁸ durch die folgende allgemeine Form beschreibbar sind [21]

$$\underline{y}(k) = \mathbf{G}(q^{-1}, \underline{\theta}) \underline{u}(k) + \mathbf{H}(q^{-1}, \underline{\theta}) \underline{n}(k) . \quad (3.4.1)$$

In Gleichung (3.4.1) stellt \mathbf{G} die Matrix aus Übertragungsfunktionen, \mathbf{H} die Matrix der Störgrößenübertragung, $\underline{y}(k)$ den zeitdiskreten Systemausgang, $\underline{u}(k)$ den Stellgrößenvektor und $\underline{n}(k)$ den Störgrößenvektor dar. Hierbei wird angenommen, dass die Störung diskretem weißem Rauschen⁹ entspricht (vgl. [21]). Der Parametervektor $\underline{\theta}$ beinhaltet die Koeffizienten der aufgestellten Übertragungspolynome und ist nachfolgend durch geeignete Verfahren zu bestimmen, um mit dem erstellten Modell eine möglichst gute Beschreibung des realen Systems zu erhalten.

Im Detail werden nachfolgend jedoch nur Abwandlungen der oben gezeigten allgemeinen Form verwendet. Insbesondere kommen Modelle mit autoregressivem Anteil und exogenem Eingang, sogenannte ARX-Modelle, Ausgangsfehler- bzw. Output-Error-Modelle sowie die etwas allgemeineren Box-Jenkins-Modelle zum Einsatz.

ARX-Modelle besitzen die folgende Form¹⁰ [21]

$$\mathbf{A}(q^{-1}, \underline{\theta}_a) \underline{y}(k) = \mathbf{B}(q^{-1}, \underline{\theta}_b) q^{-nk} \underline{u}(k) + \underline{n}(k) , \quad (3.4.2)$$

mit den Polynomen

$$A_i(q^{-1}) = 1 + a_{1,i} q^{-1} + \dots + a_{n_a,i} q^{-n_a,i} , \quad (3.4.3)$$

$$B_i(q^{-1}) = b_{1,i} + b_{b,i} q^{-1} + \dots + b_{n_b,i} q^{-n_b,i+1} , \quad (3.4.4)$$

mit den zu identifizierenden Koeffizienten $a_{j,i}$ und $b_{j,i}$. Diese Modellstruktur hat den Vorteil, dass zur Parameteridentifikation Least-Squares-Schätzungen zur Anwendung kommen können (siehe Abs. 3.4.2.2). Die mit relativ wenig Parametern auskommende Modellstruktur ist vor allem für Systembeschreibungen geeignet, bei denen Störeinflüsse nahe der Stellgröße angreifen, da durch die Störung und die Stelleingriffe die Systemdynamik angeregt wird. [21]

Output-Error-Modelle sind vorteilhaft bei vorrangig gestörter Messung, wobei diese Struktur ihren Namen durch die Abweichung der wahren Messung und dem vorhergesagten deterministischen Anteil

⁸Für die nachfolgend erstellten Black-Box-Modelle wird jeweils postuliert, dass der aktuelle Systemausgang $x(t = kT) = x(k)$ (k - diskreter Zeitschritt, T - Abtastzeit) auf vergangenen Systemausgängen $x(k-1)$, $x(k-2)$, ... beruht. Vergangene Zeitpunkte können verkürzt durch den Shift-Operator als $x(k-1) = q^{-1} x(k)$ und Polynome in Abhängigkeit des Shift-Operators folgendermaßen $A(q^{-1}) = a_0 + a_1 q^{-1} + \dots + a_n q^{-n}$ angeschrieben werden. [21]

⁹Unter weißem Rauschen wird ein zufälliges Signal mit kontinuierlichem Spektrum und für alle Frequenzen konstanter Leistungsdichte bezeichnet. [10]

¹⁰Der Ausdruck q^{-nk} stellt die Systemtotzeit dar.

des Modells (vgl. [21]) erhält. Die Struktur von Output-Error-Modellen ist die folgende¹¹ [21]

$$\underline{y}(k) = \left[\frac{B_i(q^{-1}, \underline{\theta}_b)}{F_i(q^{-1}, \underline{\theta}_f)} \right]_i q^{-nk} \underline{u}(k) + \underline{n}(k) . \quad (3.4.5)$$

Letztendlich besitzen die allgemeineren Box-Jenkins-Modelle die Form [21]

$$\underline{y}(k) = \left[\frac{B_i(q^{-1}, \underline{\theta}_b)}{F_i(q^{-1}, \underline{\theta}_f)} \right]_i q^{-nk} \underline{u}(k) + \left[\frac{C_i(q^{-1}, \underline{\theta}_b)}{D_i(q^{-1}, \underline{\theta}_f)} \right]_i \underline{n}(k) . \quad (3.4.6)$$

Diese Modelle besitzen die Besonderheit, dass ein Störgrößenmodell mit identifiziert wird, wodurch der deterministische Systemanteil unter Umständen korrekt wiedergegeben werden kann, selbst wenn die Störgrößenübertragung nicht korrekt modelliert wurde. Für die beiden zuletzt vorgestellten Modellarten ist es durch den nichtlinearen Eingang der Parameter in das Modell nicht möglich, Least-Squares-Schätzungen anzuwenden. Parameter dieser Modelle müssen mit der Prediction-Error-Methode (siehe Abs. 3.4.2.4) identifiziert werden. [21]

Welche der benannten Modellstrukturen nachfolgend für eine Black-Box-Modellierung verwendet wird, wird jeweils durch das vorliegende Identifikationsproblem und iterativ durch die erreichte Vorhersagegüte entschieden.

3.4.2. Parameteridentifikation

Für die oben beschriebenen Modellstrukturen wird nun erläutert, mit welchen Methoden die Parameter geschätzt werden, um das reale Systemverhalten möglichst gut abzubilden (siehe Abs. 3.4.2.2 bis 3.4.2.5). Um nach erfolgter Parameteridentifikation die Güte der Schätzung zu evaluieren, ist es jedoch vor der Identifikation notwendig, die vorhandenen Messdaten zu separieren. Hierbei sollte ein Autovalidierungsdatensatz gebildet werden, mit dem die Parameteridentifikation durchgeführt wird und ein Kreuzvalidierungsdatensatz, an welchem nach der Identifikation getestet wird, ob die Parameteridentifikation tatsächlich das Systemverhalten abbildet oder ob die Übereinstimmung während der Parameteridentifikation nur zufälliger Natur war bzw. auf Anpassungsprobleme wie das sogenannte Overfitting zurückzuführen ist (vgl. [21]). Um die Modellanpassungsgüte bezüglich Kreuzvalidierungsdaten zu bewerten, ist es notwendig, ein Maß der Übereinstimmung zu definieren. Das in der vorliegenden Arbeit angewendete Gütemaß wird im folgenden Abschnitt 3.4.2.1 erläutert.

3.4.2.1. Identifikationsgüte

Um ein einheitliches möglichst problemunabhängiges¹² Maß für die Schätzungsgüte zu definieren, wird in der vorliegenden Arbeit der *normalized root mean square error* (NRMSE) verwendet. Dieser ist

¹¹Die Repräsentation der Übertragungsmatrix besteht jeweils aus Teilpolynomen $\frac{B_i(q^{-1})}{F_i(q^{-1})}$ für die einzelnen i Übertragungszweige analog zu den Polynomen der Gl. (3.4.3) und (3.4.4).

¹²Die Summe der Fehlerquadrate, die z.B. bei Least-Squares-Schätzungen zur Anwendung kommt, wird sich bei der Bewertung verschiedener Messdatensätze unterscheiden und ist daher nicht für allgemeine Aussagen zur Anpassungsgüte zu gebrauchen.

folgendermaßen definiert (vgl. [21])

$$I_{\text{NRMSE}} = 1 - \frac{\left\| \underline{y}_M - \hat{\underline{y}} \right\|_2}{\left\| \underline{y}_M - \bar{\underline{y}}_M \right\|_2} \quad (3.4.7)$$

und besitzt einen halboffenen Wertebereich von $I_{\text{NRMSE}} \in (-\infty; 1]$. Definitionsgemäß (siehe Gleichung (3.4.7)) drückt der NRMSE die 2-Norm¹³ der Abweichung der Schätzung $\hat{\underline{y}}$ des Modellausgangs von der wahren Messung \underline{y}_M bezogen auf die 2-Norm der Abweichung der Messung selbst zu ihrem Mittelwert $\bar{\underline{y}}_M$ aus. Das bedeutet für einen NRMSE-Wert von Eins trifft das Modell exakt die Messdaten und bietet eine korrekte Vorhersage, während ein Wert von Null bedeutet, dass der Aussagegehalt des Modells äquivalent ist zum Mittelwert der gesamten Zeitreihe als alternatives Modell. Modelle mit negativen NRMSE-Werten liegen vom Vorhersagegehalt her noch darunter. [21]

3.4.2.2. Least-Squares-Identifikation

Bei der Identifikation mittels Least-Squares-Schätzung (LS-Schätzung) handelt es sich prinzipiell um ein Verfahren, bei dem durch Parameteranpassung die Summe definierter Fehlerquadrate

$$I_{\text{LS}} = \sum_{k=1}^N e^2(k) \quad (3.4.8)$$

minimiert werden soll. Voraussetzung für die Anwendbarkeit des LS-Algorithmus ist dabei, dass die Parameter linear in das Modell eingehen. Für statische Prozesse kann über die Definition des Ausgangsfehlers

$$e(k) = \hat{y}(k) - y_M(k) \quad (3.4.9)$$

eine explizite Parameterschätzung angegeben werden, die die obige Summe der Fehlerquadrate minimiert. Wird ein allgemeiner statischer, gestörter Prozess der Form [21]

$$y_M(k) = x(k) + n(k) , \quad (3.4.10)$$

$$= \theta_1 f_1(u(k)) + \theta_2 f_2(u(k)) + \dots + \theta_m f_m(u(k)) + n(k) , \quad (3.4.11)$$

mit der Messung des Systemausgangsvektors

$$\underline{y}_M = \underline{\Psi} \underline{\theta} + \underline{n} \quad (3.4.12)$$

und dem geschätzten Systemausgangsvektor

$$\hat{\underline{y}} = \underline{\Psi} \hat{\underline{\theta}} \quad (3.4.13)$$

¹³Die 2-Norm wird auch als euklidische Norm bezeichnet und drückt anschaulich die Länge eines Vektors aus. [21]

angenommen. So kann mit der eingeführten Datenmatrix (Matrix, welche als Regressoren im vorliegenden Fall die deterministischen Funktionen der Systemeingänge enthält)

$$\Psi = \begin{bmatrix} f_1(u(1)) & f_2(u(1)) & \cdots & f_m(u(1)) \\ f_1(u(2)) & f_2(u(2)) & \cdots & f_m(u(2)) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(u(N)) & f_2(u(N)) & \cdots & f_m(u(N)) \end{bmatrix}, \quad (3.4.14)$$

mit m zu schätzenden Parametern und N Eingangswerten direkt die Schätzung des Parametervektors angegeben werden

$$\hat{\underline{\theta}} = (\Psi^T \Psi)^{-1} \Psi^T \underline{y}. \quad (3.4.15)$$

Diese Schätzung ist für den Fall, dass die reale mit der geschätzten Systemstruktur übereinstimmt, die Störungen unkorreliert und stationär sind und die Anzahl der Messungen gegen unendlich gehen, bias-frei¹⁴. [21]

Soll das beschriebene Verfahren auch allgemein für dynamische Prozesse der Form¹⁵ [21]

$$y(k) = \frac{B(q^{-1})}{A(q^{-1})} q^{-d} u(k) + n(k) \quad (3.4.16)$$

anwendbar gemacht werden, so muss anstatt des Ausgangsfehlers (siehe Gl. (3.4.9)) ein verallgemeinerter Fehler¹⁶ eingeführt werden, so dass die Parameter linear in diesen eingehen [21]

$$\epsilon(k) = y(k) - y(k|k-1) \quad (3.4.17)$$

mit

$$y(k|k-1) = -A(q^{-1})y(k-1) + B(q^{-1})u(k-d). \quad (3.4.18)$$

Mit dem eingeführten verallgemeinerten Fehler in Gleichung (3.4.17) lässt sich, beginnend mit dem Zeitpunkt¹⁷ $k = m + d$, mit der folgenden Datenmatrix

$$\Psi = \begin{bmatrix} -y(m+d-1) & \cdots & -y(d) & u(m) & \cdots & u(1) \\ -y(m+d) & \cdots & -y(d+1) & u(m+1) & \cdots & u(2) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -y(m+d-1+N) & \cdots & -y(d+N) & u(m+N) & \cdots & u(N+1) \end{bmatrix}, \quad (3.4.19)$$

$$= (\mathbf{Y}|\mathbf{U}), \quad (3.4.20)$$

die LS-Schätzung analog zu Gleichung (3.4.15) ausführen [21]. Es ist allerdings zu beachten, dass nun

¹⁴Der geschätzte Parametervektor strebt gegen seinen Erwartungswert $E\{\hat{\underline{\theta}}\} = \underline{\theta}$. [21]

¹⁵Die Repräsentation der Totzeit nk wird ab dieser Stelle durch d ersetzt.

¹⁶Mit der Notation $y(k|k-1)$ wird die bedingte Wahrscheinlichkeit bezeichnet, das heißt, der Wert gibt die Schätzung des Messwertes zum Zeitpunkt k unter der Bedingung an, dass der Messwert zum Zeitpunkt $k-1$ bereits vorliegt und bekannt ist. [21]

¹⁷Entsprechend der auftretenden Totzeit und der vorgegebenen Systemordnung müssen für eine Schätzung ausreichend viele Daten vorhanden sein.

gestörte Werte des Systemausgangs \mathbf{Y} als Regressoren in die Datenmatrix Ψ eingehen, wodurch keine bias-freie Schätzung mehr gewährleistet werden kann. Im Detail ist die Schätzung nur dann bias-frei, wenn die Störung als weißer Rauschprozess modelliert werden kann, der über die Eigendynamik des Systems in den realen Prozess eingeht. Dies kann allerdings nicht allgemein vorausgesetzt werden, wodurch von einer fehlerbehafteten Schätzung (Schätzung mit Bias) für allgemeine dynamische Prozesse auszugehen ist. [21]

Aus diesem Grund kommt die LS-Schätzung in der hier vorgestellten Form nachfolgend nicht zum Einsatz. Durch eine Erweiterung zu einem rekursiven Schätzverfahren kann die LS-Schätzung aber auch gewinnbringend zur Online-Schätzung von Parametern (also eine Schätzung zur System- / Reglerlaufzeit) eingesetzt werden (siehe Abs. 3.4.2.3).

3.4.2.3. Rekursive Least-Squares-Schätzung

Durch Erweiterung des LS-Algorithmus zu einem rekursiven Schätzverfahren ist es möglich, beim Eintreffen von neuen Messdaten mit geringem Rechenaufwand, vor allem ohne die immer größere Datenmatrix Ψ invertieren zu müssen, aktualisierte Parameterschätzungen zu erzeugen. Dies ist insbesondere für die Implementierung adaptiver Regler (siehe Abs. 3.5.3.6) von großer Bedeutung und überwiegt in diesem Fall die Nachteile einhergehend mit dem auftretenden Bias in der Schätzung. Die zugrunde liegende Idee ist dabei, den Parameterschätzvektor $\hat{\theta}$ aus dem vorangegangenen Rechenschritt zur Vorhersage des zukünftigen Messwertes zu verwenden und mit dem neuen Messwert zu vergleichen. Über die Stärke der Abweichung der Schätzung von der Messung wird dann entsprechend der alte Schätzwert korrigiert. [19]

Für einen Aktualisierungsschritt muss hierfür jeweils der Korrekturvektor $\underline{\gamma}(k)$ in Abhängigkeit der Kovarianzmatrix der Parameterschätzung $\mathbf{P}(k)$ berechnet werden [19]

$$\underline{\gamma}(k) = \frac{1}{\underline{\psi}^T(k+1) \mathbf{P}(k) \underline{\psi}(k+1) + 1} \mathbf{P}(k) \underline{\psi}(k+1) . \quad (3.4.21)$$

In diesem Zusammenhang stellt der Vektor $\underline{\psi}(k+1)$ die aktuellen Regressoren für den nächsten Schätzschritt dar und entspricht somit der aktuellen Zeile der in Abschnitt 3.4.2.2 vorgestellten Datenmatrix Ψ . Mit dem neu ermittelten Korrekturvektor kann anschließend die neue Parameterschätzung [19]

$$\hat{\theta}(k+1) = \hat{\theta}(k) + \underline{\gamma}(k) \left(y_M - \underline{\psi}^T(k+1) \hat{\theta}(k) \right) \quad (3.4.22)$$

berechnet werden. Zum Abschluss eines Aktualisierungsschrittes muss anschließend noch die neue Kovarianzmatrix der Parameterschätzung wie folgt ermittelt werden [19]

$$\mathbf{P}(k+1) = [\mathbf{I} - \underline{\gamma}(k) \underline{\psi}^T(k+1)] \mathbf{P}(k) . \quad (3.4.23)$$

Die Matrix \mathbf{I} stellt dabei eine Einheitsmatrix angepasster Dimension dar.

Um die rekursive LS-Schätzung so anzupassen, dass sich zeitliche Parameteränderungen in der Schätzung widerspiegeln, bietet es sich an, den Algorithmus um ein sogenanntes exponentiell nachlassendes Gedächtnis zu erweitern. Hierzu wird ein Vergessensfaktor $\lambda < 1$ eingeführt, wobei zurückliegende Vorhersagefehler mit dem Term $\lambda^{(m+d+N)-k}$ (m -Anzahl der Regressoren, d - Totzeit, N - fortlaufende Anzahl der Messungen, k - Index der zurückliegenden Messung) gewichtet werden, wobei das Gewicht

mit dem Exponenten $(m + d + N) - k$ abnimmt [19]. Die um den Vergessensfaktor erweiterten rekursiven Schätzgleichungen (Gl. (3.4.21) bis (3.4.23)) ergeben sich zu [19]

$$\underline{\gamma}(k) = \frac{1}{\underline{\psi}^T(k+1) \mathbf{P}(k) \underline{\psi}(k+1) + \lambda} \mathbf{P}(k) \underline{\psi}(k+1) , \quad (3.4.24)$$

$$\hat{\underline{\theta}}(k+1) = \hat{\underline{\theta}}(k) + \underline{\gamma}(k) \left(\underline{y}_M - \underline{\psi}^T(k+1) \hat{\underline{\theta}}(k) \right) , \quad (3.4.25)$$

$$\mathbf{P}(k+1) = \left[\mathbf{I} - \underline{\gamma}(k) \underline{\psi}^T(k+1) \right] \mathbf{P}(k) \frac{1}{\lambda} . \quad (3.4.26)$$

In [19, S. 254] wird für die praktische Anwendung ein Vergessensfaktor im Bereich von $0,90 < \lambda < 0,995$ empfohlen. Darüber hinaus wird für das Initialisieren der rekursiven LS-Schätzung empfohlen, die initialen Schätzwerte auf einen beliebigen Wert (z.B. 0) zu setzen und dies mit einem entsprechend hohen Eintrag α auf der diagonalen der initialen Kovarianzmatrix der Parameterschätzung $\mathbf{P}(0) = \alpha \mathbf{I}$ zu kompensieren, wobei die Auswirkung auf die Schätzung bei höheren Kovarianzwerten entsprechend geringer wird und Werte im Bereich $\alpha \in [100, 1000]$ zu empfehlen sind (siehe [19, S. 239]).

Das hier vorgestellte Verfahren mit den empfohlenen Einstellungsrichtlinien kommt auch nachfolgend zur Anwendung.

3.4.2.4. Prediction-Error-Methode

Im Prinzip ist der Identifikationsansatz der Prediction-Error-Methode (PEM, engl.: *prediction error method*) dem Ansatz der LS-Schätzung sehr ähnlich, weshalb die LS-Schätzung als ein Spezialfall der PEM betrachtet werden kann. Anstatt des oben definierten verallgemeinerten Gleichungsfehlers soll hier allerdings ein statistisch definierter Fehler betrachtet werden, der eine Identifikation unter Erfüllung eines quadratischen Gütekriteriums ermöglicht. Insbesondere soll ein optimaler Prädiktor ermittelt werden. Darüber hinaus ist die PEM ein Verfahren, welches für die in Abschnitt 3.4.1.2 definierten allgemeinen Modellstrukturen anwendbar ist, bei denen die gesuchten Parameter auch nichtlinear in das Modell bzw. das Gütekriterium eingehen dürfen. [21]

Zunächst wird analog zu Gleichung (3.4.17) der vektorwertige verallgemeinerte Gleichungs- bzw. Prädiktionsfehler

$$\underline{\epsilon}(k) = \underline{y}(k) - \underline{y}(k|k-1) \quad (3.4.27)$$

definiert, wobei anschließend die Schätzung des Parametervektors wie folgt

$$\hat{\underline{\theta}} = \arg \min_{\underline{\theta}} h(\mathbf{R}_N(\underline{\theta})) , \quad (3.4.28)$$

durch Minimierung der Kovarianzmatrix des Prädiktionsfehlers

$$\mathbf{R}_N(\underline{\theta}) = \sum_{k=1}^N \underline{\epsilon}(k, \underline{\theta}) \underline{\epsilon}^T(k, \underline{\theta}) , \quad (3.4.29)$$

unter Minimierung der Spur der Matrix oder der Determinante erfolgt¹⁸. [21] Hierbei besteht die Besonderheit der Argumentation darin, dass die Prädiktion so definiert wird, dass diese nur von alten

¹⁸ $h(\mathbf{R}_N) = \text{spur}(\mathbf{R}_N)$ bzw. $h(\mathbf{R}_N) = \det(\mathbf{R}_N)$

Mess- und Störgrößen abhängt und somit sichergestellt werden kann, dass diese nicht mit den aktuellen Störgrößen korreliert ist.

Durch den nichtlinearen Eingang der Parameter in das Modell ist es allerdings nicht mehr möglich, eine explizite Lösung des Problems zu formulieren. Vielmehr müssen nun nichtlineare Optimierungsverfahren zur Anwendung kommen. Dies stellt einen erhöhten Rechenaufwand bei der Identifikation dar. Unter schwachen Bedingungen ist jedoch durch das beschriebene Vorgehen eine bias-freie Schätzung zu erwarten. Selbst wenn die Modellstruktur nicht mit der Systemstruktur übereinstimmt, stellt eine Parameterschätzung mittels PEM eine gute Approximation durch Minimierung der Varianz des Prädiktionsfehlers dar. [21]

Aus diesen Gründen kommt die PEM nachfolgend als Werkzeug für die Black-Box-Modellierung zur Anwendung.

3.4.2.5. Maximum-Likelihood-Identifikation

Die Maximum-Likelihood-Identifikation (MLE, engl.: *maximum likelihood estimation*) ist ein Verfahren, welches prinzipiell für die Parameteridentifikation von linearen sowie nichtlinearen Systemen eingesetzt wird. Besonders für lineare Systeme besitzt das Verfahren die herausragenden Schätzeigenschaften der Konsistenz¹⁹ und der asymptotischen Effizienz²⁰. Die MLE ist darüber hinaus asymptotisch gaußsch²¹. Für nichtlineare Systeme gelten diese Eigenschaften nicht mehr, jedoch zeigt der Einsatz in der Praxis, dass die MLE auch für nichtlineare Systeme vorteilhaft ist. [21]

Die MLE geht von einer vorgegebenen Struktur der Störung, im vorliegenden Fall von einem normalverteilten weißen Rauschprozess aus, wobei sich auch bei mehreren Messungen eine Normalverteilung aller Messwerte (\underline{Y}_N) ergibt. Nun ist die Idee, dass bei bekannten Stellgrößen (\underline{U}_N), die zu den entsprechenden Messungen geführt haben, der Parametervektor $\underline{\theta}^*$ so gewählt werden muss, dass die Verteilungsdichte der Messgrößen unter der Bedingung des Vorhandenseins des Stellgrößeneingangs und des Parametervektors maximal wird

$$\hat{\underline{\theta}} = \arg \max_{\underline{\theta}^*} p(\underline{Y}_N | \underline{U}_N, \underline{\theta}^*) . \quad (3.4.30)$$

Das bedeutet, der Parametervektor für die am häufigsten auftretenden bzw. wahrscheinlichsten Messwerte wird als der wahre Parametervektor angenommen.

Diese Logik wird für die Parameteridentifikation mittels MLE umgekehrt. In diesem Sinne wird postuliert, dass die aufgenommenen Autovalidierungsmessdaten den wahren, also wahrscheinlichsten, Messdaten entsprechen. Im Weiteren muss also ein passender Parametervektor ermittelt werden, für den diese Annahme zutrifft.

Da vorausgesetzt wird, dass sich die Messung aus einem deterministischen Anteil und einem gestörten normalverteilten Anteil zusammensetzt, sind die Messungen an sich auch normalverteilt, wobei die Verteilungsfunktion einer einzelnen Messung zu einem festen Zeitpunkt t_k und mit bekannter Kovarianzmatrix des Messrauschens \mathbf{C} durch die q-dimensionale Normalverteilung angegeben werden

¹⁹Für N Messungen mit $N \rightarrow \infty$ ergibt sich kein Schätzfehler. [21]

²⁰Es existieren keine anderen konsistenten Schätzverfahren mit kleinerer Varianz der Schätzung bei $N \rightarrow \infty$. [21]

²¹Die Verteilung der geschätzten Parameter ist normalverteilt, mit den wahren Parametern als Mittelwertvektor und der Fisher-Informationsmatrix (untere Schranke der erreichbaren Varianz) als Kovarianzmatrix für $N \rightarrow \infty$. [21]

kann²² [21]

$$\rho(\underline{y}(t_k)|\underline{U}_k, \underline{\theta}^*) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{q}{2}} \sqrt{\det \mathbf{C}}} e^{-\frac{1}{2}(\underline{y}^T - \underline{g}^T) \mathbf{C}^{-1} (\underline{y} - \underline{g})} . \quad (3.4.31)$$

Da es sich beim Messrauschen entsprechend der Annahme um weißes Rauschen handelt, die einzelnen Messfehler also nicht korreliert sind, kann die Gesamtverteilungsdichte der Messwerte folgendermaßen

$$\rho(\underline{Y}_N|\underline{U}_N, \underline{\theta}^*) = \rho(\underline{y}(t_1)|\underline{U}_1, \underline{\theta}^*) \cdot \rho(\underline{y}(t_2)|\underline{U}_2, \underline{\theta}^*) \cdot \dots \cdot \rho(\underline{y}(t_N)|\underline{U}_N, \underline{\theta}^*) \quad (3.4.32)$$

angegeben werden [21]. Hierbei soll der Parametervektor nun so ermittelt werden, dass die oben angegebene Gesamtverteilungsdichte, auch bezeichnet als Likelihood-Funktion ($L(\underline{\theta}^*)$), maximal wird (vgl. [21])

$$\rho(\underline{Y}_N|\underline{U}_N, \hat{\underline{\theta}}) = \max_{\underline{\theta}^*} \rho(\underline{Y}_N|\underline{U}_N, \underline{\theta}^*) = \max_{\underline{\theta}^*} L(\underline{\theta}^*) = L(\hat{\underline{\theta}}) . \quad (3.4.33)$$

Um die Bildung des Maximums nachfolgend zu vereinfachen, wird der natürliche Logarithmus der Likelihood-Funktion ($\ln L(\underline{\theta}^*)$) betrachtet. Da zusätzlich für die vorliegenden Anwendungen die Kovarianzmatrix des Messrauschens nicht direkt bekannt ist, muss diese für jeden Identifikationsschritt jeweils über den folgenden Zusammenhang

$$\hat{\mathbf{C}}(\hat{\underline{\theta}}) = \frac{1}{N-m} \sum_{k=1}^N (\underline{y} - \underline{g})(\underline{y}^T - \underline{g}^T) \quad (3.4.34)$$

mitgeschätzt werden [21]. Mit geschätzter Kovarianzmatrix und logarithmierter Likelihood-Funktion ergibt sich der folgende Zusammenhang [21]

$$\ln L(\underline{\theta}^*) = -N\frac{q}{2} \ln 2\pi - \frac{N}{2} \ln (\det \hat{\mathbf{C}}(\underline{\theta}^*)) - N\frac{q}{2} , \quad (3.4.35)$$

der für $\underline{\theta}^*$ maximiert werden soll. Da nur der mittlere Term der rechten Seite in Gleichung (3.4.35) von dem Parameterschätzvektor abhängig ist, kann das Maximierungsproblem wie folgt betrachtet werden [21]

$$\left. \frac{\partial \ln(\underline{\theta}^*)}{\partial \underline{\theta}^*} \right|_{\hat{\underline{\theta}}} = - \frac{N}{2} \left. \frac{\partial}{\partial \underline{\theta}^*} \ln (\det \hat{\mathbf{C}}(\underline{\theta}^*)) \right|_{\hat{\underline{\theta}}} = \underline{0}^T . \quad (3.4.36)$$

Der Zusammenhang in (3.4.36) ist jedoch nicht direkt vom Parametervektor $\underline{\theta}^*$ abhängig, wodurch die partielle Ableitung nicht direkt gebildet werden kann. Die Lösung des Problems muss also auf numerischem Wege mit nichtlinearem Optimierer erfolgen, wobei der vom Parametervektor abhängige Teil der logarithmierten Likelihood-Funktion

$$l_{\text{MLE}} = \frac{N}{2} \ln (\det \hat{\mathbf{C}}(\underline{\theta}^*)) \quad (3.4.37)$$

nachfolgend als Gütefunktional verwendet wird. Um auf entsprechende Minimierungsverfahren zurückgreifen zu können, entfällt das negative Vorzeichen des Terms in Gleichung (3.4.37).

²²Der Vektor \underline{g} stellt den deterministischen Anteil der verrauschten Messung $\underline{y} = \underline{g} + \underline{n}$ dar. [21]

3.5. Regelungstechnik

Zur Umsetzung automatisierter Kiteflugmanöver ist es notwendig durch Messglieder (Sensoren) die Bewegungen bzw. Zustände des Kites zu erfassen, durch zweckdienliche Algorithmen Soll-/Ist-Abgleiche durchzuführen und Abweichungen durch geeignete Systemeingriffe mittels Stellgliedern (Aktoren) zu verringern.

Zum Entwurf derartiger Signalketten kommen in der vorliegenden Arbeit Methoden der Regelungstechnik zur Anwendung. Hierbei bestehen die Hauptaufgaben dieser Methoden in der Systemstabilisierung und -optimierung sowie der Störgrößenunterdrückung (vgl. [23]). Die grundlegende Idee hinter dem Einsatz regelungstechnischer Verfahren spiegelt sich im Standardregelkreis (siehe Abb. 3.5.1) wider. Im

Abbildung 3.5.1.: Standardregelkreis, nach [24]

Wesentlichen wird eine gewünschte Führungsgröße bzw. ein Führungsgrößenverlauf \underline{r} (engl.: *reference*) vorgegeben, dem das zu regelnde System (die Regelstrecke \mathbf{G}) möglichst folgen soll. Allerdings besitzt die Strecke einerseits eine gewisse Eigendynamik, die ein exaktes Folgeverhalten nicht gestattet. Andererseits wirken auf das System Störungen \underline{d} (engl.: *disturbance*) ein, wodurch zusätzliche Abweichungen von der Führungsgröße auftreten. Darüber hinaus ist der Systemausgang \underline{y} durch auftretendes Messrauschen \underline{n} (engl.: *noise*) nicht exakt ermittelbar. Um dennoch möglichst den gewünschten Systemausgang entsprechend der Führungsgröße zu erzeugen, wird die gestörte Messgröße \underline{y}_n zurückgekoppelt, die Sollwertabweichung \underline{e} ermittelt und an einen Regler (\mathbf{K}) weitergegeben, der diese Information in eine geeignete Stellgröße \underline{u} übersetzt und so das Systemverhalten entsprechend korrigiert. Dieser Systemeingriff über die Rückkopplung des Systemausgangs (bzw. der Systemzustände im Folgenden) soll das gewünschte Systemverhalten erzwingen und Störungen möglichst unterdrücken. Entsprechend geeignete Systembeschreibungen und Reglersyntheseverfahren die in der vorliegenden Arbeit zur Anwendung kommen, werden in den folgenden Abschnitten 3.5.1 bis 3.5.3 behandelt.

3.5.1. Systembeschreibung

Die Anwendbarkeit der im Folgenden vorgestellten regelungstechnischen Methoden setzt eine geeignete mathematische Beschreibung der Regelstrecke voraus. Hierzu müssen die Repräsentationen, beschrieben in den Abschnitten 3.4.1.1 und 3.4.1.2, umgeformt werden. Für die Reglersynthese und Implementierung ist die Darstellung mittels Zustandsraummodell (ZRM) vorteilhaft, wobei weitere Betrachtungen Repräsentationen im sogenannten Bildbereich notwendig machen. Da die Reglerimplementierung am Prüfstand zeitdiskret erfolgen muss (siehe Abs. 4.1.3), ist eine Verwendung entsprechender zeitdiskreter Darstellungen und Syntheseverfahren notwendig. Zum Teil muss jedoch ein Umweg über zeitkontinuierliche Darstellungen gewählt werden, weswegen beide Darstellungsarten nachfolgend beschrieben werden.

3.5.1.1. Zeitkontinuierliche Darstellung

Für eine Reglersynthese im kontinuierlichen Zeitbereich wird die Systemdarstellung im Zustandsraum gewählt, für die zahlreiche Reglerentwurfsmethoden zur Verfügung stehen (vgl. [25]). Diese Darstellung bezeichnet ein Differentialgleichungssystem erster Ordnung in Vektor-Matrix-Schreibweise. Im Folgenden sollen nur lineare Differentialgleichungssysteme bzw. ZRM betrachtet werden, weshalb die Linearisierung²³ und Umwandlung von allgemeinen nichtlinearen Differentialgleichungen notwendig ist. Prinzipiell kann jede Differentialgleichung n-ter Ordnung in ein Differentialgleichungssystem mit n inneren Zuständen umgewandelt werden (vgl. [25]). Das dann erhaltene ZRM ist durch die folgenden Gleichungen beschreibbar

$$\dot{\underline{x}}(t) = \mathbf{A} \underline{x}(t) + \mathbf{B} \underline{u}(t) , \quad \underline{x}(t_0) = \underline{x}_0 , \quad (3.5.1)$$

$$\underline{y}(t) = \mathbf{C} \underline{x}(t) + \mathbf{D} \underline{u}(t) . \quad (3.5.2)$$

Hierbei ist \mathbf{A} in Gleichung (3.5.1) die System- oder Dynamikmatrix mit der Dimension $(n \times n)$ und \mathbf{B} die Eingangs- oder Steuermatrix mit der Dimension $(n \times p)$. Der Vektor $\underline{x}(t)$ beinhaltet die n Zustände des Systems und in \underline{u} sind die p Steuereingänge zusammengefasst. Die Gleichung (3.5.2) wird eingeführt, um den Umstand zu berücksichtigen, dass gegebenfalls nur q der n Systemzustände, bzw. unter Umständen auch nur Zustandskombinationen, messbar sind. Dieser Zusammenhang wird durch die Ausgangsmatrix \mathbf{C} , der Dimension $(q \times n)$ und die Durchgangs- bzw. Durchgriffsmatrix \mathbf{D} , der Dimension $(q \times p)$, berücksichtigt. Diese Matrizen ergeben verrechnet mit dem Zustands- und dem Stellgrößenvektor den Messgrößen- bzw. Ausgangsvektor \underline{y} . [25]

Eine weitere Möglichkeit zeitkontinuierliche Systeme darzustellen, bietet sich im sogenannten Bildbereich durch Anwendung der Laplace-Transformation. Diese ist eine Integraltransformation, welche von der Zeit abhängige Funktionen $f(t)$ in den Bildbereich $F(s)$ mit der komplexen²⁴ Variablen $s = \sigma + j\omega$ transformiert. Die entsprechende Transformationsvorschrift ist die folgende [23]

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt . \quad (3.5.3)$$

Mit der vorstehenden Transformation können Differentialgleichungen im Zeitbereich in algebraische Gleichungen im Bildbereich umgewandelt und algebraisch gelöst werden. Entsprechend [23] lässt sich so eine lineare DGL n-ter Ordnung

$$a_n \overset{(n)}{x_a}(t) + \dots + a_1 \dot{x}_a(t) + a_0 x_a(t) = b_0 x_e(t) + b_1 \dot{x}_e(t) + \dots + b_m \overset{(m)}{x_e}(t) , \quad (3.5.4)$$

²³Vereinfachend können nichtlineare Differentialgleichungen um definierte Arbeitspunkte herum linearisiert werden ohne größere Darstellungsfehler zu erzeugen, da durch den Einsatz eines Reglers davon auszugehen ist, dass dieser dafür sorgt, dass sich das System nicht zu weit von diesen definierten Arbeitspunkten entfernt (vgl. [25]).

²⁴Vorliegend soll j die imaginäre Einheit darstellen.

in folgende Darstellung

$$X_a(s) = \frac{b_0 + b_1 s + \dots + b_m s^m}{a_0 + a_1 s + \dots + a_n s^n} X_e(s) \quad (3.5.5)$$

$$= \frac{Z(s)}{N(s)} X_e(s) = G(s) X_e(s) \quad (3.5.6)$$

überführen, wobei das System- bzw. Ein-Ausgangs-Verhalten der DGL im Bildbereich durch eine Multiplikation mit der Übertragungsfunktion $G(s)$ darstellbar ist. Die einfachere Handhabung im Bildbereich zeichnet sich vor allem durch die Vorteile bei der Bewertung von Systemeigenschaften aus. Unter anderem kann die Stabilität, durch eine Auswertung der Pol- und Nullstellen von $G(s)$ oder durch Betrachtung der Ortskurve erfolgen kann. [23]

3.5.1.2. Zeitdiskrete Darstellung

Neben den oben vorgestellten zeitkontinuierlichen Systemdarstellungen sind für die vorliegende Arbeit insbesondere zeitdiskrete Systemdarstellungen im Zustandsraum und mittels z-Transformation im Bildbereich von Interesse.

Analog zur oben beschriebenen zeitkontinuierlichen Zustandsraumdarstellung (Gl. (3.5.1) und (3.5.2)), welche durch die Umwandlung einer Differentialgleichung gewonnen wurde, lässt sich auf ähnlichem Weg eine Umwandlung von Differenzgleichungen²⁵

$$x(k) + a_1 x(k-1) + \dots + a_m x(k-m) = b_1 u(k-d) + b_2 u(k-d-1) + \dots + b_m u(k-d-m+1), \quad (3.5.7)$$

in eine zeitdiskrete Zustandsraumdarstellung der Form

$$\underline{x}(k+1) = \mathbf{A}_d \underline{x}(k) + \mathbf{B}_d \underline{u}(k), \quad (3.5.8)$$

$$\underline{y}(k) = \mathbf{C}_d \underline{x}(k) + \mathbf{D}_d \underline{u}(k) \quad (3.5.9)$$

erreichen [21]. Darüber hinaus ist unter der Voraussetzung, dass die Eingangsgröße im Verlauf eines Zeitinkrements T als konstant angenommen werden kann, eine direkte Umwandlung der zeitkontinuierlichen Matrizen in zeitdiskrete Form über den folgenden Zusammenhang, mittels Matrix-Exponentialfunktion, möglich

$$\mathbf{A}_d = e^{\mathbf{A}T}, \quad (3.5.10)$$

$$\mathbf{B}_d = \mathbf{A}^{-1} [\mathbf{A}_d - \mathbf{I}] \mathbf{B}, \quad (3.5.11)$$

$$\mathbf{C}_d = \mathbf{C}, \quad (3.5.12)$$

$$\mathbf{D}_d = \mathbf{D} \quad (3.5.13)$$

(siehe [21]). Es ist jedoch zu beachten, dass Gleichung (3.5.11) nur ausgewertet werden kann, wenn \mathbf{A} invertierbar ist, also keinen Eigenwert 0 besitzt. Falls dies auftritt, kann mittels Matrix-Exponentialfunktion

²⁵Mit d werden die Totzeitinkremente bezeichnet.

der folgenden assemblierten Matrix

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (3.5.14)$$

die diskretisierte Dynamik- und Eingangsmatrix durch

$$e^{\mathbf{M}T} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{1,1} & \mathbf{M}_{1,2} \\ 0 & \mathbf{I} \end{bmatrix}, \quad (3.5.15)$$

mit

$$\mathbf{M}_{1,1} = \mathbf{A}_d, \quad \mathbf{M}_{1,2} = \mathbf{B}_d, \quad (3.5.16)$$

berechnet werden [26]. Die Mess- und Durchgriffsmatrix sind im zeitkontinuierlichen und diskreten Fall identisch.

Darüber hinaus lassen sich auch für zeitdiskrete Darstellungen einige Eigenschaften des Regelkreises besser im Bildbereich beurteilen. Entsprechend der Bestrebung eine Differentialgleichung durch die Laplace-Transformation in eine algebraische Gleichung umzuwandeln, wird mittels z-Transformation eine zeitdiskrete Differenzgleichung in eine algebraische Repräsentation überführt.

Die Vorschrift der z-Transformation zur Darstellung einer diskreten Zeitreihe $x(k)$ im Bildbereich $X(z)$ ergibt sich durch den folgenden Zusammenhang

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x(k)\} = \sum_{k=0}^{\infty} x(k) z^{-k}. \quad (3.5.17)$$

Wird diese Vorschrift auf die allgemeine Differenzgleichung in Gleichung (3.5.7) angewendet, so wird die zu Gleichung (3.5.5) sehr ähnliche Darstellung

$$X(z) = \frac{b_1 + b_2 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m+1}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_m z^{-m}} z^{-d} U(z) \quad (3.5.18)$$

gewonnen [21]. Auch an dieser Stelle ist der erhaltene Quotient (Gl. 3.5.18) als Übertragungsfunktion vom Symstemein- zum Systemausgang

$$X(z) = \frac{Z(z)}{N(z)} z^{-d} U(z) = G(z) U(z) \quad (3.5.19)$$

deutbar. Mittels z-Transformierter können analog zur Laplacetransformierten im Bildbereich Aussagen über die Stabilität zeitdiskreter Systeme getroffen werden [21].

3.5.2. Systemeigenschaften

3.5.2.1. Stabilität nach Lyapunov

Eine der wichtigsten Aussagen bei der Systembetrachtung ist, ob ein System stabil oder instabil bezüglich Ruhelagen ist, bzw. ob durch den Einsatz von Reglern Ruhelagen oder Arbeitspunkte stabilisiert werden können.

Hierzu kommt die Stabilitätsdefinition nach Lyapunov zur Anwendung (vgl. [25]). Betrachtet wird ein allgemeines nichtlineares System

$$\dot{\underline{x}}(t) = \underline{f}(\underline{x}(t)) , \quad (3.5.20)$$

mit der Ruhelage

$$\underline{x}_s = \underline{0} . \quad (3.5.21)$$

Diese Ruhelage gilt als stabil im Lyapunov'schen Sinn, wenn zu jeder reellen Zahl $\epsilon > 0$ eine weitere Zahl $\delta(\epsilon) > 0$ angegeben werden kann, für die gilt, dass

$$\|\underline{x}(t_0)\| \leq \delta(\epsilon) \quad (3.5.22)$$

und für $t \geq t_0$

$$\|\underline{x}(t)\| < \epsilon . \quad (3.5.23)$$

Das bedeutet, dass für eine stabile Ruhelage eine ϵ -Umgebung um diese herum vorhanden sein muss, für die eine δ -Umgebung existiert, so dass Systemzustände ($\underline{x}(t)$), die sich zum Zeitpunkt t_0 in der δ -Umgebung befinden, für alle Zeiten innerhalb der ϵ -Umgebung verbleiben (vgl. Abb. 3.5.2). Weiterhin

Abbildung 3.5.2.: Graphische Veranschaulichung der Stabilitätsdefinition nach Lyapunov

gilt eine Ruhelage \underline{x}_s als asymptotisch stabil, wenn die Ruhelage an sich stabil ist und außerdem ein δ_0 mit

$$\|\underline{x}(t_0)\| \leq \delta_0 \quad (3.5.24)$$

existiert, wobei für Zustände, die aus dieser Umgebung starten,

$$\|\underline{x}(t)\| \rightarrow 0 , \quad \text{für } t \rightarrow \infty \quad (3.5.25)$$

gilt. [25]

Die Stabilität von Ruhelagen nichtlinearer Systeme kann allgemein durch die *direkte Methode nach Lyapunov* untersucht werden (siehe z.B. [25]). Diese Methode formuliert ein hinreichendes Kriterium für Stabilität, d.h. wenn die Stabilität der Ruhelage nicht nachgewiesen werden kann, kann nicht auf

Instabilität geschlossen werden.

Eine Vereinfachung der direkten Methode nach Lyapunov bietet die *Methode der ersten Näherung*. Durch eine Linearisierung des Systems um die Ruhelage wird die Stabilitätsbetrachtung auf die Betrachtung linearer Systeme (siehe. Abs. 3.5.2.2 und 3.5.2.3) zurückführt. Mit dieser Methode kann im Falle der asymptotischen Stabilität der Linearisierung auf eine asymptotische Stabilität in der Umgebung der Ruhelage des nichtlinearen Systems geschlossen werden. Ebenso kann im Falle der Instabilität der Linearisierung auch für das nichtlineare System auf Instabilität geschlossen werden. Im Falle der Ermittlung von grenzstabilem Verhalten (siehe auch Abs. 3.5.2.2 und 3.5.2.3) kann mit dieser Methode keine Aussage getroffen werden. [25]

3.5.2.2. Pole linearer Systeme

Die Stabilitätsuntersuchung linearer Systeme kann unter anderem anhand der Pole bzw. Eigenwerte des Systems erfolgen, wobei für lineare Systeme die Stabilitätsaussage über eine Ruhelage für den gesamten Zustandsraum gilt. Dadurch wird das gesamte lineare System als stabil bzw. instabil bezeichnet [25]. Um die Pole bzw. Eigenwerte linearer Systeme zu ermitteln, können einerseits die Eigenwerte der zeitkontinuierlichen bzw. zeitdiskreten Systemmatrix \mathbf{A} (siehe Gl. (3.5.1) bzw. (3.5.8)) bestimmt, bzw. können analog die Nullstellen des Nennerpolynoms der jeweiligen Übertragungsfunktion $N(s)$ (siehe Gl. (3.5.6)), bzw. $N(z)$ (siehe Gl. (3.5.19)) ermittelt werden. Die Lage exemplarischer Pole in der komplexen Ebene sind in Abbildung 3.5.3 (a) für den zeitkontinuierlichen Fall und in Abbildung 3.5.3 (b) für den zeitdiskreten Fall abgebildet. In diesem Zusammenhang stellen Pole des zeitkontinuierlichen Systems mit

Abbildung 3.5.3.: Pole linearer Systeme in der s - bzw. z -Ebene; grün – Pole stabiler, blau – Pole grenzstabiler, rot – Pole instabiler Eigenbewegungen; (a) s -Ebene (zeitkontinuierlich); (b) z -Ebene (zeitdiskret)

negativen Realteilen (siehe Abb. 3.5.3 (a), grün) Pole dar, die zu asymptotisch stabilen Eigenbewegungen eines Systems gehören. Eigenbewegungen mit rein reellen Polen weisen einen aperiodischen Charakter auf, während komplex konjugierte Polpaare stellvertretend für Eigenbewegungen in Form gedämpfter Schwingungen sind (vgl. [23]). Demgegenüber sind Pole mit positivem Realteil ein Indiz für instabile Systemeigenbewegungen (siehe Abb. 3.5.3 (a), rot). Pole auf der imaginären Achse stellen für $s = 0$ reine

Integratoranteile und für $s = \pm j\omega$ ungedämpfte Schwingungen dar. Liegen alle Systempole in der linken offenen Halbebene der s -Ebene (Abb. 3.5.3 (a)) so ist die Ruhelage, bzw. das System asymptotisch stabil. Liegt jedoch nur ein Pol in der positiven rechten Halbebene, so ist das System instabil. Treten Pole auf der Imaginären Achse auf und liegen sonst alle weiteren Pole in der linken Halbebene, so ist das System grenzstabil, wenn zu jedem der Pole bzw. der komplex konjugierten Polpaare auf der imaginären Achse eine eigene Eigenbewegung gehört²⁶ und instabil, falls weniger Eigenbewegungen als Pole auf der imaginären Achse auftreten (vgl. [25] und [23]).

In ähnlicher Weise ergeben sich die Zusammenhänge für die z -Ebene, bei zeitdiskreter Systembeschreibung (siehe 3.5.3 (b)). Dabei liegen Pole asymptotisch stabiler Eigenbewegungen innerhalb des Einheitskreises, und Pole instabiler Eigenbewegungen außerhalb des Einheitskreises um den Ursprung der komplexen Ebene. Pole auf dem Einheitskreis gehören wiederum zu grenzstabilen Eigenbewegungen. Analog zum zeitkontinuierlichen Fall treten aperiodische Bewegungen bei rein reellen Polen und Schwingungen bei konjugiert komplexen Polpaaren auf. Darüber hinaus treten für Pole auf der negativen reellen Achse alternierende Bewegungen auf²⁷. [22]

3.5.2.3. Nyquist-Kriterium

Mit dem Nyquist-Kriterium ist eine Beurteilung der Stabilität des geschlossenen Regelkreises durch Betrachtung des Frequenzgangs des offenen Regelkreises durchführbar. Dabei wird für zeitkontinuierliche Darstellungen die Ortskurve der Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises²⁸

$$L = GK, \quad (3.5.26)$$

bei einer Variation der Kreisfrequenz ω von 0 bis ∞ betrachtet. Der Frequenzgang der Übertragungsfunktion wird in diesem Zusammenhang durch Ersetzen der komplexen Variablen mittels $s = j\omega$ erhalten (siehe [23]). Genau genommen wird das Nennerpolynom des geschlossenen Regelkreises

$$T = \frac{L}{1+L}, \quad (3.5.27)$$

von der Führungsgröße zur Ausgangsgröße betrachtet. Durch eine Verschiebung der Ortskurve um -1 auf der reellen Achse kann die Betrachtung auf den offenen Regelkreis zurückgeführt werden [23].

Das allgemeine Nyquist-Kriterium besagt für die betrachtete Ortskurve, dass der überstrichene Winkel des komplexen Zeigers vom kritischen Punkt $(-1, 0)$ an der Ortskurve (siehe Abb. 3.5.4 (a)), im Verlauf von ω von 0 bis ∞

$$\Delta\varphi = \varphi(\infty) - \varphi(0), \quad (3.5.28)$$

für asymptotische Stabilität des geschlossenen Regelkreises den folgenden Wert [23]

$$\Delta\varphi = m_0 \pi + l_0 \frac{\pi}{2} \quad (3.5.29)$$

²⁶Für die Eigenwerte muss die algebraische, der geometrischen Vielfachheit entsprechen. [25]

²⁷In [22] ist eine ausführliche Aufstellung verschiedener Eigenbewegungen in Abhängigkeit der Lage von Polen in der z -Ebene zu finden.

²⁸Der offene Regelkreis ist eine Systembetrachtung ohne Rückkopplung mit G als Strecken- und K als Reglerübertragungsfunktion.

Abbildung 3.5.4.: Ortskurve des offenen Regelkreises $L(j\omega)$ (a) Definition des überstrichenen Winkels zur Auswertung des Nyquist-Kriteriums; (b) Gegenüberstellung der Ortskurve eines asymptotisch stabilen (grün) und instabilen Systems (rot), unter der Annahme, dass alle Pole von L einen negativen Realteil aufweisen

aufweisen muss. In Gleichung (3.5.29) steht m_0 für die Anzahl instabiler Pole und l_0 für die Anzahl an Integratorpolen²⁹, wobei der Winkel des komplexen Zeigers von der reellen Achse aus mathematisch positiv definiert ist. [23]

Unter Anwendung dieses Kriteriums, kann, unter der Annahme das weder instabile, noch Integratorpole in L enthalten sind, für Abbildung 3.5.4 (b) ausgesagt werden, dass die grün dargestellte Ortskurve mit einem überstrichenen Winkel von $\Delta\varphi = 0$ auf asymptotisch stabiles, und die rot dargestellte Ortskurve mit einem überstrichenen Winkel von $\Delta\varphi = -2\pi$ auf instabiles Verhalten des zugehörigen geschlossenen Regelkreises schließen lässt.

Beim Übergang auf Mehrgrößensysteme wird die Ortskurve der Determinante von $(\mathbf{I} + \mathbf{L}(j\omega))$ bei einer Variation für ω von 0 bis ∞ betrachtet, wobei der überstrichene Winkel

$$\Delta\varphi(\omega) = m\pi, \quad (3.5.30)$$

mit m Polen in der rechten Halbebene sein muss um asymptotische Stabilität des Mehrgrößensystems im Falle des geschlossenen Regelkreises zu gewährleisten. [25]

Für zeitdiskrete Systeme kann in ähnlicher Weise vorgegangen werden, wobei die komplexe Variable der z-Transformation mittels $z = e^{j\omega T}$ ersetzt werden muss, um aus der Übertragungsfunktion den Frequenzgang zu erzeugen (siehe [24]). Mit der Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $L(z)$ muss erneut der überstrichene Winkel des Zeigers an der Ortskurve von $1 + L(e^{j\omega T})$ (für den zeitdiskreten Fall bei einer Variation von $0 \leq \omega T \leq 2\pi$) ermittelt werden. Das Nyquist-Kriterium besagt für den

²⁹Bei dem erläuterten Kriterium handelt es sich um eine ingenieurmäßige Betrachtung, die nicht angewendet werden kann, wenn komplex konjugierte Pole auf der imaginären Achse liegen. Dies würde ungedämpfte Schwingungen hervorrufen, was für technische Anwendungen i.d.R. ausgeschlossen werden kann. [23]

zeitdiskreten Fall, dass der überstrichene Winkel

$$\Delta\varphi(\omega T) = -2 n \pi \quad (3.5.31)$$

sein muss, wobei n die Anzahl instabiler Pole, also Pole außerhalb des Einheitskreises bezeichnet. Für asymptotische Stabilität muss der Ursprung bei der Betrachtung von $1 + L(z)$ durch die Ortskurve n mal umschlungen werden. [22]

3.5.2.4. Steuerbarkeit

Unter Steuerbarkeit wird die Struktureigenschaft verstanden, dass ein System in endlicher Zeit von einem beliebigen Anfangszustand in einen beliebigen Endzustand überführt werden kann [25]. Um zu überprüfen, ob ein lineares zeitinvariantes System steuerbar ist, also ob durch eine geeignete Wahl von Stellgrößen eine gewünschte Zustandsänderung herbeigeführt werden kann, kann das sogenannte Kalman-Kriterium für Steuerbarkeit angewendet werden. Danach ist das System vollständig zustandssteuerbar, wenn die Steuerbarkeitsmatrix der Dimension $(n \times np)$

$$\mathbf{Q}_S = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{A}\mathbf{B} & \mathbf{A}^2\mathbf{B} & \dots & \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B} \end{bmatrix} \quad (3.5.32)$$

den vollen Rang n , mit der Systemmatrix \mathbf{A} und der Steuermatrix \mathbf{B} besitzt (vgl. Abs. 3.5.1). [25]

Eine Erweiterung der Steuerbarkeitsaussage bietet die Betrachtung der sogenannten Ausgangssteuerbarkeit. Mit dieser kann über die inneren Systemzustände hinaus untersucht werden, ob mit geeigneten Steuereingaben der Systemausgang in endlicher Zeit von einem beliebigen Anfangs- in einen beliebigen Endausgangswert überführt werden kann. Dies kann analog durch die Rangbedingung für die erweiterte Steuerbarkeitsmatrix

$$\mathbf{Q}_{S2} = \begin{bmatrix} \mathbf{C}\mathbf{B} & \mathbf{C}\mathbf{A}\mathbf{B} & \mathbf{C}\mathbf{A}^2\mathbf{B} & \dots & \mathbf{C}\mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B} & \mathbf{D} \end{bmatrix} \quad (3.5.33)$$

ermittelt werden, wobei der Rang dieser Steuerbarkeitsmatrix gleich q (vgl. Abs. 3.5.1) sein muss. Die Matrix \mathbf{C} entspricht der Messmatrix und \mathbf{D} der Durchgriffmatrix des ZRM. [25]

3.5.2.5. Beobachtbarkeit

Das duale Problem der Steuerbarkeit ist die Untersuchung der Beobachtbarkeit eines Systems. Hierfür wird ein System als beobachtbar eingeordnet, wenn von einem beliebigen Ausgangsvektor \underline{y} in endlicher Zeit auf den Systemzustand \underline{x} zurückgeschlossen werden kann. Für lineare, zeitinvariante Systeme kann analog das Kalman-Kriterium für Beobachtbarkeit angewendet werden, wobei die Beobachtbarkeitsmatrix

$$\mathbf{Q}_B = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{C}\mathbf{A} \\ \vdots \\ \mathbf{C}\mathbf{A}^{n-1} \end{bmatrix} \quad (3.5.34)$$

den vollen Rang n besitzen muss, damit das System vollständig beobachtbar ist. [25]

3.5.2.6. Hautus-Kriterium

Vollständige Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit sind für eine regelungstechnische Behandlung von Systemen wünschenswerte Eigenschaften, die jedoch systembedingt nicht immer erfüllt werden können. So kann es Eigenbewegungen von Systemen geben, die entweder nicht steuerbar oder nicht beobachtbar oder weder steuer- noch beobachtbar sind. Dies ist unkritisch, wenn diese Eigenbewegungen ohnehin stabil sind. In diesem Sinne bezeichnet man ein System als schwach steuerbar, wenn wenigstens die instabilen Eigenbewegungen steuerbar sind. Gleichermaßen wird ein System als schwach beobachtbar bezeichnet, wenn wenigstens die instabilen Eigenbewegungen beobachtbar sind. Darüber hinaus gilt ein System als stabilisierbar, wenn es schwach steuer- und beobachtbar ist. [25]

Die in den Abschnitten 3.5.2.4 und 3.5.2.5 vorgestellten Kriterien treffen jedoch nur eine generelle Aussage darüber, ob vollständige Steuerbarkeit bzw. Beobachtbarkeit für das System gegeben ist. Um außerdem zu untersuchen, welche der Eigenbewegungen nicht steuer- bzw. beobachtbar sind, kann das Hautus-Kriterium in Bezug auf das ZRM des Systems zur Anwendung kommen. Mit diesem Kriterium kann eine Aussage darüber getroffen werden, ob und in welchem Maße eine Regelung des betrachteten Systems möglich ist.

Das Hautus-Kriterium, angewendet auf eine Steuerbarkeitsuntersuchung, besagt, dass alle Eigenbewegungen eines Systems steuerbar sind, für deren zugehörige Eigenwerte λ_i die folgende Rangbedingung

$$\text{Rang} \begin{bmatrix} \lambda_i \mathbf{I} - \mathbf{A} & \mathbf{B} \end{bmatrix} = n \quad (3.5.35)$$

erfüllt ist. Tritt für Eigenwerte ein Rangabfall auf, so sind die zugehörigen Eigenbewegungen nicht steuerbar. [25]

Analog kann das Hautus-Kriterium zur Untersuchung der Beobachtbarkeit der einzelnen Eigenbewegungen eingesetzt werden. Hierfür gelten alle Eigenbewegungen als beobachtbar, für deren zugehörige Eigenwerte die folgende Rangbedingung

$$\text{Rang} \begin{bmatrix} \lambda_i \mathbf{I} - \mathbf{A} \\ -\mathbf{C} \end{bmatrix} = n \quad (3.5.36)$$

erfüllt ist. [25]

3.5.3. Regelkreisstrukturen

In den folgenden Abschnitten werden einige Regelkreisstrukturen und Reglersyntheseverfahren erläutert, die in der vorliegenden Arbeit zur Anwendung kommen bzw. als Grundlage für implementierte Regler dienen.

3.5.3.1. Zwei-Punkt-Regelung

Eine schaltende bzw. Zwei-Punkt-Regelung (siehe Blockschaltbild in Abb. 3.5.5) ist eines der einfachsten Regelprinzipien, welches darauf beruht, dass das Stellglied nur ein- oder ausgeschaltet werden und somit nur 2 Zustände repräsentieren kann. Dabei wird bei Über- bzw. Unterschreiten der Führungsgröße jeweils der Zustand des Stellglieds geändert. Durch den prinzipiellen Aufbau kann mit schaltenden Reglern ein schnelleres Verhalten als mit konventionellen Proportionalreglern erzeugt werden, wobei die Regelgröße

ständig um den Sollwert schwankt. Dabei kann es in der Umgebung des Sollwerts zu einem sogenannten Flackern des Stellgliedes durch eine hohe Schaltfrequenz kommen (vgl. [31]). Die Schaltfrequenz kann

Abbildung 3.5.5.: Regelkreis mit Zwei-Punkt-Regler ohne Störgrößen

durch das Einführen einer Schalthysterese verringert werden, wobei die Schaltschwellen so gelegt werden, dass der Bereich um die Sollgröße jeweils bei ein- oder ausgeschaltetem Stellglied in die verschiedenen Änderungsrichtungen durchfahren wird. Durch die eingebrachte Hysterese werden allerdings die Schwankungen um die Führungsgröße erhöht. [31]

Zwei-Punkt-Regler bieten sich insbesondere bei relativ trägen Systemen an, für die ein exaktes Folgeverhalten in Bezug auf die Führungsgröße von nachrangiger Bedeutung ist. Hierbei stellen die Schaltschwellen die einzustellenden Parameter für den entsprechenden Regelkreis dar. [31]

3.5.3.2. PID-Regler

Der PID-Regler ist vermutlich der am häufigsten eingesetzte Standardregler mit dem sich gerade durch die Einfachheit der Struktur sehr viele Problemstellungen zufriedenstellend behandeln lassen. Für diese Struktur sind eine Vielzahl etablierter Verfahren zu finden, mit denen PID-Regler über Tabellen, bzw. Auslegungsregeln eingestellt werden können (z.B. $T\Sigma$ -Regel nach Kuhn, Regeln nach Chien, Hrones und Reswick, Einstellung nach dem Betragsoptimum, vgl. [23]). Eine mögliche Darstellung der PID-Struktur im Bildbereich ist in Abbildung 3.5.6 zu sehen, wobei prinzipiell aus einer auftretenden Regelabweichung eine Stellgröße berechnet werden soll. Dies geschieht beim PID-Regler mittels proportionalem Anteil

Abbildung 3.5.6.: Struktur eines idealen PID-Reglers im Bildbereich, nach [23]

(P), integralem Anteil (I) und differentiellem Anteil (D) der Regelabweichung. Im Zeitbereich kann das Blockschaltbild aus Abbildung 3.5.6 unter anderem durch folgende Formel [23]

$$u(t) = \underbrace{K_P e(t)}_{\text{P-Anteil}} + \underbrace{K_I \int_0^t e(\tau) d\tau}_{\text{I-Anteil}} + \underbrace{K_D \frac{d e(t)}{dt}}_{\text{D-Anteil}} \quad (3.5.37)$$

dargestellt werden. In diesem Zusammenhang sind in Abhängigkeit des vorliegenden Problems die einzelnen Faktoren K_P , K_I und K_D geeignet einzustellen, wobei sich durch das zu Null setzen einzelner Faktoren auch weitere Strukturen wie der P-Regler oder der PI-Regler ableiten lassen.

Für die zeitdiskrete Implementierung eines PID-Reglers wird das Integral über die Regelabweichungen entsprechend durch eine Summe der diskreten Regelabweichungen und der Differenzialquotient des D-Anteils durch einen Differenzenquotient ersetzt.

3.5.3.3. Kaskadenregelung

Unter einer Kaskadenregelung versteht man die Einbettung von Regelkreisen ineinander. Eine schematische Darstellung einer Kaskadenregelung ist in Abbildung 3.5.7 zu sehen, in welcher ein innerer Regelkreis mit der Strecke G_1 und dem Regler K_1 zu erkennen ist, der in einem äußeren Regelkreis mit der Strecke G_2 und dem Regler K_2 eingeschlossen ist. Derartige Regelkreisstrukturen sind unter ande-

Abbildung 3.5.7.: Allgemeines Blockschaltbild einer Kaskadenregelung, nach [23]

rem dann sinnvoll, wenn gezielt auf im Inneren des Gesamtsystems (repräsentiert durch die einzelnen Streckenanteile G_1 und G_2) angreifende Störgrößen d eingewirkt werden soll. So können Störungen nah an der Angriffsstelle ausgeregelt werden, ohne zu großen Einfluss auf das Gesamtsystem und ggf. langsamere Systemanteile auszuüben. Darüber hinaus kann durch die Kaskadenstruktur ein insgesamt schnelleres Verhalten des Gesamtregelkreises erzielt werden, insbesondere wenn sicher gestellt werden kann, dass der innere Regelkreis deutlich schneller als der äußere ist. Eine Auslegung der Regler für eine Kaskadenstruktur erfolgt von innen nach außen. [23]

3.5.3.4. Zustandsregelung

Im Rahmen der Zustandsregelung wird nicht, wie z.B. im Standardregelkreis (vgl. Abb. 3.5.1), die gestörte Ausgangs-, bzw. Messgröße, sondern der Vektor innerer Systemzustände $\underline{x}(t)$ zurückgekoppelt (siehe Abb. 3.5.8). Dabei baut diese Zustandsrückführung auf dem Zustandsraummodell (vgl. Abs. 3.5.1) auf und stellt ein Regelkonzept der modernen Regelungstheorie im Zeitbereich dar (vgl. [25]). Die grundlegende Idee hinter dem Einsatz von Zustandsreglern ist, dass mit diesen gezielt die einzelnen inneren Systemzustände bzw. Eigenbewegungen beeinflusst werden. Insofern findet diese Beeinflussung der inneren Zustände durch deren Rückkopplung und Beeinflussung mittels Reglermatrix \mathbf{K} statt. In Abbildung 3.5.8 ist neben der Reglermatrix und der kontinuierlichen Form des ZRM noch ein sogenanntes Führungsgrößenfilter \mathbf{M} zu erkennen, welches verwendet wird, um mit der vorgegebenen Führungsgröße auf die inneren Systemzustände einzuwirken. Nach dem dargestellten Blockschaltbild ergibt sich das Stellgesetz für den Zustandsregler mit Führungsgrößenfilter wie folgt [25]

$$\underline{u}(t) = \mathbf{M} \underline{r}(t) - \mathbf{K} \underline{x}(t) . \quad (3.5.38)$$

Abbildung 3.5.8.: Zustandsregler mit Führungsgrößenfilter, ZRM ohne Durchgriff, nach [25]

Wird dieses Stellgesetz in die Dynamikgleichung des ZRM (Gl. (3.5.1)) eingesetzt, erhält man die Zustands-DGL des geschlossenen Regelkreises in folgendem Ausdruck [25]

$$\dot{\underline{x}}(t) = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\underline{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{M}\underline{r}(t), \quad \underline{x}(t_0) = \underline{x}_0. \quad (3.5.39)$$

In diesem Zusammenhang stellt die Matrix $(\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})$ die Dynamikmatrix des geschlossenen Regelkreises dar, welche unter Einflussnahme des Reglers verschiedene Bedingungen wie z.B. Stabilität, Begrenzung der Stellgrößen, Entkopplung einzelner Zustände, etc. (vgl. [25]) erfüllen soll, die an das System mit eingesetztem Regler gestellt werden. Es ist zu erkennen, dass diese Einflussnahme gezielt über die Wahl der Einträge der Reglermatrix erfolgen kann, wobei im Gegensatz zu Verfahren der klassischen Regelungstheorie explizit die Systempole bzw. Eigenwerte unabhängig voneinander gesetzt und auch weitere Maßnahmen zur Strukturoptimierung umgesetzt werden können. Dies setzt jedoch voraus, dass für das System vollständige Zustandssteuerbarkeit gegeben ist (vgl. Abs. 3.5.2.4). Die explizite Auslegung des Reglers kann durch eine einfache Polvorgabe oder Verfahren wie das Eigenstructure Assignment erfolgen (vgl. [25]). Günstiger ist es jedoch, den Regler optimal bezüglich eines definierten quadratischen Gütekriteriums zu ermitteln (siehe Abs. 3.5.3.5).

Das zusätzlich vorgestellte Führungsgrößenfilter dient im Zustandsregelkreis dazu, die Führungsgröße auf das ZRM anzupassen bzw. bezüglich der physikalischen Einheiten umzurechnen, da der Führungsgrößenvektor i.d.R. die Dimension des Ausgangsgrößenvektors besitzt und dementsprechend nicht mit den Einheiten und der Dimension der inneren Zustände übereinstimmt. Darüber hinaus wird das Führungsgrößenfilter vorrangig verwendet, um stationäre Genauigkeit des Regelkreises zu gewährleisten. Um mit bereits ausgelegter Reglermatrix das Führungsgrößenfilter zu ermitteln, wird die stationäre Lösung der Gleichung (3.5.39) betrachtet und nach dem unbekanntem Führungsgrößenfilter [25]

$$\mathbf{M} = (\mathbf{C}[\mathbf{B}\mathbf{K} - \mathbf{A}]^{-1}\mathbf{B})^{-1} \quad (3.5.40)$$

umgestellt. Ist die Systembeschreibung mittels ZRM gut, so kann für eine feste Reglermatrix stationäre Genauigkeit gewährleistet werden. Wird jedoch die Reglermatrix geändert bzw. verändert sich die Systemdynamik z.B. durch zeitvarianten Verhalten, so kann nicht mehr gewährleistet werden, dass der Regelkreis in Bezug auf die Führungsgröße stationär genau ist. Abhilfe kann durch die Erweiterung um eine zusätzliche Rückkopplung des Ausgangsgrößenvektors in Form eines PI-Zustandsreglers erreicht werden (siehe Abb. 3.5.9). Durch vorgeschalteten PI-Regler ist kein Führungsgrößenfilter mehr notwendig, um stationäre Genauigkeit bezüglich der Führungsgröße zu erreichen, da Regelabweichungen durch den I-Anteil stationär genau ausgeglichen werden. Zusätzlich wird durch diese Regelkreiser-

Abbildung 3.5.9.: PI-Zustandsregler, ZRM ohne Durchgriff, nach [25]

weiterung gegenüber Systemveränderungen und angreifenden Störungen eine gewisse Robustheit erreicht (vgl. [25]). Darüber hinaus bietet das Konzept des PI-Zustandsreglers die Möglichkeit, auch im Zeitbereich integrales Reglerverhalten neben der sonst rein proportionalen Zustandsrückführung zu erzeugen. Zusätzlich zur Rückführungsmatrix \mathbf{K} müssen allerdings für dieses Konzept die Matrizen \mathbf{K}_P und \mathbf{K}_I ausgelegt werden. Das entsprechende Stellgesetz sieht folgendermaßen aus [25]

$$\underline{u}(t) = -\mathbf{K} \underline{x}(t) + \mathbf{K}_P \dot{\underline{e}}(t) + \mathbf{K}_I \underline{e}(t) , \quad (3.5.41)$$

mit

$$\dot{\underline{e}}(t) = \underline{r}(t) - \underline{y}(t) . \quad (3.5.42)$$

Zur Auslegung der entsprechenden Matrizen bietet es sich an das folgende, um den Zustandsvektor $\underline{e}(t)$, erweiterte Zustandsraummodell

$$\begin{bmatrix} \dot{\underline{x}}(t) \\ \dot{\underline{e}}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & 0 \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{x}(t) \\ \underline{e}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ 0 \end{bmatrix} \underline{u}(t) , \quad (3.5.43)$$

mit nachfolgend erweitertem Stellgesetz

$$\underline{u}(t) = - \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{K} + \mathbf{K}_P \mathbf{C} & -\mathbf{K}_I \end{bmatrix}}_{\mathbf{K}^*} \begin{bmatrix} \underline{x}(t) \\ \underline{e}(t) \end{bmatrix} \quad (3.5.44)$$

zu verwenden. Dabei ist es für die Auslegung unerheblich, ob die Führungsgröße und die Störgrößen in die Betrachtung einbezogen werden, weshalb diese für die vorliegende Betrachtung zu Null gesetzt wurden [25]. Die Auslegung der assemblierten Reglermatrix \mathbf{K}^* aus Gleichung (3.5.44) kann mit dem erweiterten ZRM (siehe Gl. (3.5.43)) auf Standardsyntheseverfahren für Zustandsregler (siehe z.B. Abs. 3.5.3.5) zurückgeführt werden, wobei die Reglermatrix \mathbf{K}^* anschließend lediglich für eine Implementierung in die Untermatrizen (\mathbf{K} , \mathbf{K}_P und \mathbf{K}_I) zerlegt werden muss. [25]

Um eine entsprechende Auslegung für zeitdiskrete Systemdarstellungen anwendbar zu machen, ist in obiger Gleichung (3.5.43) das kontinuierliche ZRM durch die diskrete Form (aus Gleichung (3.5.8)) zu ersetzen. Darüber hinaus muss die DGL-Erweiterung

$$\dot{\underline{e}}(t) = -\mathbf{C} \underline{x}(t) \quad (3.5.45)$$

diskretisiert werden. Dies kann durch das Ersetzen des Differentialquotienten,

$$\dot{e}(t) = \frac{d e(t)}{dt} , \quad (3.5.46)$$

mittels Differenzenquotienten,

$$\dot{e}(t) \approx \frac{e(k+1) - e(k)}{T} , \quad (3.5.47)$$

erfolgen. Das für die zeitdiskrete Auslegung zu verwendende erweiterte ZRM ergibt sich folglich zu

$$\begin{bmatrix} \underline{x}(k+1) \\ \underline{e}(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_d & 0 \\ -\mathbf{C}_d T & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{x}(k) \\ \underline{e}(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B}_d \\ 0 \end{bmatrix} \underline{u}(k) . \quad (3.5.48)$$

Ungeachtet dessen besteht für die Implementierung eines Zustandsregelkreises das Problem, dass die inneren Zustände teilweise oder gänzlich nicht messbar sind. Um dennoch in beobachtbaren Systemen eine entsprechende Rückkopplung erzielen zu können, müssen die inneren Zustände durch die Systemausgangsgrößen mittels Beobachterkonzepten geschätzt werden (siehe Abs. 3.6).

3.5.3.5. Riccati-Regler

Anstatt Eigenwerte eines Systems willkürlich festzulegen und damit eine irgendwie geartete Veränderung des Systems zu erzwingen, ist es besser die Systembeeinflussung in einem optimalen Sinn zu gestalten. Die Idee ist hierbei zunächst eine Steuerfunktion zu ermitteln, die Regelabweichungen unter günstigem Einsatz von Stellgrößen abbaut. Hierzu wird ein allgemeines Gütefunktional der Form [25]

$$I = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_e} (\underline{x}^T \mathbf{Q} \underline{x} + \underline{u}^T \mathbf{R} \underline{u}) dt \quad (3.5.49)$$

definiert, welches die quadratischen Zustandsvektoren als Repräsentation für das Regelverhalten und die quadratischen Stellgrößen, interpretierbar als aufgewendete Stellenergie, auf einem gewünschten Zeithorizont (t_0 bis t_e), aufintegriert. Auf dem Zeithorizont soll eine optimale Steuerfunktion ermittelt werden, um Regelabweichungen im Sinne des Gütefunktionals bzw. der Kostenfunktion optimal zu minimieren und für den betrachteten Fall in Gleichung (3.5.49) nach $\underline{r} = \underline{0}$ zu führen. Es ist dabei festzulegen, wie genau einzelne Zustände erreicht werden sollen und wieviel Stellenergie aufgewendet werden darf. Dies ist über eine Auslegung der Wichtungsmatrizen \mathbf{Q} und \mathbf{R} möglich. Hierbei muss die Wichtungsmatrix der Zustände \mathbf{Q} symmetrisch und wenigstens positiv semidefinit und die Wichtungsmatrix der Stellenergie \mathbf{R} symmetrisch und positiv definit sein (vgl. [25]) um sicherzustellen, dass alle betrachteten Instanzen einen Beitrag zum Gütefunktional leisten.

Eine optimale Steuerfunktion kann nun durch die Variationsrechnung nach Hamilton (siehe [25]) erfolgen. Durch den Einsatz einer Steuerfunktion werden allerdings keine Informationen über durch Störungen auftretende Abweichungen zurückgekoppelt. Ziel ist es deshalb einen Regler auszulegen, der eine entsprechende optimale Steuerfolge erzwingt.

Dies kann mittels Riccati-Regler erfolgen, für den aufbauend auf der optimalen Steuerfolge (siehe [25])

das folgende Stellgesetz zur Anwendung kommt [25]

$$\underline{u}(t) = -\mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P}(t) \underline{x}(t) = -\mathbf{K}(t) \underline{x}(t) . \quad (3.5.50)$$

Erhalten wird eine zeitveränderliche Reglermatrix $\mathbf{K}(t)$, die unter Berechnung der zeitveränderlichen Verstärkungsmatrix des Rückführgesetzes $\mathbf{P}(t)$ ermittelt werden muss. Dies führt zur sogenannten Matrix-Riccati-Gleichung [25]

$$\dot{\mathbf{P}}(t) = -\mathbf{A}^T \mathbf{P}(t) - \mathbf{P}(t) \mathbf{A} + \mathbf{P}(t) \mathbf{B} \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P}(t) - \mathbf{Q} , \quad (3.5.51)$$

mit den Matrizen des ZRM (Gl. (3.5.1)) und den Wichtungsmatrizen des Gütefunktional (Gl. (3.5.49)), die mit der Endbedingung [25]

$$\mathbf{P}(t_e) = 0 , \quad (3.5.52)$$

gelöst werden muss. Das bedeutet, dass für eine Implementierung erst jeweils die Matrix-Riccati-DGL rückwärts in der Zeit gelöst werden muss, um anschließend die zeitveränderliche Reglermatrix zu ermitteln. Für ausreichend große Zeiten und ausreichend langsame Vorgaben von Führungsgrößen konvergiert die Verstärkungsmatrix des Rückführgesetzes $\mathbf{P}(t)$ gegen eine stationäre Form, die nach dem Optimalitätsprinzip von Bellman [25], für gleiche Anfangszeiten und unterschiedliche, weit genug entfernte Endzeitpunkte gleich ist. Da davon auszugehen ist, dass sich Regelabweichungen für große Zeithorizonte so schnell abbauen, dass die Dynamik von $\mathbf{P}(t)$ nicht zum Tragen kommt, kann vereinfachend diese stationäre Lösung und damit ein stationärer Riccati-Regler mit zeitlich konstanter Rückführmatrix verwendet werden. Hierzu muss die stationäre Lösung der Matrix-Riccati-DGL [25]

$$0 = -\mathbf{A}^T \mathbf{P}_s - \mathbf{P}_s \mathbf{A} + \mathbf{P}_s \mathbf{B} \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P}_s - \mathbf{Q} , \quad (3.5.53)$$

für \mathbf{P}_s ermittelt werden. Die konstante Rückführmatrix ergibt sich mit Gleichung (3.5.50) zu [25]

$$\mathbf{K} = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P}_s , \quad (3.5.54)$$

wobei die Lösung numerisch z.B. in MATLAB mit den Befehlen `lqr()` für zeitkontinuierliche Darstellungen, bzw. `d1qr()` für zeitdiskrete Darstellungen erfolgen kann.

Die Auslegung des Riccati-Reglers erfolgt lediglich auf Basis einer nominellen Systembeschreibung, wobei Systemänderungen und Unsicherheitsbeschreibungen nicht in die Reglersynthese eingehen. Dennoch können durch einen Riccati-Regler gewisse Robustheitseigenschaften garantiert werden. Durch die Auslegung mit quadratischem Gütekriterium ist gewährleistet, dass der Frequenzgang des offenen, optimal geregelten Kreises außerhalb des Einheitskreises um den kritischen Punkt $((-1, 0)$, vgl. Abs. 3.5.2.3) verläuft, eine Phasenreserve von $\pm 60^\circ$ aufweist und ein zusätzlicher zulässiger Verstärkungsfaktor von $0,5 < V < \infty$ eingebracht werden kann, ohne dass das nominelle System instabil wird. [25]

3.5.3.6. Adaptive Regelung

Reglersyntheseverfahren beziehen sich meist auf ein nominelles zeitinvariantes Streckenmodell, wobei ein zeitveränderliches Streckenverhalten zunächst ausgeklammert wird. Um stärkere Änderungen des Systemverhaltens und Unsicherheiten in der Systembeschreibung dennoch abfangen zu können, kommen Ansätze der robusten Reglersynthese zum Einsatz (siehe z.B. [24]). Dabei soll ein Parametersatz möglichst gut für alle auftretenden Änderungen funktionieren.

Ein anderer Ansatz wird im Rahmen der adaptiven Regelung verfolgt, welcher eine Änderung bzw. Einstellung der Reglerstruktur und -parameter zur Laufzeit beinhaltet, um so eine bessere Anpassung an das tatsächlich vorliegende Systemverhalten zu erreichen. Abbildung 3.5.10 zeigt schematisch den Aufbau eines adaptiven Regelalgorithmus, der auf den Standardregelkreis (vgl. Abb. 3.5.1) aufgesetzt wurde. Hierbei besteht der Adaptionsmechanismus grundlegend aus einer Identifikationsstufe, einem

Abbildung 3.5.10.: Allgemeines adaptives Regelsystem, nach [35]

Entscheidungsprozess und einer Modifikationsstufe (siehe Abb. 3.5.10). Die Identifikationsstufe sorgt dafür, dass das Systemverhalten zur Laufzeit, z.B. mit dem in Abschnitt 3.4.2.3 beschriebenen Verfahren, erkannt und beschrieben wird. Darauf aufbauend wird ein Entscheidungsprozess eingeleitet, der mit von außen vorgegebenen Kriterien bestimmt, ob und in welchem Maße eine Anpassung des Reglers notwendig ist. Anschließend erfolgt die Struktur- oder Parameteranpassung des Reglers über die Modifikationsstufe. [35]

Von der vorgestellten Grundstruktur lassen sich verschiedene weitergehende Strukturen ableiten. In der vorliegenden Arbeit kommen gesteuerte Adaptionsverfahren (basierend auf einer festen Zuordnung von System- und Regelparametern) und schaltende Adaptionsverfahren (ähnlich einer Extremwertregelung, vgl. [35]) zur Anwendung.

3.5.3.7. Modellprädiktive Regelung

Die Modellprädiktive Regelung (MPC, engl.: *model predictive control*) ist ein Verfahren, mit dem das Ziel verfolgt wird, Abweichungen zu einer Führungsgröße oder Solltrajektorie auf Basis einer Vorhersage des zukünftigen Systemverhaltens abzubauen (siehe Abb. 3.5.11). Hierzu wird für einen definierten Prädiktionshorizont, auf Basis eines Streckenmodells, vom aktuellen Zeitpunkt aus, ein Stellgrößenverlauf unter Auswertung eines Gütekriteriums (ähnlich dem in Gl. (3.5.49)) berechnet, der zukünftig für einen Abbau der Regelabweichungen sorgen soll. Um auf Störungen und weitere Abweichungen zu reagieren, die auf das System einwirken, wird eine solche Berechnung in jedem Zeitschritt erneut

Abbildung 3.5.11.: Prinzip der Modellprädiktiven Regelung, nach [25]

durchgeführt und immer nur eine aktuelle bzw. alte Stellgröße aus einem vorherigen Durchlauf, bedingt durch die vorhandene Rechenzeit³⁰, umgesetzt. Im nächsten Rechenschritt wird ein verbesserter Stellgrößenverlauf unter Einbeziehung neu aufgetretener Störungen ermittelt. Abhängig davon, ob ein Folgeverhalten einer zeitveränderlichen Referenztrajektorie angestrebt wird oder das System auf einen stationären Referenzwert geführt werden soll, wird die Länge eines Optimierungshorizontes kürzer als der Prädiktionshorizont oder gleich diesem festgelegt. Um die Berechnung einer Steuerfolge in endlicher Zeit zu erreichen, wird dabei eine suboptimale Lösung, z.B. mit stückweise konstanten Stellgrößenverläufen, in Kauf genommen (vgl. [25]). Die Berechnung des zukünftigen Stellgrößenverlaufs erfolgt durch numerische Optimierungsverfahren, wobei sowohl lineare als auch nichtlineare Systemmodelle als Grundlage gewählt werden können. Dabei können Stellgrößenbeschränkungen bereits während der Optimierung berücksichtigt werden. Diese Umstände sind der Grund dafür, weshalb die MPC eines der leistungsfähigsten modernen Regelkonzepte ist. Die genannten Vorteile müssen allerdings durch die relativ rechenintensiven Algorithmen der numerischen Optimierung in jedem Zeitschritt erkauft werden und können daher bislang nur für ausgewählte Problemstellungen eingesetzt werden. Dennoch schreitet die Verbreitung und Anwendbarkeit durch eine Verbesserung der Echtzeitfähigkeit der Algorithmen und leistungsfähigere Rechenwerkzeuge stetig voran. [25]

3.5.3.8. Iterativ Lernende Regelung

Beim Einsatz klassischer Regelungsverfahren für sich wiederholende Problemstellungen, also sich wiederholende Führungsgrößenverläufe oder Störgrößen, kann kein ideales Folgeverhalten der Regelstrecke erwartet werden. Vielmehr ergeben sich immer wieder dieselben Fehler, da klassische Regelalgorithmen zur Berechnung von Stellgrößen nur aktuelle oder bestenfalls eine Zeitreihe zurück-

³⁰Mit Rechenzeit ist die Zeitspanne gemeint, die benötigt wird um einen aktualisierten Stellgrößenverlauf zu berechnen.

liegender Regelabweichungen betrachten. Eine Iterativ Lernende Regelung (ILR) hat das Ziel diesen Umstand zu verbessern, indem neben Regelabweichungen auch in vergangenen Zyklen aufgetretene Regelfehler berücksichtigt werden. Dabei werden Regelabweichungen und Stelleingriffe jeweils für einen Zyklus j abgespeichert und als Grundlage für die Berechnung im nächsten Zyklus verwendet. Dadurch ergibt sich das folgende allgemeine Stellgesetz für den SISO-Fall³¹ [22]

$$u_{j+1}(k) = Q(u_j(k)) + L(e_j(k)) , \quad (3.5.55)$$

welches häufig für eine ILR zur Anwendung kommt. Hierbei ist das Stellgrößenfilter Q dazu da, um die Robustheit des Stellgesetzes zu erhöhen, während das Lernfilter L für die Umsetzung vergangener Regelfehler in eine Stellgröße zuständig und im Sinne der ILR auszulegen ist. Über verschiedene Iterationen kann somit, aus vergangenen Regelfehlern „gelernt“ werden und im unbeschränkten Fall theoretisch ein ideales Folgeverhalten der Strecke erzielt werden, selbst wenn Unsicherheiten in der Streckenbeschreibung vorliegen. [22]

Für eine ILR ist das wiederholte Auftreten von Führungsgrößen bzw. Störungen wichtig und wird zur Verbesserung des Regelverhaltens eingesetzt, um vorausschauend Systembeeinflussungen durchzuführen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich nach einer Anzahl von N Zeitschritten eine Wiederholung des Führungs- und/oder Störgrößenverlaufs in Form eines Iterationszyklus ergibt. Dieser Umstand kann im Sinne der kompakten Darstellung und Auslegung einer ILR, in Form einer Supervektordarstellung ausgenutzt werden. Mit dieser Form der Darstellung soll erreicht werden, dass alle N Zeitschritte eines Zyklus geschlossen in einer Vektor-Matrix-Notation wiedergegeben werden können. Dabei kann die Möglichkeit der rekursiven Darstellung des ZRM ausgenutzt werden. In Abhängigkeit des Abtastschrittes k lässt sich für ein zeitdiskretes SISO-ZRM die Dynamikgleichung zunächst folgendermaßen darstellen [22]

$$\underline{x}(1) = \mathbf{A} \underline{x}(0) + \underline{b} u(0) \quad (3.5.56)$$

$$\underline{x}(2) = \mathbf{A} \underline{x}(1) + \underline{b} u(1) \quad (3.5.57)$$

$$= \mathbf{A}^2 \underline{x}(0) + \mathbf{A} \underline{b} u(0) + \underline{b} u(1) \quad (3.5.58)$$

$$\vdots \quad (3.5.59)$$

$$\underline{x}(k) = \mathbf{A}^k \underline{x}(0) + \mathbf{A}^{k-1} \underline{b} u(0) + \dots + \mathbf{A} \underline{b} u(k-2) + \underline{b} u(k-1) . \quad (3.5.60)$$

In entsprechender Weise kann die Messgleichung des zeitdiskreten ZRM wie folgt dargestellt werden [22]

$$y(0) = \underline{c}^T \underline{x}(0) + d u(0) \quad (3.5.61)$$

$$y(1) = \underline{c}^T \underline{x}(1) + d u(1) \quad (3.5.62)$$

$$= \underline{c}^T \mathbf{A} \underline{x}(0) + \underline{c}^T \underline{b} u(0) + d u(1) \quad (3.5.63)$$

$$\vdots \quad (3.5.64)$$

$$y(k) = \underline{c}^T \mathbf{A}^k \underline{x}(0) + \underline{c}^T \mathbf{A}^{k-1} \underline{b} u(0) + \dots + \underline{c}^T \underline{b} u(k-1) + d u(k) . \quad (3.5.65)$$

³¹Single Input Single Output - Systembeschreibung mit einer Systemeingangsgröße und einer -ausgangsgröße

Diese Darstellung kann in eine kompakte Vektor-Matrix-Darstellung, die folgende Supervektordarstellung

$$\underbrace{\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ \vdots \\ y(N) \end{bmatrix}}_{\underline{y}_1} = \underbrace{\begin{bmatrix} \underline{c}^T \\ \underline{c}^T \mathbf{A} \\ \vdots \\ \underline{c}^T \mathbf{A}^N \end{bmatrix}}_{\mathbf{G}_0} \underline{x}(0) + \underbrace{\begin{bmatrix} d & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \underline{c}^T \underline{b} & d & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ \underline{c}^T \mathbf{A}^{N-1} \underline{b} & \dots & \dots & \underline{c}^T \underline{b} & d \end{bmatrix}}_{\mathbf{G}} \underbrace{\begin{bmatrix} u(0) \\ u(1) \\ \vdots \\ u(N) \end{bmatrix}}_{\underline{u}_1}, \quad (3.5.66)$$

überführt werden [22]. Somit lautet die geschlossene Gleichung für den Durchlauf eines Zyklus j allgemein [22]

$$\underline{y}_j = \mathbf{G} \underline{u}_j + \underline{F} + \underline{D}, \quad (3.5.67)$$

wobei die in Gleichung (3.5.66) festgeschriebene Dynamik, gemäß des Anfangszustandes ($\mathbf{G}_0 \underline{x}_0$) in \underline{F} aufgenommen wurde, während in dem Supervektor \underline{D} auftauchende Störungen erfasst werden. [22]

In entsprechender Weise lässt sich auch das Stellgesetz (aus Gleichung (3.5.55))

$$\underline{u}_{j+1} = \mathbf{Q} \underline{u}_j + \mathbf{L} \underline{\varepsilon}_j, \quad (3.5.68)$$

mit

$$\underline{\varepsilon}_j = \underline{R} - \underline{y}_{M,j}, \quad (3.5.69)$$

und

$$\underline{y}_{M,j} = \underline{y}_j + \underline{N}, \quad (3.5.70)$$

abbilden, wobei $\underline{\varepsilon}$ die Regelabweichungen, \underline{R} die Führungsgrößen, \underline{y}_M die gestörten Messungen und \underline{N} das Messrauschen in der Supervektordarstellung zusammenfasst. [22]

In der vorliegenden Arbeit wird eine ILR jedoch nicht im klassischen Sinn eingesetzt, sondern als eine Art Optimierer verwendet, der für eine MPC (vgl. Abs. 3.5.3.7) anstelle eines nichtlinearen Optimierungsalgorithmus zur Anwendung kommt. Dieses Konzept wurde von Steinberg et al. (siehe [22]) vorgeschlagen. Dabei wird eine ILR für eine Optimierung auf bewegtem Führungsgrößenhorizont (RHC, engl.: *receding horizon control*), also im Prinzip eine MPC, mit in jedem Schritt fortgeführtem Führungsgrößenverlauf, angewendet. Analog zur klassischen Formulierung einer MPC wird ein Gütefunktional in jedem Schritt minimiert, was durch das Auskonvergieren einer ILR erreicht werden soll. Dies hat den Vorteil, dass die ressourcenaufwändige Implementierung eines nichtlinearen Optimierungsalgorithmus entfallen kann und so die Chance besteht, auch mit einer geringeren Rechenleistung eine MPC umzusetzen. [22]

Zur Umsetzung der ILR im Rahmen einer MPC wird das folgende quadratische Gütekriterium

$$\mathbf{J}_{j+1}(k) = \frac{1}{2} \left(\underline{\varepsilon}_{j+1}^T(k) \mathbf{W}_e \underline{\varepsilon}_{j+1} + \underline{u}_{j+1}^T(k) \mathbf{W}_u \underline{u}_{j+1} + (\underline{u}_{j+1}^T(k) - \underline{u}_j^T(k)) \mathbf{W}_{\Delta u} (\underline{u}_{j+1}(k) - \underline{u}_j(k)) \right), \quad (3.5.71)$$

mit den Gewichtungsmatrizen \mathbf{W}_e , \mathbf{W}_u und $\mathbf{W}_{\Delta u}$, definiert [22]. Diese Matrizen sind im Weiteren für eine

geeignete Regelung auszulegen, wobei für den unbeschränkten Fall das Minimum des Gütekriteriums mit [22]

$$\frac{\partial \mathbf{J}_{j+1}(k)}{\partial \mathcal{U}_{j+1}(k)} = \mathbf{0}^T \quad (3.5.72)$$

gefunden werden kann. Hieraus wird nach [22] das Stellgesetz gemäß Gleichung (3.5.68) mit den Werten für das Stellgrößen- und das Lernfilter

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{G}^T \mathbf{W}_e \mathbf{G} + \mathbf{W}_u + \mathbf{W}_{\Delta u})^{-1} (\mathbf{W}_{\Delta u} + \mathbf{G}^T \mathbf{W}_e \mathbf{G}) , \quad (3.5.73)$$

$$\mathbf{L} = (\mathbf{G}^T \mathbf{W}_e \mathbf{G} + \mathbf{W}_u + \mathbf{W}_{\Delta u})^{-1} (\mathbf{G}^T \mathbf{W}_e) , \quad (3.5.74)$$

ermittelt. Für den unbeschränkten Fall kann gezeigt werden, dass mit den ermittelten Matrizen direkt die optimale Lösung resultiert, die für $\mathbf{W}_{\Delta u} = 0$ mit der Lösung der unbeschränkten MPC übereinstimmt [22].

Im Fall von Stellgrößenbeschränkungen ist nach jeder Zyklusiteration die Stellgrößenbeschränkung auf den erhaltenen Stellgrößensupervektor $\underline{\mathcal{U}}_{j+1}(k)$ anzuwenden und für die nächste Zyklusiteration zu verwenden, wodurch die Stellgrößenbeschränkung ebenfalls mit berücksichtigt werden kann [22].

Nach erfolgter Konvergenz der ILR bzw. nach definierten Abbruchkriterien, die relativ leicht implementiert und auch anhand der Rechenzeit gesteuert werden können, ist im Sinne einer MPC der erste Wert des Stellgrößensupervektors der letzten Zyklusiteration $\underline{\mathcal{U}}_{j,max}(k)$ auf das System anzuwenden, bevor nach einer Aktualisierung der weiteren Supervektoren der nächste Reglerschritt erfolgen kann. Durch eine geeignete Wahl von $\mathbf{W}_{\Delta u} = w_{\Delta u} \mathbf{I}$ mit $w_{\Delta u} \gg \|\mathbf{G}^T \mathbf{W}_e \mathbf{G} + \mathbf{W}_u\|$ kann insbesondere dafür gesorgt werden, dass sich der Stellgrößenvektor langsam und im Sinne des Gradienten des klassischen MPC-Kriteriums dem Optimum nähert. [22]

3.5.3.9. Anti-Windup Maßnahmen

Als Windup wird das Phänomen bezeichnet, welches beim Einsatz von dynamischen Reglern (Regler mit inneren Zuständen bedingt durch Integratoranteile) auftritt, wenn sich die Stellgrößen durch Begrenzungen in Sättigung befinden. Der Regelfehler wird im Regler stetig aufintegriert und sorgt für die Ausgabe immer größerer theoretisch berechneter Stellgrößen, die durch die Stellglieder allerdings nicht umgesetzt werden können und somit auf das mögliche Maß begrenzt werden müssen. Selbst nachdem das System den gewünschten Zustand erreicht oder im schlechteren Fall durchfahren hat, kann der aufintegrierte Anteil nur allmählich abgebaut werden. Dies sorgt ggf. für eine dem Regelziel widersinnige Ausgabe von Stellgrößen und kann in Folge dessen zu Schwingungen und Instabilitäten führen. [23]

Eine Möglichkeit um ein Regler-Windup zu verhindern ist Stellgrößenbeschränkungen bereits bei der Reglerauslegung zu berücksichtigen (siehe Abs. 3.5.3.7 und 3.5.3.8). Andererseits können sogenannte Anti-Windup Maßnahmen zur Anwendung kommen. Diese sollen in Regelkreisen mit Reglern, die für den unbeschränkten Fall ausgelegt wurden, dafür sorgen, dass ein unkontrolliertes Anwachsen der Integratoranteile unterbunden wird. Hierzu wurden insbesondere für MIMO³²-Systeme diverse Verfahren wie das *model recovery anti-windup* (siehe [16] und [25]) entworfen. Derartige Ansätze werden in der vorliegenden Arbeit allerdings nicht verfolgt.

Dem gegenüber wird die in [23, S. 148] vorgeschlagene Ad-hoc-Maßnahme vom SISO- auf den

³²Multiple Input Multiple Output - Systembeschreibung von Mehrgrößenregelsystemen

MIMO-Fall übertragen, wobei für jede Stellgröße geprüft wird, ob sich diese in Sättigung befindet. Ist dies der Fall, so wird das aufintegrieren von Regelfehlern unterbunden. Weitere Beiträge zum aufintegrierten Regelfehler werden darüber hinaus nur zugelassen, wenn dadurch die ermittelte Stellgröße wieder aus der Begrenzung herausgeführt wird. Die jeweilige innere Reglerdynamik wird also beim Auftreten einer Sättigung der zugehörigen Stellgröße eingefroren.

3.6. Modellgestützte Messverfahren

Mittels modellgestützter Messverfahren bzw. Beobachterkonzepten kann die in Abschnitt 3.5.3.4 ange-deutete Problematik, dass innere Systemzustände in der Regel nicht vollständig oder nur in Kombination messbar, aber für die Implementierung einiger Regelverfahren von Bedeutung sind, behoben werden. Dabei soll von den Messgrößen auf die inneren Systemzustände zurückgerechnet werden. Der Grundgedanke eines Beobachterkonzepts wird in Abbildung 3.6.1 verdeutlicht, wobei parallel zum realen System eine Simulation durchgeführt wird, die theoretisch, bei exakter Systembeschreibung und gleichen Anfangsbedingungen, mit dem realen System übereinstimmende Systemausgangswerte erzeugt. Um

Abbildung 3.6.1.: Luenberger Beobachter, nach [25]

auch bei abweichenden Anfangsbedingungen und Systembeschreibungen, was den Regelfall darstellt, einen geeigneten Rückschluss auf die Systemzustände ermitteln zu können, wurde von Luenberger das Konzept des Zustandsbeobachters entworfen, das auch als Luenberger-Beobachter bezeichnet wird. Dieses Konzept ist so aufgebaut (vgl. Abb. 3.6.1), dass die mit dem bekannten Systemeingang berechnete Schätzgröße des Systemausgangs $\hat{y}(t)$ mit der realen Ausgangsgröße $y(t)$ verglichen wird und Abweichungen über eine Korrekturmatrix L in die Simulation zurückgekoppelt werden, um im nächsten Rechenschritt eine verbesserte Zustandsschätzung zu erhalten. So gesehen stellt ein Beobachterkonzept auch einen Regelkreis dar, mit dem Systemausgang des realen Systems als Führungsgröße und dem geschätzten Systemausgang als Regelgröße. Die inneren geschätzten Systemzustände $\hat{x}(t)$ sind jedoch die eigentlich interessierenden Größen, die bei guter Übereinstimmung von Schätz- und Messwert ein entsprechend gutes Abbild der wahren inneren Systemzustände generieren und zum Beispiel als Rückführgröße für einen Zustandsregler (vgl. Abs. 3.5.3.4) verwendet werden können. [25]

Um gute Ergebnisse durch eine derartige Zustandsschätzung zu erhalten, muss die Rückführmatrix

\mathbf{L} ähnlich zu einem Regler ausgelegt werden. Für den Beobachter muss schließlich der folgende Zusammenhang im Zeitbereich betrachtet werden [25]

$$\dot{\hat{\underline{x}}}(t) = \mathbf{A} \hat{\underline{x}}(t) + \mathbf{B} \underline{u}(t) + \mathbf{L} (\underline{y} - \hat{\underline{y}}) , \quad (3.6.1)$$

$$\hat{\underline{y}} = \mathbf{C} \hat{\underline{x}} + \mathbf{D} \underline{u} . \quad (3.6.2)$$

Daraus ergibt sich die Schätzfehler-DGL [25]

$$\dot{\underline{e}} = \mathbf{A} (\underline{x} - \hat{\underline{x}}) - \mathbf{L} (\underline{y} - \hat{\underline{y}}) \quad (3.6.3)$$

$$= (\mathbf{A} - \mathbf{L} \mathbf{C}) (\underline{x} - \hat{\underline{x}}) , \quad (3.6.4)$$

mit

$$\underline{e}(t) = \underline{x}(t) - \hat{\underline{x}}(t) . \quad (3.6.5)$$

Dabei muss das System für eine Konvergenz der geschätzten gegen die realen Systemzustände beobachtbar sein und die Eigenwerte der Dynamikmatrix $(\mathbf{A} - \mathbf{L} \mathbf{C})$ müssen einen negativen Realteil besitzen. D.h. der geschlossene Kreis des Beobachters muss asymptotisch stabil sein. Zur Auslegung eines Beobachters können die gleichen Auslegungsverfahren wie für Regler verwendet werden. Insbesondere kann analog zum optimalen Regler auch ein optimaler Beobachter ermittelt werden (vgl. Abs. 3.5.3.5). Dadurch wird der Beobachter auch als das duale Problem zur Reglerauslegung aufgefasst. [25] Die Auslegung eines Beobachters baut dabei auf der deterministischen Systemdynamik auf, vernachlässigt jedoch den eigentlichen Grund für die Abweichungen der Schätzwerte. Diese liegen zum einen im Fehler der Anfangsschätzung und zum anderen auch im Auftreten zufälliger Prozesse wie veränderten oder falsch beschriebenen Systemdynamiken und dem Auftreten von Systemstörungen sowie Messrauschen verborgen. [25]

Ein Konzept, das diese Störquellen und deren Beschaffenheit besser erfasst und aus diesem Grund auch für eine reale Anwendung deutlich besser geeignet ist, als das Beobachterkonzept nach Luenberger, ist das sogenannte Kalman-Filter. Es soll in der vorliegenden Arbeit in Form eines zeitdiskreten (siehe Abs. 3.6.1) und eines zeitdiskreten Erweiterten Kalman-Filters (siehe Abs. 3.6.2) verwendet werden. Dabei ist das grundlegende Blockschaltbild analog zu dem eines Luenberger-Beobachters (Abb. 3.6.1), wobei sich die Auslegung der Rückführmatrix \mathbf{L} (im Folgenden für das Kalman-Filter als \mathbf{K} dargestellt) deutlich unterscheidet. [25]

3.6.1. Zeitdiskretes Kalman-Filter

Für die Zustandsschätzung mittels Kalman-Filter wird nun davon ausgegangen, dass zufällige Störgrößen auf die betrachtete Systemdynamik sowie die Messung einwirken und die zu schätzenden Zustände somit ebenfalls zufällige Größen sind. Insbesondere wird von folgendem Schätzproblem [21]

$$\underline{x}(k+1) = \mathbf{A}_d \underline{x}(k) + \mathbf{B}_d \underline{u}(k) + \underline{w}(k) , \quad (3.6.6)$$

$$\underline{y}(k) = \mathbf{C}_d \underline{x}(k) + \mathbf{D}_d \underline{u}(k) + \underline{v}(k) , \quad (3.6.7)$$

ausgegangen. Dabei wird explizit angenommen, dass es sich bei den auf das System einwirkenden Störungen um normalverteilte, weiße Rauschprozesse handelt. Somit gilt für das sogenannte Systemrauschen \underline{w}^{33} [21]

$$E\{\underline{w}(k)\} = \underline{0}, \quad \forall k \quad (3.6.8)$$

$$E\{\underline{w}(k) \underline{w}^T(l)\} = \mathbf{Q}(k) \delta_{k,l}, \quad (3.6.9)$$

mit \mathbf{Q} als Kovarianzmatrix des Systemrauschens, wobei sowohl nicht modellierte Effekte als auch einwirkende Störungen mit $\underline{w}(k)$ erfasst werden. Analog zu Gleichung (3.6.8) gilt für das auftretende Messrauschen $\underline{v}(k)$ ein Erwartungswert von Null, mit folgender Kovarianzmatrix [21]

$$E\{\underline{v}(k) \underline{v}^T(l)\} = \mathbf{R}(k) \delta_{k,l}. \quad (3.6.10)$$

Unter Anwendung der Fundamentalgleichungen der linearen Schätztheorie (vgl. [21]) soll nun eine Minimum-Varianz-Schätzung des aktuellen Zustandes zum Zeitpunkt k auf Basis der bekannten Messwerte bis zu diesem Zeitpunkt (Y_k) mit dem Zusammenhang nach [21]

$$\hat{\underline{x}}(k|k) = E\{\underline{x}(k) | Y_k\} \quad (3.6.11)$$

ermittelt werden³⁴.

Hierzu wird jeweils zwischen zwei Zeitpunkten ein sogenanntes Time-Update auf Basis der deterministischen Anteile des ZRM durchgeführt. Das bedeutet, dass auf Basis der Parameterschätzung zum Zeitpunkt k mit bekannten Messwerten bis zum Zeitpunkt k eine Zustandsschätzung $\hat{\underline{x}}(k+1|k)$ zum Zeitpunkt $k+1$ mit dazugehöriger Kovarianzmatrix des Schätzfehlers $P(k+1|k)$ berechnet wird. Anschließend wird durch ein sogenanntes Measurement-Update die Schätzung durch neu gewonnene Messdaten korrigiert, wodurch eine Schätzung mit verarbeiteten Messdaten bis zu diesem Zeitpunkt mit $\hat{\underline{x}}(k+1|k+1)$, erhalten wird. Ein schematischer Ablauf dieses Vorgehens ist in Abbildung 3.6.2 dargestellt. Die entsprechenden rekursiven Gleichungen des zeitdiskreten Time-Updates ergeben sich

Abbildung 3.6.2.: Schematischer Ablauf einer Zustandsschätzung mittels Time- und Measurement-Update, nach [21]

³³Mit $\delta_{k,l}$ ist in den folgenden Gleichungen das Kronecker-Delta gemeint.

³⁴Analog zu Abschnitt 3.4.2.2 ist mit folgender Notation $\hat{\underline{x}}(k|k)$ der Schätzwert zum Zeitpunkt k bedingt auf Messungen bis zum Zeitpunkt k gemeint.

hierfür folgendermaßen [21]

$$\hat{\underline{x}}(k+1|k) = \mathbf{A}_d \hat{\underline{x}}(k|k) + \mathbf{B}_d \underline{u}(k) , \quad (3.6.12)$$

$$\hat{\underline{y}}(k+1|k) = \mathbf{C}_d \hat{\underline{x}}(k+1|k) + \mathbf{D}_d \underline{u}(k+1) , \quad (3.6.13)$$

$$\mathbf{P}(k+1|k) = \mathbf{A}_d \mathbf{P}(k|k) \mathbf{A}_d^T + \mathbf{Q}(k) . \quad (3.6.14)$$

Auf diesen Berechnungen aufbauend müssen die entsprechenden rekursiven Zusammenhänge des Measurement-Updates angewendet werden [21]

$$\mathbf{K}(k+1) = \mathbf{P}(k+1|k) \mathbf{C}^T (\mathbf{C} \mathbf{P}(k+1|k) \mathbf{C}^T + \mathbf{R}(k+1))^{-1} , \quad (3.6.15)$$

$$\hat{\underline{x}}(k+1|k+1) = \hat{\underline{x}}(k+1|k) + \mathbf{K}(k+1) (\underline{y}(k+1) - \hat{\underline{y}}(k+1|k)) , \quad (3.6.16)$$

$$\mathbf{P}(k+1|k+1) = \mathbf{P}(k+1|k) - \mathbf{K}(k+1) \mathbf{C} \mathbf{P}(k+1|k) . \quad (3.6.17)$$

Für die Anwendung des zeitdiskreten Kalman-Filters ist zur Initialisierung eine Anfangsschätzung $\hat{\underline{x}}(0|0)$ mit korrespondierender Kovarianzmatrix $\mathbf{P}_0 = \mathbf{P}(0|0)$ anzugeben. Diese sollte entsprechend der Unsicherheit der Anfangsschätzung gewählt werden. Durch Anwendung der Gleichungen (3.6.12) bis (3.6.17) soll nun unter anderem die vorhandene Anfangsunsicherheit, ausgedrückt durch die Kovarianzmatrix des Schätzfehlers \mathbf{P} , abgebaut werden. Beim Ausführen des Time-Updates wird diese Unsicherheit jedoch durch das zufällig einwirkende Systemrauschen tendenziell eher zunehmen (siehe Gl. (3.6.14)), es sei denn das System nähert sich stationären Zuständen (vgl. [21]). Durch das Verarbeiten neuer Messdaten im Measurement-Update sollte dagegen die Unsicherheit abnehmen, siehe Gleichung (3.6.17).

Das oben beschriebene Vorgehen zur Zustandsschätzung durch ein Kalman-Filter ist deutlich aufwändiger, als eine Anwendung des Luenberger-Beobachters. Das Kalman-Filter bietet jedoch den Vorteil, dass die Ursachen von Unsicherheiten berücksichtigt werden und die Schätzung entsprechend in jedem Schritt, durch eine aktualisierte dynamische Korrekturmatrix \mathbf{K} , angepasst wird. Sind z.B. einige Messungen sehr verrauscht, repräsentiert durch hohe korrespondierende Werte in der Kovarianzmatrix des Messrauschens \mathbf{R} , so gehen diese Messwerte nur geringfügig in die Korrektur der simulierten Zustandsschätzungen ein (vgl. Gl. (3.6.15)). Ist dagegen die Simulation einiger Zustände unsicher, gekennzeichnet durch große Einträge in der Kovarianzmatrix des Systemrauschens \mathbf{Q} , so steigt die Unsicherheit der Schätzung für diese Zustände entsprechend stärker an (vgl. 3.6.14) und wird nachfolgend durch die Messung stärker korrigiert. In sofern sind mit einem Kalman-Filter deutlich bessere Ergebnisse als mit einem Luenberger-Beobachter zu erwarten. [21]

Dementsprechend werden nachfolgend zur Zustandsschätzung entsprechende Kalman-Filter verwendet, wobei die Matrizen \mathbf{P}_0 , \mathbf{Q} und \mathbf{R} auf die reale Anwendung angepasst auszulegen sind. Das in diesem Abschnitt beschriebene zeitdiskrete Kalman-Filter ist auf einem zugrundeliegenden linearen ZRM aufgebaut. Für die Zustandsschätzungen in nichtlinearen Systemen ist allerdings mit besseren Ergebnissen zu rechnen, wenn die Nichtlinearität explizit bei der Schätzung berücksichtigt wird. Dies ist durch den Einsatz des sogenannten Erweiterten Kalman-Filters (EKF) möglich, welches in Abschnitt 3.6.2 beschrieben wird.

3.6.2. Zeitdiskretes Erweitertes Kalman Filter

Das Ziel beim Einsatz eines Erweiterten Kalman-Filters (EKF) ist die Berücksichtigung der Nichtlinearität des betrachteten Systems. Um partielle Differentialgleichungen, durch die exakte Beschreibung und Auswertung der mehrdimensionalen Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung, die im nichtlinearen System im allgemeinen nicht mehr normalverteilt ist, zu vermeiden, wird für das EKF der Ansatz einer näherungsweise Beschreibung des nichtlinearen Systems gewählt. Dies wird durch eine Linearisierung des Systems am jeweiligen aktuellen Schätzzustand erreicht. [21]

Betrachtet wird für das zeitdiskrete EKF eine nichtlineare zeitdiskrete Dynamikgleichung der Form [21]

$$\underline{x}(k+1) = \underline{f}(k, \underline{x}(k)) + \underline{w}(k) \quad (3.6.18)$$

und eine korrespondierende allgemeine nichtlineare Messgleichung [21]

$$\underline{y}(k) = \underline{h}(k, \underline{x}(k)) + \underline{v}(k) . \quad (3.6.19)$$

Die Beschreibung des System- ($\underline{w}(k)$) und Messrauschens ($\underline{v}(k)$) ist analog zu der in Abschnitt 3.6.1.

Zur Prädiktion des zukünftigen Systemverhaltens werden die deterministischen Anteile der Gleichungen (3.6.18) und (3.6.19) am aktuellen Schätzwert ausgewertet, während zur Korrektur der Schätzung approximativ die Jacobi-Matrizen der nichtlinearen Gleichungen

$$\mathbf{F}(k) = \left. \frac{\partial \underline{f}}{\partial \underline{x}} \right|_{\underline{x}=\hat{\underline{x}}(k|k)} , \quad (3.6.20)$$

ausgewertet am aktuellen Schätzzustand und

$$\mathbf{H}(k) = \left. \frac{\partial \underline{h}}{\partial \underline{x}} \right|_{\underline{x}=\hat{\underline{x}}(k+1|k)} , \quad (3.6.21)$$

ausgewertet am Schätzzustand nach erfolgtem Time-Update, verwendet werden. Demnach ergeben sich für das EKF die Zusammenhänge für das Time- sowie das Measurement-Update in den Gleichungen (3.6.22) bis (3.6.27) [21].

$$\hat{\underline{x}}(k+1|k) = \underline{f}(\underline{u}(k), k, \hat{\underline{x}}(k|k)) \quad (3.6.22)$$

$$\hat{\underline{y}}(k+1|k) = \underline{h}(\underline{u}(k+1), k+1, \hat{\underline{x}}(k+1|k)) \quad (3.6.23)$$

$$\mathbf{P}(k+1|k) = \mathbf{F}(k) \mathbf{P}(k|k) \mathbf{F}^T(k) + \mathbf{Q}(k) \quad (3.6.24)$$

$$\mathbf{K}(k+1) = \mathbf{P}(k+1|k) \mathbf{H}^T (\mathbf{H} \mathbf{P}(k+1|k) \mathbf{H}^T + \mathbf{R}(k+1))^{-1} \quad (3.6.25)$$

$$\hat{\underline{x}}(k+1|k+1) = \hat{\underline{x}}(k+1|k) + \mathbf{K}(k+1) (\underline{y}(k+1) - \hat{\underline{y}}(k+1|k)) \quad (3.6.26)$$

$$\mathbf{P}(k+1|k+1) = \mathbf{P}(k+1|k) - \mathbf{K}(k+1) \mathbf{H} \mathbf{P}(k+1|k) \quad (3.6.27)$$

Durch die jeweilige Linearisierung an den aktuellen Schätzpunkten ist eine bessere Erfassung der Systemnichtlinearität möglich, als mit dem in Abschnitt 3.6.1 vorgestellten linearen Kalman-Filter. Generell muss die entsprechende Nichtlinearität jedoch in der Modellbeschreibung erfasst werden, um für das EKF einsetzbar zu sein.

4. Stand der Technik

Im folgenden Abschnitt 4.1 sollen die Rahmenbedingungen beschrieben werden, die zur Bearbeitung der vorliegenden Arbeit durch die Prüfstands-Hardware und Software gegeben sind. Dabei werden die für eine Umsetzung der automatisierten Manöver wesentlichen Komponenten und Schnittstellen betrachtet. Eine umfassende Beschreibung des Prüfstands der Projektgruppe TETA ist in der Dissertation von Dr.-Ing. Jan Hummel [18] zu finden, während eine detaillierte Beschreibung der prüfstandsinternen Datenflüsse der Arbeit von Christoph Elfert, M.Sc. [12] entnommen werden kann.

Weiterhin wird in Abschnitt 4.2 auf das in der Arbeit von Michel Joop van der Schoor, M.Sc. implementierte Regelungskonzept eingegangen, das die Basis für die weiteren Betrachtungen bildet.

4.1. Prüfstand

Der im Rahmen der Promotion von Dr.-Ing. Jan Hummel entworfene Prüfstand, ist eine kompakt auf einem Fahrzeuganhänger untergebrachte Mess-, Steuerungs-, und Regelungseinrichtung (MSR), die zur Kiteschirmvermessung dient. Dieser ist in Form einer gerenderten Darstellung in Abbildung 4.1.1 zu sehen und zeigt grob den Aufbau. Auf der Vorderseite des Prüfstands bzw. Anhängers ist ein Energie-

Abbildung 4.1.1.: Gesamtaufbau des Prüfstandes, [18]

schrank, mit eingebautem Stromrichter, sowie der MSR-Schrank, mit der installierten Rechentechnik untergebracht. Der Stromrichter ist die zentrale Einheit für die Prüfstandsstromversorgung. Er kann sowohl mittels Netzanschluss als auch über die im Mittelteil des Prüfstands verbauten Bleiakumulatoren betrieben werden. Im MSR-Schrank ist unter anderem das Herzstück des Prüfstandes verbaut. Es handelt sich um eine Steuer- und Rechenplatine der Fa. National Instruments (sbRIO 9632), die mit einer CPU (*Central Processing Unit*) für die Echtzeitberechnungen und einem FPGA (*Field Programmable*

Gate Array) für die Anbindung von Sensorik und Aktorik ausgestattet ist. Diese Platine ist damit die zentrale Einheit zur Sensordatenauswertung, Aktoransteuerung, Auswertung von Benutzereingaben und Netzwerkkommunikation. Neben der Platine sind im MSR-Schrank weitere Mikrocontroller, die Servocontroller zur Motoransteuerung sowie ein Kompakt-PC zur Auswertung des optischen Sensorsystems vorhanden. Im Mittelteil des Prüfstandes sind neben den Bleiakkus, die Servomotoren und Seiltrommeln zur Kitekontrolle sowie ein optisches Kamerasystem untergebracht. Auf dem hinteren Teil des Anhängers ist das Leinensystem des Kites mit Bar an der Dreheinheit mit aufgesetztem Kreuzgelenk befestigt, wodurch eine Bewegung des Kites im Windfenster mit geringen Rückwirkungen (vgl. [18]) ermöglicht wird. Während die Powerleine des Leinensystems an dem Kreuzgelenk auf der Dreheinheit fixiert ist, werden die Steuerleinen über Umlenkrollen in das Prüfstandsinnere zu den Seiltrommeln geführt.

Die Tatsache, dass der Prüfstands Aufbau auf einem Fahrzeuganhänger untergebracht ist, ermöglicht es mit einem Zugfahrzeug dynamische und statische Tests durchzuführen. Unter dynamischen Tests wird hierbei verstanden, dass bei geringem Wind oder besser Windstille der Prüfstand mittels Zugfahrzeug bewegt wird und so eine Anströmung des Kites durch den Fahrtwind erzeugt wird. Im Gegensatz dazu ist mit statischen Tests gemeint, dass bei ausreichend vorhandenem Wind, Prüfstand und Zugfahrzeug stehen und der Kite allein durch die vorhandene Anströmung fliegt (vgl. [18]).

4.1.1. Sensorik

Die für die Regelung des Kites momentan wichtigsten Sensoren sind in der Dreheinheit des Kiteprüfstandes (siehe Abbildungen 4.1.2 und 4.1.3) angeordnet. Das sind zum einen die Kraftmessdosen in den Steuerleinen (S2M, Fa. Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH), die unter der Dreheinheit mit aufgesetzten Umlenkrollen positioniert sind (vgl. Abb. 4.1.2) und außerdem eine Kraftmessdose (U9CFa, Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH), die ein Kupplungsstück des Kreuzgelenks mit der Powerleine verbindet (vgl. Abb. 4.1.3). Mit diesen Sensoren können die Kräfte am Schirm überwacht und durch Powermanöver geeignet eingestellt werden. Daneben sind zur Positionsbestimmung des Kites diverse

Abbildung 4.1.2.: Aufbau der Dreheinheit, [18]

Winkelsensoren an der Dreheinheit und dem Kreuzgelenk installiert. Am Kreuzgelenk sind zwei Hall-

Abbildung 4.1.3.: Aufbau des Kreuzgelenks, [18]

Effekt-Winkelsensoren (MAB22h, Fa. MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG) verbaut (vgl. Abb. 4.1.3), wobei ein Sensor zur Auswertung des Höhenwinkels und ein weiterer zur Auswertung des Azimutwinkels dient. Diese Sensoren werten den Winkel der Powerleine zur Dreheinheit aus.

Außerdem ist in der Dreheinheit ein weiterer Drehwinkelsensor (MHAD 50 - HDmag, Fa. Baumer GmbH), bestehend aus Magnetring und Magnetsensor (siehe Abb. 4.1.2) eingebaut, der die reine Drehung der Einheit um deren Rotationsachse erfasst. Zur Erfassung des tatsächlichen Azimutwinkels muss daher eine Überlagerung der Messung des Drehwinkelsensors am Kreuzgelenk mit den gerade beschriebenen berücksichtigt werden. [18]

Die Auswertung und Korrektur der verstärkten Sensorrohdaten findet bereits Prüfstandsintern statt. Deshalb kann für einen Regelalgorithmus unmittelbar auf die bereinigten Sensordaten der Drehwinkelsensoren und Kraftmessdosen zugegriffen werden. Die Taktzeit des Sensordatenupdates (und auch des gesamten Echtzeitsystems auf dem sbRIO-Board - vgl. Abs. 4.1.3) beträgt 50 Hertz.

Eine weitere wichtige Sensoreinheit ist die Wetterstation, die auf dem Fahrzeugdach des Zugfahrzeugs montiert ist (siehe Abbildung 4.1.4). Mit ihrer Hilfe wird unter anderem die Windrichtung und die Windgeschwindigkeit ermittelt. Im Gegensatz zur Samplingzeit der anderen Sensoren liefert die Wetterstation jedoch nur Werte im Sekundentakt. Die Wetterstation ist momentan die einzige Messquelle zur Erfassung der auftretenden Wind-, bzw. Kiteanströmungsgeschwindigkeit und wird entsprechend auch für die nachfolgende Betrachtung verwendet. Darüber hinaus wird die Information der Windfahne zur Korrektur der Verdrehung des windfesten Koordinatensystems zum prüfstandsfesten Koordinatensystem verwendet (vgl. 3.2). Das bedeutet, dass Regelalgorithmen intern sowohl auf die prüfstandsfesten sowie die windnachgeführten Positionswinkel zugreifen können.

Neben den beschriebenen Sensoren sind noch weitere Messsysteme wie das optische Messsystem (siehe Abb. 4.1.1) und Sensoren am Kite (u.a. Inertialsensor, Magnetometer, GPS, Pitotrohr) in der Entwicklung. Für die vorliegende Arbeit standen diese jedoch noch nicht funktionstüchtig zur Verfügung. Diese Systeme werden dennoch am Rande erwähnt, da sie zum Teil in den implementierten Manöveralgorithmen als optionale Komponenten berücksichtigt wurden.

4.1.2. Aktorik

Zum Ausführen der angeforderten Steuereingaben sind im Prüfstands zwei Servomotoren (TGN3-030-320, Fa. Heinrich Wolf GmbH) verbaut und über Planetengetriebe mit den Seilwinden für die

Abbildung 4.1.4.: Wetterstation auf dem Dach des Zugfahrzeugs, [18]

Steuerleinen verbunden. Angesteuert werden die Motoren über Servoregler, die die entsprechende Leistung bereitstellen und das Anfahren von geforderten Zielpositionen umsetzen und überwachen. [18]

Mit Hilfe der Prüfstandssoftware ist eine Einstellung der Beschleunigungen, Fahrgeschwindigkeiten und Fahrendgeschwindigkeiten möglich. Darüber hinaus sind bereits Funktionen hinterlegt, die für eine eingestellte Bar-Breite, den maximal zur Verfügung stehenden Powerweg und bei Steuereingaben die von den Motoren einzustellende Zieldifferenz der Steuerleinen berechnen. Insofern müssen durch die Regelalgorithmen nur die relativen Lenkeingaben und Powerpositionen (vgl. Abs. 3.1) ermittelt und ausgegeben werden. Etwaige Umrechnungen und Geometriekorrekturen werden durch die bereits implementierten Programmteile sichergestellt.

Für die weitere Betrachtung ist jedoch darauf zu achten, dass die prüfstandsinterne Definition der relativen Lenkeinschläge gegensätzlich zur in der vorliegenden Arbeit vorgesehenen Betrachtungsweise ist. Das bedeutet, dass ein negativer relativer Lenkeinschlag mit der prüfstandsinternen Logik ein Steuern des Kites in den positiven Azimutwinkelbereich hinein bewirkt, während ein positiver relativer Lenkeinschlag Gegenteiliges zur Folge hat. Zur Umsetzung der betrachteten Algorithmen, bei denen das Vorzeichen der relativen Steuereingaben und des Steuerverhaltens bezogen auf die Azimutwinkeldefinition übereinstimmt, ist zu beachten, dass die relativen Lenkbefehle vor Übergabe an den Prüfstand invertiert werden müssen. Dieser Umstand muss auch bei der Datenauswertung beachtet werden.

4.1.3. Software und Manöverprogrammierung

Die Programmierung der Prüfstandssoftware erfolgt in der Programmierumgebung LabView, der Fa. National Instruments, weil dies eine direkte Einbindung des verwendeten sbRIO, zur Kommunikation und Konfiguration, ermöglicht. LabView ist eine graphische Programmieroberfläche, die eigens für die Erhebung von Messdaten sowie für Regelungs- und Automatisierungsanwendungen optimiert ist und ein einfaches Erstellen von graphischen Benutzeroberflächen möglich macht. Insbesondere die graphische Programmierung ermöglicht eine einfache Handhabung und ein einfaches Verständnis der Programm-

abläufe. Intern werden sogenannte VIs (Virtual Instruments) definiert, in denen Funktionsblöcke zu einem Datenflussplan verknüpft werden. Darüber hinaus werden Übergabeparameter der VIs festgelegt, wodurch diese sowohl als übergeordnete Benutzeroberfläche, als auch als Unterfunktionen in den Programmablauf eingebunden werden können.

Das RTOS-VI (RTOS, engl.: *real time operating system*), stellt in diesem Zusammenhang den Hauptalgorithmus dar, der auf dem sbRIO implementiert ist und die Abläufe des Prüfstands steuert. Im RTOS ist eine Sequenzstruktur aufgebaut, mit der sichergestellt wird, dass verschiedene Abläufe und Datenflüsse (Initialisierung, Sensordaten abfragen, Benutzereingaben bzw. Reglerberechnungen auswerten, Stellgrößen ausgeben und Messdaten speichern) in fest vorgesehener Reihenfolge ablaufen. Diese Sequenzstruktur ist in eine deterministische Schleife eingebettet, die dafür sorgt, dass im vorgegebenen Takt (50 Hertz) die definierten Sequenzen erneut ausgeführt werden. Eine genauere Beschreibung des Aufbaus vom RTOS und den Abläufen ist z.B. [12] zu entnehmen.

Eine Stufe der Sequenz im RTOS ist für die Manöverausführung¹ reserviert. In dieser Stufe ist ein generischer Manöveralgorithmus hinterlegt, der verschiedene Basisfunktionalitäten besitzt und einer Basis-Manöverklasse zugehörig ist. Im Sinne der objektorientierten Programmierung können von dieser Basisklasse durch Vererbung weitere Manöverklassen abgeleitet werden, die die im RTOS hinterlegten generischen Funktionalitäten zum Teil oder gänzlich überschreiben². Dadurch sind abgeleitete Manöver an gewisse Konventionen der Basisklasse gebunden, womit sichergestellt ist, dass neu definierte Manöver nahtlos in den sequentiellen Ablauf des RTOS eingebunden werden können. Auf dieser Struktur der Basisklasse aufbauend, sollen im Folgenden auch die Regelalgorithmen implementiert werden. Eine genaue Beschreibung der einzelnen, im Rahmen der vorliegenden Arbeit erstellten Manöveralgorithmen erfolgt im Anhang F.

Bedingt durch die deterministische Schleife im RTOS wird ein zeitdiskretes System mit äquidistanten Zeitschritten erzwungen, dem auch die Regelalgorithmen unterliegen. Es wird also erzwungen, dass in jedem Sequenzdurchlauf verschiedene Sensordaten an den gerade aktiven Manöveralgorithmus übergeben werden, dieser innerhalb des diskreten Zeitschrittes notwendige Rechenoperationen durchführt und nach erfolgter Berechnung Stellgrößen ausgibt, um den weiteren sequentiellen Ablauf zu gewährleisten. Dadurch ist eine zeitdiskrete Implementierung der Regelalgorithmen notwendig. Besonders zu erwähnen ist, dass nicht auf die von LabView bereitgestellten Regel- und Simulationsschleifen zurückgegriffen werden darf, da dies dem Konzept der deterministischen Ausführung des RTOS in einer Schleife widerspricht. Aus diesem Grund werden die nachfolgend behandelten Regelalgorithmen in einer zeitdiskreten Form betrachtet bzw. geeignet in zeitdiskrete Repräsentationen überführt.

Außerdem stellt die Zeitfenstertaktung hohe Anforderungen an die Rechenperformance der Manöverausführung. Berechnungen zur Umsetzung der Regelalgorithmen müssen neben den weiteren sequentiellen Schritten innerhalb der zur Verfügung stehenden 20 Millisekunden-Zeitfenster erfolgen ohne die CPU zu überlasten. Die daraus resultierenden Anforderungen an eine ressourceneffiziente Programmierung sind für Implementierung der Manöver im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu beachten.

¹Unter einem Manöver wird ein Programmpaket verstanden, welches eine voll- oder teilautomatisierte Kontrolle des Kites ermöglicht, bzw. eine Steuerfolge für die Steuerung des Kites berechnet.

²Per Definition ist erreicht worden das eine Methode der Basis-Klasse überschrieben werden muss, um eine geeignete Funktionalität bereitzustellen. Die Methode der Basisklasse kann also als notwendiger Platzhalter im RTOS angesehen werden.

4.2. Vorhandenes Regelungskonzept

Die bereits in LabView implementierten Algorithmen zur automatisierten Kitekontrolle, für das Erzwingen einer Trajektorie, die die Form einer liegenden Acht im Windfenster besitzt (im Folgenden als Achtenflug-Manöver bezeichnet) und eines stationären Fluges des Kites in der Windfenstermitte (im Folgenden als Azimutwinkel-Halten-Manöver bezeichnet) entstammen der Masterarbeit von Michel Joop van der Schoor, M.Sc. [36]. Darüber hinaus entwickelte er einen Regler zum Einstellen der Powerpositionen in Abhängigkeit der gemessenen Leinenkräfte, außerhalb des Rahmens seiner Masterarbeit. Diese Konzepte sollen nachfolgend erläutert werden, um das weitere Vorgehen zu skizzieren.

4.2.1. Regelung der Lenkeingaben

Für die Umsetzung der automatisierten Lenkeingaben des Azimutwinkel-Halten- und des Achtenflug-Manövers wurde in [36] ein von Erhard und Strauch [13] vorgeschlagenes Regelkonzept adaptiert. Es basiert auf einem in Abschnitt 5.1.1 beschriebenem Punktmasse-Modell des Kites, welches um das von Erhard und Strauch empirisch gewonnene Turn-Rate-Law (TRL, sinngemäß: Drehratengesetz) erweitert wurde.

Der vorgeschlagene Regelalgorithmus ist in Form einer Kaskadenstruktur, zur Regelung der Kiteorientierung (vgl. Abs. 3.3) umgesetzt und in Abbildung 4.2.1 dargestellt. Diese Reglerstruktur wurde

Abbildung 4.2.1.: Adaptierter Regelalgorithmus von Erhard und Strauch (FF - Steuerung, C - Regler, ff - feed forward, fbk - feedback), nach [36] und [13]

vorrangig für die Umsetzung eines Achtenflug-Manövers entworfen und in [36] angepasst, um auch Azimutwinkel-Halten-Manöver umzusetzen.

Die Besonderheiten des Algorithmus sind, dass versucht wurde die Nichtlinearität der Modellgleichungen durch Vorsteueranteile (FF, siehe Abb. 4.2.1) zu berücksichtigen und darüber hinaus die Dynamik der Orientierungsänderung, bedingt durch Steuereingaben (FF $\dot{\psi}$, C $\dot{\psi}$; vgl. Abb. 4.2.1) von der Eigendynamik des Orientierungswinkels (FF ψ , C ψ ; vgl. Abb. 4.2.1) zu entkoppeln. Die Entkopplung der Dynamiken dient vor allem dazu, diverse Stellgrößen- und Stellratenbeschränkungen des Gesamtsystems (Kite mit Steuereinrichtung) zu berücksichtigen und durch geeignete Maßnahmen in Form definierter Führungsgrößen oder Steueranteile einzugreifen.

Die verwendeten Vorsteueranteile werden durch eine Inversion der Streckendynamik ermittelt (vgl.

[13]), um so vom gewünschten Verhalten des Kites und der Stelleinrichtung³ auf notwendige Steuereingaben respektive Sollwertvorgaben zu schließen. Hierbei können Nichtlinearitäten der Modellgleichungen vollständig berücksichtigt werden. Die Regler können durch die Behandlung der Nichtlinearitäten in den Steueranteilen linear sein und müssen bei gut ausgelegter Vorsteuerung bzw. bei guter Übereinstimmung der Modellgleichung mit dem realen Kiteverhalten, nur die Sollwertabweichungen bedingt durch Störungen ausgleichen. Für den Regler der äußeren Dynamik-Kaskade ($C \psi$) kommt ein einfacher P-Regler und für den Regler der inneren Dynamik-Kaskade ($C \dot{\psi}$) ein PI-Regler zur Anwendung (vgl. [36]). Des Weiteren gestattet der Algorithmus eine geschickte Behandlung der auftretenden Systemtotzeiten, die jeweils in den Vorsteuerungsblöcken für die Sollwertvorgabe der nachgeschalteten Regler berücksichtigt werden. Insofern reagiert der Regler bei korrekt ermittelter Totzeit jeweils auf die Regelfehler, die im System durch eine um die Totzeit zurückliegende Steuereingabe aufgetreten sind. [13]

Die Dynamik-Kaskaden werden in einem äußeren Regelkreis eingebettet, der im Wesentlichen den Sollorientierungswinkel aufgrund des aktuellen Azimutwinkels bestimmt, weshalb dieser in [13] auch als *Guidance* bezeichnet wird (siehe Abb. 4.2.1). Für ein Achtenflug-Manöver wird als Guidance-Regler ein Zwei-Punkt-Regler verwendet, der in Abhängigkeit des Azimutwinkels (bzw. der Azimutwinkelschwellen P_1 und P_2 , siehe Abb. 4.2.2) das Vorzeichen des Sollorientierungswinkel umschaltet. Das

Abbildung 4.2.2.: Zwei-Punkt-Regler als Guidance zur Erzeugung eines Achtenflug-Manövers, [13]

Rechtecksignal der Orientierungswinkel-Vorgabe wird durch den nachfolgenden Vorsteuerungsblock (FF ψ) angepasst und in ein besser umsetzbares trapezförmiges Signal, mit stetigen Übergängen gewandelt (siehe [13], [36]).

Zur Umsetzung von Azimutwinkel-Halten-Manövern wurde in [36] darüber hinaus vorgeschlagen, einen PID-Regler als Guidance-Regler bei sonst gleichem Regelkreislaufbau zu verwenden. Der PID-Regler ist also so auszulegen, dass in Abhängigkeit einer Abweichung der Kiteposition von der Windfenstermitte entsprechende Sollorientierungswinkel berechnet werden. In [36] kam bislang für erste Simulationsstudien nur der P-Anteil des Guidance-Reglers zum Einsatz.

³Für die automatisierte Kontrolle des Kites wird in [13] ein sogenannter Control Pod verwendet, der kurz unterhalb des Kites angebracht ist und dort die gewünschten Steuereingaben umsetzt. Darüber hinaus beinhaltet der Control Pod diverse Sensoren zur Erfassung von Messdaten auf der Flughöhe des Kites. [13]

4.2.2. Regelung der Powerpositionen

Neben der Regelstruktur für die Steuereingaben muss für einen vollautomatisierten Kiteflug auch das geeignete automatische Einstellen der Powerposition erfolgen. Über diese wird der Anstellwinkel des Kites verändert und beeinflusst somit maßgeblich die Manövrierfähigkeit des Kites (vgl. Abs. 3.1). Generell wäre es denkbar, bei geeigneter Systembeschreibung einen Mehrgrößenregler zu entwerfen, der Steuer- sowie Powerpositionen gleichermaßen überwacht und anpasst. Im vorliegenden Fall wurden diese Problemstellungen durch voneinander getrennte Algorithmen separat behandelt. Der Regler zum Einstellen der Powerposition (im Folgenden als Kraftregler bezeichnet) dient dabei als eine Art Entkopplungsregler, der durch das Einstellen der Powerposition eine gute Manövrierfähigkeit des Kites, möglichst unabhängig von auftretenden Windgeschwindigkeitsänderungen und Böen, gewährleisten soll.

Entsprechend wurde von Michel Joop van der Schoor ein Kraftregler implementiert, der sinngemäß in Abbildung 4.2.3 dargestellt ist. Es handelt sich um einen gekoppelten Zwei-Punkt-Regler mit Totzone bzw. neutraler Zone (vgl. [10]) und Logikschaltung. Durch den Regler werden die Kräfte in den Steuer-

Abbildung 4.2.3.: Regelung der Powerposition anhand der Steuerleinenkräfte

leinen ($F_{SL,l}$ und $F_{SL,r}$) über die relative Powerposition⁴ eingestellt. Die dazu notwendige minimale und maximale Schaltschwelle der Steuerleinenkräfte wird durch Benutzereingaben vorgegeben. Liegt eine der Steuerleinenkräfte unterhalb der Schaltschwelle wird die Powerposition erhöht (vgl. Oder-Logik in Abb. 4.2.3). Liegen andererseits beide Steuerleinenkräfte oberhalb der eingestellten Schaltschwelle wird die Powerposition entsprechend verringert (vgl. Und-Logik in Abb. 4.2.3). Wenn die Steuerleinenkräfte innerhalb des zulässigen Bereichs liegen oder nur eine der Leinenkräfte oberhalb der maximalen Schaltschwelle liegt, so wird die Powerposition beibehalten. Diese zuletzt beschriebene Logik entspricht der neutralen Zone.

Der Regelalgorithmus ermöglicht es also, einen der drei möglichen logischen Ausgänge „Powerposition erhöhen“, „Powerposition verringern“ oder „Powerposition beibehalten“ zu bestimmen. Ein Taktgeber (vgl. Abb. 4.2.3) übersetzt die logische Information $\varepsilon(I/O)$ in eine Änderung der Powerposition ε . Dabei arbeiten die Servomotoren in jedem zeitdiskreten Takt mit der maximal möglichen Antriebsgeschwindigkeit.

⁴Für die nachfolgenden Abschnitte ist mit ε die relative Powerposition gemeint. Der Index „rel“ wird für eine Kennzeichnung nicht mehr explizit verwendet. Gleichmaßen wird der relative Steuereinschlag nachfolgend nur noch mit δ bezeichnet.

4.2.3. Notwendige Anpassungen

In Abschnitt 4.2.1 wurde erwähnt, dass der Regelalgorithmus in [13] bzw. [36] durch die Vorsteueranteile maßgeblich von der Modellgüte abhängt. Insbesondere muss die Drehfreudigkeit, die ein Maß für die Orientierungswinkeländerung in Abhängigkeit von Steuereingaben ist (vgl. Abs. 5.1.1), für den dynamischen Zustand des Kites bekannt sein. Für die Erprobung des Regelalgorithmus wird in [13] mutmaßlich ein Staudruck-Kite mit fixiertem Leinensystem verwendet, wodurch dieser nicht depowerfähig ist. Bedingt dadurch kann der Anstellwinkel nicht maßgeblich verändert und die Drehfreudigkeit des Staudruck-Kites näherungsweise durch einen skalaren Parameter beschrieben werden.

Wird jedoch bei depowerfähigen Kites, wie sie im Rahmen des Projektes TETA betrachtet werden, die Powerposition verändert, tritt eine starke Änderung des dynamischen Verhaltens auf (vgl. Abs. 3.1). Während der Modellierung und Reglerauslegung muss dem dynamischen Kiteverhalten bei höheren Powerpositionen entsprechend mit höheren Werten für die Drehfreudigkeit Rechnung getragen werden. Durch diese Abhängigkeit ergibt sich also ein Drehfreudigkeitsverlauf in Abhängigkeit der Powerposition bzw. in Abhängigkeit des Anstellwinkels und der Anströmung. Die daraus resultierende Dynamikänderung des Kites muss bei der Reglerauslegung berücksichtigt werden. Die veränderliche Drehfreudigkeit kann durch einen gut ausgelegten Kraftregler abgemildert werden. Dennoch ist die Kenntnis der Drehfreudigkeit oder besser des Drehfreudigkeitsverlaufs essentiell zur Umsetzung des Algorithmus nach [13]. Dabei wird auch in [13] eine rekursive Echtzeitschätzung verwendet, um auf Änderungen der Drehfreudigkeit mit geänderten Reglerparametern reagieren zu können.

Um die Drehfreudigkeit im Rahmen einer Parameteridentifikation zu schätzen, ist unter anderem eine Information über die Anströmgeschwindigkeit des Kites vonnöten (vgl. [13]). Diese kann jedoch durch die eingesetzte Sensorik noch nicht ermittelt werden (vgl. Abs. 4.1.1). Darüber hinaus wurde bereits in [36] bemerkt, dass für eine Identifikation der Parameter im dynamischen Flug keine adäquaten Identifikationsexperimente zur Verfügung stehen. Neben der Kenntnis der Drehfreudigkeit, basiert der von [13] vorgeschlagene Regelalgorithmus auf einer Messung und Regelung der Kiteorientierung sowie der Orientierungsänderung. Diese Messinformationen werden in [13] durch einen Sensorverbund ermittelt, der im Control Pod kurz unterhalb des Kites verbaut ist. Zukünftig soll dies auch am Prüfstand der Projektgruppe TETA durch ein am Kite befestigtes Sensorsystem möglich sein. Momentan ist das entsprechende System jedoch noch nicht für Regelungszwecke einsetzbar und befindet sich in der Erprobungsphase.

Die zuvor beschriebenen Diskrepanzen begründen, warum im Rahmen dieser Arbeit andere Ansätze zur Regelung der Steuereingaben gewählt werden. Insbesondere wird versucht über reine Regelstrukturen mittels geometrisch motivierten Reglern (siehe Abs. 6.1) automatisierte Flugmanöver umzusetzen, ohne eine umfangreiche a priori Parameterkenntnis des Kites zu besitzen. Letztlich soll vor allem der Achtenflug später für Identifikationszwecke verwendet werden, wobei auch neue Schirme vermessen werden sollen, für die zuvor noch keine umfassenden Betrachtungen erfolgen konnten.

Mit funktionstüchtiger Anströmungsmessung auf Kitehöhe sowie einer Orientierungsmessung ist es denkbar, das in [36] implementierte Regelungskonzept zu einem späteren Zeitpunkt im Feldversuch zu erproben. Dies erfordert neben einer a priori Kenntnis des Drehfreudigkeitsverlaufs des betrachteten Kites eine explizite Berücksichtigung der Dynamik, der am Prüfstand verwendeten Servomotoren (siehe z.B. Abs. 5.2.2). Darüber hinaus ist es notwendig Anti-Windup Maßnahmen für die Integratoranteile des

in [36] implementierten Algorithmus einzubringen, um einen Regler-Windup bei größeren Abweichungen der Vorsteuerungen durch eine unzureichende Modellbeschreibung zu vermeiden.

Auch der in Abschnitt 4.2.2 vorgestellte Kraftregler bedarf Anpassungen. Diese liegen insbesondere darin, dass das Einstellen der Powerposition allein durch eine Bewertung der Kräfte in den Steuerleinen erfolgt und die in der Powerleine auftretenden Kräfte nicht berücksichtigt werden. Hinzu kommt, dass die verwendete Oder-Logik ein Powern veranlasst (vgl. Abb. 4.2.3), wenn an einer Steuerleine die angreifenden Kräfte unterhalb der Schaltschwelle liegen. Gerade bei enger geflogenen Kurven kann es dazu kommen, dass eine Steuerleine fast garnicht belastet wird, während die andere stark belastet ist und auch an der Powerleine große Kräfte angreifen. Ein solches Szenario würde mit dem bisherigen Konzept dazu führen, dass die Powerposition erhöht wird, selbst wenn in einer Steuerleine oder der Powerleine bereits kritische Kraftwerte erreicht sind. Insofern ist die Logik, für das Power- und Depowerverhalten zu überarbeiten und die Powerleinenkraft mit in den Algorithmus zu integrieren.

Über die Änderung und Anpassung der Regelkonzepte hinaus sind geeignete Identifikationsexperimente zu entwerfen, um das dynamische Verhalten der Kites durch Parameteridentifikationen und anschließende Simulationen besser darstellen zu können und ggf. für weitere Regelkonzepte oder spätere Identifikationsflüge nutzbar zu machen.

5. Modellbildung

Im diesem Kaptiel werden die betrachteten Modelle erläutert und darüber hinaus erörtert, wie auf dieser Grundlage Identifikationsversuche und Parameteridentifikationen durchgeführt wurden, um das reale Kiteverhalten in Simulationen zu beschreiben. Bei den verwendeten Modellen handelt es sich sowohl um physikalische Modelle als auch um Black-Box-Modelle. Die Anwendung der Modelle dient vor allem der Reglerauslegung. Ziel ist es dabei nicht eine möglichst genaue Beschreibung eines einzelnen Kites durch hochdimensionale Modelle zu erzeugen. Vielmehr wird zwischen Komplexität und Einfachheit abgewogen, wobei eine allgemeinere und vereinfachende, niedrigdimensionale Beschreibung für eine Reglerauslegung und möglichst universelle Anwendbarkeit vorzuziehen ist.

5.1. Etablierte Modelle für einen Reglerentwurf

In den Abschnitten 5.1.1 und 5.1.2 werden zwei etablierte physikalische Modelle vorgestellt, die sich in der Literatur als besonders günstig im Bezug auf Reglerauslegungen erwiesen haben. Anschließend wird in Abschnitt 5.1.3 auf die Modellierung aerodynamischer Parameter in Abhängigkeit der Powerposition, auf der Basis von Messungen in [18] eingegangen.

5.1.1. Modell nach Erhard und Strauch

Ein häufig verwendetes bzw. in einer Reihe von Publikationen diskutiertes Modell (vgl. [8], [9], [13], [14], [30], [39]) ist ein von Erhard und Strauch [13] vorgeschlagenes Punkt-Masse-Modell. Es basiert auf den folgenden Bewegungsdifferentialgleichungen (nach [13], Vorzeichenänderung in Gl. 5.1.2)

$$\dot{\vartheta} = \frac{v_a}{r} \left(\cos \psi - \frac{\tan \vartheta}{E} \right), \quad (5.1.1)$$

$$\dot{\varphi} = \frac{v_a}{r \sin \theta} \sin \psi. \quad (5.1.2)$$

Hierbei bezeichnet v_a die Anströmgeschwindigkeit, r die Leinenlänge und E die Gleitzahl. Die verwendeten Zustandswinkel φ und ϑ entsprechen der Polarkoordinatendarstellung in alternativer Form (vgl. Abb. 3.2.2 und 5.1.1). Zur Herleitung der oben stehenden DGLen wurden relativ stark vereinfachende Annahmen getroffen. Die wichtigsten Annahmen sind die Folgenden (siehe [13], [36]):

- Vernachlässigung von Massen- und Trägheitstermen – Terme sind klein gegenüber Aerodynamischen Kräften
- Vernachlässigung der Seildynamik – Modellierung als starrer masseloser Stab
- Windfeld wird als homogen angenommen

- Kite befindet sich im aerodynamischen Gleichgewicht – Umströmung ist allein abhängig von der Gleitzahl

Diese Annahmen sind der Grund für die sehr kompakte Form der Gleichungen (5.1.1) und (5.1.2) und den Umstand, dass es sich um DGLen erster Ordnung handelt.

Das von Erhard und Strauch verwendete Koordinatensystem ist in Abbildung 5.1.1 dargestellt und unterscheidet sich zu den in der vorliegenden Arbeit betrachteten Koordinatensystemen dadurch, dass die \tilde{z} -Achse nicht Richtung des gedachten Horizontes, sondern in Richtung des gedachten Erdbodens zeigt. Die \tilde{x} -Achse deutet, in Übereinstimmung mit der vorliegend verwendeten Definition (vgl. Abs. 3.2) in Richtung des Windvektors, wodurch die \tilde{y} -Achsen definitionen in Abbildung 3.2.2 und in Abbildung 5.1.1 gegensätzlich definiert sind. In [36] wurde dies über eine Rotationsmatrix berücksichtigt, wodurch

Abbildung 5.1.1.: Koordinatensystem nach Erhard und Strauch, nach [13]

die geänderte Beschreibung, durch eine Drehung des Koordinatensystems um 180° um die x -Achse, berücksichtigt wird. Da es bei dieser Vorgehensweise zu einer Diskrepanz¹ in Bezug auf die Beschreibung der Lenkeinschläge und resultierenden Azimutwinkeländerungen kommen kann, wird das geänderte Koordinatensystem durch die Änderung des Vorzeichens in Gleichung (5.1.2) berücksichtigt und ist vorliegend bereits erfolgt. Dies ist legitim, da sich durch die einfache Form der DGL ein zur x -Achse symmetrisches Dynamikverhalten (vgl. [13]) ergibt und lediglich die Spiegelung der Betrachtung an der x -Achse berücksichtigt werden muss.

Die oben stehenden Gleichungen (5.1.1) und (5.1.2) sind abhängig von der Orientierung ψ (gemäß der windausgerichteten Orientierungsdefinition, siehe Abs. 3.3). Um die Änderung der Orientierung bedingt durch Steuereingaben zu beschreiben, wurde in [13] das sogenannte Turn-Rate-Law als empirischer Zusammenhang vorgeschlagen. Das TRL lässt sich wie folgt darstellen

$$\dot{\psi}_M = g_k v_a \delta \quad (5.1.3)$$

und propagiert einen linearen Zusammenhang zwischen dem relativen Steuereinschlag und der gemessenen Orientierungsänderung, verknüpft über die Anströmgeschwindigkeit v_a und die Drehfreudigkeit g_k . In [13] konnte die Gültigkeit der Gleichung (5.1.3) durch Feldexperimente gezeigt werden. Gegenüber der Messung mit einem Inertialsensor, muss für eine Modellierung die Bewegung auf einer Kugelsphäre

¹Mit den in [13] beschriebenen DGLen bewirkt ein positiver Lenkeinschlag δ eine negative Änderung des Azimutwinkels.

betrachtet werden und der Zusammenhang in Gleichung (5.1.3) demnach wie folgt korrigiert werden [13]

$$\dot{\psi}_M = \dot{\psi} - \dot{\phi} \cos \vartheta , \quad (5.1.4)$$

wodurch das korrigierte TRL die folgende Form annimmt [13]

$$\dot{\psi} = g_k v_a \delta + \dot{\phi} \cos \vartheta . \quad (5.1.5)$$

Mit den Gleichungen (5.1.1), (5.1.2) und (5.1.5) ist die vollständige Beschreibung des Punkt-Masse-Modells nach Erhard und Strauch gegeben, wobei unter der Annahme, dass sich der Kite im aerodynamischen Gleichgewicht befindet, die Anströmungsgeschwindigkeit abhängig von der homogenen Windgeschwindigkeit v_0 erfasst werden kann [13]

$$v_a = v_0 E \cos \vartheta . \quad (5.1.6)$$

Darüber hinaus wurde in [13] eine Variante des TRL diskutiert, die den Einfluss von Gewichtskräften und Kitecharakteristika durch die weitere eingefügte Variable M berücksichtigt. Dieses erweiterte TRL besitzt die folgende Form

$$\dot{\psi} = g_k v_a \delta + M \frac{\cos(\theta_g) \sin(\psi_g)}{v_a} \quad (5.1.7)$$

und wurde optional anstatt Gleichung (5.1.5) für Identifikationszwecke (siehe Abs. 5.2.3) betrachtet.

5.1.2. Modell nach Fagiano und Zraggen

Auch die Modellbeschreibung nach Fagiano, Zraggen et al. [14] basiert auf der Beschreibung eines Punkt-Masse-Modells. Im Gegensatz zur Beschreibung in Abschnitt 5.1.1 erfolgt die Herleitung mit Hilfe des Impulssatzes. Dadurch kann ein direkter Zusammenhang der Leinenkräfte mit der Kitebewegung hergestellt werden. Durch diese Betrachtungsweise finden auch Massen- und Trägheitsterme Berücksichtigung. Dies führt zu einer etwas komplexeren Darstellung der Zusammenhänge, bietet aber tendenziell einen höheren Aussagegehalt durch eine Erweiterung um die beschriebenen Effekte. Insbesondere wird in [14] versucht, einen Zusammenhang zwischen dem in Abschnitt 5.1.1 beschriebenen empirischen TRL und physikalisch-aerodynamischen Parametern herzustellen.

Die Modellbeschreibung findet in einer Tangentialebene am Windfenster, an der aktuellen Kiteposition, mit Bezug zum windfesten Koordinatensystem mit regulären Polarkoordinaten (vgl. Abb. 3.2.2), statt. Das lokale Koordinatensystem entspricht der NED-Beschreibung aus Abschnitt 3.3 und ist im Zusammenhang mit dem windfesten Koordinatensystem in Abbildung 5.1.2 dargestellt. Die sich ergebenden Bewegungsdifferentialgleichungen in Abhängigkeit der Kräfte im lokalen Koordinatensystem werden nach [14] wie folgt angegeben

$$\ddot{\theta} = \frac{F^{NED} e_N}{r m} - \sin(\theta) \cos(\theta) \dot{\phi}^2 , \quad (5.1.8)$$

$$\ddot{\phi} = \frac{F^{NED} e_E}{r m \cos(\theta)} + 2 \tan(\theta) \dot{\theta} \dot{\phi} . \quad (5.1.9)$$

Abbildung 5.1.2.: Koordinatensystem nach Fagiano und Zraggen, nach [14]

In diesen DGLen ist der auf den Kite wirkende Kraftvektor bereits im NED-Koordinatensystem dargestellt. Eine Transformation vom NED-System in das prüfstands- bzw. windfeste Koordinatensystem kann durch die in Gl. (3.3.1) transponierte Rotationsmatrix [14]

$$R_{\text{NED} \rightarrow \text{w}} = \begin{bmatrix} -\cos \phi \sin \theta & -\sin \phi & -\cos \phi \cos \theta \\ -\sin \phi \sin \theta & \cos \phi & -\sin \phi \cos \theta \\ \cos \theta & 0 & -\sin \theta \end{bmatrix} \quad (5.1.10)$$

erfolgen. Der in den Gleichungen (5.1.8) und (5.1.9) berücksichtigte Kraftvektor $\underline{F}^{\text{NED}}$ ergibt sich einerseits aus der Gravitationskraft in NED-Darstellung [14]

$$\underline{F}_g^{\text{NED}} = \begin{bmatrix} -m g \cos(\theta) \\ 0 \\ m g \sin(\theta) \end{bmatrix}, \quad (5.1.11)$$

mit der Gravitationsbeschleunigung g sowie der Masse des Kites m und andererseits aus den aerodynamischen Kraftanteilen aufgrund der Anströmung. Die Anströmungsgeschwindigkeit wird dazu folgendermaßen [14]

$$\underline{v}_a = \underline{v}_0 - \underline{v}_K, \quad (5.1.12)$$

mit der homogenen Windgeschwindigkeit \underline{v}_0 und der Eigengeschwindigkeit des Kites \underline{v}_K definiert. Die Eigengeschwindigkeit des Kites im lokalen NED-Koordinatensystem wird nach [14] folgendermaßen definiert

$$\underline{v}_K^{\text{NED}} = \begin{bmatrix} r \dot{\theta} \\ r \cos(\theta) \dot{\phi} \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (5.1.13)$$

Folglich lässt sich der aerodynamische Kraftanteil mittels Anströmgeschwindigkeit durch den folgenden

Ausdruck

$$\begin{aligned}
 F_{\text{aero}} &= \frac{1}{2} \rho C_L A |\underline{v}_a|^2 \underline{z}_w \\
 &+ \frac{1}{2} \rho C_D A |\underline{v}_a|^2 \underline{x}_w \\
 &+ \frac{1}{8} \rho C_{D,l} \cos(\Delta\alpha) A |\underline{v}_a|^2 \underline{x}_w ,
 \end{aligned} \tag{5.1.14}$$

mit dem Auftriebsbeiwert C_L , dem Widerstandsbeiwert C_D des Kites, dem Widerstandsbeiwert der Leinen $C_{D,l}$, der projizierten Kitefläche² A sowie der Luftdichte ρ , beschreiben [14]. Das Angreifen des aerodynamischen Kraftvektors am Kite wird durch die Orientierung des Kites Ψ und außerdem durch den Rollwinkel ξ , der sich durch Steuereinschläge ergibt sowie durch den geänderten Anstellwinkel $\Delta\alpha$, bei Einstellung bestimmter Powerposition berücksichtigt. Der Roll- und Anstellwinkel ist mit dem jeweils kite- und windfesten lokalen Koordinatensystemen in Abbildung 5.1.3 dargestellt. Auf dieser Grundlage

Abbildung 5.1.3.: Beschreibung lokaler Koordinatensysteme am Kite, nach [7]

lassen sich die kartesischen Koordinaten des windnachgeführten Koordinatensystems am Erdboden im lokalen NED-System nach [14] mit den folgenden Zusammenhängen beschreiben

$$\underline{x}_w^{\text{NED}} = \begin{bmatrix} -\cos(\Psi) & -\sin(\Psi) & 0 \\ -\sin(\Psi) & \cos(\Psi) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\Delta\alpha) \\ 0 \\ \sin(\Delta\alpha) \end{bmatrix} , \tag{5.1.15}$$

$$\underline{z}_w^{\text{NED}} = \begin{bmatrix} -\cos(\Psi) & -\sin(\Psi) & 0 \\ -\sin(\Psi) & \cos(\Psi) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\cos(\Psi) \cos(\eta) \sin(\Delta\alpha) \\ \cos(\Psi) \sin(\eta) \sin(\Delta\alpha) + \sin(\Psi) \cos(\Delta\alpha) \\ \cos(\Psi) \cos(\eta) \cos(\Delta\alpha) \end{bmatrix} . \tag{5.1.16}$$

Der Hilfswinkel η wird nach [14] folgendermaßen ausgedrückt

$$\eta = \arcsin(\tan(\Delta\alpha) \tan(\Psi)) . \tag{5.1.17}$$

Im Rahmen der Modellbeschreibung wird die Annahme getroffen, dass sich aufgrund einer Steuereingabe

²Als projizierte Fläche eines Kites wird die Fläche angesehen, die einen Beitrag zu den in den Leinen angreifenden Kräften leistet (vgl. [18]).

ein Rollwinkel³ des Kites gegenüber der Neutralposition (siehe. Abb. 5.1.3, rechts) einstellt. Dabei verdrehen sich die Kraftvektoren am Kite entsprechend dem Rollwinkel sowie mit dem Anstell-, und dem Orientierungswinkel.

Der Orientierungswinkel Ψ kann im NED-System, in der Tangentialebene am Windfenster, über die Komponenten des Anströmvektors berechnet werden. Hierzu wird nach [14] folgender Zusammenhang

$$\Psi = \arctan \left(\frac{v_a e_E}{v_a e_N} \right), \quad (5.1.18)$$

mit der Vierquadrantenversion des Arkustangens⁴, mit einem Wertebereich von $\Psi \in [-\pi, \pi]$, verwendet.

In ähnlicher Weise kann der Geschwindigkeitswinkel des Kites [14]

$$\gamma = \arctan \left(\frac{v_K e_E}{v_K e_N} \right) = \arctan \left(\frac{\cos(\theta) \dot{\phi}}{\dot{\theta}} \right) \quad (5.1.19)$$

ermittelt werden. Dieser ist von entscheidender Bedeutung für den in Abschnitt 6.1 vorgestellten Regelalgorithmus.

Um schließlich die Anstellwinkeldifferenz $\Delta\alpha$ zu ermitteln, muss der Winkel zwischen der Tangentialebene und der $x_{w,l}$ -Achse des lokalen, windnachgeführten Koordinatensystems ermittelt werden (siehe Abb. 5.1.3). Die Winkelberechnung zwischen der Tangentialebene und dem Koordinatenvektor kann auf die Berechnung zwischen der Flächennormale bzw. dem Basisvektor e_D des NED-Systems, welcher entlang der Leinen zeigt und dem Koordinatenvektor $x_{w,l}$ zurückgeführt werden. Unter Anwendung des Skalarprodukts und nach einem Umstellen nach dem gesuchten Vektor gilt folgender Zusammenhang

$$\Delta\alpha = \frac{\pi}{2} - \arccos \left(\frac{x_{w,l}^T e_D}{\|x_{w,l}\| \|e_D\|} \right) = \arcsin \left(\frac{x_{w,l}^T e_D}{\|x_{w,l}\| \|e_D\|} \right). \quad (5.1.20)$$

Anstelle des Koordinatenvektors $x_{w,l}$ kann für die Winkelberechnung ebenso der negative Anströmvektor ($-v_a$) verwendet werden.

Mit den in diesem Abschnitt vorgestellten Gleichungen kann die Beschreibung des Kites ebenfalls als bewegte Punkt-Masse (vgl. Abs. 5.1.1) auf einer Kugelsphäre erfolgen. Durch die Gleichungen werden im Gegensatz zum Modell von Erhard und Strauch (vgl. Abs. 5.1.1) auch die Kitemasse und Beschleunigungsterme berücksichtigt, wobei aerodynamische Zusammenhänge direkt in die Kraftdefinitionen einfließen. Auch der zusätzliche Widerstand durch die Leinen wird berücksichtigt. Dennoch werden auch in diesem Modell weitere Einflüsse der Seildynamik vernachlässigt.

Das beschriebene Modell ist bereits zu komplex, um direkt für eine Reglerauslegung zum Einsatz zu kommen. Dennoch kann mit diesem Modell eine Validierung der Regelalgorithmen erfolgen. Auch in [14] wird von diesem Modell ein einfacheres Modell für die Reglersynthese abgeleitet, was dem TRL in Abschnitt 5.1.1 sehr nahe kommt. Die Beschreibung dieses vereinfachten Modells erfolgt durch eine Betrachtung des Geschwindigkeitswinkels γ , wobei in [14] gezeigt wurde, dass wenn sich der Kite im hochdynamischen Flug quer zum Wind (oft bezeichnet als *crosswind flight*) befindet, der Orientierungswinkel mit dem Geschwindigkeitswinkel sehr gut übereinstimmt. Das in [14] genutzte

³Bei der Modellierung wird vernachlässigt, dass sich eine Verwindung des Kites bei Steuereingaben ergibt, die ein wesentlicher Grund dafür ist, dass eine Gierbewegung des Kites und in Folge dessen, ein Kurvenflug erfolgt (vgl. [18]).

⁴In verschiedenen Softwarepaketen wird diese Funktion als *Arkustanges-2* implementiert.

vereinfachte Modell besitzt die folgende Form⁵

$$\dot{\gamma} \approx \tilde{K} \delta + \tilde{T}, \quad (5.1.21)$$

mit

$$\tilde{K} = \frac{\rho C_L A}{2 m w_s} \left(1 + \frac{1}{E_{eq}^2} \right)^2 \|v_K\|, \quad (5.1.22)$$

$$\tilde{T} = \frac{g \cos(\theta) \sin(\gamma)}{\|v_K\|} + \sin(\theta) \dot{\phi}, \quad (5.1.23)$$

wobei die Ähnlichkeit zum TRL deutlich wird und der Zusammenhang zwischen den aerodynamischen Parametern und der empirisch bestimmten Drehfreudigkeit (aus Abs. 5.1.1) ggf. zu einem späteren Zeitpunkt für Modellvalidierungen eingesetzt werden kann.

5.1.3. Modellierung der aerodynamischen Beiwerte

Die vorgestellten Modellgleichungen von Erhard und Strauch (Abs. 5.1.1), bzw. von Fagiano und Zraggen (Abs. 5.1.2) werden durch aerodynamische Kennwerte des Kites, wie der Gleitzahl E , dem Auftriebsbeiwert C_L sowie dem Widerstandsbeiwert C_D , beeinflusst. Diese sind kitespezifisch und abhängig vom Anstellwinkel des Kites bzw. der Powerposition. Da in [18] Kites genau vor diesem Hintergrund vermessen wurden, kann im Folgenden auf die entsprechenden Daten des TETA-Projektes zurückgegriffen werden. Hierzu wurden die Messdaten des Manövers „lineares Powern“ (vgl. [18]) verwendet. Um die Abhängigkeit der aerodynamischen Kennzahlen in Bezug auf die Powerposition darzustellen, wurden die Mittelwertverläufe der Messreihen verwendet und mit Polynomen 4. Ordnung⁶, in Abhängigkeit der Powerposition, angepasst. In Abbildung 5.1.4 ist exemplarisch der gemessene charakteristische Verlauf

Abbildung 5.1.4.: Polynomapproximation der Gleitzahl in Abhängigkeit von der Powerposition; Messdaten: Neo 2012 – lineares Powern, [18]

⁵ E_{eq} stellt die äquivalente Gleitzahl unter Berücksichtigung des Auftriebsbeiwertes des Kites sowie der Widerstandsbeiwerte des Kites und der Leinen dar [14].

⁶Mit Polynomen höherer Ordnung konnte keine signifikante Verbesserung der Übereinstimmung von den Messdaten mit den Polynommodellen erzielt werden.

der Gleitzahl des Kiteprototyps Neo 2012 in Abhängigkeit von der relativen Powerposition dargestellt. Des Weiteren ist die Approximation des Verlaufs mit dem folgenden Polynommodell

$$E(\varepsilon) = 3,42 - 0,073 \cdot \varepsilon + 2,38 \cdot \varepsilon^2 + 9,56 \cdot \varepsilon^3 - 9,85 \cdot \varepsilon^4, \quad (5.1.24)$$

beschrieben, wobei durch den NRMSE eine Anpassungsgüte von 95,8% erreicht werden konnte.

Analog zur Modellierung der Gleitzahl wurden auch für den Auftriebs- sowie den Widerstandsbeiwert in Abhängigkeit der Powerposition Polynome 4. Grades angepasst. Die Verläufe der Mittelwerte und die

Abbildung 5.1.5.: Polynomapproximation des Auftriebs- und Widerstandsbeiwertes in Abhängigkeit von der Powerposition; Messdaten: Neo 2012 – lineares Power, [18]; (a) Auftriebsbeiwert über rel. Powerposition; (b) Widerstandsbeiwert über rel. Powerposition

daraufhin angepassten Polynommodelle, ebenfalls für den Prototyp Neo 2012, sind in Abbildung 5.1.5 dargestellt. Wobei mit den angepassten Polynommodellen

$$C_L(\varepsilon) = 0,26 - 0,08 \cdot \varepsilon + 2,62 \cdot \varepsilon^2 - 3,72 \cdot \varepsilon^3 + 1,72 \cdot \varepsilon^4, \quad (5.1.25)$$

$$C_D(\varepsilon) = 0,07 - 7 \cdot 10^{-4} \cdot \varepsilon + 0,59 \cdot \varepsilon^2 - 1,22 \cdot \varepsilon^3 + 0,71 \cdot \varepsilon^4, \quad (5.1.26)$$

NRMSE-Werte von 93,5% respektive 83,8% erreicht werden konnten.

Bedingt durch die Messmethode sind diese Verläufe nur gültig, wenn sich der Kite im aerodynamischen Gleichgewicht befindet. Approximativ sollen die ermittelten Zusammenhänge jedoch ungeachtet dessen für die Modellierung verwendet werden, um die Powerposition als weitere externe Stellgröße, für die in den Abschnitten 5.1.1 und 5.1.2 vorgestellten Bewegungsdifferentialgleichungen, berücksichtigen zu können.

5.2. Parameteridentifikation

Aufbauend auf den zuvor beschriebenen physikalischen Modellen (Abs. 5.1.1 und 5.1.2) und unter Zuhilfenahme weiterer Black-Box-Strukturen soll eine Parameteridentifikation anhand des, dem TETA-

Projektteam zur Verfügung stehenden, Prototypen Neo 2012 der Marke North Kiteboarding stattfinden. Da die Parameteridentifikation anhand dieses Kites durchgeführt wird, erfolgen auch die Reglerimplementierungen und Erprobungen vorrangig mit diesem Kite.

5.2.1. Identifikationsversuche

Im Rahmen von [18] wurden hauptsächlich Messdaten ermittelt, mit dem Ziel einer systematischen Untersuchung der aerodynamischen Parameter von Kites bei stationärer Umströmung. Um darüber hinaus das Kiteverhalten bei dynamischen Manövern im Windfenster zu beschreiben und zu identifizieren, sind Messdaten von Manövern aufzunehmen, bei denen der Kite das zu beschreibende Verhalten aufweist. Derartige Messdaten standen vor der Bearbeitung der vorliegenden Arbeit noch nicht bzw. nicht im benötigten Maße zur Verfügung. Um diese Messdaten zu generieren, mussten zunächst geeignete Manöver definiert und implementiert werden, die in den nachfolgenden Abschnitten 5.2.1.1 und 5.2.1.2 beschrieben werden.

Neben den Identifikationsexperimenten kommen für Parameteridentifikationen auch Messdaten von Reglerversuchen zur Anwendung, wobei einige der Regler-Manöver ohnehin für die spätere Parameteridentifikation implementiert wurden. Die entsprechenden Regelkonzepte werden im Abschnitt 6 vorgestellt. Auf eine Verwendung von Reglerversuchsdaten in den Abschnitten 5.2.3 und 5.2.4 wird an entsprechender Stelle hingewiesen.

5.2.1.1. Automatischer Bang-Bang-Identifikationsflug

Für die Definition des „Automatischen Bang-Bang-Identifikationsfluges“ wurde die Idee eines Identifikationsexperiments aus [13] aufgegriffen. Die Idee ist, dass wechselseitige Steuereingaben mit gleichem Absolutwert umgesetzt werden, um den Kite in eine Art gesteuerten Achtenflug zu zwingen. Dabei wird der Orientierungswinkel überwacht und eine Schwelle für den Absolutwert des Orientierungswinkels definiert, ab der ein Steuereinschlag in die entgegengesetzte Richtung ausgeführt wird. Dieses Manöver ist so konzipiert, dass es vollautomatisch ausgeführt wird. Da jedoch eine Drift des Kites an den Windfensterrand sowie ein Absturz durch einwirkende Störungen erfolgen können, ist es notwendig, dass ein Kitepilot den Flug überwacht und bei Fehlverhalten des Manövers oder im Falle eines drohenden Absturzes eingreift.

Da am TETA-Prüfstand noch keine Orientierungsmessung zur Verfügung steht, wird anstatt des Orientierungswinkels die Definition des Geschwindigkeitswinkels (vgl. Abs. 5.1.2) verwendet. Dieser lässt sich durch eine Auswertung der Seilwinkelsensoren über den Zusammenhang aus der Gleichung (5.1.19) ermitteln, wobei zur Berechnung der Winkelgeschwindigkeiten zeitdiskrete Differenzenquotienten zur Anwendung kommen. Unter Auswertung des Geschwindigkeitswinkels mit einem definierten Schwellwert γ_{th} , ab dem mit einem festen Steuereinschlag δ_r in die entgegengesetzte Richtung gelenkt werden soll, lässt sich die zeitdiskrete Steuerfolge wie folgt ausdrücken

$$\delta(k) = \begin{cases} -|\delta_r| & \text{für } \gamma \geq \gamma_{th} \\ +|\delta_r| & \text{für } \gamma \leq \gamma_{th} \\ \delta(k-1) & \text{sonst} \end{cases} \quad \text{mit } \delta(0) = \delta_0 . \quad (5.2.1)$$

Das Identifikationsexperiment kam im Rahmen dynamischer Tests⁷ zum Einsatz. Dazu ist exemplarisch ein Messdatenverlauf in Abbildung 5.2.1 mit dem berechneten Verlauf des Geschwindigkeitswinkels, den angesetzten Schaltschwellen ($\gamma_{th} = \pm 60^\circ$) sowie den resultierenden Steuereingaben mit $\delta_r = 0, 5$ zu sehen. Die Powerposition wurde während eines Versuchs jeweils konstant gehalten.

Abbildung 5.2.1.: Automatischer Bang-Bang-Identifikationsflug; rel. Steuereinschlag in Abhängigkeit des Geschwindigkeitswinkels; Testdaten: Pütnitz, dynamischer Test, Messdaten: 2018.04.19_20.03_003, Versuch Nr. 5

Es ist zu erkennen, dass der Verlauf des Geschwindigkeitswinkels, bedingt durch die zu diesem Zeitpunkt verwendete Berechnung mittels Differenzenquotienten sowie durch das Unterdürcken zu kleiner Geschwindigkeitsänderungen, relativ sprunghaft ist. Der Geschwindigkeitswinkel dient im Rahmen dieses Experiments jedoch nur dazu, ein Rechtecksignal für die Steuereinschläge zu erzeugen, um in der Folge eine Flugbahn in Form von liegenden Achten zu generieren. Die zu Abbildung 5.2.1 zugehörige aufgezeichnete Trajektorie im Windfenster ist in Abbildung 5.2.2 zu sehen.

Es ist zu erkennen, dass einige relativ regelmäßig geflogene Achten erzeugt werden konnten. Derartige Daten können im Folgenden für eine Parameteridentifikation herangezogen werden, wobei vorrangig die Verläufe des aufgezeichneten Höhen- und Azimutwinkels verwendet werden. Erläuterungen zur genauen Implementierung des vorgestellten Manövers in der Prüfstandssoftware können dem Anhang F.1 entnommen werden.

⁷Der automatische Bang-Bang-Identifikationsflug wurde im Rahmen dynamischer Tests am 19.04.2018 auf dem ehemaligen Flughafengelände in Pütnitz eingesetzt.

Abbildung 5.2.2.: Automatischer Bang-Bang-Identifikationsflug; Darstellung der Trajektorie im Windfenster; Testdaten: Pütnitz, dynamischer Test, Messdaten: 2018.04.19_20.03_003, Versuch Nr. 5

Nachteile des automatischen Bang-Bang-Identifikationsfluges sind, dass es bei der Manöverausführung relativ schnell dazu kommen kann, dass der Kite an den Windfensterrand driftet oder durch Störungen zu stark auf Lenkeinschläge reagiert und in Folge dessen abstürzen würde. Die Zahl der erfolgreich geflogenen Achten bleibt dabei pro Manöverausführung relativ gering. Diese Nachteile zu umgehen, wird durch eine Verringerung der Manöverautomatisierung, mittels „Halbautomatischen Bang-Bang-Identifikationsflug“ (siehe Abs. 5.2.1.2) versucht.

5.2.1.2. Halbautomatischer Bang-Bang-Identifikationsflug

Das „Halbautomatische Bang-Bang-Identifikationsflug-Manöver“ wurde unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des in Abschnitt 5.2.1.1 beschriebenen Manövers, entsprechend der Idee in [9] implementiert. Dabei wird analog zum vorhergehenden Experiment eine Absolutgröße des Lenkeinschlags definiert, wobei der Kitepilot durch betätigen einer Freigabetaste am Prüfstand (vgl. [18]) das Vorzeichen des Lenkeinschlags umschaltet. Dadurch wird erreicht, dass der Lenkeinschlag von definierter Größe ist, während der Kitepilot die Entscheidung treffen kann, wann ein Lenkeinschlagwechsel erfolgen soll. Im Detail wurde das Manöver so aufgebaut, dass nach einer einzustellenden Anzahl von erfolgten Steuereinschlagwechseln, die Powerposition oder die Steuereinschläge erhöht werden. Damit soll erreicht werden, dass ein größerer Bereich des dynamischen Kiteverhaltens angeregt und somit für Parameteridentifikationen genutzt werden kann.

Ein exemplarischer Messdatenverlauf dieses Identifikationsversuchs ist in Abbildung 5.2.3 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Daten über einen wesentlich längeren Zeitraum bei stufenweiser Steigerung der Powerposition aufgenommen werden konnten. Da sich durch diesen Versuch allerdings keine regelmäßigen Achten mehr ergeben, wurde auf eine Darstellung der Trajektorie verzichtet und Höhen sowie Azimutwinkel separat dargestellt. Die prinzipielle Funktionstüchtigkeit des Manövers konnte im Rahmen einer Messkampagne vom 04.07.–07.07.2018 in Saal gezeigt werden. Allerdings war der

Abbildung 5.2.3.: Halbautomatischer Bang-Bang-Identifikationsflug; Testdaten: Saal, statischer Test, Messdaten: 2018.07.05_15.26_009, Versuch Nr. 13

Wind bei den statisch durchgeführten Tests sehr böig mit stärkeren Seitenwindkomponenten. Dies ist ein Grund⁸, weshalb der Kite asymmetrische Achten geflogen ist. Dabei erfolgten die Kurvenflüge in einer Windfensterhälfte deutlich schneller. Diese Asymmetrie ist auch in Abbildung 5.2.3 anhand des Azimutwinkels erkennbar und macht die Versuche ohne genaue Kenntnis der Windverhältnisse auf Kitehöhe für Identifikationszwecke unbrauchbar. Daher wird der halbautomatische Bang-Bang-Identifikationsflug für die nachfolgend beschriebenen Parameteridentifikationen nicht verwendet.

Dennoch können mit diesem Manöver ggf. bei späteren Tests wertvolle Messdaten für Identifikationszwecke gewonnen werden. Der Aufbau bzw. die Implementierung des Manövers ist im Anhang F.2 beschrieben.

5.2.2. Identifikation eines Windenmodells

Um den Einfluss der Servomotoren und Servocontroller im Rahmen der Parameteridentifikation für die physikalischen Modelle zu berücksichtigen, wird nachfolgend beschrieben wie ein Ein-Ausgangsmodell (Black-Box-Modell) zur Beschreibung des Übertragungsverhaltens vom oben dargestellten Rechtecki-

⁸Weitere mögliche Ursachen für das Auftreten asymmetrischer Flugbahnen werden in Abschnitt 7.4.4 erläutert.

signal der Stellgröße zur tatsächlichen Leinenlängenänderung angepasst wird. Dazu wird als Ausgangssignal die Differenz der Encoder-Signale der beiden Servomotoren verwendet und auf das umgesetzte Rechtecksignal normiert. Es soll also mit dem Modell das Zeitverhalten der Servomotoren beschrieben werden, die Größenordnung des Eingangssignals, in Form der gewünschten relativen Stellgröße, soll jedoch erhalten bleiben. Um den Normierungsfaktor κ_{enc} für die Encoderwerte zu ermitteln, wird der stationäre Endwert der Encoderwertdifferenz der Servomotoren verwendet und auf das geforderte Eingangssignal normiert. Für das Rechtecksignal aus Abbildung 5.2.1 ergibt sich der folgende Zusammenhang

$$\kappa_{\text{enc}} = \frac{S_{\text{enc,r,stat}} - S_{\text{enc,l,stat}}}{\delta_{\text{stat}}} = \frac{\Delta S_{\text{enc,stat}}}{\delta_{\text{stat}}} = \frac{2687}{0.5} = 5374 . \quad (5.2.2)$$

In Folge dessen soll eine zeitdiskrete Übertragungsfunktion $G(z)$ der Form

$$\frac{\Delta S_{\text{enc}}(z)}{\kappa_{\text{enc}}} = G_{\delta \rightarrow S}(z) \delta(z) , \quad (5.2.3)$$

ermittelt werden. Als Modellstruktur wird ein Output-Error-Modell (vgl. Abs. 3.4.1.2) gewählt. Zur Parameteridentifikation kommt ein PEM-Verfahren (vgl. Abs. 3.4.2.4) zur Anwendung. Als Autovalidierungsdatensatz wird der bereits in Abschnitt 5.2.1.1 gezeigte Verlauf der Steuereingaben mit den zugehörigen Encoderdaten der Servomotoren verwendet. Der Kreuzvalidierungsdatensatz wurde mit Messdaten eines weiteren automatischen Bang-Bang-Identifikationsfluges erzeugt. Für die Identifikation wurden alle möglichen Ordnungskombinationen mit einer Maximalordnung der Modellpolynome vom Grad 5 verwendet, mit einem möglichen Totzeitbereich von 0 bis 10 Zeitinkrementen. Als bestes Modell wird letztlich das Modell ausgewählt, welches bezogen auf den Kreuzvalidierungsdatensatz den geringsten Prädiktionsfehler aufweist. Die Beschreibung der Identifikationsroutine in MATLAB ist dem Anhang E.1.1 zu entnehmen. In Abbildung 5.2.4 ist exemplarisch die Anpassung eines ermittelten Output-Error-Modells an entsprechende Auto- und Kreuzvalidierungsdaten der folgenden Form

$$G_{\delta \rightarrow S}(z) = \frac{-3,12 \cdot 10^{-3} \cdot z^2 + 6,65 \cdot 10^{-3} \cdot z - 4,03 \cdot 10^{-3}}{z^4 - 3,71 \cdot z^3 + 5,2 \cdot z^2 - 3,26 \cdot z + 0,77} , \quad (5.2.4)$$

zu sehen. Es ist eine relativ gute Übereinstimmung der Modell- mit den Messdaten, mit NRMSE-Werten von 85%, zu erkennen. Allerdings ist kritisch zu bemerken, dass es sich bei den Servomotoren um ein geregeltes System handelt, welches seine Dynamik aufgrund der an die Servocontroller übermittelten Geschwindigkeits- und Beschleunigungsparameter ändert. In Abbildung 5.2.4 ist zu erkennen, dass im Rahmen der Tests vom 18.04.–19.04.2018 in Pütnitz Parameter verwendet wurden, die ein starkes Überschwingen der Servomotoren erzeugt haben. Dieses eher unerwünschte Verhalten wurde in späteren Tests durch eine Verringerung der Motorendgeschwindigkeit angepasst. Um der Anpassung der Servocontrollerparameter bei der Identifikation gerecht zu werden, ist nach jeder Einstellungsänderung der Parameter eine neue Identifikation des Modells für die Servocontroller durchzuführen.

Eine andere denkbare Variante wäre die analytische Beschreibung des Regelkreises mit Servomotoren und Servocontrollern, bei der die einstellbaren Parameter mit berücksichtigt werden. Derartige Betrachtungen sind jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Daher werden nachfolgend die beschriebenen Output-Error-Modelle verwendet.

Abbildung 5.2.4.: Identifikation eines Output-Error-Modells zur Beschreibung der Servomotordynamik; Testdaten: Pütnitz, dynamischer Test, Messdaten: 2018.04.19_20.03_003, Autovalidierung: Versuch Nr. 5, Kreuzvalidierung: Versuch Nr. 3

5.2.3. Identifikation physikalischer Parameter

Um Parameter für die physikalischen Modelle, beschrieben in den Abschnitten 5.1.1 und 5.1.2, zu identifizieren, kommt in der vorliegenden Arbeit die MLE (vgl. Abs. 3.4.2.5) zur Anwendung. Dabei wurden auf der Basis real umgesetzter Stellgrößen und Winddaten Simulationen durchgeführt. Diese werden mittels MLE und einem nichtlinearen Optimierungsalgorithmus⁹ durch Parametervariationen an die realen Messdatenverläufe angeglichen.

5.2.3.1. Parameteridentifikation – Modell nach Erhard und Strauch

Die für das Modell nach Erhard und Strauch verwendeten Optimierungsparameter sind in Tabelle 5.2.1 zusammengefasst. Dabei sind die für das Modell maßgebenden Parameter die Drehfreudigkeit g_k , entsprechend dem TRL (siehe Gl. (5.1.5)) und die Systemtotzeit bzw. das Totzeitinkrement d . Es beschreibt welche Zeitspanne (dT) vergeht, bis sich Steuereingaben in der Systemdynamik bemerkbar machen. Des Weiteren wurde für Identifikationszwecke optional der Massenterm M in Verbindung mit der Gleichung (5.1.7) verwendet. Zusätzlich wurde um eine höhere Windgeschwindigkeit auf der Flughöhe des Kites zu berücksichtigen in Gleichung (5.1.6) ein Faktor κ_w eingeführt

$$v_a = \kappa_w v_0 E \cos \vartheta \quad (5.2.5)$$

⁹Hinweise zur Implementierung der Identifikation mittels MLE sind im Anhang E.1.1 zu finden.

Tabelle 5.2.1.: Optimierungsparameter des Modells nach Erhard und Strauch für eine Parameteridentifikation mittels MLE

Optimierungsparameter	Beschreibung
ψ_0	Anfangswert der Orientierung
g_k	Drehfreudigkeit
d	Systemtotzeitinkremente
M	Massenterm (optional)
κ_w	Skalierungsfaktor der Windgeschwindigkeit
$\Delta\varphi_0$	Wertabweichung des Startwertes für φ
$\Delta\vartheta_0$	Wertabweichung des Startwertes für ϑ
$\underline{x}_{0,Winde}$	Anfangswerte der Servomotoren

und zur Optimierung freigegeben.

Neben diesen Parametern, die für eine Simulation des Systemverhaltens von Interesse sind, mussten auch verschiedene nicht bekannte Anfangswerte mittels MLE mitgeschätzt werden. Diese sind unter anderem der Anfangswert des Orientierungswinkels ψ_0 und die Anfangszustände $\underline{x}_{0,Winde}$ des implementierten Black-Box-Modells zur Modellierung der Servomotoren. Außerdem wurden Abweichungswerte von den Anfangsmesswerten für den Azimut- und den Höhenwinkel eingeführt

$$\varphi_{0,sim} = \varphi_{0,M} + \Delta\varphi_0, \quad (5.2.6)$$

$$\vartheta_{0,sim} = \vartheta_{0,M} + \Delta\vartheta_0, \quad (5.2.7)$$

um den Einfluss von starken Störungen auf die ersten Messgrößen und damit auf die weitere Anpassung der Simulation zu minimieren. In Abbildung 5.2.5 sind exemplarisch Messdatenverläufe (blau) zu sehen, die durch eine Simulation (grün) auf Basis der Modellgleichungen aus Abschnitt 5.1.1 angenähert werden sollten. Im Detail wurden der Höhenwinkel (Abb. 5.2.5, oben links) und der Azimutwinkel (Abb. 5.2.5, oben rechts), formuliert in alternativen Polarkoordinaten, als anzupassende Messwertverläufe gewählt. Für diese Anpassung wurden Reglerversuche verwendet, die in Abschnitt 6 und 7 erläutert werden, da mit ihrer Hilfe bessere Ergebnisse für die Parameterschätzung erreicht werden konnten. Die in Abbildung 5.2.5 gezeigten Verläufe stellen bereits das gefundene Optimum der Anpassung dar. Anhand der dargestellten Trajektorie (Abb. 5.2.5, unten rechts) ist eine qualitative Übereinstimmung des Verlaufs erkennbar, die jedoch deutliche Wertabweichungen zwischen Simulation und Messdaten aufweist. Wenn längere Zeitverläufe für eine Anpassung gewählt werden, so erhält man eine noch wesentlich schlechtere Anpassung der Simulation, selbst wenn als Startwerte für eine erneute Optimierung die ermittelten optimalen Parameter eines Durchlaufs auf kürzerem Zeithorizont verwendet wurden. Im Rahmen der Parameteridentifikation wurde zunächst mit der Optimierung der Drehfreudigkeit begonnen und danach wurden sukzessive weitere Parameter (vgl. Tabelle 5.2.1) zur Optimierung freigegeben. Des Weiteren wurde das beschriebene Black-Box-Modell für die Servomotoren (siehe Abs. 5.2.2) testweise aus der Simulation entfernt und darüber hinaus versucht die Parameteridentifikation nur anhand des Azimutwinkels durchzuführen, oder in einem gesonderten Versuch sogar die Kraftmesswerte¹⁰ mit in die Parameteridentifikation einzubeziehen. Diese Maßnahmen führten jedoch nicht zu einer Verbesserung

¹⁰Zur Simulation der Kräfte in den Leinen wurden die in [36] beschriebenen Ansätze verwendet.

Abbildung 5.2.5.: MLE-Parameteridentifikation anhand von Reglerversuchsdaten – Modell nach Erhard und Strauch; Testdaten: Saal, statischer Test, Messdaten: 2018.07.05_15.26_008, Versuch Nr. 8

der Anpassung. Diese Resultate führen zu dem Schluss, dass das vorliegende Problem mit den derzeit zur Verfügung stehenden Messdaten nicht identifizierbar ist. Als maßgebliche Einflussgröße konnte dabei die Messung der Windgeschwindigkeit identifiziert werden. Auf diesen Sachverhalt wird in Abschnitt 5.2.3.3 genauer eingegangen.

5.2.3.2. Parameteridentifikation – Modell nach Fagiano und Zgraggen

Ein ähnliches Vorgehen, wie in Abschnitt 5.2.3.1 beschrieben, wurde für die Identifikation der Parameter für das Modell nach Fagiano und Zgraggen (vgl. Abs. 5.1.2) gewählt. Die zur Optimierung freigegebenen Parameter sind in Tabelle 5.2.2 dargestellt. Auch für dieses Modell mussten diverse Anfangswerte ($\dot{\phi}_0$, $\dot{\theta}_0$ und $\underline{x}_{0, \text{Winde}}$) geschätzt werden. Analog zum zuvor beschriebenen Vorgehen (vgl. Gl. (5.2.6) und (5.2.7)) wurden Abweichungen von gemessenen Anfangswerten ($\Delta\phi_0$ und $\Delta\theta_0$) zugelassen.

Die maßgebenden Parameter für die Simulation sind die Kitemasse m , die Systemtotzeit d und die aerodynamischen Kennwerte, C_L und C_D . Prinzipiell werden die aerodynamische Koeffizienten mit den in Abschnitt 5.1.3 vorgestellten Zusammenhängen ermittelt. Dennoch werden durch zusätzliche Faktoren, ähnlich wie in Gleichung (5.2.5), zusätzliche Freiheitsgrade zur Optimierung hinzugefügt. Weiterhin wurde nach ersten Durchläufen, mit denen keine erwünschten Ergebnisse erzielt wurden, ein

Tabelle 5.2.2.: Optimierungsparameter des Modells nach Fagiano und Zraggen für eine Parameteridentifikation mittels MLE

Optimierungsparameter	Beschreibung
$\dot{\phi}_0$	Anfangswert der Azimutwinkelgeschwindigkeit
$\dot{\theta}_0$	Anfangswert der Höhenwinkelgeschwindigkeit
m	Masse des Kites
d	Systemtotzeitinkremente
κ_{CL}	Skalierungsfaktor des Auftriebsbeiwertes
κ_{CD}	Skalierungsfaktor des Widerstandsbeiwertes
$C_{D,l}$	Widerstandsbeiwert der Leinen (optional)
A_l	Wirksame Fläche der Leinen (optional)
z_r	Rauhigkeitslänge für logarithmisches Windprofil
$\Delta\phi_0$	Wertabweichung des Startwertes für ϕ
$\Delta\theta_0$	Wertabweichung des Startwertes für θ
$\underline{x}_{0,Winde}$	Anfangswerte der Servomotoren

logarithmisches Windgesetz der Form

$$v_{z,K} = v_0 \frac{\ln\left(\frac{z_K}{z_r}\right)}{\ln\left(\frac{z_0}{z_r}\right)}, \quad (5.2.8)$$

nach [15], implementiert. In diesem Zusammenhang ist $v_{z,K}$ die extrapolierte Windgeschwindigkeit auf der aktuellen Flughöhe des Kites z_K und z_0 die Aufstellhöhe der Wetterstation über dem Erdboden mit der gemessenen Windgeschwindigkeit v_0 . Die Rauhigkeitslänge z_r gibt die Charakteristik des Windprofils an, wobei die Startwerte der Rauhigkeitslänge für durchgeführte Parameteridentifikationen und Simulationen gemäß [15, Tabelle 3.1] ausgewählt wurden. In Abbildung 5.2.6 ist exemplarisch das Ergebnis der Anpassung von Simulation und Messdaten mittels MLE gezeigt. Es handelt sich dabei um den selben Messdatensatz (gleiche Messdatei mit identischen Zeitpunkten), der auch für die Betrachtungen in Abbildung 5.2.5 verwendet wurde. Die qualitativen Verläufe sehen nur dadurch unterschiedlich aus, weil für das Modell nach Fagiano und Zraggen eine Darstellung in regulären Polarkoordinaten gewählt wurde. Anstelle der simulierten Orientierung in Abbildung 5.2.5, unten links, ist in Abbildung 5.2.6, unten links, der verwendete, um die Totzeit korrigierte, Steuerdatenverlauf δ zu sehen. Darüber hinaus ist wieder ein qualitativ ähnlicher Verlauf von Simulation (grün) und Messung (blau) auszumachen. Dennoch treten größere quantitative Unterschiede zwischen diesen auf. Auch für die Parameteridentifikation mit dem Modell nach Fagiano und Zraggen wurden diverse Optimierungsparameter und Modellierungseinflüsse (wie z.B. das Servomotorenmodell, die Kräfte in den Steuerleinen oder das Windmodell) hinzugefügt oder entfernt, wodurch jedoch ebenfalls keine bessere Übereinstimmung erreicht werden konnte. Insbesondere bei längeren Messdatenverläufen oder beim Anwenden identifizierter Parameter auf andere Teile von Messdatenverläufen (im Sinne einer Kreuzvalidierung) konnten nur schlechte Anpassungen erreicht werden. Auch für dieses Modell muss daher darauf geschlossen werden, dass die Parameter mit vorliegenden Messdaten nicht identifizierbar sind. Die Diskrepanz zwischen den auf dem Dach des Zugfahrzeuges gemessenen Winddaten und der tatsächlichen Anströmung des Kites wurde hier ebenfalls als eine der Hauptursachen für die Abweichungen ermittelt. Im nachfolgenden Abschnitt

Abbildung 5.2.6.: MLE-Parameteridentifikation anhand von Reglerversuchsdaten – Modell nach Fagiano und Zraggen; Testdaten: Saal, statischer Test, Messdaten: 2018.07.05_15.26_008, Versuch Nr. 8

wird darauf genauer eingegangen.

5.2.3.3. Schätzung der Windgeschwindigkeit auf Kitehöhe

Der Umstand, dass die Wetterstation auf dem Dach des Zugfahrzeugs montiert ist (vgl. Abs. 4.1.1) und darüber hinaus nur mit einer Samplingfrequenz von 1 Hertz arbeitet, gibt Anlass zu der Annahme, dass durch die mit dieser Station gemessenen Winddaten kein geeigneter Rückschluss auf die tatsächliche Anströmgeschwindigkeit am Kite erfolgen kann. Um diese Annahme zu unterstützen, wurde die Idee einer Untersuchung nach [37] übernommen, bei der die Windmessung mit einem Pitotrohr am Kite über Messdatenverläufe der Leinenkräfte validiert wird.

Mit einem ähnlichem Ansatz wurde im Rahmen dieser Arbeit versucht, von den Leinenkräften auf die Anströmung zurückzurechnen und dies mit den Messdaten der Wetterstation zu vergleichen. Dazu wurden die Zusammenhänge nach [18, Abschnitt 5.2] für die Bestimmung der aerodynamischen Koeffizienten verwendet und nach den Anströmgeschwindigkeiten umgestellt. Mit Kenntnis der Kräfte in den Leinen und den aerodynamischen Koeffizienten lässt sich mit den folgenden Zusammenhängen eine

Schätzung der Anströmgeschwindigkeit ermitteln

$$\hat{v}_{a,CL} = \sqrt{\frac{2 \sin(\vartheta) F_R}{\rho A C_L}}, \quad (5.2.9)$$

$$\hat{v}_{a,CD} = \sqrt{\frac{2 \cos(\vartheta) F_R}{\rho A C_D}}. \quad (5.2.10)$$

In diesem Zusammenhang ist F_R die Gesamtkraft im Leinensystem des Kites. Unter Verwendung der Gleichungen (5.2.9) und (5.2.10) und der Polynome aus Abschnitt 5.1.3 wurden die Kraftmessdaten eines dynamischen Tests ausgewertet und Schätzungen der Anströmgeschwindigkeit ermittelt. Die Verläufe der geschätzten Geschwindigkeiten und die Messung der Wetterstation sind in Abbildung 5.2.7 im oberen Diagramm gegenübergestellt. Weiterhin sind in der unteren Darstellung von Abbildung 5.2.7 der

Abbildung 5.2.7.: Schätzung der Windgeschwindigkeit aufgrund der Leinenkräfte; Testdaten: Pütznitz, dynamischer Test, Messdaten: 2018.04.19_20.03_003

korrespondierende Azimutwinkel- sowie Höhenwinkelverlauf des Versuchs zu sehen. Es ist zu erkennen, dass der Kite sehr ruhig im Windfenster steht und Leinenkräfte nicht durch dynamische Bewegungen des Kites zustande kommen konnten. In der oberen Darstellung der Abbildung sieht man jedoch deutliche Unterschiede zwischen den mit den Kraftverläufen geschätzten Anströmgeschwindigkeiten und den gemessenen Windgeschwindigkeiten. Es ist zu beachten, dass sowohl die Messungen der aerodynamischen Koeffizienten, als auch die Kraftmessungen fehlerbehaftet sind. Dennoch geben die unterschiedlichen Trends der Verläufe Grund zu der Annahme, dass mit den Daten der Wetterstation keine geeignete Aussage über die momentane Anströmung des Kites getroffen werden kann. Darüber hinaus ist auch die Abtastzeit der Wetterstation mit 1 Hertz gegenüber der Taktzeit des Prüfstandes mit 50 Hertz kritisch zu sehen.

Zukünftig soll, um derartige Probleme zu umgehen, ein Pitotrohr am Kite installiert werden. Mit den

Messdaten dieses Systems sind genauere Informationen der Anströmung auch bei hochdynamischen Manövern zu erwarten, wodurch auch eine Verbesserung der Parameteridentifikation mittels MLE wahrscheinlich ist. Für die vorliegende Arbeit können die zuvor beschriebenen physikalischen Modelle jedoch nicht wie geplant für Reglersynthesen zur Anwendung kommen. Im Folgenden muss daher auf eine Systembeschreibung mit Black-Box-Modellen (siehe Abs. 5.2.4) ausgewichen werden.

5.2.3.4. Schätzung der Systemtotzeit

Für eine erste abschätzende Bestimmung der Systemtotzeit wurden diverse Reglertests für Achtenflüge mit jeweils fester Powerposition ausgewertet. Dafür wurden die Differenzenquotienten der während der Manöverausrührung ermittelten Geschwindigkeitswinkel

$$\dot{\gamma}(k) \approx \frac{\gamma(k) - \gamma(k-1)}{T} \quad (5.2.11)$$

berechnet und mit den umgesetzten Steuereinschlägen gemäß dem unkorrigierten TRL (siehe Gl. (5.1.3)) ausgewertet. Zu diesem Zweck wurde eine „Pseudo-Drehfreudigkeit“ \tilde{g}_k eingeführt

$$\dot{\gamma}(k) = \tilde{g}_k \delta(k-d) . \quad (5.2.12)$$

Sie soll durch das Fehlen einer geeigneten Anströmungsmessung lediglich dazu dienen, die Verläufe der Steuereingaben und der Geschwindigkeitswinkeländerung bezüglich der Größenordnung aneinander anzugleichen. Dadurch kann parallel mittels MLE die Systemtotzeit ermittelt werden. Die Totzeit ist nach [9] die Zeitspanne d , die kompensiert werden muss, um die betrachteten Signale ($\dot{\gamma}$ und δ) deckungsgleich übereinander zu legen. Dies ist exemplarisch in Abbildung 5.2.8 zu sehen. Durch

Abbildung 5.2.8.: Schätzung der Systemtotzeit; Testdaten: Pütnitz, statischer Test, Messdaten: 2018.07.05_15.26_008, Versuch Nr. 8

dieses Vorgehen konnte ermittelt werden, dass der untersuchte Kite, Neo 2012, bei guter Anströmung, repräsentiert durch eine Powerposition im „Druckpunkt“, eine geschätzte Totzeit von ca. 0,6-0,7 Sekunden bzw. ca. 30-35 diskreten Zeitsamples besitzt. Es wurde weiterhin festgestellt, dass sich die Totzeit bei niedrigeren Powerpositionen bezogen auf den „Druckpunkt“ vergrößert. Dieser Zusammenhang ist

anhand von aufeinander folgenden Reglerversuchen bei stufenweiser Erhöhung der Powerposition ermittelt worden und wird in Abbildung 5.2.9 dargestellt. Er ist jedoch nur im Bereich der betrachteten

Abbildung 5.2.9.: Abhängigkeit der Systemtotzeit von der Powerposition; Testdaten: Pütznitz, statischer Test, Messdaten: 2018.07.05_15.26_008, Versuch Nr. 8, 10, 11, 12

Windgeschwindigkeiten (ca. 4 – 8 m/s) gültig und bedarf weiterer Untersuchungen, bei denen ggf. eine Messung der direkten Anströmung mit Hilfe eines Pitotrohres und idealerweise eine Messung der Orientierung des Kites sowie der Orientierungsänderung erfolgt. Darüber hinaus ist es für eine genauere Aussage notwendig, eine höhere Anzahl zusammenhängender, geflogener Achten bei gleichbleibender Powerposition aufzunehmen¹¹ und auszuwerten. Zunächst wird jedoch die beschriebene Methode mit den zur Verfügung stehenden Messdaten zur Abschätzung der Totzeit verwendet.

5.2.4. Identifikation von Black-Box-Modellen

Da die Identifikation der physikalischen Modelle zunächst nicht anwendbar ist und entsprechende physikalische Modelle nicht für die Reglersynthese genutzt werden können, werden anstatt dessen Black-Box-Modelle verwendet. Weil auch in diesem Rahmen das Problem der fehlenden Anströmungsmessung besteht, wird der Höhenwinkel bei der Identifikation bewusst ausgeklammert¹². Insbesondere sollen die Black-Box-Modelle zum Zweck der Synthese eines Zustandsreglers identifiziert werden, mit dem das Manöver „Azimutwinkel-Halten“ umsetzbar ist. Deshalb wird explizit nur die Übertragungscharakteristik vom angeforderten Steuereinschlag δ zum Azimutwinkel ϕ identifiziert. Bei einigen Modellierungen wird zusätzlich der Geschwindigkeitswinkel γ betrachtet. Im Gegensatz zur Betrachtung in Abschnitt 5.2.2 wird kein gesondertes Modell für die Servocontroller erstellt, da die Servocontrollerdynamik im Folgenden dem Kite zugeschrieben wird und als Teil des Gesamtsystems mit identifiziert wird. Als grundlegende Struktur der Black-Box-Modelle werden Box-Jenkins-Modelle (vgl. Abs. 3.4.1.2) verwendet. Die Verläufe und Anpassungen werden exemplarisch anhand eines identifizierten Modells gezeigt. Weitere Anpassungsverläufe können dem Anhang C entnommen werden.

¹¹Zur Ermittlung der Zusammenhänge in Abbildung 5.2.9 musste jeweils auf Daten zurückgegriffen werden, bei denen vor einer Erhöhung der Powerposition nur zwei Achten geflogen wurden.

¹²Im Rahmen der Arbeit wurde zunächst versucht, Modelle an die Höhenwinkelverläufe anzupassen. Bei Kreuzvalidierungen ist jedoch zu erkennen gewesen, dass der Höhenwinkel mit den bestehenden Daten nicht identifizierbar ist und erfolgreiche Autovalidierungen wahrscheinlich auf einem Overfitting beruhen.

Das erste identifizierte Modell liefert ausschließlich eine Beschreibung des Azimutwinkels aufgrund von umgesetzten Steuereingaben. Als Autovalidierungsexperiment wird ein Ausschnitt eines Reglerversuchs mit umgesetzten Achten-Flügen verwendet (siehe Abb. 5.2.10). Um eine Modellbeschreibung

Abbildung 5.2.10.: Autovalidierungsdaten, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ ; Testdaten: Pütznitz, statischer Test, Messdaten: 2018.04.18_17.03_004, Versuch Nr. 4

um die Windfenstermitte herum zu erhalten, werden lineare Datentrends des Autovalidierungsverlaufs entfernt, da ansonsten eine Drift der Daten das Modell verfälschen würde. Anschließend wird mittels PEM-Verfahren (vgl. Abs. 3.4.2.4) ein Box-Jenkins-Modell an die in Abbildung 5.2.10 gezeigten Daten angepasst. Dazu werden zunächst die erstellten Identifikations-Skripte (Beschreibung siehe Anhang E.1.1) verwendet. Mit diesen Skripten werden systematisch die Polynomordnungen der Modelle variiert und die Kombination von Polynomordnungen ausgegeben, die bezogen auf übergebene Kreuzvalidierungsdaten den geringsten Prädiktionsfehler besitzt. Anschließend wird eine händische Anpassung in der `ident`-Umgebung der *System Identification Toolbox* von MATLAB vorgenommen, um um die zuvor gefundene Lösung herum, weitere Modelle zu identifizieren. Letztlich wird das Modell verwendet, welches sowohl bei der Auto- als auch Kreuzvalidierung hohe Anpassungsgüten bei moderater Anzahl an notwendigen Modellparametern erzielt. Zur Auswahl einer sinnvollen Parameteranzahl kann zum Beispiel das sogenannte *Akaike Information Criterion*¹³ (AIC) verwendet werden, das in die Betrachtung der Modellgüte die benötigte Modellordnung mit einbezieht, wodurch Modelle höherer Anpassungsgüte ggf. schlechter bewertet werden, da mehr Parameter zur Systembeschreibung notwendig sind. Das Kriterium musste jedoch in vielen Fällen nicht angewendet werden, da sich die Anpassungsgüte ab

¹³Neben der reinen Anpassungsgüte, ermittelt durch die Kovarianzmatrix der Parameterschätzung $\hat{\mathbf{C}}(\hat{\theta})$, berücksichtigt das AIC auch die benötigte Anzahl an Modellparametern m über den Zusammenhang $AIC = N \ln(\det(\hat{\mathbf{C}}(\hat{\theta}))) + 2m$, mit der Anzahl der Messpunkte N . [21]

einer bestimmten Ordnung nicht mehr signifikant änderte oder sogar wieder abfiel. Das Ergebnis der Anpassung an die vorgestellten Autovalidierungsdaten ist in Abbildung 5.2.11 zu sehen. Bezogen auf

Abbildung 5.2.11.: Autovalidierung BJ_deltaPhi_01, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ ; Testdaten: Pütznitz, statischer Test, Messdaten: 2018.04.18_17.03_004, Versuch Nr. 4

die Autovalidierungsdaten konnte mit diesem Modell (BJ_deltaPhi_01)¹⁴ eine Anpassungsgüte mit einem NRMSE-Wert von 73% erzielt werden.

Um die Güte des Modells zu validieren, wird es auf einen Kreuzvalidierungsdatensatz angewendet. Hierzu wurde der in Abschnitt 5.2.1.1 vorgestellte Identifikationsflug (siehe Abb. 5.2.1 und 5.2.2) verwendet. In Abbildung 5.2.12 ist zu sehen, dass das Modell bezogen auf dieses Kreuzvalidierungsexperiment

Abbildung 5.2.12.: Kreuzvalidierung BJ_deltaPhi_01, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ ; Testdaten: Pütznitz, dynamischer Test, Messdaten: 2018.04.19_20.03_003, Versuch Nr. 5

eine Anpassungsgüte mit einem NRMSE-Wert von 44% erzielt. Diese vergleichsweise schlechte Anpassungsgüte ist auf die Beschaffenheit des Stellgrößensignals zurückzuführen. Es wird lediglich ein Rechtecksignal vorgegeben, welches zur Änderung des Azimutwinkels führt. Das Modell stellt eine verzögerte Reaktion auf das Stellsignal mit gleitender Veränderung in Bereichen dar, in denen die

¹⁴Die Benennung deutet darauf hin, dass es sich um ein Box-Jenkins-Modell von der Steuereingabe δ zum Azimutwinkel ϕ handelt und es das erste derartige Modell ist. Die hier verwendete Benennung findet auch bei der Implementierung in LabView (siehe Anhang E.2) Anwendung.

Stellgröße konstant gehalten wird (vgl. Abb. 5.2.12). Ungeachtet dessen kann die zugrunde liegende Dynamik mit diesem Modell wiedergegeben werden. Wird das gleiche Modell auf Kreuzvalidierungsdaten mit kontinuierlich veränderter Stellgröße angewendet, so verbessert sich die Vorhersage entsprechend (vgl. Kreuzvalidierung im Anhang in Abb. C.2, NRMSE-Wert: 65%). Die Daten des Modells sind in Tabelle 5.2.3 zusammengefasst und zeigen die Polynome des Box-Jenkins-Modells, die sich auf die Gleichung

$$y(z) = \frac{B(z)}{F(z)} z^{-d} u(z) + \frac{C(z)}{D(z)} n(z) \quad (5.2.13)$$

beziehen. Anhand dieses Modells wird in Abschnitt 6.2 ein Zustandsregler ausgelegt. Dafür muss das Box-Jenkins-Modell vom Bildbereich in ein ZRM im Zeitbereich umgewandelt werden¹⁵. Darüber

Tabelle 5.2.3.: Modellparameter des Box-Jenkins-Modells BJ_deltaPhi_01, Eingang: Steuereingabe δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ

Modellname	BJ_deltaPhi_01
Modellgleichungen $\delta \rightarrow \phi$	$B(z) = 7,63 \cdot 10^{-3} \cdot z^{-1} + 5,2 \cdot 10^{-4} \cdot z^{-2}$ $-7,63 \cdot 10^{-4} \cdot z^{-3} + 7,48 \cdot 10^{-3} \cdot z^{-4}$ $C(z) = 1 + 0,32 \cdot z^{-1}$ $D(z) = 1 - 0,99 \cdot z^{-1}$ $F(z) = 1 - 1,58 z^{-1} + 0,6 \cdot z^{-2}$
Totzeitschritte	$d = 1$ (145)
Autovalidierung	NRMSE = 73,44% (Abb. 5.2.11)
Kreuzvalidierung	NRMSE = 44,22% (Abb. 5.2.12)
Kreuzvalidierung	NRMSE = 65,63% (Abb. C.2)

Tabelle 5.2.4.: Modellparameter des Box-Jenkins-Modells BJ_deltaPhi_02, Eingang: Steuereingabe δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ

Modellname	BJ_deltaPhi_02
Modellgleichungen $\delta \rightarrow \phi$	$B(z) = 3,6 \cdot 10^{-2} - 4,3 \cdot 10^{-2} \cdot z^{-1}$ $+5 \cdot 10^{-3} \cdot z^{-2} - 1,51 \cdot 10^{-2} \cdot z^{-3}$ $C(z) = 1 + 0,31 \cdot z^{-1}$ $D(z) = 1 - 0,99 \cdot z^{-1}$ $F(z) = 1 - 1,61 \cdot z^{-1} + 0,63 \cdot z^{-2}$
Totzeitschritte	$d = 0$ (144)
Autovalidierung	NRMSE = 73,44% (Abb. C.3)
Kreuzvalidierung	NRMSE = 44,22% (Abb. C.4)

hinaus werden in Tabelle 5.2.4 und Tabelle 5.2.5 die Parameter von zwei weiteren Black-Box-Modellen zusammengefasst, die wie das zuvor beschriebene Modell mit einem direkten Verfahren identifiziert wurden. Direkt bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Übertragung von der Steuereingabe als Eingangsgröße zum Azimutwinkel respektive Geschwindigkeitswinkel beschrieben wird, ohne weitere innere Zusammenhänge wie z.B. Rückkopplungen durch eingesetzte Regler zu berücksichtigen. Auch diese Modelle werden nach Umwandlung in den Zeitbereich für Reglerauslegungen verwendet. Für diese Modelle ist zu beachten, dass bei der Identifikation zunächst die invertierte Steuergröße (vgl. Abs. 4.1.3)

¹⁵Eine entsprechende Umwandlung vom Bildbereich in den Zeitbereich kann zum Beispiel wie in [25] vorgestellt, erfolgen. In MATLAB kann eine Umwandlung z.B. mit dem Befehl `ss()` erzielt werden.

nicht berücksichtigt wurde und somit keine Totzeiten in der Modellierung eine Berücksichtigung fanden. Da es sich bei den verwendeten Auto- und Kreuzvalidierungsdaten um annähernd periodische Signale handelt, kommt das vernachlässigte Invertieren einem zeitlichen Vorverschieben der Messdaten gleich. Ähnliche Ergebnisse werden mit den in Klammern dargestellten Totzeitwerten in Tabelle 5.2.3, 5.2.4 und 5.2.5 erhalten. Das bedeutet, die beschriebene Dynamik ist die Gleiche, die lediglich zeitversetzt auftritt. Beim Übergang in den Zeitbereich und bei bloßer Betrachtung der Zustandsraum-Matrizen gehen die Informationen über die Totzeiten, die zur Identifikation verwendet wurden, ohnehin verloren. Aus diesem Grund werden die Modelle weiterhin verwendet. Die entsprechenden Totzeiten werden ggf. durch die Prädiktion zur Reglerlaufzeit berücksichtigt.

Tabelle 5.2.5.: Modellparameter des Box-Jenkins-Modells BJ_deltaPhiGamma, Eingang: Steuereingabe δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ , Geschwindigkeitswinkel γ

Modellname	BJ_deltaPhiGamma
Modellgleichungen $\delta \rightarrow \phi$	$B(z) = 3,1 \cdot 10^{-2}$ $C(z) = 1 + 0,34 \cdot z^{-1} + 0,31 \cdot z^{-2}$ $D(z) = 1 - 0,99 \cdot z^{-1}$ $F(z) = 1 - 0,96 \cdot z^{-1}$
Totzeitschritte	$d = 0$ (144)
Autovalidierung	NRMSE = 65,35% (Abb. C.5)
Kreuzvalidierung	NRMSE = 37,31% (Abb. C.6)
Modellgleichungen $\delta \rightarrow \gamma$	$B(z) = 1,44$ $C(z) = 1 - 7,9 \cdot 10^{-2} \cdot z^{-1} + 6,3 \cdot 10^{-2} \cdot z^{-2}$ $D(z) = 1 - 0,99 \cdot z^{-1}$ $F(z) = 1 - 8,96 \cdot 10^{-3} \cdot z^{-1}$
Totzeitschritte	$d = 0$ (144)
Autovalidierung	NRMSE = 40,45% (Abb. C.7)
Kreuzvalidierung	NRMSE = 30,43% (Abb. C.8)

Neben den Modellen, die mit der direkten Methode identifiziert wurden, ist auch eine indirekte Identifikationsmethode zur Anwendung gekommen. Diese wird mit dem Ziel eingesetzt, interne Rückkopplung, also einen geschlossenen Regelkreises, zu berücksichtigen. Zur Identifikation im geschlossenen Regelkreis (vgl. [21]) wird zunächst ein Modell (siehe Tabelle 5.2.6) identifiziert, das die Übertragung der Führungsgröße γ_r zur Stellgröße δ modelliert. Dabei wird ein Box-Jenkins-Modell verwendet, weil dieses zum einen den deterministischen Anteil der Übertragung durch die Funktionen $B(z)$ und $F(z)$ (vgl. Gl. (5.2.13)) beschreibt und zum anderen die zufälligen Störungen mit den Polynomen $C(z)$ und $D(z)$ modelliert. Es wird davon ausgegangen, dass der Regler auf die Störungen reagiert und somit eine andere Stellgröße ausgegeben wurde als im theoretisch ungestörten Fall. Mit dem identifizierten Modell (BJ_gammaDelta) wird anschließend, allein über den deterministischen Anteil ausgehend von der Führungsgröße γ_r die ungestörte Stellgröße δ_r simuliert, um nachfolgend die eigentliche Streckendynamik von der ungestörten Stellgröße zur tatsächlich interessierenden Ausgangsgröße zu modellieren. In [21] wird dieses Vorgehen erläutert und gezeigt, dass mit geeigneter Beschreibung der zufälligen Störungen die tatsächliche Regelstrecke ohne Regler identifiziert werden kann. Dieses Vorgehen wurde zur Identifikation des Modells in Tabelle 5.2.6 verwendet, um anschließend die in Tabelle 5.2.7 und 5.2.8 beschriebenen Modelle zu identifizieren. Eine weitere Besonderheit der Modelle, die mit indirektem Verfahren identifiziert wurden ist, dass diese eine möglichst gute Vorhersage im Sinne der in Abschnitt

Tabelle 5.2.6.: Modellparameter des Box-Jenkins-Modells BJ_gammaDelta, Eingang: Führungsgröße γ_r , Ausgang: ungestörte Stellgröße δ_r

Modellname	BJ_gammaDelta
Modellgleichungen $\gamma_r \rightarrow \delta$	$B(z) = 0,99$ $C(z) = 1 + 6,5 \cdot 10^{-2} \cdot z^{-1}$ $D(z) = 1 - 0,99 \cdot z^{-1}$ $F(z) = 1 - 4,29 \cdot 10^{-2} \cdot z^{-1} + 5,75 \cdot 10^{-2} \cdot z^{-2}$
Totzeitschritte	$d = 0$
Autovalidierung	NRMSE = 56,49% (Abb. C.9)
Kreuzvalidierung	NRMSE = 57,38% (Abb. C.10)

Tabelle 5.2.7.: Modellparameter des Box-Jenkins-Modells BJ_predict_01, Eingang: ungestörte Stellgröße δ_r , Ausgang: Azimutwinkel ϕ , Geschwindigkeitswinkel γ

Modellname	BJ_predict_01
Modellgleichungen $\delta_r \rightarrow \phi$	$B(z) = 3,18 \cdot 10^{-3} \cdot z^{-1} - 2,17 \cdot 10^{-3} \cdot z^{-2}$ $- 3,35 \cdot 10^{-3} \cdot z^{-3} + 6,2 \cdot 10^{-4} \cdot z^{-4}$ $C(z) = 1 - 0,199 \cdot z^{-1} - 0,31 \cdot z^{-2}$ $D(z) = 1 - 1,59 \cdot z^{-1} + 0,37 \cdot z^{-2} + 0,23 \cdot z^{-3}$ $F(z) = 1 - 1,2 \cdot z^{-1} - 0,57 \cdot z^{-2} + 0,77 \cdot z^{-3}$
Totzeitschritte	$d = 94$
Autovalidierung	NRMSE = 50,35% (Abb. C.11)
Kreuzvalidierung	NRMSE = 28,28% (Abb. C.12)
Modellgleichungen $\delta_w \rightarrow \gamma$	$B(z) = 1,28 \cdot 10^{-3} \cdot z^{-1}$ $C(z) = 1 - 0,21 \cdot z^{-1} - 2,3 \cdot 10^{-2} \cdot z^{-2}$ $+ 2,1 \cdot 10^{-2} \cdot z^{-3} + 1,7 \cdot 10^{-2} \cdot z^{-4}$ $D(z) = 1 - 0,98 \cdot z^{-1}$ $F(z) = 1 - 2,82 \cdot z^{-1} + 2,69 \cdot z^{-2} - 0,87 \cdot z^{-3}$
Totzeitschritte	$d = 74$
Autovalidierung	NRMSE = 27,96% (Abb. C.13)
Kreuzvalidierung	NRMSE = 25,11% (Abb. C.14)

5.2.3.4 ermittelten minimalen Totzeit generieren sollen. Aus diesem Grund wurde die Anpassung der Modelle entsprechend dieses Prädiktionshorizontes (vgl. Abb. C.11 bis C.14) durchgeführt. Diese Modelle kommen ebenfalls nachfolgend für Reglersyntheseverfahren zur Anwendung.

Tabelle 5.2.8.: Modellparameter des Box-Jenkins-Modells BJ_predict_02, Eingang: ungestörte Stellgröße δ_r , Ausgang: Azimutwinkel ϕ , Geschwindigkeitswinkel γ

Modellname	BJ_predict_02
Modellgleichungen $\delta_r \rightarrow \phi$	$B(z) = 7,55 \cdot 10^{-3} \cdot z^{-1} - 5,23 \cdot 10^{-3} \cdot z^{-2} - 7,06 \cdot 10^{-3} \cdot z^{-3} + 5,01 \cdot 10^{-3} \cdot z^{-4}$ $C(z) = 1 - 0,28 \cdot z^{-1} - 7,76 \cdot 10^{-2} \cdot z^{-2}$ $D(z) = 1 - 1,62 \cdot z^{-1} + 0,38 \cdot z^{-2} + 0,24 \cdot z^{-3}$ $F(z) = 1 - 1,05 \cdot z^{-1} - 0,88 \cdot z^{-2} + 0,93 \cdot z^{-3}$
Totzeitschritte	$d = 94$
Autovalidierung	NRMSE = 44,92% (Abb. C.11)
Kreuzvalidierung	NRMSE = 32,51% (Abb. C.12)
Modellgleichungen $\delta_w \rightarrow \gamma$	$B(z) = 9,51 \cdot 10^{-2} \cdot z^{-1}$ $C(z) = 1 - 0,25 \cdot z^{-1} + 0,35 \cdot z^{-2} - 3,32 \cdot 10^{-2} \cdot z^{-3} + 7,3 \cdot 10^{-2} \cdot z^{-4}$ $D(z) = 1 - 0,99 \cdot z^{-1}$ $F(z) = 1 - 0,58 \cdot z^{-1} + 3,19 \cdot 10^{-2} \cdot z^{-2} - 0,3 \cdot z^{-3}$
Totzeitschritte	$d = 74$
Autovalidierung	NRMSE = 30,39% (Abb. C.13)
Kreuzvalidierung	NRMSE = 24,90% (Abb. C.14)

6. Regelungskonzepte

In diesem Kapitel werden die Regelungskonzepte erläutert, die in der vorliegenden Arbeit zur Anwendung kommen bzw. entwickelt wurden. Dabei werden die einzelnen Reglerbestandteile und Vorauslegungen erläutert. Auf notwendige Anpassungen der Einstellungen im Feldversuch und erzielte Ergebnisse der am Prüfstand implementierten Regler wird in Abschnitt 7 eingegangen. Hinweise zur Implementierung selbst sind im Anhang E.2 zu finden.

Mit den im Folgenden vorgestellten Regelkonzepten werden verschiedenartige Ziele verfolgt. Regler die das Manöver „Azimutwinkel-Halten“ erzielen sollen, dienen hauptsächlich dazu den Kite stabil in Zenitnähe des Windfensters zu halten, um währenddessen im Testbetrieb Parametereinstellungen für nachfolgende Manöver vorzunehmen. Des Weiteren ist es möglich Regler im Azimutwinkel-Halten-Modus mit den Manövern „lineares Powern“ oder „schrittweises Powern“ zu koppeln, wobei mit diesen Manövern die aerodynamischen Parameter in Abhängigkeit von veränderten Powerpositionen bestimmt werden sollen. Die Aufgabe des Reglers ist auch in diesem Fall, den Kite ruhig zu halten, um gute Messbedingungen zu schaffen und den Kite vor einem Absturz zu bewahren.

Dem gegenüber dienen die Regler-Modi „Achtenflug“ und „Looping“ zur Identifikation von Kiteparametern während des dynamischen Fluges. Durch einen Achtenflug soll vor allem die Drehfreudigkeit ermittelt werden. Es ist aber auch möglich, die Veränderung der aerodynamischen Koeffizienten, die Reaktionsgeschwindigkeit auf Lenkeingaben sowie die Kraftentwicklung zu untersuchen. Mit Looping-Manövern soll darüber hinaus das sogenannte Andrehverhalten¹ des Kites sowie die Kraftentwicklung und der Looping-Radius bestimmt werden.

6.1. Geschwindigkeitswinkelregler

Der Geschwindigkeitswinkelregler basiert auf einem Konzept von [14] und wurde explizit für den Fall entworfen, dass sich die verwendete Sensorik auf Seilwinkelsensoren und ggf. eine Windgeschwindigkeitsmessung am Prüfstand beschränkt. Die zugrunde liegende Idee des Konzepts ist, den Geschwindigkeitswinkel des Kites mit Seilwinkelsensordaten zu berechnen (vgl. Gl. (5.1.19)) und als Regelgröße zu verwenden. Zugute kommt diesem Konzept ein vergleichsweise einfacher Aufbau des Regelkreises, ohne feste Vorgaben für die zu fliegende Trajektorie oder die Notwendigkeit der genauen Kenntnis des Systemverhaltens. Insbesondere wird zum Erzielen einer gewissen Trajektorie die Eigendynamik des Kites angesprochen. Der Entwurf in [14] dient dabei ausschließlich dazu, einen Achtenflug des Kites zu generieren. Durch Anpassungen wird das Konzept darüber hinaus zur Umsetzung weiterer Regelungsaufgaben verwendet.

¹Unter dem Andrehverhalten wird die Dynamik verstanden, mit der ein Kite aus einer statischen Flugposition heraus in einen Sturzflug bzw. Looping gesteuert werden kann.

6.1.1. Allgemeine Beschreibung

Der verwendete Aufbau des Regelkreises ist in Abbildung 6.1.1 zu sehen. Es ist zu erkennen, dass ähnlich dem Konzept von Erhard und Strauch [13] eine Kaskadenstruktur zum Einsatz kommt. Im hier vorgestellten Regelkreis wird jedoch gänzlich auf Vorsteueranteile verzichtet. Grundlegend besteht der Regelkreis aus der äußeren, nichtlinearen Kaskade, der Guidance, einer inneren Kaskade mit linearem Stellgesetz sowie aus einer Echtzeit-Identifikation der Drehfreudigkeit mit anschließender Adaption.

Der innere Regelkreis beinhaltet zur Stellgrößenberechnung einen einfachen P-Regler, mit dem die Regelabweichung des Geschwindigkeitswinkels gemäß folgender Gesetzmäßigkeit zurückgekoppelt wird² [14]

$$\delta = K_P (\gamma_r - \gamma) . \quad (6.1.1)$$

Das bedeutet, eine Sollwertabweichung des Geschwindigkeitswinkels wird durch einen Proportionalanteil K_P in eine Stellgröße umgewandelt und im nachgeschalteten Sättigungsblock auf die vorhandenen Stellgrößenbeschränkungen angepasst. Hierbei wird der Sollgeschwindigkeitswinkel γ_r durch die äußere Reglerkaskade bzw. die *guidance* vorgegeben. Die Definition des Geschwindigkeitswinkel wird gemäß

Abbildung 6.1.1.: Blockschaltbild des adaptiven Geschwindigkeitswinkelreglers, adaptiert und erweitert nach [14]

Abschnitt 5.1.2 verwendet und stimmt somit im *Crosswind*-Flug mit der zenitgerichteten Orientierung überein (vgl. Abs. 3.3). Das hat den Vorteil, dass der Kite mit einem Geschwindigkeitswinkel von 0° auf den Zenit zusteuert, mit einem von 0° aus größer werdenden Geschwindigkeitswinkel eine Kurve entgegen dem Uhrzeigersinn und entsprechend mit einem von 0° aus kleiner werdenden Geschwindigkeitswinkel eine Kurve im Uhrzeigersinn fliegt. Dieser Umstand wird bei der Anwendung der *Guidance* ausgenutzt, indem im Windfenster 2 Zielpunkte definiert werden, die im Wechsel angefliegen werden sollen. Das entsprechende Schema der Guidance ist in Abbildung 6.1.2 zu sehen. Es ist jeweils nur ein Zielpunkt aktiv geschaltet, zu dem von der aktuellen Kiteposition aus der Kurswinkel γ_r berechnet wird. Des Weiteren wird der aktuelle Geschwindigkeitswinkel bezogen auf die e_N -Achse berechnet und die Steuereingabe entsprechend Gleichung (6.1.1) ermittelt. Der aktive Zielpunkt wird jeweils so lange angefliegen, bis sein Azimutwinkel (im Fall der Darstellung in Abb. 6.1.2, der Azimutwinkel ϕ_+) durch den Kite überflogen wurde. Der Zielpunkt muss also nicht notwendigerweise erreicht werden, sondern dient lediglich zum Erzeugen eines gewissen Sollwertverlaufes. Durch die Definition des Ge-

²Der Geschwindigkeitswinkel γ wird zusätzlich durch das γ -Filter angepasst, welches später gesondert erläutert wird.

schwindigkeitswinkels muss der Kite, um den nach einem Umschalten neuen Zielpunkt zu erreichen, seinen Geschwindigkeitswinkel über den Nullpunkt in die entgegengesetzte Richtung verändern. Dadurch wird erzwungen, dass der Kite eine Acht mit zum Zenit gerichteten Kurven (*Up-Loops*) fliegt (vgl. [14], Abb. 6.1.2). Entsprechend kann die *Guidance* für einen diskreten Zeitschritt folgendermaßen definiert

Abbildung 6.1.2.: Guidance des Geschwindigkeitswinkelreglers, nach [14]

werden [14]

$$\gamma_r(k) = \begin{cases} \gamma_r(\theta_-, \phi_-) & \text{für } \phi_K \geq \phi_+ \\ \gamma_r(\theta_+, \phi_+) & \text{für } \phi_K \leq \phi_- \\ \gamma_r(k-1) & \text{sonst} \end{cases} \quad (6.1.2)$$

Der Referenzwinkel wird in Abhängigkeit von der aktuellen Kiteposition mittels nautischer Kursberechnung bestimmt. Dabei kommt die Methode der mittleren Breite (siehe Anhang B.1.1) in abgewandelter Form nach [14] zur Anwendung. Zur Berechnung wird anstatt des gemittelten Azimutwinkels zwischen Kiteposition und Zielpunkt approximativ der Azimutwinkel der aktuellen Kiteposition verwendet. Dem entsprechend kann in Abhängigkeit der Zielpunktkoordinaten der Sollgeschwindigkeitswinkel nach [14], unter Verwendung des Arkustangens-2, folgendermaßen bestimmt werden

$$\gamma_r = \arctan \left(\frac{(\phi_r - \phi_K) \cos \theta}{\theta_r - \theta_K} \right) \quad (6.1.3)$$

Durch das Umschalten der Zielpunkte würde es mit Anwendung der Gleichungen (6.1.2) und (6.1.3) jeweils zu einem abrupten Wechsel der Führungsgröße kommen. Dies wird durch ein nachgeschaltetes Tiefpassfilter abgemildert bzw. so geändert, dass eine gleichmäßige Führungsgröße übergeben wird. Zunächst wird aufgrund der einfachen Implementierung und der notwendigen Speicherung vergangener

ermittelter Werte ein zeitdiskreter Tiefpass³ 1. Ordnung (PT₁) folgender Form

$$y(k) = \frac{1}{\frac{T_1}{T} + 1} \left(K u(k) + \frac{T_1}{T} y(k-1) \right), \quad (6.1.4)$$

mit dem Verstärkungsfaktor $K = 1$, der charakteristischen Zeitkonstante T_1 , der Abtastzeit T sowie dem zeitdiskreten Aus- (y) und Eingang (u) verwendet. Durch das Einstellen der charakteristischen Zeitkonstante des Tiefpasses kann somit die Führungsgröße und als Folge dessen auch die geflogene Acht gewissermaßen „geformt“ werden.

In Abbildung 6.1.3 ist die Orientierungsdefinition auf der Tangentialebene am Windfenster im NED-Koordinatensystem zu sehen. Gemäß der Beschreibung in Abschnitt 3.3 ist diese, unter Verwendung der Arkustangens-2-Funktion, auf einem Wertebereich von $\gamma \in [-180^\circ, 180^\circ]$ definiert. Bedingt durch die

Abbildung 6.1.3.: Definition des Orientierungswinkels in einer Tangentialebene am Windfenster im NED-Koordinatensystem

Berechnung des Geschwindigkeitswinkels bei einer verrauschten Messung der Seilwinkel sowie durch Auf- und Abbewegungen des Kites im Windfenster, z.B. durch Windböen, kann es dazu kommen, dass der Geschwindigkeitswinkel springt. Das bedeutet, wenn sich der Kite mit einem Geschwindigkeitswinkel von 0° in Richtung Zenit bewegt, kann die Berechnung einen Winkel von 0° bzw. durch Fehlereinflüsse auch einen Winkel von 180° respektive -180° zur Folge haben. Um solche physikalisch unmöglichen Sprünge zwischen einzelnen diskreten Zeitpunkten zu verhindern, wird das γ -Filter (vgl. Abb. 6.1.1) eingeführt. Außerdem ist es die Aufgabe des γ -Filters, Winkelsprünge im Sinne einer stetigen Fortsetzung anzupassen, die aufgrund der Definition des Orientierungs- bzw. Geschwindigkeitswinkels auftreten. Führt ein Kite z.B. einen Looping entgegen dem Uhrzeigersinn aus, so würde sich der Geschwindigkeitswinkel erhöhen, bis der Kite in Richtung des Erdbodens fliegt. Bei einer weiteren Drehung tritt, bedingt durch den zur Berechnung verwendeten Arkustangens, ein Sprung des Geschwindigkeitswinkels um -360° auf und wird von -180° aus zum Zenit hin größer (vgl. Abb. 6.1.3). Das γ -Filter soll auch

³Die Gleichung des zeitdiskreten Tiefpasses kann durch das Diskretisieren der zeitkontinuierlichen DGL $T_1 \dot{y}(t) + y(t) = K u(t)$ (vgl. [23]) erfolgen. Hierzu muss der Differentialquotient $\dot{y} = \frac{dy(t)}{dt} \approx \frac{y(k) - y(k-1)}{T}$ durch den Differenzenquotient ersetzt und nach der Ausgangsgröße umgestellt werden.

einen solchen Sprung in der Berechnung vermeiden, in dem der Winkel bei Loopings entgegen dem Uhrzeigersinn kontinuierlich hochgezählt und bei Loopings im Uhrzeigersinn heruntergezählt wird. Um die erläuterten Aufgabenstellungen zu realisieren, wird ein Winkelschwellwert $\gamma_{\text{th}} \in (0^\circ, 360^\circ)$ und ein Drehungsincrement $n_{\text{turn}} \in \mathbb{Z}$ eingeführt. Dem entsprechend kann der mittels γ -Filter stetig fortgesetzte und hinsichtlich unphysikalischer Sprünge gefilterte Geschwindigkeitswinkel folgendermaßen

$$\tilde{\gamma}(k) = \gamma(k) + n_{\text{turn}}(k) \cdot 360^\circ, \quad (6.1.5)$$

mit

$$\gamma(k) = \begin{cases} \gamma(k) & \text{für } |\gamma(k) - \gamma(k-1)| < \gamma_{\text{th}} \vee |\gamma(k) - \gamma(k-1)| > 360^\circ - \gamma_{\text{th}} \\ \gamma(k-1) & \text{für } |\gamma(k) - \gamma(k-1)| \geq \gamma_{\text{th}} \wedge |\gamma(k) - \gamma(k-1)| \leq 360^\circ - \gamma_{\text{th}} \end{cases} \quad (6.1.6)$$

und

$$n_{\text{turn}}(k) = \begin{cases} n_{\text{turn}}(k-1) - 1 & \text{für } (\gamma(k) - \gamma(k-1)) < -360^\circ + \gamma_{\text{th}} \\ n_{\text{turn}}(k-1) + 1 & \text{für } (\gamma(k) - \gamma(k-1)) > 360^\circ - \gamma_{\text{th}} \\ n_{\text{turn}}(k-1) & \text{sonst} \end{cases}, \quad \text{mit } n_{\text{turn}}(0) = 0, \quad (6.1.7)$$

berechnet werden. Der Winkelschwellwert γ_{th} wird zunächst auf einen Standardwert von $\gamma_{\text{th}} = 90^\circ$ gesetzt und kann bei Bedarf durch geeignete Benutzereingaben angepasst werden (vgl. Anhang F.3).

Über den reinen Regelkreis mit den zwei bereits beschriebenen Reglerkaskaden hinaus, wird eine rekursive LS-Schätzung mit exponentiell nachlassendem Gedächtnis (vgl. Abs. 3.4.2.3) und eine darauf aufbauende, gesteuerte Adaption verwendet. Mittels rekursiver LS-Schätzung (vgl. Abb. 6.1.1, RLS) wird die Drehfreudigkeit nach folgendem Zusammenhang

$$\dot{\gamma} = \hat{g}_k v_a \delta(k-d), \quad (6.1.8)$$

in Anlehnung an das TRL (vgl. Gl. (5.1.3)) geschätzt. Dabei wird mit $\delta(k-d)$ die um die Totzeit⁴ versetzte Stellgröße berücksichtigt. Die Anströmgeschwindigkeit kann bei Vorhandensein eines funktionsfähigen Pitotrohrs als Messung berücksichtigt werden. In der vorliegenden Arbeit wird diese mittels Kitegeschwindigkeit (gemäß dem Betrag der Gl. (5.1.13), nach [14]) und einer mittels logarithmischem Windgesetz (siehe Gl. (5.2.8)) korrigierten Windgeschwindigkeitsmessung der vorhandenen Wetterstation abgeschätzt (siehe Anhang F.3).

Die auf die Schätzung folgende Adaption erfolgt gemäß einer Zuordnung von Reglerverstärkungsfaktoren K_P und geschätzter Drehfreudigkeiten \hat{g}_k in einer hinterlegten Tabelle (engl.: *lookup table*). Im Rahmen dieser Arbeit konnte das Erstellen dieser Zuordnungstabelle durch das Fehlen von Testdaten nicht mehr erfolgen, das entsprechende Implementierungsgerüst ist allerdings bereits in der Reglersoftware enthalten (vgl. Anhang F.3). Für eine Anwendung muss lediglich die hinterlegte Referenztablette geeignet befüllt werden.

⁴Eine Schätzung der Totzeit muss vor Beginn der Anwendung des Algorithmus, also vor einem Manöverstart, geeignet festgelegt werden. Hierzu dienen z.B. die Betrachtungen aus Abschnitt 5.2.3.4.

6.1.2. Anpassung der Guidance

Im Laufe der Bearbeitung ist nach bereits erfolgten Reglertests aufgefallen, dass die Kurswinkelvorgabe entsprechend der Methode nach [14] (siehe Gl. (6.1.3)), durch eine vereinfachte Beschreibung in der Ebene, zum starken Übersteuern des Kites führen kann. Um dies zu verhindern, muss die Kugelform des Windfensters bei der Sollwertvorgabe berücksichtigt werden, was z.B. unter Anwendung nautischer Kurswinkelberechnungen gemäß der Methode der Orthodrome (vgl. Anhang B.1.2) möglich ist.

Dies wurde zunächst in einer Simulation mit dem Modell aus Abschnitt 5.1.2 überprüft. Eine entsprechende Gegenüberstellung der beiden Guidance-Methoden beim Achtenflug ist in Abbildung 6.1.4 zusehen. Die zugehörigen, sich ergebenden Trajektorien sind Abbildung 6.1.5 zu entnehmen. Es ist

Abbildung 6.1.4.: Vergleich der Guidance zwischen der Methode der mittleren Breite nach [14] und der Methode der Orthodrome – Simulationsdaten

zu erkennen, dass durch die Berücksichtigung der Kugeloberfläche bei der Kurswinkelberechnung ein deutlich restriktiverer Verlauf entsteht, als dies mit einer approximativen Betrachtung der Kurswinkel in der Ebene der Fall ist. Dieser Effekt wird dabei umso stärker, je größer die im Windfenster geflogenen Achten ausfallen und je weiter der Kite von den entsprechenden Zielpunkten entfernt ist. Mit der Berechnung nach der Methode der Orthodrome wird erreicht, dass die Achten bei identischen Zielpunkten tendenziell kleiner ausfallen und sich größere Höhenwinkel ergeben (vgl. Abb. 6.1.5). Dem entsprechend wurde neben der Guidance nach [14] zusätzlich die Methode der Orthodrome implementiert. Um einen Kurswinkel mit dieser Methode entsprechend der Winkeldefinition in Abbildung 6.1.3 zu erzielen, wird die Berechnung aus Anhang B.1.2 angepasst. Dabei wird der mit den im Anhang dargestellten Gleichungen (B.3) und (B.4) berechnete Kurswinkel Ψ_r folgendermaßen als Sollvorgabe interpretiert

$$\gamma_r = \begin{cases} \Psi_r & \text{für } \phi_K \leq \phi_{\pm} \\ -\Psi_r & \text{für } \phi_K > \phi_{\pm} \end{cases} . \quad (6.1.9)$$

Neben der Änderung der Berechnung des Sollkurswinkels soll auch die Guidance-Strategie angepasst werden, um weitere Manöver neben dem vorgestellten Achtenflug zu realisieren. Als Teil der Aufgabenstellung soll zusätzlich das Manöver Azimutwinkel-Halten sowie das Looping-Manöver umgesetzt werden. Um die Struktur des Geschwindigkeitswinkelreglers nutzen zu können, wird für das Azimutwinkel-Halten-Manöver nur ein Zielpunkt verwendet. Dieser wird in den Zenit des Windfensters gesetzt und soll durchgehend angefliegen werden. Auch dieser Zielpunkt kann i.d.R. vom Kite nicht erreicht werden. Unter Berücksichtigung der aktuellen Kiteposition bedingen die definierten Sollkurswinkel jedoch, dass der Kite eine Orientierung bzw. einen Geschwindigkeitswinkel von 0° anstrebt und somit automatisch in Richtung

Abbildung 6.1.5.: Simulierte Trajektorien aufgrund der Guidance in Abb. 6.1.4; blau - Guidance nach [14], grün - Guidance nach der Methode der Orthodrome, Zielpunkte: $\theta_{\pm} = 65^{\circ}$, $\phi_{\pm} = \pm 10^{\circ}$

der Windfenstermitte fliegt. Mit der vorgestellten Berechnung des Geschwindigkeitswinkels, ohne direkte Messung der Orientierung, wird ein um die Windfenstermitte pendelndes Verhalten erwartet, da die Geschwindigkeitswinkelberechnung bei langsameren Bewegungen ungenau wird und ein verrauschtes Ausgangssignal erzeugt. Dennoch besteht so die Chance den Kite vor einem Absturz zu bewahren und mit einer gewissen Robustheit wenigstens in der Nähe der Windfenstermitte zu halten. Darüber hinaus kann ggf. mit einer Orientierungsmessung durch das Bilderkennungssystem oder den entwickelten Inertialsensor ein besseres Verhalten erzielt werden. Auf das Manöver Azimutwinkel-Halten mit dem vorgestellten Geschwindigkeitswinkelregler wird in Abschnitt 7 nochmals genauer eingegangen.

Um weiterhin durch eine Anpassung der Guidance automatische Loopings zu erzeugen, werden 3 Zielpunkte unter Ausnutzung der Berechnung des γ -Filters (vgl. Abs. 6.1.1) verwendet. Zwei Zielpunkte (P_+ und P_-) werden dabei, ähnlich dem Achtenflug-Manöver, mit relativ großen Werten für den jeweiligen Höhenwinkel im Windfenster definiert. Zusätzlich wird ein Zielpunkt P_0 (ähnlich dem Manöver Azimutwinkel-Halten) in den Zenit des Windfensters gelegt. Eine Darstellung der Zielpunkte und der zu erzielenden Trajektorie sind in Abbildung 6.1.6 dargestellt. Die Zielpunkte sind dabei folgendermaßen definiert:

$$P_0 : \quad \phi_r = \phi_0, \quad \theta_r = \theta_0, \quad n_{\text{turn},r} = n_{\text{turn,akt}}, \quad (6.1.10)$$

$$P_+ : \quad \phi_r = \phi_+, \quad \theta_r = \theta_+, \quad n_{\text{turn},r} = n_{\text{turn,akt}} + 1, \quad (6.1.11)$$

$$P_- : \quad \phi_r = \phi_-, \quad \theta_r = \theta_-, \quad n_{\text{turn},r} = n_{\text{turn,akt}} - 1. \quad (6.1.12)$$

Damit muss zum Erreichen der Punkte P_+ und P_- von der aktuellen Position aus der Kurswinkel gemäß einer der vorgestellten Berechnungen (Methode nach [14] bzw. Methode der Orthodrome) mit einer zusätzlichen Erhöhung bzw. Verringerung des Geschwindigkeitswinkels um 360° bzw. -360°

Abbildung 6.1.6.: Angepasste Guidance für Loopings

angeflogen werden. Der Zenit kann jedoch mit einem beliebigen aufsummiertem Drehinkrement $n_{\text{turn,akt}}$ direkt angesteuert werden.

Zu Beginn eines Looping-Manövers wird der Punkt P_0 als aktiver Zielpunkt verwendet. Nach einer definierten Zeitspanne, in der sich der Kite in einem definierten Zielbereich $\phi_0 \pm \Delta\phi_0$ aufgehalten hat, wird der Zielpunkt gewechselt. Im Folgenden soll z.B. der positive Zielpunkt P_+ angefliegen werden. Dazu muss gemäß dem Zusammenhang (6.1.11) von der aktuellen Position (ϕ_K, θ_K) und dem aktuellen Geschwindigkeitswinkel $(\tilde{\gamma}_K)$ aus der Kurswinkel γ_r mit einer zusätzlichen Erhöhung um 360° gemäß folgender Vorschrift

$$\tilde{\gamma}_r = \gamma_r + n_{\text{turn},r} \cdot 360^\circ, \quad (6.1.13)$$

erreicht werden. Es muss also der Winkel $\Delta\tilde{\gamma} = \tilde{\gamma}_r - \tilde{\gamma}_K$ durch den Regler abgebaut werden (vgl. Abb. 6.1.6). Befindet sich der aktuelle Geschwindigkeitswinkel des Kites schließlich in der Nähe des Sollwinkels $(|\tilde{\gamma}_r| - \Delta\tilde{\gamma}_{\text{th}} < |\tilde{\gamma}_K| < |\tilde{\gamma}_r| + \Delta\tilde{\gamma}_{\text{th}})$, so wird ein erneuter Zielpunktwechsel durchgeführt und wieder der Zenit (P_0) angefliegen. Nach einer gewissen Zeit in der Nähe der Windfenstermitte erfolgt ein Looping in die andere Richtung, durch das Anfliegen des negativen Zielpunktes P_- . Durch diese Anpassung der Guidance können im Folgenden auch automatisierte Looping-Manöver durchgeführt werden. Dazu notwendige weitere Implementierungen und Anpassungen werden im Abschnitt 7 sowie im Anhang F.3 und F.13 erläutert.

Ein weiteres Manöver, das aufbauend auf dem Looping-Manöver entwickelt wurde, ist ein Achtenflug mit geflogenen *Down-Loops*, also ein Achtenflug bei dem der Kite eine liegende Acht mit gegensätzlicher Richtung, zu dem in Abbildung 6.1.2 vorgestellten Achtenflug, durchführt. Eine solche Flugbahn kommt unter anderem für AWE-Zwecke, zur Erhöhung der Leinenkräfte, zur Anwendung (vgl. [32, Kapitel 9]). Die notwendige Änderung der Guidance für dieses Manöver wird im Anhang B.2 erläutert.

6.1.3. Parameterbestimmung

Da bislang keine Modelle identifiziert werden konnten, die das nichtlineare dynamische Verhalten des Kites zufriedenstellend abbilden, gestaltet sich eine Parameterbestimmung sowie eine Betrachtung der Stabilität und Regelkreisperformance vorab mit Hilfe von Simulationsstudien schwierig. Insbesondere Stabilitätsbetrachtungen sind durch Nichtlinearitäten wie die Guidance und Stellgrößenbeschränkungen kompliziert. Darüber hinaus ist durch die Servocontroller ein weiterer nicht adequat beschriebener Regelkreis Bestandteil der Systemdynamik des Kites. Bei bekannten Streckenmodellen könnten Stabilitätsuntersuchungen ähnlich wie in [14] über eine Beschreibung mittels linearer Matrixgleichungen für die innere Reglerkaskade erfolgen. Vorliegend kann jedoch zunächst nur durch eine Erprobung gezeigt werden, dass sich eine Stabilität des geschlossenen Regelkreises einstellt. Die Parameter, die zur Erzeugung einer gewissen Robustheit des Regelkreises essentiell sind, sind die Lage der Zielpunkte im Windfenster und der Verstärkungsfaktor des P-Reglers (vgl. Abb. 6.1.1 und Gl. (6.1.1)).

Die Bestimmung des Verstärkungsfaktors des P-Reglers kann zunächst aufgrund geometrischer Überlegungen erfolgen und muss im Testbetrieb auf den entsprechenden Kite angepasst werden. Als Startwert für den Verstärkungsfaktor wurde ein Wert von $K_P = 0,6$ ermittelt. Dies erfolgte unter der Maßgabe, dass ungefähr bei einer Regelabweichung von $\Delta\tilde{\gamma} > \frac{\pi}{2}$ ein voller Lenkeinschlag $\delta = 1$ am Prüfstand mit dem vorgestellten Stellgesetz (vgl. Gl. (6.1.1)) erzeugt werden soll. Darüber hinaus wurden Simulationen (wie z.B. in Abbildung 6.1.5 dargestellt) mit den geometrischen Parametern des betrachteten Kites, Neo 2012 (siehe Tabelle 6.1.1), unter Verwendung der Polynome aus Abschnitt 5.1.3 durchgeführt, um weitere Voreinstellungen von Filtern und Berechnungsparametern zu testen. Für eine erste Abschätzung konnten auf diesem Weg gute Starteinstellungen gefunden werden, die im

Tabelle 6.1.1.: Simulationsparameter – Kite Neo 2012, 10 m²

Kite	Neo 2012	Quelle
Gesamtfläche	10 m ²	[18, Tabelle 2.3]
projizierte Fläche	5,5 m ²	[18, Tabelle 2.3]
Profilhöhe	2,7 m	gemessen
Spannweite	6,6 m	gemessen
Barbreite	38 cm	gemessen
Leinenlänge	24 m	[18, Abs. 6.3.5]

Weiteren iterativ auf die realen Situationen angepasst werden mussten. Werte, die sich dabei als günstig herausgestellt haben, sind im Anhang F.3 zu finden.

6.1.4. Prädiktion

Die maximal einsetzbaren Verstärkungsfaktoren des Regelkreises und damit auch die Regelkreisperformance sind durch die auftretenden Systemtotzeiten beschränkt (vgl. [23]). Die Wahl zu großer Verstärkungsfaktoren kann insbesondere zu einem unerwünschten Aufschwingen des Systems führen. Abhilfe kann in einem solchen Fall eine Vorhersage des zukünftigen Systemverhaltens aufgrund aktuell umgesetzter Stellgrößen schaffen. Die entsprechende Erweiterung des Regelkreises aus Abbildung 6.1.1 um eine Totzeit-Prädiktion ist in Abbildung 6.1.7 zu sehen. Üblicherweise werden für eine Prädiktion die Modellgleichungen des Systems mit abgespeicherten Stellgrößen im Rahmen des Totzeit-Zeitfensters

Abbildung 6.1.7.: Geschwindigkeitswinkelregler mit zusätzlicher Prädiktion

gelöst, um so das zukünftige Modellverhalten abzuschätzen. Da jedoch kein adequates Modell zur Beschreibung des Systemverhaltens zur Verfügung steht, wurde als Ad-hoc-Maßnahme versucht lineare Regressionsfilter einzusetzen, die aus einer Anzahl vergangener Messdaten die zukünftigen Werte für den Azimut-, den Höhen- sowie den Geschwindigkeitswinkel prädizieren. Im Detail sollen für die einzelnen Winkel-Zeit-Verläufe separat Polynommodelle mit Hilfe von LS-Schätzungen angepasst werden. Exemplarisch zeigt Abbildung 6.1.8 die Anpassung bzw. Vorhersage diverser Regressionsfilterausgänge an den simulierten Höhen- sowie Azimutwinkel beim Achtenflug. Generell ist eine qualitativ

Abbildung 6.1.8.: Vergleich verschiedener linearer Regressionsfilter in einer Simulation; Vorhersagezeit: 0, 3 s, Datenbasis: 30 zurückliegende Werte, Abkürzung: lin. Reg. – lineare Regression

gute Vorhersage der mittels Regressionsfilter geschätzten Verläufe zu erkennen. Allerdings treten für höhere Polynomordnungen durch die durchgeführten Extrapolationen zum Teil starke Ausreißer in der Vorhersage auf. Dennoch wurde ein lineares Regressionsfilter 3. Ordnung in der Prüfstandssoftware mit weiteren nachgeschalteten Filtern zur Glättung implementiert (siehe Anhang B.3 und Anhang F.3 sowie F.6). Bedingt durch die verrauschten Messwerte der Seilwinkelsensoren konnten die Regressionsfilter wegen der stärkeren und häufiger auftretenden Ausreißer jedoch bislang nicht zielführend im Testbetrieb eingesetzt werden.

Eine alternative Methode ist im Regelungskonzept, vorgestellt in Abschnitt 6.5, eingebettet. Diese Art der Prädiktion könnte mit benötigter und sich bereits in der Entwicklung befindender Sensorik eine leistungsfähige Alternative darstellen. Diese Methode wie auch Alternativen z.B. mittels *finite impulse response* Filter (vgl. [9]) konnten in der vorliegenden Arbeit aus zeitgründen und aufgrund noch nicht einsetzbarer Sensorik nicht umgesetzt werden. Zunächst muss daher für die Erprobung des in diesem Abschnitt beschriebenen Regelkonzepts auf eine Totzeit-Prädiktion verzichtet werden. Die Reglerverstärkungsfaktoren sind dementsprechend während der Erprobung so einzustellen, dass sich durch die vorhandene Totzeit keine Stabilitätsprobleme ergeben.

6.2. Zustandsregler

Das Konzept des Zustandsreglers dient in der vorliegenden Arbeit ausschließlich dazu, das Manöver Azimutwinkel-Halten umzusetzen. Dazu sollen die in Abschnitt 5.2.4 beschriebenen Black-Box-Modelle zur Anwendung kommen, um basierend auf diesen, Riccati-Regler (vgl. Abs. 3.5.3.5) auszulegen. Das Blockschaltbild des zur Anwendung kommenden Regelkreises ist in Abbildung 6.2.1 zu sehen. Im Detail wird ein PI-Zustandsregler verwendet. Als Beobachterkonzept zur Schätzung der inneren

Abbildung 6.2.1.: Blockschaltbild des adaptiven PI-Zustandsreglers

Systemzustände kommt ein diskretes Kalman-Filter zur Anwendung. Außerdem wird aufbauend auf den Black-Box-Modellen eine Totzeit-Prädiktion und eine schaltende Adaption implementiert. Durch die Kopplung des Kalman-Filters mit einem Riccati-Regler wird ein sogenannter LQG-Regler⁵ entworfen. Dabei besitzen sowohl das Kalman-Filter als auch der Riccati-Regler einzeln die in Abschnitt 3.5.3.5 beschriebenen Robustheitseigenschaften. Werden ein Kalman-Filter und ein Riccati-Regler in Kombination eingesetzt, so können die Robustheitseigenschaften für den gesamten Regelkreis jedoch nicht mehr garantiert werden (vgl. [25]). Um im Sinne eines LTR-Entwurfs (engl.: *loop transfer recovery*, vgl. [25]) dennoch ein robustes Regelverhalten zu erzeugen, wird nachfolgend zunächst das Kalman-Filter ausgelegt. Anschließend werden die Reglermatrizen durch das Einstellen der Gewichtungsmatrizen des Riccati-Reglers angepasst, um so die gewünschten Robustheitseigenschaften des gesamten Regelkreises zu gewährleisten.

⁵LQG steht für *linear quadratic gaussian*, dabei wird ein lineares Systemmodell verwendet, die Reglerauslegung findet gemäß quadratischem Gütekriterium statt und es werden gaussische Störungen für die Implementierung des Kalman-Filters angenommen. [25]

6.2.1. Auslegung des diskreten Kalman-Filters

Zur Auslegung des Kalman-Filters müssen die Einträge der Kovarianzmatrix des Messrauschens \mathbf{R} , der Kovarianzmatrix des Systemrauschens \mathbf{Q} sowie die initiale Kovarianzmatrix des Schätzfehlers \mathbf{P}_0 bestimmt werden. Als Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit eines Beobachterkonzeptes muss das verwendete Modell jedoch beobachtbar sein (vgl. Abs. 3.5.2.5). Da die Black-Box-Modelle aus Abschnitt 5.2.4 mit Hilfe von tatsächlichen Messdaten identifiziert wurden, liegt die Systembeschreibung in einer sogenannten Minimalrealisierung vor. Das bedeutet, aufgrund messbarer Systeminformationen können keine nicht beobachtbaren Systemanteile identifiziert werden. Für die in Abschnitt 5.2.4 identifizierten Modelle ist die Beobachtbarkeit also garantiert (vgl. [25]). Bei der Umwandlung der Modelle vom Bild- in den Zeitbereich kann es vorkommen, dass nicht beobachtbare Systemanteile eingeführt werden. Diese Artefakte der Umwandlung können jedoch durch Pol- und Nullstellenkürzung und das Zurückführen der Systembeschreibung auf eine Minimalrealisierung im Zeitbereich vernachlässigt werden [25].

Die Umwandlung vom Bildbereich in den Zeitbereich der Modelle kann mit dem MATLAB-Befehl `ss()` erfolgen. Die Option `minimal` sorgt für eine Repräsentation in Minimalrealisierung also in beobachtbarer und, für das weitere Vorgehen wichtig, auch in steuerbarer Form. Exemplarisch ergeben sich so für das Modell `BJ_predict_02` die folgenden ZRM-Matrizen⁶

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1,048 & 0,881 & -0,931 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0,581 & -0,064 & 0,601 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0,5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (6.2.1)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0,125 & 0 & 0 & 0 & 0,25 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, \quad (6.2.2)$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0,06 & -0,042 & -0,057 & 0,04 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0,381 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad (6.2.3)$$

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^T. \quad (6.2.4)$$

Mit den Modellen aus Abschnitt 5.2.4 in ZRM-Form soll die Auslegung der zur Anwendung kommenden Kalman-Filter erfolgen. Hierzu müssen die Kovarianzmatrizen gemäß der in Abschnitt 3.6.1 beschriebenen Vorgaben beachtet werden. Letztendlich ist das sich einstellende Verhältnis der Wichtungen mit den Kovarianzmatrizen entscheidend dafür, wie die Zustandsschätzung ausfällt. Da das Kalman-Filter in der vorliegenden Arbeit zur Anwendung im Regelkreis konzipiert ist, soll durch eine geeignete Gewichtung eine möglichst unverrauschte Schätzung der Zustände erzielt werden. Das bedeutet, das auftretende Messrauschen soll sich möglichst nicht auf die Zustandsschätzungen übertragen. Weiterhin handelt es sich bei den Black-Box-Modellen um lineare Modelle, die zur Beschreibung des vorliegenden nichtlinearen Systems verwendet werden. Dieser Umstand muss in der Kovarianzmatrix des Systemrauschens durch größere Einträge, bedingt durch größere vorhandene Unsicherheiten, berücksichtigt werden. Da

⁶Die ZRM-Matrizen der weiteren Modelle sind dem Programmcode im digitalen Anhang zu entnehmen. Dieser ist im Anhang E.1 und E.2 beschrieben.

sich die inneren Zustände der Black-Box-Modelle einer direkten physikalischen Bedeutung entziehen, wurden diese für die beschriebenen Dynamiken, also für die Beschreibung des Azimutwinkels bzw. für die Beschreibung des Geschwindigkeitswinkels, jeweils gleich gewichtet. Die Dynamikmatrix in Gleichung (6.2.1) ist dabei so aufgebaut, dass die Untermatrix $\Phi_{4 \times 4}$ von \mathbf{A}

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \Phi_{4 \times 4} & \mathbf{0}_{4 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 4} & \Upsilon_{3 \times 3} \end{bmatrix}, \quad (6.2.5)$$

die Dynamik des Azimutwinkels ϕ und die Untermatrix $\Upsilon_{3 \times 3}$ die Dynamik des Geschwindigkeitswinkels γ beschreibt. Folglich werden also zumindest für die 4 ersten Zustände und für die letzten 3 Zustände jeweils die gleichen Gewichte gewählt.

Zur Beurteilung der Schätzgüte werden die geschätzten Messgrößen verwendet und mit realen Messverläufen verglichen. Eine gute Anpassung der geschätzten an die realen Messverläufe, mit einem Kompromiss zwischen Rauschanteilen und der letztendlichen Übereinstimmungsgüte, ist in Abbildung 6.2.2 zu sehen. Es ist zu erkennen, dass durch die gewählte Kovarianzmatrix der Anfangsschätzung \mathbf{P}_0

Abbildung 6.2.2.: Vergleich von Messdaten und mittels Kalman-Filter geschätzten Systemausgängen, Modell: BJ_predict_02, Messdaten:2018.07.05_15.26_008, Versuch Nr. 12

ein sehr schneller Abbau anfänglicher Schätzfehler erreicht werden kann. Bei schnelleren Änderungen der Messgrößen sind im weiteren Verlauf etwas größere Abweichungen zu erkennen, die jedoch nachfolgend wieder abgebaut werden. Insgesamt ist eine gute qualitative Übereinstimmung von Mess- und Schätzwerten zu erkennen. Bei der Betrachtung von Abbildung 6.2.2 darf nicht außer Acht gelassen werden, dass dem Zustandsregler die durch tatsächliche Messgrößen korrigierten Zustandsschätzungen übergeben werden und der Vergleich der geschätzten Messwerte mit den tatsächlichen Messwerten lediglich zur Einstellung der Gewichtungsmatrizen dient. Das dargestellte Ergebnis der Schätzung wurde

mit den folgenden Wichtungsmatrizen⁷

$$\mathbf{P}_0 = 500 \mathbf{I}_{7 \times 7}, \quad (6.2.6)$$

$$\mathbf{Q} = 50 \mathbf{I}_{7 \times 7}, \quad (6.2.7)$$

$$\mathbf{R} = 1 \mathbf{I}_{2 \times 2}, \quad (6.2.8)$$

erreicht, die auch nachfolgend für die Implementierung des Kalman-Filters mit dem beschriebenen Black-Box-Modell (BJ_predict_02) verwendet werden. Weitere geeignete Einstellungen des Kalman-Filters bei der Verwendung anderer vorgestellter Modelle sind dem Anhang F.7 bzw. dem digitalen Anhang G zu entnehmen.

6.2.2. Auslegung der Reglermatrizen

Auf Basis der vorgestellten Black-Box-Modelle werden zur Bestimmung der Reglermatrizen des verwendeten PI-Zustandsreglers sogenannte stationäre Riccati-Regler, also optimale Regler bezüglich quadratischer Gütekriterien, bestimmt (vgl. Abs. 3.5.3.5). Die Grundvoraussetzung, das Vorliegen eines steuerbaren Systems, ist entsprechend der Argumentation in Abschnitt 6.2.1 gegeben. Zur Auslegung sind die Wichtungsmatrizen \mathbf{Q} und \mathbf{R} (gem. Abs. 3.5.3.5) zu bestimmen, um die stationäre Lösung der Matrix-Riccati-DGL zu bestimmen. Dies erfolgt in MATLAB mit dem Befehl `lqr()` für kontinuierliche bzw. `dlqr()` für zeitdiskrete Systeme. Kann eine Lösung der stationären Matrix-Riccati-DGL ermittelt werden, so ist gewährleistet, dass der geschlossene Regelkreis mit dem ermittelten Regler asymptotisch stabil ist und die für den Riccati-Regler charakteristischen Robustheitseigenschaften, gemäß dem Nyquistkriterium, besitzt (vgl. 3.5.3.5). Wie bereits erwähnt, muss durch geeignete Anpassung der Wichtungsmatrizen bei der Reglerauslegung dafür gesorgt werden, dass der Regelkreis auch mit eingesetztem Kalman-Filter robust stabil ist und es nicht durch zu starke Abweichungen der linearen Systembeschreibung mittels Black-Box-Modell vom tatsächlichen Systemverhalten des realen, nichtlinearen Systems zu Instabilitäten kommt.

Eine Möglichkeit zur Überprüfung der Robustheit des geschlossenen Regelkreises ist die Betrachtung des Regelverhaltens in Simulationsstudien. Durch ein fehlendes, geeignet angepasstes nichtlineares Modell des Kites kann diese Methodik jedoch in der vorliegenden Arbeit nicht angewendet werden. Abhilfe wird geschaffen, indem verschiedene Reglerprofile durch Variation der Wichtungsmatrizen ausgelegt werden und diese Profile im Feldtest sukzessive von der Reglerformulierung mit dem schwächsten Stellgrößeneinsatz hin zum Reglerprofil mit dem stärksten Einsatz von Stellgrößen bei Regelabweichungen getestet werden. Dieser Ad-hoc-Ansatz zur Auslegung des PI-Zustandsreglers kann ggf. später bei bekannter Anströmungsgeschwindigkeit und in Folge dessen beim Vorliegen von sinnvollen nichtlinearen Modellbeschreibungen durch Simulationsstudien verbessert werden.

Um die ausgelegten Reglerprofile untereinander vergleichen zu können, wurden Spezifikationen für den Einsatz von Stellgrößen zusammengestellt, die vom Regler bei konstanten Regelabweichungen umgesetzt werden sollen (siehe Tabelle 6.2.1). Zum Erreichen dieser Spezifikationen durch die Regler wurden die Wichtungsmatrizen für die Reglerauslegung angepasst und die stationären Endwerte bei bleibender Regelabweichung bewertet. Bedingt durch die zugrunde liegenden Modelle kann sich das

⁷Mit \mathbf{I} werden erneut Einheitsmatrizen der angegebenen Dimension bezeichnet.

dynamische Verhalten beim Auftreten von Abweichungen zum Teil deutlich unterscheiden (siehe Abb. 6.2.3)⁸. Die Spezifikationen für die Auslegung der Reglerprofile wurden willkürlich, aufbauend auf den ersten ausgelegten Reglerprofilen gewählt und sind entsprechend der Nummerierung in Tabelle 6.2.1 in der Prüfstandssoftware implementiert (vgl. Abs. F.7). Auf das Regelverhalten der auf den Black-Box-Modellen aufbauenden Regler wird in Abschnitt 7.3.2 eingegangen. Für die Auslegung des PI-Zustandsreglers

Tabelle 6.2.1.: Spezifikationen zur vergleichbaren Auslegung der Reglerprofile des PI-Zustandsreglers; RP – Reglerprofil, $\delta_{ZR,stat}$ – rel. Stellgröße der Zustandsrückführung bei stationärem Regelfehler, $\Delta t_{\dot{\gamma}}(\delta_I = 1)$ – Zeit zum Erreichen der Stellgrößenbeschränkung mittels I-Anteil bei stationärem Regelfehler

RP	Regelung von ϕ		Regelung von γ	
	Regelabweichung $\Delta\phi = 10^\circ$		Regelabweichung $\Delta\gamma = 90^\circ$	
	$\delta_{ZR,stat} [-]$	$\Delta t_{\dot{\gamma}}(\delta_I = 1) [s]$	$\delta_{ZR,stat} [-]$	$\Delta t_{\dot{\gamma}}(\delta_I = 1) [s]$
0	0,011	76	0,06	75
1	0,018	55	0,09	55
2	0,029	42	0,12	45
3	0,038	36	0,15	39
4	0,054	30	0,177	35
5	0,06	28	0,185	31
6	0,07	27	0,2	29
7	0,085	22,5	0,225	26,5
8	0,1	19	0,255	19
9	0,116	16	0,28	17
10	0,13	14	0,295	14
11	0,17	12	0,33	11,5
12	0,205	9,5	0,36	9,5

wurde dabei der P-Anteil der Ausgangsrückführung K_P (vgl. Abs. 3.5.3.4) bewusst zu Null gesetzt. Dies hat den Vorteil, dass zum einen zusätzlich zur Zustandsrückführung mit der Reglermatrix K , ein I-Anteil K_I der Ausgangsrückführung berücksichtigt werden kann oder durch Eliminieren des I-Anteils, der Regler als reiner Zustandsregler verwendet werden kann. Dies ist möglich, da sich der P-Anteil der Ausgangsrückführung und die Zustandsrückführung bei der Auslegung auf die inneren Systemzustände des erweiterten ZRM beziehen, während die Auslegung des I-Anteils anhand der erweiterten Zustände (Regelabweichungen \dot{e}) erfolgt (vgl. Abs. 3.5.3.4, Gl. (3.5.44)). In entsprechender Weise sind die ausgelegten Reglerprofile so implementiert, dass der I-Anteil des PI-Zustandsreglers wahlweise zu- oder abgeschaltet werden kann. Es ist jedoch zu beachten, dass in der momentanen Entwicklungsstufe der vorgestellte Zustandsregelkreis als reiner Azimutwinkel-Halten-Regler implementiert ist. Sollen weitere Führungsgrößenverläufe unter Vernachlässigung des I-Anteils umgesetzt werden, so ist ein entsprechendes zusätzliches Führungsgrößenfilter gemäß Gleichung (3.5.40) (siehe Abs. 3.5.3.4) zu implementieren.

Bedingt durch den Einsatz von Integratoranteilen und das Vorhandensein von Stellgrößenbeschränkungen ist es notwendig, eine Anti-Windup-Maßnahme in den Regelkreis einzubringen (vgl. Abb. 6.2.1). Als Anti-Windup-Maßnahme kommt in der vorliegenden Arbeit eine Ad-hoc-Lösung zur Anwendung,

⁸Derartige Unterschiede sind jedoch durch den Einsatz verschiedener Modelle explizit erwünscht, da somit reglerseitig auf die identifizierten Systemeigenschaften eingegangen wird und bei auftretenden Störungen durch geeignete dynamische Maßnahmen reagiert werden kann.

Abbildung 6.2.3.: Exemplarischer Vergleich der Stellgrößenberechnung aufgrund eines Regelfehler-sprunges; Sprung des Reglfehlers nach 1 Sekunde auf $\Delta\phi = 10^\circ$; Darstellung der Zustandsrückführung jeweils mit Reglerprofil Nr. 5

die in Abschnitt 3.5.3.9 beschrieben wurde und auf die an dieser Stelle nicht erneut eingegangen wird. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, durch die Implementierung am Prüfstand den I-Anteil nur für einen gewissen Azimutwinkelbereich um die Windfenstermitte herum zu verwenden. Dadurch soll die stationäre Genauigkeit des Azimutwinkel-Halten-Reglers gewährleistet werden, ohne ein größeres Aufschwingen des I-Anteils bei stärkeren Störungen zu provozieren (vgl. Anhang F.7).

6.2.3. Adaption

Über den Einsatz eines PI-Zustandsreglers hinaus wird eine schaltende Adaptionstufe in den Regelkreis eingebracht, um im Falle eines ungeeignet gewählten Reglerprofils eine automatische Umschaltung zu erzielen. Dabei sollen die entsprechend der Spezifikationen in Abschnitt 6.2.2 beschriebenen Reglerprofile verwendet werden. Aufbauend auf einem Reglertest des PI-Zustandsreglers vom 07.07.2018 in Saal wurden Mechanismen bestimmt, mit denen eine Bewertung dahingehend möglich ist, ob ein gewähltes Reglerprofil als „zu schwach“ oder „zu stark“ eingestuft werden kann. Als zu schwach wurden in diesem Zusammenhang Reglerprofile bewertet, für die eine Drift des Kites an den Windfensterrand stattfindet, ohne dass der Regler es durch die berechneten Stellgrößen schafft, den Kite in die Windfenstermitte zurück fliegen zu lassen. Demgegenüber wird ein Reglerprofil als zu stark bewertet, für das ein starkes Pendeln des Kites um die Windfenstermitte herum auftritt. Zur Bewertung einer Drift des Kites bzw. eines Pendelns um die Windfenstermitte wird ein gleitender Mittelwert

$$\sigma_{\text{MA}}(k) = \frac{1}{n+1} \sum_{i=k-n}^k x_i, \quad (6.2.9)$$

sowie ein gleitender Effektivwert

$$\sigma_{\text{Eff}}(k) = \sqrt{\frac{1}{n+1} \sum_{i=k-n}^k x_i^2}, \quad (6.2.10)$$

verwendet. Des Weiteren wird ein Index i_{penalty} eingeführt, mit dem die zeitdiskreten Schritte erfasst werden, in denen der Regler als zu schwach bzw. zu stark bewertet wird. Als Bewertungsgröße wird der Azimutwinkel ϕ verwendet, wobei Grenzen definiert werden $\pm\Delta\phi_{\text{penalty}}$, innerhalb derer der gemessene Azimutwinkel für einen gut eingestellten Regler liegen sollte. Liegt nun der gleitende Effektivwert des Azimutwinkels außerhalb und der gleitende Mittelwert des Azimutwinkels innerhalb der Grenzen, so wird der Bewertungsindex inkrementiert, da ein pendeln des Kites um die Windfenstermitte erkannt wird. Liegen andersherum sowohl der gleitende Mittelwert als auch der gleitende Effektivwert außerhalb der Grenzen wird der Bewertungsindex dekrementiert, da der Kite in Richtung des Windfensterrandes driftet. Folglich kann die Veränderung des Bewertungsindex wie folgt berechnet werden

$$i_{\text{penalty}}(k) = \begin{cases} i_{\text{penalty}}(k-1) & \text{für } |\sigma_{\text{MA}}| < \Delta\phi_{\text{penalty}} \text{ und } \sigma_{\text{Eff}} < \Delta\phi_{\text{penalty}} \\ i_{\text{penalty}}(k-1) + 1 & \text{für } |\sigma_{\text{MA}}| < \Delta\phi_{\text{penalty}} \text{ und } \sigma_{\text{Eff}} \geq \Delta\phi_{\text{penalty}} \\ i_{\text{penalty}}(k-1) - 1 & \text{für } |\sigma_{\text{MA}}| \geq \Delta\phi_{\text{penalty}} \text{ und } \sigma_{\text{Eff}} \geq \Delta\phi_{\text{penalty}} \end{cases} \quad (6.2.11)$$

Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 6.2.4 für einen zu starken Regler links oben mit dem zugehörigen Bewertungsindex links unten sowie für einen zu schwachen Regler auf der rechten Seite dargestellt. Zum Umschalten eines Reglers wird im Folgenden ein maximaler respektive minimaler Bewertungsindex

Abbildung 6.2.4.: Adaptionkriterium zur Umschaltung der Reglerprofile; Messdaten: 2018.07.07_13.25_008, Versuch Nr. 10, 13

$\pm i_{\text{penalty,max}}$ definiert, der bei Überschreitung durch einen positiven Bewertungsindex dazu führt, dass ein schwächeres Reglerprofil gewählt wird. Bei Unterschreitung durch einen entsprechenden negativen Bewertungsindex wird ein stärkeres Reglerprofil gewählt⁹. Im Rahmen der Erprobung müssen die

⁹Die Reglerprofile sind in Tabelle 6.2.1 vom schwächsten Reglerprofil (0) bis zum stärksten Reglerprofil (12) angeordnet.

Azimutwinkelschwellen sowie der maximale Bewertungsindex eingestellt werden (siehe Anhang F.7). Darüber hinaus wurde implementiert, dass der Bewertungsindex wieder auf Null gesetzt wird, wenn er sich über $3 \cdot i_{\text{penalty,max}}$ Iterationen nicht geändert hat.

6.2.4. Prädiktion

Zur Prädiktion werden die ZRM-Matrizen der einzelnen Black-Box-Modelle verwendet, um das Systemverhalten für eine Anzahl festgelegter Zeitschritte zu simulieren und so das zukünftige Verhalten, ausgehend von der aktuellen Zustandsschätzung des Kalman-Filters $\hat{\underline{x}}(k)$, vorherzusagen. Dabei wird ähnlich einem Smith-Prädiktor (vgl. [23]) die Dynamikgleichung des ZRM entsprechend der geschätzten Totzeitinkremente gelöst, wobei die in der Vergangenheit umgesetzten Stellgrößen abgespeichert und zur weiteren Berechnung verwendet werden. Folglich lautet die Berechnungsfolge mit Hilfe der Dynamikgleichung eines ZRM

$$\hat{\underline{x}}(k+1) = \mathbf{A} \hat{\underline{x}}(k) + \mathbf{B} \underline{u}(k-d), \quad (6.2.12)$$

$$\hat{\underline{x}}(k+2) = \mathbf{A} \hat{\underline{x}}(k+1) + \mathbf{B} \underline{u}(k-d+1), \quad (6.2.13)$$

...

$$\hat{\underline{x}}(k+d) = \mathbf{A} \hat{\underline{x}}(k+d-1) + \mathbf{B} \underline{u}(k). \quad (6.2.14)$$

Nach erfolgter Berechnung des geschätzten Systemzustands $\hat{\underline{x}}(k+d)$ kann über die Messgleichung des Zustandsraummodells mit der aktuellen und der zukünftig umzusetzenden Stellgröße der zukünftige Systemausgang geschätzt werden

$$\hat{\underline{y}}(k+d-1) = \mathbf{C} \hat{\underline{x}}(k+d-1) + \mathbf{D} \underline{u}(k) \quad (6.2.15)$$

bzw.

$$\hat{\underline{y}}(k+d) = \mathbf{C} \hat{\underline{x}}(k+d) + \mathbf{D} \underline{u}(k+1). \quad (6.2.16)$$

Diese Berechnung zur totzeitbereinigten Schätzung kommt im Prädiktionsblock des PI-Zustandsreglers (siehe Abb. 6.2.1) zur Anwendung. Dabei muss gemäß der Implementierung (siehe Anhang F.7) eine geschätzte Totzeit vorgegeben werden.

6.3. Kraftregler

An dieser Stelle werden die vorgenommenen Anpassungen des in Abschnitt 4.2.2 beschriebenen Kraftreglers erläutert, der zur Einstellung der Powerposition aufgrund der auftretenden Leinenkräfte dient. Der Kraftregler soll in diesem Zusammenhang hauptsächlich parallel zu den vorgestellten Azimutwinkel-Halten-Reglern zum Einsatz kommen, um dafür zu sorgen, dass der Kite manövrierfähig ist und die Steuereingaben des Azimutwinkel-Halten-Reglers tatsächlich umgesetzt werden können. Insofern dient der Kraftregler als Entkopplungsregler. Er soll bei auftretenden Böen und „Luftlöchern“ durch Powern und Depowern einen für den Kite günstigen Anstellwinkel aufgrund der Anströmung einstellen. Neben dem beschriebenen Einsatz ist auch die Anwendung in Verbindung mit dynamischen Manövern, wie

dem Achtenflug möglich.

Die eingearbeiteten Änderungen am Konzept aus Abbildung 4.2.3 sind in Abbildung 6.3.1 dargestellt. Neben den Steuerleinenkräften werden nun auch die auftretenden Kräfte in der Powerleine zur Einstellung der Powerposition verwendet. Damit wird verhindert, dass sich durch eine Vernachlässigung der Powerleinenkräfte zu starke Kräfte am Kite und am Prüfstand aufbauen. Darüber hinaus wurde die

Abbildung 6.3.1.: Blockschaltbild des erweiterten Kraftreglers

Logikschaltung des Reglers verändert. Sowohl für das Anheben der Powerposition (Logikgatter – oben links, Abb. 6.3.1) als auch für das Depowern (Logikgatter – unten links, Abb. 6.3.1) wird eine Oder-Logik verwendet. Das bedeutet, wenn eine Leinenkraft die minimale Kraftschwelle unterschreitet, wird der Zustand „Powerposition erhöhen“ ($\varepsilon(I)$) ausgegeben, überschreitet eine der Leinenkräfte die maximale Kraftschwelle, wird andersherum der Zustand auf „Powerposition verringern“ ($\varepsilon(0)$) gesetzt. Aus Sicherheitsgründen und um mehrdeutige Zustände zu vermeiden, kommt eine exklusive Oder-Schaltung (\oplus – NOR) zum Einsatz, wodurch prioritär eine Verringerung der Powerposition erfolgt. Analog zum Konzept in Abschnitt 4.2.2 wird die logische Information zur Änderung der Powerposition mit einem Taktgeber und der maximal zur Verfügung stehenden Stellgeschwindigkeit der Motoren umgesetzt. Ebenfalls analog zum vorherigen Konzept wird die neutrale Zone beibehalten. Das bedeutet, dass die Powerposition beibehalten wird, wenn sich alle Leinenkräfte innerhalb der zulässigen Bereiche befinden. Mit diesen beschriebenen Änderungen ist bei den Versuchen am 18.04.2018 aufgefallen, dass es bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten und zu hoch angesetzten Sollkräften zu einem Strömungsabriss durch eine zu starke Erhöhung des Anstellwinkels kommen kann. Dieses Phänomen wird auch als *Back-Stall* bezeichnet (vgl. [18]) und kündigt sich durch ein Zusammenfallen des Kites und einen dadurch resultierenden Abfall der Leinenkräfte sowie ein Zurückfallen des Kites im Windfenster an. In Abbildung 6.3.2 ist ein Messdatenverlauf mit auftretendem Back-Stall bei eingesetztem Kraftregler dargestellt. Dabei strebt der Kraftregler durch geringe Kräfte in den Leinen dazu, höhere Powerpositionen einzustellen und ermittelt ab einer Zeit von ca. 466 Sekunden fast durchgängig die maximale Powerposition ($\varepsilon = 1$). Ab einer Zeit von 469,5 Sekunden tritt ein Strömungsabriss auf, der mit einem rapiden Abfall der Kräfte in der Powerleine einhergeht, gefolgt von einer schneller werdenden Verringerung des Höhenwinkelverlaufs (vgl. Abb. 6.3.2). Bedingt durch den Abfall der Kräfte in den Leinen wird durch die Logik des Kraftreglers ermittelt, dass noch stärker gepowert werden soll. Um jedoch ein Wiederanlegen der Strömung am Kite zu erzielen und damit den drohenden Absturz zu verhindern, ist eine Verringerung der Powerposition notwendig.

Abbildung 6.3.2.: Back-Stall des Kites unter Einsatz des Kraftreglers; Messdaten: 2018.04.18_17.35_005, Versuch Nr. 7

Um einen Back-Stall durch geeignete Maßnahmen abzufangen und ein Depowern beim Auftreten der beschriebenen Phänomene auszulösen, wurde ein Anti-Stall-Filter in den Regelkreis eingebracht (siehe Abb. 6.3.1). Es überwacht den Kraftverlauf in der Powerleine sowie den Höhenwinkelverlauf. Im Detail wird ein gleitender Mittelwert (gemäß Gl. (6.2.9)) des Kraftverlaufs der Powerleine $\sigma_{MA,PL}$ sowie des Höhenwinkelverlaufs $\sigma_{MA,\theta}$ ermittelt und ein Relativwert $\kappa_{stall} < 1$ vorgegeben. Ab diesem Wert wird für die aktuellen Werte des Höhenwinkels und der Kraft in der Powerleine ein Back-Stall detektiert und in Folge dessen ein Depowern ausgelöst. Die booleschen Ausgänge (true - depowern, false - inaktiv) können demnach wie folgt

$$\varepsilon_{anti-stall}(I/O) = \begin{cases} \text{true} & \text{für } F_{PL}(k) < \kappa_{stall} \cdot \sigma_{MA,PL} \vee \theta(k) < \kappa_{stall} \cdot \sigma_{MA,\theta} \\ \text{false} & \text{sonst} \end{cases}, \quad (6.3.1)$$

ermittelt werden. Die Berechnungsbasis der gleitenden Mittelwerte sowie der Relativwert κ_{stall} sind geeignet in der Anwendung einzustellen. Einstellungen die sich in Tests als günstig erwiesen haben, sind in Abschnitt F.4 zu finden. Durch das Logik-Gatter in Abbildung 6.3.1 wird ein Depower-Befehl des Anti-Stall-Filters prioritär behandelt und überschreibt etwaige Powerbefehle durch unterschrittene Sollkräfte im Leinensystem.

Über den auftretenden Strömungsabriss hinaus ist in Abbildung 6.3.2 eine generelle Schwäche des beschriebenen Kraftreglers zu erkennen. Während der Aufzeichnung des Manövers wurde eine manuelle Kurvenkombination gefolgt (vgl. Verläufe der relativen Steuereinschläge, Abb. 6.3.2). Die entsprechenden Steuereinschläge wirken sich auf die Kraftverläufe in den Steuerleinen aus, wobei in Abhängigkeit vom Lenkeinschlag in jeweils einer Steuerleine keine Kraft gemessen wird. Für dynamische Manöver ist der beschriebene Kraftregler deshalb nur bedingt einsatzfähig, da geringe Kräfte in einer Steuerleine zum stetigen Erhöhen der Powerposition führen würden (zumindest solange die Kräfte der anderen Leinen innerhalb des eingestellten zulässigen Kraftbereichs liegen). Um diesen Umstand zu verbessern, wurde der Kraftverhältnisregler entworfen. Er wird im nächsten Abschnitt 6.4 beschrieben.

6.4. Kraftverhältnisregler

Zur Verbesserung der automatischen Einstellung der Powerposition auch während dynamischer Flugmanöver wurde ein entsprechender Regler entworfen, der zur Abgrenzung vom zuvor beschriebenen Kraftregler als Kraftverhältnisregler bezeichnet wird. Die Grundidee dieses Ansatzes ist, die Leinenkräfte nicht einzeln zu betrachten, sondern das Kraftverhältnis f zwischen den Steuerleinen und der Powerleine (gemäß Gl. (3.1.4)) als Regelgröße zu verwenden. Das Kraftverhältnis f ist eine kitespezifische Größe, die für den stationären Flug in Abhängigkeit von der Powerposition in [18] untersucht wurde. Beim Durchführen von Achtenflügen mit stufenweise erhöhten Powerpositionen wurde im Rahmen der vorliegenden Arbeit festgestellt, dass sich dieses Verhältnis auch für dynamische Manöver nicht maßgeblich ändert. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 6.4.1 zu sehen, wobei automatische Achten geflogen wurden und jeweils eine stufenweise Erhöhung der Powerposition stattfand (siehe Abb.6.4.1, unten). Für das Kraftverhältnis f ist ebenfalls eine stufenweise Erhöhung zu erkennen, die mit der Erhöhung der Powerpositionen korreliert. Um diesen Zusammenhang zu verdeutlichen, wurden für jede Powerstufe jeweils die Mittelwerte des Kraftverhältnisses dargestellt (siehe Abb. 6.4.1, $f_{\text{mean}}(\varepsilon)$, unten).

Abbildung 6.4.1.: Kraftverhältnis der Steuerleinen in Abhängigkeit der Powerposition im dynamischen Flug; Messdaten: 2018.07.05_15.26_008, Versuch Nr. 8

Dementsprechend wird für eine Anpassung des zuvor beschriebenen Kraftreglers anstatt der Steuerleinenkräfte das Kraftverhältnis sowie die Kraft in der Powerleine verwendet. Durch die Vorgabe des zulässigen Kraftbereichs für die Powerleine kann sicher gestellt werden, dass eine Grundspannung in den Leinen vorhanden ist und ggf. eine kritische Kraftgrenze in den Leinen nicht überschritten wird, während durch das Kraftverhältnis die Kräfte in den Steuerleinen bezogen auf die Powerleinenkraft überwacht werden und somit die Powerposition zielgerichtet eingestellt werden kann. Das verwendete Blockschaltbild des Kraftverhältnisreglers ist in Abbildung 6.4.2 zu sehen. Es ist zu erkennen, dass die Grundstruktur und das Logikgatter des Reglers im Vergleich zu Abschnitt 6.3 nicht verändert wurde, sondern lediglich die betrachteten Regelgrößen angepasst wurden. Analog zum Kraftregler kommt ebenso für den Kraftverhältnisregler das Anti-Stall-Filter zum Einsatz. Dabei ist das Aktivwerden dieses Filters unwahrscheinlich, da die Steuerleinen in Kombination betrachtet werden und deshalb auch eine Steuerleine vorübergehend kraftlos sein kann, solange dies über die andere Steuerleine z.B. während eines Kurvenfluges im Sinne des einzustellenden Kraftverhältnisses kompensiert wird. Dadurch kann es nicht zu einer Überhöhung der Powerposition kommen, wie sie in Abschnitt 6.3 beschrieben wurde (vgl. Abb. 6.3.2).

Abbildung 6.4.2.: Blockschaltbild des Kraftverhältnisreglers

6.5. Receding Horizon Control mit Iterativ Lernender Regelung

Das Konzept der Modellprädiktiven Regelung ist ein vielversprechendes und sehr leistungsfähiges Werkzeug der modernen Regelungstechnik, mit dem suboptimale¹⁰ Stellgrößenverläufe auf Basis einer numerischen Optimierung in Echtzeit berechnet werden können. Mit diesem Verfahren (vgl. Abs. 3.5.3.7) lassen sich insbesondere nichtlineare instabile Systeme regeln. Dabei ist die Berücksichtigung von Stellgrößen- und weiteren Beschränkungen sowie Optimierungsbedingungen vergleichsweise einfach (vgl. [25]). Dieses Regelungskonzept scheint prädestiniert zu sein für die Regelung und Trajektorienkontrolle von Kites und wurde tatsächlich bereits in einer Vielzahl von Veröffentlichungen beschrieben und in Simulationsstudien getestet (vgl. [11], [28], [39], [40]). Die praktische Umsetzung erfolgt aufgrund der erforderlichen enormen Rechenleistung bislang selten. Eine Realisierung mit entsprechend leistungsfähiger Hard- sowie Software ist beispielsweise in [39] beschrieben.

¹⁰Das Steuersignal wird deshalb als suboptimal bezeichnet, weil eine Diskretisierung zu dessen Ermittlung notwendig ist (vgl. Abs. 3.5.3.7).

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein Konzept für eine lineare MPC erarbeitet, um dieses Konzept auch bei geringerer zur Verfügung stehender Rechenleistung am Prüfstand der Projektgruppe TETA zur Anwendung zu bringen. Das Verfahren konnte jedoch bislang nur im Rahmen einer Simulation implementiert werden. Am Prüfstand ist die benötigte Sensorik noch nicht einsatzfähig bzw. in der Erprobungsphase. Außerdem kommt es durch die Integration neuer Sensorkomponenten momentan noch zu Rechenkapazitätsproblemen. Andererseits würde die Implementierung und Erprobung des Konzepts weit über den Rahmen der vorliegenden Arbeit hinausgehen, weswegen das Verfahren lediglich als Ausblick für eine mögliche Verbesserung der Reglerperformance und Trajektorienkontrolle dienen soll. Es wird nachfolgend erläutert.

Das Konzept ist als Blockschaltbild in Abbildung 6.5.1 zu sehen und beruht im Wesentlichen auf einer Regelung mit bewegtem Prädiktions- und Optimierungshorizont (engl.: *receding horizon control*, RHC) unter Anwendung einer Iterativ Lernenden Regelung (ILR) als Algorithmus zur Lösung der gestellten Optimierungsaufgabe (Steinberg, et al., siehe [22]). Das Ziel ist eine geschlossene Trajektorie, z.B. für

Abbildung 6.5.1.: Blockschaltbild – Receding Horizon Control mit Iterativ Lernender Regelung

einen Achtenflug, vorzugeben und das Verhalten des Kites möglichst an diese Trajektorie anzunähern. Dabei wird zunächst ein SISO-System für die Regelung des Orientierungswinkels ψ betrachtet, wobei durch die Vorgabe des Referenzorientierungswinkelverlaufs die Ist- der Solltrajektorie angenähert werden kann. Eine Erweiterung auf ein MIMO-System unter Betrachtung von Azimut- sowie Höhenwinkel ist denkbar.

Die nachfolgenden Unterkapitel zur Beschreibung der einzelnen Bestandteile des Blockschaltbildes in Abbildung 6.5.1 sind gemäß der dargestellten Signalabfolge¹¹ beginnend mit der Guidance, geordnet.

6.5.1. Guidance

Als Referenztrajektorie zur Vorgabe der Flugbahn des Kites wird die auf das vorliegende Problem angepasste parametrische Formulierung der Lemniskate nach Bernoulli (siehe Anhang B.4, Gl. (B.32),

¹¹Implementiert ist die Simulationsschleife beginnend mit der Simulation des Kiteverhaltens. Danach ist die RLS-Schätzung, die Linearisierung sowie das modellgestützte Messverfahren mittels EKF implementiert und endet jeweils mit der Prädiktion, der Guidance sowie der Berechnung der neuen Stellgröße (vgl. digitaler Anhang G). Zur einfacheren Erklärung ist diese Reihenfolge verändert worden.

(B.33) und (B.39)) verwendet. Diese Kurve kommt wegen der einfachen parametrischen Beschreibbarkeit zur Anwendung. Weitere Aspekte der Trajektorienoptimierung¹² werden an dieser Stelle nicht verfolgt. Der Grundgedanke zur Ermittlung einer Sollorientierung ist ähnlich zum in [9] beschriebenen Vorgehen. Zur Vereinfachung erfolgt die Betrachtung zunächst in der Ebene¹³.

Hierzu wird zunächst ausgehend vom aktuellen, vereinfachten Ortsvektor des Kites $\underline{p}_K(k) = [\phi_K, \theta_K]^T$ der Kurvenparameter $t(k)$, zum Zeitpunkt k , des Punktes auf der Lemniskate $\underline{\tilde{p}}_r(t(k)) = [\phi_r, \theta_r]^T$ gesucht, dessen zugehörige Tangente an der Lemniskate $\underline{\tilde{d}}_r(t(k)) = [\phi'_r, \theta'_r]^T$ orthogonal zum Verbindungsvektor zwischen Kite und dem Punkt selbst ist. Dieser Zusammenhang ist in Abbildung 6.5.2 dargestellt. Dabei wird die Richtung der Tangente an der Lemniskate als Sollorientierung verwendet. Zur Ermittlung des

Abbildung 6.5.2.: RHC – Guidance mittels Lemniskate von Bernoulli

Kurvenparameters $t(k)$ muss das folgende Nullstellenproblem gelöst werden

$$0 = \left(\underline{\tilde{p}}_r(t(k)) - \underline{p}_K(k) \right) \bullet \underline{\tilde{d}}_r(t(k)) = \underline{\Delta p}(t(k)) \bullet \underline{\tilde{d}}_r(t(k)) , \quad (6.5.1)$$

dass bedeutet, das Skalarprodukt zwischen dem Tangenten- und dem Verbindungsvektor an der Lemniskate zum Kite muss sich zu Null ergeben (vgl. Abb. 6.5.2). Zur Lösung kann ein einfaches numerisches Lösungsverfahren¹⁴ verwendet werden. Ist der Kurvenparameter ermittelt, kann mit Gleichung (B.39), der Sollorientierungswinkel $\Psi_r(t(k))$ bestimmt werden (siehe Anhang B.4).

Im Weiteren wird jedoch nicht ein einzelner Orientierungswinkel sondern ein zeitdiskreter Orientierungswinkelverlauf $\underline{\Psi}_r$ bestimmt, um diesen für die Stellgrößenberechnung der RHC bereitzustellen. Da das Regelungskonzept über eine Totzeitprädiktion verfügt (vgl. Abb. 6.5.1), wird für den prädizierten Zustand des Kites ($\underline{p}_K(k+d)$), unter Berücksichtigung der Totzeit d , das Nullstellenproblem aus Glei-

¹²Die Bestimmung von Trajektorien für die Anwendung mittels MPC zur Leinenkraftoptimierung für AWE-Zwecke wird beispielsweise in [28] betrachtet.

¹³Ggf. kann diese Betrachtung später durch eine Transformation auf die Kugelsphäre des Windfensters erweitert werden.

¹⁴Im Rahmen der Simulation in MATLAB wird die Funktion `fzero()` verwendet. Zur Nullstellensuche kommt dabei eine Kombination aus einem Bisektionsverfahren, einem Sekantenverfahren sowie einem parabolischen Interpolationsverfahren zur Anwendung.

chung (6.5.1) ebenso gelöst, um den prädizierten Kurvenparameter $t(k+d)$ zu ermitteln¹⁵. Mit dem aktuellen ($t(k)$) und dem prädizierten ($t(k+d)$) Kurvenparameter wird die gemittelte Schrittweite des Kurvenparameters Δt folgendermaßen ermittelt

$$\Delta t = \frac{t(k+d) - t(k)}{d} . \quad (6.5.2)$$

Mit dieser kann nachfolgend in Abhängigkeit von der Anzahl der Optimierungszeitschritte (n_{opt}) der RHC, der korrespondierende Kurvenparametervektor

$$\underline{t}_r = \left[t(k+d) \quad t(k+d) + \Delta t \quad t(k+d) + 2\Delta t \quad \dots \quad t(k+d) + (n_{\text{opt}} - 1)\Delta t \right]^T , \quad (6.5.3)$$

und damit schließlich der Orientierungswinkelverlauf $\underline{\Psi}_r(\underline{t}_r)$ bei komponentenweiser Auswertung der Gleichung (B.39) ermittelt werden. Dieser muss für das verwendete Modell (siehe Abs. 6.5.4) in die windgerichtete Orientierungsdefinition $\underline{\psi}_r(\underline{t}_r)$ überführt werden (vgl. Abs. 3.3). Durch die erzielte Bewegung des Kites sowie eine Implementierung des Nullstellenproblems in der Form, dass die neue Nullstelle jeweils aus einer kleinen Umgebung der alten Nullstelle ermittelt wird, ergibt sich, dass der Kurvenparameter t kontinuierlich hochgezählt wird. Dadurch die Begrenzung des Bereichs zur Nullstellensuche wird ein „Springen“ des Kurvenparameters vermieden (vgl. Anhang E.1.6, digitaler Anhang G).

6.5.2. Stellgrößenbestimmung mittels ILR

Um das Kiteverhalten an den Führungsgrößenverlauf anzunähern, kommt zur Ermittlung des zukünftigen Stellgrößenverlaufs eine Iterativ Lernende Regelung zum Einsatz. Dazu werden ausgehend vom linearisierten ZRM¹⁶ des Kites, entsprechend des gewählten Optimierungshorizontes (mit n_{opt} betrachteten diskreten Zeitschritten), die Übertragungsmatrizen \mathbf{G} sowie \mathbf{G}_0 assembliert (vgl. Abs. 3.5.3.8), um mit ihrer Hilfe iterationsweise den zukünftigen fiktiven Systemausgang in Supervektordarstellung zu berechnen

$$\underline{y}_j = \mathbf{G}\underline{u}_j + \mathbf{G}_0 \underline{x}_0 . \quad (6.5.4)$$

Anschließend wird jeweils der Regelabweichungsvektor mit dem in Abschnitt 6.5.1 bestimmten Führungsgrößenverlauf bestimmt

$$\underline{\varepsilon}_j = \underline{\psi}_r - \underline{y}_j , \quad (6.5.5)$$

um anhand des Stellgesetzes den fiktiven iterationsbezogenen Stellgrößenvektor

$$\tilde{\underline{u}}_{j+1} = \mathbf{Q}\underline{u}_j + \mathbf{L}\underline{\varepsilon}_j , \quad (6.5.6)$$

zu ermitteln. Zur Bestimmung des Stell- (\mathbf{Q}) sowie des Lernfilters (\mathbf{L}) werden die Zusammenhänge der Gleichungen (3.5.73) und (3.5.74) aus Abschnitt 3.5.3.8 verwendet. Auf den fiktiven Stellgrößenvektor

¹⁵Zur zeiteffizienteren Lösung des Nullstellenproblems kann als Startwert jeweils die Lösung aus der vorhergehenden Reglerschleife verwendet werden.

¹⁶Die Bestimmung des linearisierten ZRM wird in Abschnitt 6.5.4 beschrieben.

werden die zu berücksichtigenden Stellgrößenbeschränkungen angewendet

$$\underline{u}_{j+1} = \text{sat}(\tilde{\underline{u}}_{j+1}), \quad (6.5.7)$$

bevor dieser für die Berechnung der nächsten Iteration verwendet wird. Für eine möglichst gute Anpassung des vorhergesagten Verhaltens auf den Sollgrößenverlauf wird eine Reihe von Iterationen j durchlaufen, bis eine gewisse Anpassungsgüte oder eine maximale Anzahl an Iterationen erreicht ist. Dabei nähert sich das simulierte Verhalten in Abhängigkeit von den ausgelegten Gewichtungsmatrizen (vgl. Abs. 3.5.3.8) stetig an die Sollvorgaben an. Dies ist exemplarisch in Abbildung 6.5.3 mit einem Optimierungshorizont von $n_{\text{opt}} = 50$ Zeitschritten und einer Iterationsanzahl von $j_{\text{max}} = 20$ dargestellt. Es ist zu erkennen, wie der Regelabweichungsverlauf über die Iterationen durch eine kontinuierliche

Abbildung 6.5.3.: Iterationsweise Anpassung des Systemausgangs sowie des Stellgrößenverlaufs aufgrund durchgeführter Iterationen mittels ILR; dunkler werdende Farben der Verläufe kennzeichnen einen höheren Iterationsindex j

Anpassung des Stellgrößenverlaufs (Iterationen nehmen mit dunkler werdenden Farbtönen zu) verringert wird und sich dementsprechend eine verbesserte Annäherung an den Führungsgrößenverlauf ergibt. Dabei sind die Einträge der Gewichtungsmatrix für die Änderung der Stellgrößen ($\mathbf{W}_{\Delta u}$), zur besseren Darstellung, relativ hoch gewählt worden, wodurch sich die Änderungen langsam einstellen. Durch eine entsprechende Anpassung kann eine schnellere Konvergenz des Verhaltens und somit eine geringere benötigte Iterationsanzahl erzielt werden. Nach erfolgter Berechnung der Iterationen kommt der erste Eintrag des fiktiven Stellgrößenvektors $\underline{u}_{j,\text{max}}(1) = \delta_{k+1}$ zur Anwendung und wird an den Kite übergeben. Im nächsten diskreten Zeitschritt wiederholen sich die zuvor beschriebenen Abläufe mit weitergerückten Einträgen in den Supervektoren. Dabei können, für eine schnellere Konvergenz, die übrigen Einträge des fiktiven Stellgrößen supervektors des vergangenen Zeitschritts zur Initialisierung des Vektors im neuen Zeitschritt verwendet werden.

6.5.3. Schätzung der Drehfreudigkeit mittels RLS-Verfahren

Ähnlich zum Vorgehen in Abschnitt 6.1 kommt für das nun beschriebene Regelkonzept eine rekursive Least-Squares-Schätzung mit exponentiell nachlassendem Gedächtnis (vgl. Abs. 3.4.2.3) zur Anwen-

derung. Gemäß dem Turn-Rate-Law aus Abschnitt 5.1.1, unter Berücksichtigung der Systemtotzeit d , soll die Drehfreudigkeit g_k des Kites nach folgendem Zusammenhang

$$\dot{\psi} = g_k v_a \delta(k - d) \quad (6.5.8)$$

ermittelt werden. Dafür ist eine Messung der Anströmgeschwindigkeit v_a z.B. durch ein Pitotrohr sowie idealerweise die Messung der Orientierungswinkeländerung $\dot{\psi}$ notwendig¹⁷. Die Idee hinter der Identifikation der Drehfreudigkeit zur Reglerlaufzeit ist, dass das Konzept an die vorliegenden Gegebenheiten, durch eine fortlaufende Aktualisierung des Modells, angepasst wird. Dazu findet in jedem Zeitschritt die Assemblierung eines angepassten linearen Modells statt, wofür die identifizierte Drehfreudigkeit als Parameter zur Anwendung kommt. Dieser Mechanismus wird im nächsten Abschnitt 6.5.4 beschrieben.

6.5.4. Linearisierung der Systemgleichungen

Die Systembeschreibung für das betrachtete Regelungskonzept beruht auf den Modellgleichungen von Erhard und Strauch [13]. Zur Anwendung für das Erweiterte Kalman-Filter und die Prädiktion sowie für die Umsetzung der Iterativ Lernenden Regelung ist es jedoch notwendig, die nichtlinearen Bewegungsdifferentialgleichungen zu linearisieren. Da es sich bei dem betrachteten Modell um eine physikalische Systembeschreibung handelt, kann eine analytische Linearisierung erfolgen, die entsprechend ihrer Struktur implementiert werden kann und für eine Ausführung des Regelkonzeptes lediglich mittels aktuellen Messdaten als Linearisierungspunkte ausgewertet werden muss. Es kann somit auf eine numerische Ableitung zur Ausführung des Erweiterten Kalman-Filters (vgl. Abs. 3.6.2) verzichtet werden.

Die betrachten DGLen zur Systembeschreibung sind die folgenden

$$\dot{\varphi} = f_{\varphi} = \frac{v_a}{r \sin \vartheta} \sin \psi, \quad (6.5.9)$$

$$\dot{\psi} = f_{\psi} = g_k v_a \delta + \dot{\varphi} \cos \vartheta, \quad (6.5.10)$$

$$\dot{\vartheta} = f_{\vartheta} = \frac{v_a}{r} \left(\cos \psi - \frac{\tan \vartheta}{E} \right), \quad (6.5.11)$$

die bereits in Abschnitt 5.1.1 vorgestellt wurden. Zur Linearisierung wird nun gemäß [25] die Abweichung \bar{x} der Variablen von entsprechenden Linearisierungspunkten x_s ¹⁸ betrachtet

$$\varphi = \varphi_s + \tilde{\varphi}, \quad (6.5.12)$$

$$\psi = \psi_s + \tilde{\psi}, \quad (6.5.13)$$

$$\vartheta = \vartheta_s + \tilde{\vartheta}, \quad (6.5.14)$$

$$\delta = \delta_s + \tilde{\delta}, \quad (6.5.15)$$

$$\varepsilon = \varepsilon_s + \tilde{\varepsilon}. \quad (6.5.16)$$

Mit diesen wird jeweils eine Taylorreihe unter Vernachlässigung von Termen höherer Ordnung entwickelt.

¹⁷Die dazu benötigten Komponenten, die eine wesentliche Rolle für eine Anwendbarkeit des vorliegenden Konzepts darstellen, befinden sich bereits in der Erprobungsphase.

¹⁸Zur Verkürzung der Schreibweise wird in diesem Abschnitt der Index „s“ (anstatt „stat“) zur Bezeichnung eines stationären Wertes verwendet.

Exemplarisch ergibt sich für φ der folgende Zusammenhang

$$\dot{\varphi} = \dot{\tilde{\varphi}} = f_{\varphi}(\varphi_s, \psi_s, \vartheta_s, \delta_s, \varepsilon_s) + \left. \frac{\partial f_{\varphi}}{\partial \varphi} \right|_s \tilde{\varphi} + \left. \frac{\partial f_{\varphi}}{\partial \psi} \right|_s \tilde{\psi} + \left. \frac{\partial f_{\varphi}}{\partial \vartheta} \right|_s \tilde{\vartheta} + \left. \frac{\partial f_{\varphi}}{\partial \delta} \right|_s \tilde{\delta} + \left. \frac{\partial f_{\varphi}}{\partial \varepsilon} \right|_s \tilde{\varepsilon}. \quad (6.5.17)$$

In der Umgebung der Linearisierungspunkte x_s kann schließlich approximativ die folgende lineare Dynamikgleichung in ZRM-Form verwendet werden

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \dot{\tilde{\varphi}} \\ \dot{\tilde{\psi}} \\ \dot{\tilde{\vartheta}} \end{bmatrix}}_{\dot{\tilde{x}}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \left. \frac{\partial f_{\varphi}}{\partial \varphi} \right|_s & \left. \frac{\partial f_{\varphi}}{\partial \psi} \right|_s & \left. \frac{\partial f_{\varphi}}{\partial \vartheta} \right|_s \\ \left. \frac{\partial f_{\psi}}{\partial \varphi} \right|_s & \left. \frac{\partial f_{\psi}}{\partial \psi} \right|_s & \left. \frac{\partial f_{\psi}}{\partial \vartheta} \right|_s \\ \left. \frac{\partial f_{\vartheta}}{\partial \varphi} \right|_s & \left. \frac{\partial f_{\vartheta}}{\partial \psi} \right|_s & \left. \frac{\partial f_{\vartheta}}{\partial \vartheta} \right|_s \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbf{A}}} \underbrace{\begin{bmatrix} \tilde{\varphi} \\ \tilde{\psi} \\ \tilde{\vartheta} \end{bmatrix}}_{\tilde{x}} + \underbrace{\begin{bmatrix} \left. \frac{\partial f_{\varphi}}{\partial \delta} \right|_s & \left. \frac{\partial f_{\varphi}}{\partial \varepsilon} \right|_s \\ \left. \frac{\partial f_{\psi}}{\partial \delta} \right|_s & \left. \frac{\partial f_{\psi}}{\partial \varepsilon} \right|_s \\ \left. \frac{\partial f_{\vartheta}}{\partial \delta} \right|_s & \left. \frac{\partial f_{\vartheta}}{\partial \varepsilon} \right|_s \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbf{B}}} \underbrace{\begin{bmatrix} \tilde{\delta} \\ \tilde{\varepsilon} \end{bmatrix}}_{\tilde{u}}. \quad (6.5.18)$$

Folglich lässt sich die Dynamikmatrix $\tilde{\mathbf{A}}$ durch

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{v_a \cos \psi_s}{r \sin \vartheta_s} & -\frac{v_a \cos \vartheta_s \sin \psi_s}{r \sin^2 \vartheta_s} \\ 0 & 0 & \frac{2 v_a \sin \psi_s}{r (\cos(2 \vartheta_s) - 1)} \\ 0 & -\frac{v_a}{r} \sin \psi_s & -\frac{v_a}{r E_s(\varepsilon) \cos^2 \vartheta_s} \end{bmatrix} \quad (6.5.19)$$

ausdrücken, während sich die Eingangsmatrix wie folgt ergibt

$$\tilde{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ g_k v_a & 0 \\ 0 & \frac{\partial v_a \tan \vartheta_s}{\partial \varepsilon} \frac{1}{r E(\varepsilon)} \end{bmatrix}. \quad (6.5.20)$$

Dabei kann zur Berücksichtigung der Gleitzeit $E(\varepsilon)$ z.B. der Zusammenhang aus Abschnitt 5.1.3 verwendet werden. Zur Verwendung für das EKF sowie für die Prädiktion wird darüber hinaus die folgende Messgleichung angewendet

$$\tilde{y} = \tilde{\mathbf{C}} \tilde{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\varphi} \\ \tilde{\psi} \\ \tilde{\vartheta} \end{bmatrix}, \quad \text{mit } \tilde{\mathbf{D}} = 0. \quad (6.5.21)$$

Dies erfolgt unter der Annahme, dass alle Zustandsgrößen, insbesondere auch der Orientierungswinkel, gemessen werden.

Da für die ILR zunächst nur ein SISO-System zur Regelung des Orientierungswinkels zur Anwendung kommen soll, wird das beschriebene ZRM wie folgt vereinfacht

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{\varphi}} \\ \dot{\tilde{\psi}} \\ \dot{\tilde{\vartheta}} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \left. \frac{\partial f_{\varphi}}{\partial \varphi} \right|_s & \left. \frac{\partial f_{\varphi}}{\partial \psi} \right|_s & \left. \frac{\partial f_{\varphi}}{\partial \vartheta} \right|_s \\ \left. \frac{\partial f_{\psi}}{\partial \varphi} \right|_s & \left. \frac{\partial f_{\psi}}{\partial \psi} \right|_s & \left. \frac{\partial f_{\psi}}{\partial \vartheta} \right|_s \\ \left. \frac{\partial f_{\vartheta}}{\partial \varphi} \right|_s & \left. \frac{\partial f_{\vartheta}}{\partial \psi} \right|_s & \left. \frac{\partial f_{\vartheta}}{\partial \vartheta} \right|_s \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbf{A}}^*} \begin{bmatrix} \tilde{\varphi} \\ \tilde{\psi} \\ \tilde{\vartheta} \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \left. \frac{\partial f_{\varphi}}{\partial \delta} \right|_s \\ \left. \frac{\partial f_{\psi}}{\partial \delta} \right|_s \\ \left. \frac{\partial f_{\vartheta}}{\partial \delta} \right|_s \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbf{B}}^*} \tilde{\delta}, \quad (6.5.22)$$

$$\tilde{\psi} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbf{C}}^*} \begin{bmatrix} \tilde{\varphi} \\ \tilde{\psi} \\ \tilde{\vartheta} \end{bmatrix}^T, \quad \text{mit } \tilde{\mathbf{D}}^* = 0. \quad (6.5.23)$$

Dabei wird die jeweilige Powerposition systemintern für die Lösung der ILR als konstant angenommen. Auftretende Veränderungen werden als Störung betrachtet.

Mit den beschriebenen linearisierten Modellgleichungen kann somit in jedem diskreten Zeitschritt ein lineares ZRM zur Anwendung des EKF und der Prädiktion bzw. der ILR bestimmt werden. Hierzu werden die neuen Messwerte der Systemwinkel (φ , ψ , ϑ), die Messung der Anströmungsgeschwindigkeit (v_a), die mittels RLS-Verfahren geschätzte Drehfreudigkeit (g_k), die um die Totzeit versetzte Stellgröße ($\delta(k-d)$) sowie die aktuelle Powerposition (ε), in die Gleichungen (6.5.18) und (6.5.21) bzw. (6.5.22) und (6.5.23) eingesetzt. Dem nichtlinearen Systemcharakter wird durch die fortlaufende Linearisierung dabei besser Rechnung getragen als mit einem konstanten linearen Systemmodell. Zur weiteren Implementierung ist darüber hinaus zu beachten, dass es sich bei den vorgestellten linearisierten Gleichungen um zeitkontinuierliche Darstellungen in Matrixform handelt. Unter Anwendung der Zusammenhänge aus Abschnitt 3.5.1.2 können diese zeitkontinuierlichen in zeitdiskrete Matrizen umgewandelt werden.

6.5.5. Zustandsschätzung und Prädiktion

Zur Zustandsschätzung wird auf der Grundlage des Modells von Erhard und Strauch ein Erweitertes Kalman-Filter verwendet. Es ist wie in Abschnitt 3.6.2 beschrieben aufgebaut, wobei als Jacobimatrizen zur internen Linearisierung direkt die in Abschnitt 6.5.4 beschriebenen ZRM-Matrizen zur Anwendung kommen können. Das bedeutet für die Jacobimatrix der nichtlinearen Gleichung kann die linearisierte Systemmatrix $\mathbf{H} = \tilde{\mathbf{A}}$ und zur Darstellung der Messgleichung im EKF die Messmatrix $\mathbf{H} = \tilde{\mathbf{C}}$ verwendet werden (vgl. Abs. 3.6.2). Aufbauend auf der aktuellen Zustandsschätzung mittels EKF kommt anschließend eine Prädiktion des Systemverhaltens unter Berücksichtigung der auftretenden Totzeit, wie in Abschnitt 6.1.4 beschrieben, zur Anwendung.

6.5.6. Anwendung im Rahmen einer Simulation

Das zuvor beschriebene Vorgehen wurde im Rahmen einer Kitesimulation getestet. Dazu wurde das Modell von Fagiano und Zraggen (vgl. Abs. 5.1.2) verwendet, während das zuvor vorgestellte Regelkonzept, auf der Modellbeschreibung von Erhard und Strauch (vgl. Abs. 5.1.1) beruht¹⁹. Die Simulation basiert auf den Daten des Kites Neo 2012 (siehe Tabelle 6.1.1). Für das Reglermodell wurde lediglich eine Anfangsschätzung der Drehfreudigkeit angegeben, die mittels RLS-Schätzung verbessert wird. Folglich wird das Modell von Erhard und Strauch während der Simulationslaufzeit auf das Modellverhalten der Kitesimulation angepasst. Ein exemplarisches Simulationsergebnis ist in Abbildung 6.5.4 zu sehen. Dabei ist in schwarz die vorgegebene Solltrajektorie ($\phi_{max} = 40^\circ$; $\theta_{min} = 50^\circ$; $\theta_{min} = 70^\circ$) und in blau die mit Hilfe des Reglers erreichte Flugbahn des Kites zu sehen. Die zugehörigen relativen Lenkeinschläge sind in Abbildung 6.5.5 dargestellt, wobei die Powerposition für die Simulation konstant gehalten wurde.

Es ist zu erkennen, dass der Kite mit dem verwendeten Regelkonzept nicht exakt die vorgegebene Trajektorie verfolgt, was daran liegt, dass das Konzept mit einem SISO-Modell ($\tilde{\mathbf{A}}^*$, $\tilde{\mathbf{B}}^*$, $\tilde{\mathbf{C}}^*$, $\tilde{\mathbf{D}}^*$, vgl. Abs.

¹⁹Die Simulation wurde derart implementiert, um eine realistischere Abschätzung der Funktionstüchtigkeit des vorgeschlagenen Verfahrens zu erzielen und nicht die Simulation des Kites mit einem exakt übereinstimmenden Modell innerhalb des Reglers zu beschreiben und zu beeinflussen.

6.5.4) aufgebaut ist. Das bedeutet, es soll in diesem Stadium noch nicht die gesamte Trajektorie, sondern lediglich der vorgegebene Orientierungswinkel (siehe Abs. 6.5.1) verfolgt werden. In der Folge wird der Kite zwar an die Trajektorie herangeführt, reagiert aber trotzdem entsprechend seiner Eigendynamik aufgrund inhärenter Eigenschaften und auftretender Windbedingungen. Bei einem Vergleich mit der verwendeten Führungs- und Regelgröße ist in Abbildung 6.5.6 zu erkennen, dass der Führungsgröße mit leichter Verzögerung sehr gut gefolgt werden kann.

Abbildung 6.5.4.: In der Simulation erzielte Trajektorie unter Anwendung der RHC mit ILR; Solltrajektorie (schwarz), simulierte Trajektorie des Kites (blau)

Abbildung 6.5.5.: In der Simulation mittels RHC und ILR umgesetzte Stellgrößen

Mit dem erläuterten Konzept konnte im Rahmen einer Simulation eine RHC bzw. lineare MPC mit vielversprechenden Ergebnissen umgesetzt werden. Es besteht die Hoffnung, dass das Konzept auch am Prüfstand des Projektteams TETA erfolgreich angewendet werden kann. Dies soll dann gegenüber einer konventionellen MPC (mit nichtlinearem Optimierer) mittels ILR gemäß dem Konzept nach Steinberg, et al. [22] erfolgen. Eine stetige Anpassung des Reglermodells und somit eine Adaptivität des Regelalgorithmus, wird intern über eine RLS-Schätzung erreicht. Im Falle einer möglichen Implementierung des Konzeptes ist es denkbar, die SISO-Darstellung der Regelung auf eine MIMO-Darstellung zu erweitern, um eine bessere Anpassung an vorgegebene Trajektorien zu erreichen. Insbesondere ist es auch denkbar, weitere Regelaufgaben mit dem vorgestellten Konzept zu erreichen. So kann dieses

Abbildung 6.5.6.: Führungsgröße und Regelgröße in der Simulation mittels RHC und ILR; Orientierungswinkel

Konzept durch eine Änderung der Guidance z.B. auch für Manöver wie das Azimutwinkel-Halten²⁰ bzw. das Looping-Manöver eingesetzt werden. Vor allem im Rahmen des Looping-Manövers wäre ein Ausbau des Konzepts auf eine vollständige Trajektorienverfolgung sinnvoll, da z.B. Bahnkurven mit verschiedenen Durchmessern vorgegeben werden könnten. In der Anwendung könnten Kites entlang dieser Trajektorien geflogen und zielgerichteter in ihren Eigenschaften (Kraftentwicklung, notwendige Steuereinschläge, Regelabweichungen bedingt durch die Kiteparameter) verglichen werden.

Weitere Informationen zur Anwendung der RHC mittels ILR am Beispiel der erstellten Simulation können dem Anhang E.1.6 sowie dem beigefügten digitalen Anhang G entnommen werden.

²⁰Gerade beim Manöverziel Azimutwinkel-Halten kann es vorkommen, dass mittels gemessener Daten die RLS-Schätzung nicht mehr sinnvoll zur Anwendung kommen kann, da durch eine ungeeignete bzw. nicht ausreichende Systemanregung keine Systeminformationen mehr aus den Messdaten extrahiert werden können. In diesem Fall sollte eine geeignete Messgrößenaufschaltung angewendet werden.

7. Erprobung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit fanden innerhalb der Zeiträume:

- 18.04.2018 – 19.04.2018, Testort: Pütnitz
- 04.07.2018 – 07.07.2018, Testort: Pütnitz und Saal
- 11.09.2018 – 13.09.2018, Testort: Pütnitz und Saal

Feldversuche statt. Dabei konnten die in den vorangehenden Abschnitten beschriebenen Regelalgorithmen getestet werden. Die Vorgehensweise sowie die gewonnenen Erkenntnisse werden in diesem Abschnitt präsentiert. Die Beschreibung erfolgt regler- bzw. problembezogen. Zur Darstellung der Erkenntnisse werden jeweils ausgewählte Messdaten verwendet und betrachtet. Eine umfassende Beschreibung der geplanten und durchgeführten Versuche sowie der während der Tests gemachten Beobachtungen können den Testprotokollen im digitalen Anhang G entnommen werden. Für die präsentierten Versuche wurde, wenn nicht gesondert darauf hingewiesen wird, der Kite Neo 2012 mit einer Nennfläche von 10 m² verwendet.

7.1. Vorgehen

Vor einer Durchführung von Feldversuchen musste jeweils vorab sichergestellt werden, dass die zu testenden Algorithmen wie gewünscht funktionieren. Die generelle Plausibilität der Algorithmen konnte jeweils vorab in Simulationen in der Software MATLAB (siehe Anhang E.1) geprüft werden. Danach fand eine Implementierung in der Prüfstandssoftware in LabView statt (siehe Anhang E.2).

Für Tests des LabView-Programmcodes wurde im Rahmen der Arbeit von Michel Joop van der Schoor [36] ein cRIO-Board der Fa. National Instruments beschafft, welches die gleichen Spezifikationen wie das im Prüfstand zur Anwendung kommende sbRIO besitzt (siehe [36]). Die grundlegende Idee hinter dem Einsatz des cRIO ist die Überprüfung der Lauffähigkeit und Performance des in LabView implementierten Programmcodes. Da eine generelle Plausibilitätsprüfung für die vorliegende Arbeit jeweils mit MATLAB durchgeführt wurde und darüber hinaus auf dem cRIO-Board bislang keine Sensorsimulation mit prüfstandsähnlicher Softwarestruktur vorhanden ist, wurde dieses Board entsprechend nicht verwendet. Es fand eine direkte Implementierung und Überprüfung der Algorithmen am Prüfstand statt. Dieser ist in der Versuchshalle so aufgestellt und fixiert, dass generelle Funktionstests durchgeführt werden können. Abbildung 7.1.1 zeigt die Vorrichtung, über die das Leinensystem des Prüfstandes in der Halle fixiert ist und über Umlenkrollen variabel mit Gewichten belastet werden kann. Durch ein Belasten der Leinen mit den Gewichten sowie das weitere händische Aufbringen von Kräften konnte z.B. das Verhalten des Kraft- sowie des Kraftverhältnisreglers auf eine generelle Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Darüber hinaus wurde zur Überprüfung der Regler für die Steuereingaben und der Identifikationsmanöver das Kreuzgelenk (vgl. Abs. 4.1) des Prüfstandes händisch in einer Form bewegt, in der das Kiteverhalten

Abbildung 7.1.1.: Leinenaufhängung in der Versuchshalle, [18]

erwartet wird (z.B. Bewegungen in Form einer Acht oder eines Loopings). Über die Winkelsensordaten und die resultierenden Steuerausgaben des Prüfstandes kann das Verhalten der entsprechenden Manöver überprüft werden. In der Prüfstandssoftware ist ein Testmodus „Hallentest“ hinterlegt, mit dem spezifische Einstellungen für derartige Funktionstests vorgenommen werden und darüber hinaus die Messdaten der angeschlossenen Sensoren für eine nachträgliche Auswertung aufgenommen werden können. Durch derartige Tests konnten jeweils bereits vor den Feldversuchen eine Reihe von Problemen und Fehlern festgestellt und behoben werden.

7.2. Identifikationsversuche

Die prinzipielle Funktionsweise und gewonnene Daten der Identifikationsversuche „Automatischer Bang-Bang-Identifikationsflug“ und „Halbautomatischer Bang-Bang-Identifikationsflug“ wurden bereits in den Abschnitten 5.2.1.1 und 5.2.1.2 vorgestellt. Die Daten des automatischen Identifikationsfluges bei dynamischen Tests am 19.04.2018 konnten für Parameteridentifikationen verwendet werden (vgl. Abs. 3.4) und es wurde die generelle Funktionstüchtigkeit des Manövers gezeigt. Darüber hinaus konnte auch die Funktionstüchtigkeit des halbautomatischen Identifikationsversuchs am 04.07.2018 belegt werden (vgl. Abb. 5.2.3). Durch böige Verhältnisse mit stärkeren Seitenwindkomponenten und eine unter anderem daraus resultierende Asymmetrie der sich ergebenden Flugbahnen konnten die Messdaten dieses Manövers bislang jedoch noch nicht zweckdienlich weiterverarbeitet werden.

Eine weitere Verwendung der Manöver für Identifikationszwecke insbesondere bei funktionierender Anströmungsmessung am Kite sind denkbar. In der vorliegenden Arbeit wurden die gewonnenen Daten der Identifikationsversuche jedoch teilweise durch Messdaten aus Reglerversuchen ersetzt. Von den Regler-Manövern geht dabei generell eine höhere Sicherheit gegenüber Abstürzen, bei längerer Manöverdauer, aus. Insofern wird eingeschätzt, dass die Regler-Manöver den reinen Identifikationsmanövern für eine Parameteridentifikation vorgezogen werden sollten.

7.3. Manöver „Azimutwinkel-Halten“

Für das Manöver „Azimutwinkel-Halten“ kamen im Rahmen der Feldversuche zwei verschiedene Regelungskonzepte zur Anwendung, zum einen der Geschwindigkeitswinkelregler mit angepasster Guidance (vgl. Abs. 6.1) und zum anderen der PI-Zustandsregler (vgl. Abs. 6.2). Die durch den Einsatz dieser Konzepte gewonnenen Erkenntnisse werden in den nachfolgenden Abschnitten 7.3.1 und 7.3.2 beschrieben.

7.3.1. Geschwindigkeitswinkelregler

Das Anpassen der Guidance-Strategie, durch das Verwenden eines einzelnen Zielpunktes im Zenit des Windfensters, soll dazu dienen, das eigentlich für den Achtenflug entworfene Konzept auch für ein stationäres Halten des Kites im Windfenster zu verwenden. Problematisch ist dabei, dass der Geschwindigkeitswinkel, die Regelgröße des Konzeptes, aus den Seilwinkelmessdaten berechnet wird. Bei nur geringen Bewegungen des Kites ist ein schlechtes Signal-Rausch-Verhältnis zu erwarten, was zu einem unruhigen Regelverhalten führt. Dennoch konnte im Rahmen eines Feldtests am 07.07.2018 in

Abbildung 7.3.1.: Geschwindigkeitswinkelregler – Modus: Azimutwinkel-Halten; (a) interne Berechnung des Geschwindigkeitswinkels, Messdaten: 2018.07.07_11.22_005, Versuch Nr. 2; (b) Orientierungswinkelbestimmung mittels Bilderkennung, Messdaten: 2018.09.11_15.36_004, Versuch Nr. 4

Saal bei statischen Tests gezeigt werden, dass das angepasste Konzept zumindest geeignet ist, um den Kite vor einem Absturz zu bewahren. Abbildung 7.3.1 (a) zeigt einen Versuchslauf, des Konzeptes, wobei das erwartete, unruhige Verhalten des Kites zu erkennen ist. Dabei ergab sich eine Art Pendelflug des Kites um die Windfenstermitte mit stärkeren Abweichungen beim Auftreten von Böen, die jedoch durch den Regler abgefangen werden konnten. Die dargestellte Flugbahn zeigt dabei einen vollautomatisierten Reglertest unter zusätzlichem Einsatz des Kraftreglers (vgl. Abs. 6.3) über einen Zeitraum von 10 Minuten. Dabei konnte beim Test beobachtet werden, dass die Ausgabe der Stellgrößen durch den Regler bei dynamischeren Bewegungen des Kites stetiger wurde. Während der Tests wurden die Verstärkungsfaktoren des P-Reglers variiert, wobei ein Kompromiss zwischen moderaten Stelleingriffen in der Nähe der Windfenstermitte und einem stärkeren Eingreifen bei einem Sinkflug in Richtung des Windfensterrandes gefunden werden musste. Geeignete Einstellungen können dem Anhang F.3 entnommen werden.

Das durch den Einsatz des Reglers, mit berechnetem Orientierungswinkel, gezeigte Verhalten führt zu der Annahme, dass ein wesentlich ruhigeres Regelverhalten bei direkter Messung der Orientierung erreicht werden kann. Dies konnte bei statischen Tests am 11.09.2018 in Saal bestätigt werden. Dazu konnte erstmals eine Orientierungsinformation des Kites über das Kamerasystem und die nachgeschaltete Bilderkennung für die Regelung verwendet werden. Das erzielte Ergebnis eines ca. 4 Minuten dauernden Tests ist in Abbildung 7.3.1 (b) dargestellt. Mit der Orientierungsinformation des Bilderkennungssystems ist bei sonst gleichen Einstellungen des Reglers ein deutlich ruhigeres Verhalten ohne seitliches Ausbrechen des Kites zu erkennen. Bedingt durch den eingesetzten P-Regler und eine Verdrehung der Windrichtung gegenüber dem in Abbildung 7.3.1 (b) dargestellten prüfstandsfesten Windfenster von ca. 20° , stellte sich eine bleibende Regelabweichung ein. Dennoch konnte im Rahmen der durchgeführten Tests eine generelle Eignung des Geschwindigkeitswinkelreglers für das Azimutwinkel-Halten-Manöver gezeigt werden. Mit berechnetem Geschwindigkeitswinkel eignet sich das Konzept jedoch nur dafür, den Kite vor einem Absturz zu bewahren, aber nicht um den Regler zum Beispiel in Kopplung mit den Manövern „lineares Power“ und „stufenweises Power“ einzusetzen. Bei diesen Versuchen ist es wichtig, den Kite in einer ruhigen statischen Position in der Windfenstermitte zu halten. Unter Verwendung einer Orientierungsmessung z.B. mittels Bilderkennungssystem oder Inertialsensor ist dies denkbar, wobei der PI-Zustandsregler für dieses Manöverziel generell eine bessere Alternative darstellt (vgl. Abs. 7.3.2).

7.3.2. PI-Zustandsregler

Der PI-Zustandsregler beruht auf den vorgestellten Black-Box-Modellen (vgl. Abs. 5.2.4) und den in Abschnitt 6.2 beschriebenen Reglerprofilen. Dieses Konzept ist entsprechend der verwendeten Modelle BJ_deltaPhi_01 und BJ_deltaPhi_02 als SISO-Regler (Regelgröße: Azimutwinkel ϕ , Stellgröße: rel. Lenkeinschlag δ) und für die übrigen in Abschnitt 5.2.4 vorgestellten Modelle als MISO-Regler (engl.: *multiple input single output*, Regelgrößen: Azimutwinkel ϕ , Geschwindigkeitswinkel γ , Stellgröße: rel. Lenkeinschlag δ) konzipiert. Entsprechend der vorliegenden Umsetzung wird der Regler als reiner Azimutwinkel-Halten-Regler eingesetzt. Das Implementieren einer geeigneten Guidance zum Erreichen weiterer Regelziele ist jedoch denkbar. Im Rahmen der Tests ist das vorgestellte Konzept hauptsächlich als reiner Zustandsregler eingesetzt worden (siehe Abs. 7.3.2.1), wobei der zeitweise zusätzlich eingesetzte I-Anteil in Abschnitt 7.3.2.2 erläutert wird.

7.3.2.1. Zustandsregler

Bei den durchgeführten Tests wurde festgestellt, dass durch den Einsatz der implementierten SISO-Zustandsregler zum Teil in der Nähe der Windfenstermitte ein ruhiges Verhalten erzielt, einem drohenden Ausbrechen des Kites durch die fehlende Orientierungs- bzw. Geschwindigkeitswinkelinformation jedoch nicht rechtzeitig entgegen gewirkt werden kann. Dies kann bei stärkeren Böen zum Absturz des Kites führen, weswegen die SISO-Regler nur kurzzeitig zur Erprobung betrachtet wurden (siehe Testprotokolle, digitaler Anhang G). Insofern sind die MISO-Regler von größerer Relevanz für das Erreichen des Azimutwinkel-Halten-Regelziels, da mit ihrer Hilfe auch eine stärkere Abweichung des Geschwindigkeitswinkels von der Zenitausrichtung überwacht werden kann. Zur Erprobung wurden jeweils die zu verwendenden Modelle in der Prüfstandssoftware ausgewählt und im Weiteren händisch die Reg-

lerprofile von den schwächeren zu den stärkeren Profilen variiert bis sich ein gutes Regelergebnis abzeichnete. Hinweise zur Einstellung der Modelle und Profile können dem Anhang F.7 entnommen werden. Mit dem Reglerprofil 5 auf Basis des Modells BJ_deltaPhiGamma konnten im Rahmen von

Abbildung 7.3.2.: Zustandsregler – Regelverhalten; Modell: BJ_deltaPhiGamma; Reglerprofil: 5; Messdaten: 2018.07.07_13.25_010, Versuch Nr. 11

Tests am 07.07.2018 in Saal bereits gute Ergebnisse erzielt werden. Dabei konnten durch den Regler stationäre Ruhelagen des Kites eingestellt werden. In vielen Fällen ergab sich jedoch das in Abbildung 7.3.2 gezeigte pendelnde Verhalten. Bei genauer Betrachtung ist zu erkennen, dass sich der Azimutwinkelverlauf mit geringen Anpassungen (bedingt durch die Regelung des Geschwindigkeitswinkels) gespiegelt im Stellgrößenverlauf wiederfinden lässt. Dies ist dadurch zu erklären, dass das verwendete Modell durch eine direkte Methode (vgl. Abs. 5.2.4) identifiziert wurde. Hierdurch entspricht das modellinterne Abbild des Kites einem Verhalten mit Tiefpasscharakter. Diese Charakteristik spiegelt sich ebenso in den gewählten Stellgrößen wider (siehe Abb. 6.2.3, rote Kurve, in Abs. 6.2). Problematisch ist dieses Verhalten insbesondere beim kurzzeitigen Auftreten starker Böen. In solchen Fällen wird nicht mit der notwendigen Dynamik „vorausschauend“ gegengelenkt. Darüber hinaus können zum Erzielen eines ruhigen Kiteverhaltens als Regelergebnis nur sehr schwache Reglerprofile verwendet werden, um nicht das in Abbildung 7.3.2 gezeigte stärkere Pendeln um die gewünschte Ruhelage zu provozieren.

Zur Verbesserung dieser Umstände wurden weitere Modelle mittels indirekter Methode identifiziert (vgl. Abs. 5.2.4), um den Einfluss des für die aufgezeichneten Identifikationsdaten verwendeten Reglers aus der Modellbeschreibung zu eliminieren und die inhärente schwingungsanfällige und instabile Kitedynamik besser zu beschreiben. Im Rahmen des Feldversuchs am 11.09.2018, in Pütnitz, konnten aufbauend auf den mittels indirekter Methode identifizierten Modellen (BJ_predict_01 und BJ_predict_02) weitere Reglertests durchgeführt werden, wobei sich das gewünschte dynamischere Verhalten einstellte. Besonders mit Reglern, die auf dem Modell BJ_predict_02 aufbauen, konnten trotz interner Berechnung des

Abbildung 7.3.3.: Zustandsregler – Erzielte Trajektorie; Modell: BJ_predict_02; Reglerprofil: 3; Messdaten: 2018.09.11_17.43_009, Versuch Nr. 2

Geschwindigkeitswinkels sehr gute Ergebnisse auch bei stark böigen Verhältnissen¹ erreicht werden. Abbildung 7.3.3 zeigt exemplarisch die Flugbahn eines 2 Minuten dauernden Testfluges unter zusätzlichem Einsatz des Kraftverhältnisreglers (siehe Abs. 7.6). Der zugehörige Verlauf des Azimutwinkels und der umgesetzten Steuereingaben ist in Abbildung 7.3.4 zu sehen. Am Verlauf der Stellgrößen ist zu erkennen, dass insbesondere bei schnelleren Azimutwinkeländerungen aufgrund von Windböen (z.B. Abb. 7.3.4, bei einer Zeit von ca. 204 s) zunächst stark gegen die sich aufbauende Dynamik gegelenkt wird, die Stellgröße zur Systemberuhigung aber rasch wieder abgebaut wird. Diese „natürlicheren“ Lenkeingaben liegen in der besseren Modellbeschreibung der Kitedynamik begründet. Insbesondere konnte mit dem vorgestellten Zustandsregler (Abb. 7.3.3) ein besseres Ergebnis als mit dem in Abschnitt 7.3.1 vorgestellten Geschwindigkeitswinkelregler unter Verwendung des Kamerasystems (vgl. Abb. 7.3.1 (b)) erzielt werden. Im Rahmen der Erprobung am 11.09.2018 wurden mit dem vorgestellten Zustandsregler unter Zuhilfenahme des Kamerasystems weitere Tests durchgeführt. Diese ergaben rein subjektiv nochmals deutlich bessere Regelergebnisse. Die zugehörigen Messdaten dieser Versuche fehlen jedoch. Dennoch lassen auch die vorgestellten Messdaten erkennen, dass das vorliegende Konzept vor allem unter Verwendung des Modells BJ_predict_02 sehr gut für die Umsetzung des Manöverziels „Azimutwinkel-Halten“ geeignet ist. Darüber hinaus wird eingeschätzt, dass sich dieses Konzept gut für eine Kopplung mit den Manövern „lineares Power“ und „stufenweises Power“ eignet, vor allem unter Zuhilfenahme einer geeigneten Messung des Geschwindigkeitswinkels. In den Abbildungen 7.3.3 und 7.3.4 ist jedoch auch zu erkennen, dass sich beim ausschließlichen Einsatz der Zustandsrückführung durch eine Abweichung der Windrichtung gegenüber dem prüfstandsfesten Windfenster eine bleibende Regelabweichung bezogen auf die Windfenstermitte ergibt. Dieser Umstand kann durch das Verwenden eines zusätzlichen I-Anteils (siehe Abs. 7.3.2.2) ausgeglichen werden.

¹Messdaten: 2018.09.11_16.30_005; 2018.09.11_17.43_009; am Prüfstand zur Reglerlaufzeit gemessene Windgeschwindigkeit zwischen 2,5 m/s und 8 m/s

Abbildung 7.3.4.: Zustandsregler – Regelverhalten; Modell: BJ_predict_02; Reglerprofil: 3; Messdaten: 2018.09.11_17.43_009, Versuch Nr. 2

7.3.2.2. I-Anteil

Das Konzept des vorgestellten Azimutwinkel-Halten-Reglers wurde ursprünglich als PI-Zustandsregler entworfen (vgl. Abs. 6.2). Im Rahmen der durchgeführten Tests vom 04.07. – 07.07.2018 führten die I-Anteile² in Kombination mit der Systemtotzeit jedoch zu einem starken Aufschwingen des Systems. Nach Einbringen von Reglerprofilen bei geringerem Stellgrößeneinsatz, in Kombination mit den Modellen basierend auf der indirekten Black-Box-Identifikation, wurden die I-Anteile bei erhofftem Ausgleich der bleibenden Regelabweichung im Rahmen der Versuche am 11.09.2018 erneut erprobt.

In Abbildung 7.3.5 ist ein exemplarischer Verlauf des Azimutwinkels sowie der Stellgrößen bei der Erprobung des Zustandsreglers mit eingesetztem I-Anteil zu sehen. Es ist zu erkennen, dass bis zu einer Zeit von 230 s der Kite durch den Regler in der Mitte des Windfensters gehalten werden kann, obwohl eine Verdrehung der Windrichtung gegenüber dem prüfstandsfesten Windfenster von 16° aufgetreten ist. Bei diesem Test traten relativ starke Schwankungen der Windgeschwindigkeit von 5 m/s bis 11 m/s auf, wobei eine stärkere Böe ab ca. 235 s zu einem Aufschwingen des Regelverhaltens geführt hat, weshalb der Test sicherheitshalber abgebrochen wurde. Generell lassen sich gute Ergebnisse unter Einsatz des I-Anteils erreichen, wobei die gewünschte Robustheit bei stärkeren Böen bislang noch nicht realisiert werden konnte. Für den zukünftigen Einsatz sollten die I-Anteile³ im Vergleich zum Zustandsregler schwächer gewichtet werden (vgl. Abs. 6.2, Tabelle 6.2.1), um im Falle eines Aufschwingens des Kiteverhaltens die schnelle Reaktionszeit des Zustandsreglers auszunutzen, während der I-Anteil für einen langsamen Ausgleich der Regelabweichungen bezogen auf die Windfenstermitte sorgt. Derartige Anpassungen könnten in Zukunft mit geeigneteren Simulationsmodellen durch Simulationsstudien besser eingestellt werden. Generell wird aber beim Einsatz des I-Anteils auch mit den vorhandenen Reglerprofilen unter

²Zur Zeit der Erprobungen im Juli 2018 war das schwächste implementierte Reglerprofil das 5. in Tabelle 6.2.1 spezifizierte.

³Hinweise zum geeigneten Einstellen der I-Anteile in der Prüfstandssoftware sind dem Anhang F.7 zu entnehmen.

Abbildung 7.3.5.: PI-Zustandsregler – Regelverhalten; Modell: BJ_predict_02; Reglerprofil: 3; Messdaten: 2018.09.11_18.14_011, Versuch Nr. 5

Verwendung einer Orientierungsmessung ein deutlich robusteres Verhalten erwartet.

7.3.2.3. Adaption

Mit Hilfe des in Abschnitt 6.2.3 vorgestellten Adaptionsmechanismus wurde im Rahmen des Tests am 11.09.2018 die automatisierte Umschaltung der Reglerprofile erprobt. Dabei soll eine Anpassung der Reglerprofilwahl, aufgrund der vorherrschenden Windbedingungen und des resultierenden Kiteverhaltens, erfolgen. In Abbildung 7.3.6 ist exemplarisch ein Messdatenverlauf eines Tests mit den Verläufen des Azimutwinkels, der umgesetzten Stellgrößen sowie der aktiven Reglerprofilnummer zu sehen. Dabei wurde zu Beginn des Tests bewusst ein stärkeres Reglerprofil (RP 7) verwendet, um zu untersuchen, ob der Adaptionsmechanismus in Folge dessen ein schwächeres Reglerprofil einstellt⁴. Im Gegensatz dazu ist jedoch in Abbildung 7.3.6 zu erkennen, dass nach geringer Aktivität bis zu einer Zeit von ca. 335 s, die Reglerstufen bis zur höchsten implementierten Stufe sukzessive hochgeschaltet werden. Während der Tests wurden dazu hauptsächlich der maximale Bewertungsindex ($i_{\text{penalty,max}}$, vgl. Abs. 6.2.3) sowie der Sollbereich des Azimutwinkels ($\pm\Delta\phi_{\text{penalty}}$) angepasst. Basierend auf den Erkenntnissen des Tests vom 07.07.2018 wurde das Zeitfenster zur Berechnung des gleitenden Mittelwertes und des gleitenden Effektivwertes zwischen 1 s und 6 s variiert. Bei einer Betrachtung von Abbildung 7.3.6 wäre jedoch eine deutliche Erhöhung des Berechnungszeitfensters (mindestens 10 s) sinnvoll gewesen, um dem langsamen Pendeln des Kites um die Windfenstermitte gerecht zu werden und eine klare Differenzierung zwischen dem gleitenden Mittelwert und dem gleitenden Effektivwert für die Adaption zu erreichen.

Bedingt durch die gewählten Einstellungen konnte im Rahmen der Erprobung die prinzipielle Funktions-

⁴Sehr gute Ergebnisse konnten bei den auftretenden Windbedingungen mit den Reglerprofilen 2 und 3 für das Modell BJ_predict_02 erreicht werden.

Abbildung 7.3.6.: Adaption der Reglerprofile; Modell: BJ_predict_02; Messdaten: 2018.09.11_17.43_009, Versuch Nr. 4

fähigkeit des Adaptionmechanismus gezeigt werden. Um mit seiner Hilfe jedoch sinnvolle Ergebnisse zu erzielen, ist es notwendig im Rahmen weiterer Tests geeignete Einstellungen zu wählen. Dabei wird es als sinnvoll erachtet, das Berechnungszeitfenster n sowie die Adaptionsschwellen durch größere Werte von $i_{\text{penalty,max}}$ für eine Adaption der Reglerprofile größer zu wählen, um ein zu schnelles Umschalten und ein dadurch mögliches Aufschwingen des Regelkreises zu vermeiden. Dahingehende Einstellungsmöglichkeiten des Adaptionmechanismus sind dem Anhang F.7 zu entnehmen.

7.3.2.4. Prädiktion

Der Prädiktionsalgorithmus wurde entsprechend Abschnitt 6.2.4 entworfen und im Rahmen der Feldversuche am 11.09.2018 getestet. Das Ziel der Prädiktion ist, trotz auftretender Systemtotezeiten stärkere Regeleingriffe aufgrund einer Vorhersage des zukünftigen Verhaltens vorzunehmen. Während der Tests wurden zunächst geringe zu überbrückende Zeithorizonte mit 0,1 s bis 0,3 s gewählt. Dabei traten bei einer Prädiktionszeit von 0,1 s keine beobachtbaren Verbesserungen oder Verschlechterungen des Regelverhaltens auf. Ab einer Prädiktionszeit von 0,2 s trat jedoch ein deutlich verzögertes und tendenziell zu schwaches Ausregeln von Sollgrößenabweichungen auf und hätte ohne äußeren Eingriff bei der Einstellung von 0,3 s zum Absturz des Kites geführt (siehe Testprotokolle, digitaler Anhang G). Daraus kann geschlossen werden, dass die identifizierten Modelle in Kopplung mit dem implementierten Kalman-Filter gut für die Umsetzung der untersuchten Regelungsaufgaben geeignet sind. Jedoch

können sie für eine Totzeitprädiktion nicht sinnvoll eingesetzt werden. Ggf. kann in Zukunft, mit Einsatz der sich momentan noch in der Entwicklung befindlichen Sensorik, der in Abschnitt 6.5 beschriebene Weg zur Echtzeit-Identifikation und anschließender Prädiktion eingeschlagen werden. Dabei ist sowohl die Verwendung von analytisch hergeleiteten Modellen (vgl. Abschnitt 6.5) als auch die Verwendung verbesserter Black-Box-Modelle denkbar. Mit dem momentanen Bearbeitungsstand ist eine erfolgreiche Totzeitprädiktion jedoch nicht möglich.

7.4. Manöver „Achtenflug“

Das Achtenflug-Manöver wird durch den vorgestellten Geschwindigkeitswinkelregler (vgl. Abs. 6.1) umgesetzt. Mit seiner Hilfe sind zukünftig auch Parameter der verwendeten Kites während der dynamischen Bewegung im Windfenster zu ermitteln. Die Einstellungen und Erweiterungen des Regelkonzepts wurden im Rahmen der Feldversuche getestet und werden in diesem Abschnitt zusammengefasst. Dabei

Abbildung 7.4.1.: Achtenflug – mit Bar, ohne γ -Filter, rot – Zielpunkte; Messdaten: 2018.04.18_17.03_004, Versuch Nr. 4

konnte ermittelt werden, dass die zum Umsetzen eines stabilen Achtenfluges maßgeblichen Parameter die definierten Zielpunkte sowie der Reglerverstärkungsfaktor sind. Des Weiteren ist die Ausprägung der Flugbahn maßgeblich von einer geeigneten Anströmung, also von einer an die Windverhältnisse angepassten Powerposition abhängig.

Erstmals konnte der automatisierte Achtenflug im Rahmen von statischen Tests am 18.04.2018 in Pütnitz erprobt und umgesetzt werden. Dabei handelt es sich um teilautomatisierte Flüge, bei denen die Powerposition manuell durch den Kitepiloten eingestellt werden musste. Eine erzielte Flugbahn ist exemplarisch in Abbildung 7.4.1 zu sehen. Die eingesetzten Zielpunkte sind in der Abbildung rot markiert und liegen für den dargestellten Versuch bei $\phi_{\pm} = \pm 8,6^{\circ}$ und $\theta_{\pm} = 74,5^{\circ}$. Es ist zu erkennen, dass bereits ein Achtenflug mit sehr dicht übereinander liegenden Flugbahnen erreicht werden konnte. Allerdings ist auch zu sehen, dass zu diesem Zeitpunkt noch keine gute Wiederholbarkeit der Trajektorie

über längere Zeiträume gegeben war. Die Windgeschwindigkeit lag bei diesem Versuch im Mittel bei $5,7 \text{ m/s}$ mit einer guten Ausrichtung der Windrichtung gegenüber dem Prüfstand ($\chi = -4,5^\circ$). Problematisch für die Ausbildung der Trajektorien war bei diesem Versuch zum einen, dass am Prüfstand eine Bar im Leinensystem verbaut war, die zu starken Leinenschwingungen und somit zu einem stark verrauschten Signal der Seilwinkelsensoren führte. Zum anderen war das in Abschnitt 6.1 vorgestellte γ -Filter noch nicht implementiert, wodurch der berechnete Verlauf des Geschwindigkeitswinkels sowie auch die darauf aufbauende Stellgröße sehr sprunghaft war.

Abbildung 7.4.2.: Achtenflug – ohne Bar, mit γ -Filter; Messdaten: 2018.07.05_15.26_008, Versuch Nr. 10

Deutlich bessere Ergebnisse konnten mit eingesetztem γ -Filter und ausgebaute Bar bei statischen Tests am 05.07.2018 erzielt werden. In Abbildung 7.4.2 ist eine Flugbahn mit eingesetztem Achtenflugregler bei stufenweise erhöhter Powerposition zu sehen. Bei dem Test handelt es sich um einen generellen Funktionstest, wobei nach jeder zweiten absolvierten Acht die Powerposition um eine definierte Stufe angehoben wurde⁵. Das vergleichsweise schnelle Erhöhen der Powerstufen sowie das Auftreten von starken Böen (zwischen 3 m/s und 9 m/s) sind die Hauptgründe, weshalb in der vorliegenden Abbildung 7.4.2 keine gute Wiederholbarkeit der Trajektorie zu erkennen ist. Insbesondere ist eine starke Asymmetrie der Flugbahn im Windfenster zu sehen. Auf das Phänomen der unsymmetrischen Flugbahnen wird gesondert in Abschnitt 7.4.4 eingegangen. Dennoch konnten mit den umgesetzten Änderungen bereits deutliche Verbesserungen erzielt werden. Den stark variablen Windbedingungen musste mit sehr restriktiven Zielpunkten bei $\phi_{\pm} = \pm 1,7^\circ$ und $\theta_{\pm} = 85,9^\circ$ entgegengewirkt werden.

Durch Versuche am 11.09.2018 konnte die Wiederholbarkeit der Trajektorie unter Verwendung des Geschwindigkeitswinkelreglers bei jeweils festen Powerpositionen gezeigt werden. Für diese Versuche wurde auf eine bessere Ausrichtung des Prüfstandes zum Wind und auf eine gute Einstellung des

⁵Die Idee hinter der automatisierten stufenweisen Erhöhung der Powerposition ist, dass mit derartigen Flügen die dynamischen Parameter wiederholbar in einem gewissen Powerbereich ermittelt werden können. Notwendige Einstellungen können dem Anhang F.3 entnommen werden.

Leinensystems geachtet. Für die Versuche wurde analog zu den Versuchen im Juli 2018 eine stufenweise Erhöhung der Powerposition gewählt, wobei für die aufgezeichneten Achtenflugbahnen pro Powerstufe mit 8 bis 15 zu absolvierenden Achten, eine deutlich höhere Anzahl gewählt wurde. Die sich ergebenden Trajektorien sind von jeweils einem zusammenhängenden Versuch, nach den Powerpositionsstufen unterteilt, für den Kite Neo 2012 im Anhang D.1 und für den Kite Vegas 2016 im Anhang D.2 abgebildet. Dort ist auch die Abhängigkeit der sich ausbildenden Trajektorie von den gewählten Powerpositionen zu erkennen. Bei niedrigeren Powerpositionen ergibt sich eine Art Pendelflug, während bei höheren Powerpositionen dynamische Achten mit guter Wiederholbarkeit der Flugbahn entstehen.

7.4.1. Vergleich der Guidance-Methoden

Zum Vergleich der in Abschnitt 6.1 bzw. 6.1.2 vorgestellten Guidance-Methoden wurden am 12.09.2018 kurz hintereinander, in einem Zeitfenster von 8 Minuten, zwei Achtenflug-Manöver mit stufenweise ansteigenden Powerpositionen durchgeführt. Für beide Versuche wurden identische Reglereinstellungen mit einer jeweils geänderten Berechnungsmethode der Guidance verwendet. Eine Gegenüberstellung

Abbildung 7.4.3.: Vergleich der Guidance Methoden; Messdaten: 2018.09.12_14.11_008, Versuch Nr. 2, 3

der Führungs- und Regelgrößenverläufe der Versuche ist in Abbildung 7.4.3 zu sehen. Dabei ist grundsätzlich eine gute Übereinstimmung der Verläufe mit der Simulation in Abbildung 6.1.4 zu erkennen. In entsprechender Weise ergeben sich auch die Trajektorien mit den unterschiedlichen Guidance-Methoden. Diese sind exemplarisch für die Powerposition von $\varepsilon = 0,55$ in Abbildung 7.4.4, zusammen mit den verwendeten Zielpunkten $\phi_{\pm} = \pm 5,7^{\circ}$ und $\theta_{\pm} = 74,5^{\circ}$ dargestellt. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass sich mittels Methode der Orthodrome (grün) ein Verlauf mit kleinerer geflogener Trajektorie bei größeren Höhenwinkeln ergibt, als dies mit der Methode der mittleren Breite erfolgt. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass mit der Methode der Orthodrome bei den aufgetretenen Windverhältnissen, mit einer

Abbildung 7.4.4.: Vergleich der Guidance Methoden – Erzielte Trajektorien; blau – Methode der mittleren Breite nach Fagiano [14], grün – Methode der Orthodrome, rot - Zielpunkte; Messdaten: 2018.09.12_14.11_008, Versuch Nr. 2, 3

mittleren Windgeschwindigkeit von 5 m/s , der Versuch mit den vordefinierten Powerpositionsstufen von $\varepsilon = 0,4$ bis $\varepsilon = 0,75$ komplett durchgeführt werden konnte. Beim Einsatz der Methode der mittleren Breite musste der Versuch bei einer Powerposition von $\varepsilon = 0,6$ abgebrochen werden, da am Kite bereits ein Strömungsabriss einsetzte, wobei die gemessenen Maximalkräfte in der Powerleine $F_{PL,max} = 1150 \text{ N}$ betragen. Somit konnte gezeigt werden, dass sich mit beiden implementierten Guidance-Methoden wiederholbare Trajektorien erzeugen lassen. Die Methode der Orthodrome sollte in Zukunft jedoch bevorzugt verwendet werden, da sich mit dieser in Abhängigkeit von der Zielpunktdefinition ein größerer Bereich des Windfensters für die Achtenflüge nutzen lässt.

Zur Berechnung der aktuellen Geschwindigkeitswinkel des Kites wurden zur Reglerlaufzeit jeweils die Winkelmessdatenverläufe durch die Berechnung gleitender Mittelwerte gefiltert. Die Berechnungszeitbasis wurde dabei über alle durchgeführten Feldversuche hinweg beim initial eingestellten Wert von $t_{MA} = 0,5 \text{ s}$ belassen. Darüber hinaus wurden Trajektorienänderungen aufgrund der Anpassung der Zeitkonstante des der Guidance nachgeschalteten Tiefpassfilters nicht betrachtet. Über entsprechende Anpassungen sind in Zukunft ggf. weitere Einstellungen der sich ergebenden Trajektorie möglich.

7.4.2. Schätzung der Totzeit

Mit den, während der Feldversuche vom 11.09. – 12.09.2018, aufgenommenen Achtenflügen mit längerer Ausführungsdauer pro Powerposition als bei den Tests im Juli 2018, wurde die Abschätzung der Systemtotzeit gemäß dem Vorgehen aus Abschnitt 5.2.3.4 wiederholt. Dabei konnten jeweils durch die längere Manöverdauer bessere Anpassungen der Schätzung mittels MLE erzielt werden. Die so gewonnenen Totzeitschätzungen sind in Abhängigkeit von der jeweils aufgetretenen mittleren Windgeschwindigkeit (gemessen mit der Wetterstation am Prüfstand) und der umgesetzten Powerposition in Abbildung 7.4.5

Abbildung 7.4.5.: Totzeit-Powerpositions-Verlauf basierend auf MLE-Schätzungen; (a) Neo 2012, 10 m²; (b) Vegas 2016, 6 m²

dargestellt. Durch die Verläufe für den Kite Neo 2012 in Abbildung 7.4.5 (a) kann der grundlegende Trend und die Totzeitschätzung bei guter Anströmung aus Abbildung 5.2.9 bestätigt werden. Generell ist auch in der hier vorgestellten Abbildung ein Totzeitverlauf in Abhängigkeit der gewählten Powerpositionen zu erkennen, wobei sich die Totzeitschätzung bei höheren Powerpositionen und einer mutmaßlich besseren Anströmung in einem Bereich von 26 bis 35 Totzeitinkrementen, also einem Totzeitbereich von 0,52 s bis 0,7 s bewegt. Auch für den Kite Vegas 2016 konnten 2 Messverläufe ausgewertet und in Abbildung 7.4.5 (b) dargestellt werden. Der Verlauf ist qualitativ ähnlich zu dem des Neo 2012, wobei sich tendenziell ein stärkerer Anstieg der Totzeiten bei niedrigen Powerpositionen ergibt.

Mit den hier vorgestellten Verläufen können noch keine repräsentativen Aussagen getroffen werden. Es zeichnet sich durch die Untersuchungen jedoch ein Trend ab, der in Zukunft idealerweise im Rahmen dynamischer Tests weiter untersucht werden kann. Derartige Informationen sind unter anderem essentiell für weitere Reglerauslegungen sowie Echtzeit-Identifikationen von Parametern (siehe z.B. Abs. 7.4.3). Darüber hinaus können mit den Informationen über das Totzeitverhalten sowie der Totzeitspreizung in Bezug auf die Powerpositionen, Aussagen über die Benutzerfreundlichkeit sowie die Vorhersagbarkeit des dynamischen Verhaltens bei verschiedenen Windbedingungen getroffen werden. Als subjektive Beobachtung wurde außerdem festgestellt, dass der Kite Vegas 2016 in manchen Situationen sehr impulsiv und teilweise nicht vorhersagbar reagiert, während in anderen Situationen ein eher träges Verhalten beobachtet werden kann. Derartige Feststellungen lassen sich auch durch den vorgestellten Totzeitverlauf und zusätzlich durch die Betrachtung der Drehfreudigkeit im nächsten Abschnitt mutmaßen.

7.4.3. Schätzung der Drehfreudigkeit

Die Funktionalität einer Echtzeit-Identifikation der Drehfreudigkeit wurde in das Konzept des Geschwindigkeitswinkelreglers eingebracht, mit dem Ziel zur Reglerlaufzeit Dynamikänderungen des Kites zu detektieren und mit einer geeigneten Adaption des Regler-Verstärkungsfaktors darauf zu reagieren (vgl. Abs. 6.1). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten dafür notwendige Datensätze nicht generiert werden. Ein erster Schritt zur Umsetzung der Regleradaption ist jedoch die Erprobung der RLS-Schätzung

im Rahmen von Testläufen vom 11.09. – 12.09.2018 in Kombination mit dem Achtenflug-Manöver. Dabei konnte die RLS-Schätzung der Drehfreudigkeit erstmals während eines Feldversuches zum Einsatz kommen, wobei sogar eine Referenzmessung mit installiertem Pitot-System erfolgen konnte. Die Implementierung der RLS-Schätzung liegt bereits in einer Form vor, in der die Anströmungsmessung des Pitot-Rohres direkt genutzt werden kann (vgl. Anhang F.3). Die RLS-Schätzung ist dabei zunächst so

Abbildung 7.4.6.: RLS-Schätzung der Drehfreudigkeit, gemessene Anströmgeschwindigkeit; Messdaten: 2018.09.12_16.06_012, Versuch Nr. 1

Abbildung 7.4.7.: Varianz der RLS-Schätzung, gemessene Anströmgeschwindigkeit; Messdaten: 2018.09.12_16.06_012, Versuch Nr. 1

implementiert, dass eine feste Systemtotzeit für die Schätzung angegeben werden muss. Basierend auf der Beschreibung in Abschnitt 5.2.3.4 wurde dazu für die durchgeführten Versuche eine Totzeit von 30 Zeitinkrementen bzw. 0,6 s gewählt. Für einen Testlauf mit dem Pitotsystem bei einer Powerposition von $\varepsilon = 0,5$ bis $\varepsilon = 0,55$ ist der Verlauf der RLS-Schätzung der Drehfreudigkeit g_k in Abbildung 7.4.6 zu sehen. Die zur Laufzeit ermittelte Varianz der Schätzung ist in Abbildung 7.4.7 mit logarithmischer Skalierung der Ordinatenachse dargestellt. Der speziell für diese Tests verwendete Kite ist der Prototyp Neo 2012 mit einer größeren⁶ Nennfläche von 11,5 m². Es ist zu erkennen, dass die Schätzung der

⁶verglichen mit dem sonst verwendeten Kite Neo 2012 mit einer Nennfläche von 10 m²

Drehfreudigkeit (Abb. 7.4.6) nach anfänglichem Einschwingen in einem festen Bereich oszilliert. Für einen Wert der Varianz der Schätzung unterhalb eines Wertes von $P_k = 10^{-3} \text{ rad}^2/\text{m}^2$ wurde der Mittelwert des Schätzverlaufs gebildet und ist mit einem Wert von $g_{k,RLS,mean} = 0,126 \text{ rad}/\text{m}$ in Abbildung 7.4.6 zu sehen.

Zum Vergleich wurde nachträglich für den selben Verlauf eine Identifikation der Drehfreudigkeit sowie der Totzeit mittels MLE-Verfahren durchgeführt. Dazu ist der Zusammenhang aus Abschnitt 5.2.3.4, Gl. (5.2.12), verwendet und folgendermaßen verändert worden

$$\dot{\gamma}(k) = v_a(k) g_k \delta(k - d) , \quad (7.4.1)$$

um für die Schätzung der Drehfreudigkeit unter Verwendung der Geschwindigkeitswinkeländerung $\dot{\gamma}$ auch die mittels Pitot-Rohr gemessene Anströmgeschwindigkeit zu berücksichtigen. Die erzielte Anpassung der Schätzung ist in Abbildung 7.4.8 zu sehen. Dabei wurde für diesen Verlauf eine Drehfreudigkeit

Abbildung 7.4.8.: MLE-Schätzung der Drehfreudigkeit, gemessene Anströmgeschwindigkeit; Messdaten: 2018.09.12_16.06_012, Versuch Nr. 1

von $g_{k,MLE} = 0,155 \text{ rad}/\text{m}$ bei einer Systemtotzeit von $d = 43$ Zeitinkrementen ermittelt. Die auf unterschiedlichen Wegen ermittelten Werte der Drehfreudigkeit besitzen die gleiche Größenordnung, wobei ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Werten erkennbar ist. Ein Haupteinflussfaktor ist der Unterschied in der Totzeit, die vorab für die RLS-Schätzung auf 30 Zeitinkremente festgelegt wurde. Erfolgt die MLE-Schätzung ebenfalls mit einer festen Totzeit von $d = 30$, so ergibt sich eine Schätzung von $g_{k,MLE}(d = 30) = 0,145 \text{ rad}/\text{m}$. Dies relativiert die Abweichung bereits, wobei weitere Fehlereinflüsse z.B. durch das Pitotrohr⁷ nicht ausgeschlossen werden können.

Eine weiterer Verlauf der mittels RLS-Schätzung ermittelten Drehfreudigkeit konnte ohne Anströmungsmessung aber mit verbautem Pitotrohr realisiert werden, wobei die Anströmungsgeschwindigkeit für die Schätzung zur Laufzeit durch die Eigengeschwindigkeit des Kites abgeschätzt wurde. Bei diesem Test (Messdaten: 2018.09.12_15.11_010, Versuch Nr. 3) erfolgte ein manuelles Powern mit einem Mittelwert der Powerposition von $\varepsilon_{mean} = 0,5$, wodurch diese Schätzung mit den zuvor erwähnten Schätzwerten

⁷Bei vorhergegangenen Tests ist das Pitotrohr bei einem Absturz des Kites gebrochen und wurde anschließend wieder repariert. Dadurch bedingt, kann die Kalibrierung des Pitotrohres nicht mehr zutreffend sein.

vergleichbar ist. Dabei ergab sich eine mittlere Schätzung⁸ der Drehfreudigkeit bei händischem Poweren von $g_{k,RLS,mean} = 0,133 \text{ rad/m}$. Da dieser Wert gut mit der RLS-Schätzung unter Verwendung der Pitotrohrmessdaten übereinstimmt, kann folglich auch der RLS-Mechanismus ohne Pitotrohr für eine Bewertung des jeweils aktuellen Kiteverhaltens verwendet werden. Bei einer Anwendung der RLS-Schätzung auf

Abbildung 7.4.9.: RLS-Schätzung der Drehfreudigkeit, berechnete Anströmgeschwindigkeit; Messdaten: 2018.09.12_14.11_008, Versuch Nr. 2

die Achtenflüge mit Powerstufen, ohne Pitotrohr, kann eine deutliche Abhängigkeit der Drehfreudigkeit von der gewählten Powerposition festgestellt werden. Ein exemplarischer Verlauf der geschätzten Drehfreudigkeit bei einem Achtenflug mit Powerstufen ist in Abbildung 7.4.9 zu sehen. Zur Veranschaulichung wird der jeweilige Mittelwert der Drehfreudigkeit pro Powerstufe durch den grün dargestellten Verlauf repräsentiert (siehe. Abb. 7.4.9). Die auf diesem Weg mittels RLS-Schätzung gewonnenen mittleren

Abbildung 7.4.10.: Drehfreudigkeits-Powerpositions-Verlauf basierend auf RLS-Schätzungen mit $d=30$; (a) Neo 2012, 10 m^2 (b) Vegas 2016, 6 m^2

Drehfreudigkeiten sind pro Powerposition in Abbildung 7.4.10 (a) für den Kite Neo 2012, 10 m^2 , und

⁸Analog zu vorheriger Betrachtung erfolgt die Mittelwertbildung zu dem Zeitpunkt, ab dem die Varianz der Schätzung unter einen Wert von $P_k = 10^{-3} \text{ rad}^2/\text{m}^2$ gefallen ist.

für den Kite Vegas 2016, 6 m^2 , in Abbildung 7.4.10 (b) dargestellt⁹. Diese Darstellung unterstreicht den Zusammenhang zwischen der Drehfreudigkeit und der gewählten Powerposition. Dadurch wird eingeschätzt, dass eine Adaption des Reglerverhaltens zielführend anhand der RLS-Schätzung der Drehfreudigkeit erfolgen kann. Für eine Umsetzung sind in der Folge weitere Verläufe bei veränderten Reglerparametern aufzunehmen, um so geeignete Regeln für eine Anpassung aufgrund der geänderten Drehfreudigkeit bzw. der Kitedynamik zu definieren.

Darüber hinaus hebt die Abbildung 7.4.10 nochmals die in Abschnitt 7.4.2 getroffene Aussage bezüglich der Beurteilung des Kiteverhaltens hervor. Vor allem für den Kite Vegas 2016 kann in Abhängigkeit von der Powerposition eine starke Änderung der Drehfreudigkeit festgestellt werden, was der subjektiven Beobachtung des sich stark ändernden Kiteverhaltens entspricht. Die gezeigten Verläufe (Abb. 7.4.10) dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass zur Ermittlung der Verläufe für die RLS-Schätzung intern eine konstante Totzeit von $0,6 \text{ s}$ verwendet wurde. Bei korrekter Berücksichtigung der auftretenden Totzeit ergeben sich vermutlich insgesamt flachere Verläufe. Dabei kann die Systemtotzeit ggf. in Zukunft ebenfalls zur Laufzeit mitgeschätzt oder durch eine gute Kenntnis des Verhaltens aufgrund weiterer Betrachtungen aus Abschnitt 7.4.2 geeignet für die RLS-Schätzung eingestellt werden. Für eine Ermittlung der Drehfreudigkeit im Sinne von [13] sollten darüber hinaus die tatsächliche Anströmgeschwindigkeit und eine adäquate Messung des Orientierungsverhaltens des Kites und nicht wie vorliegend eine approximative Beschreibung mittels Geschwindigkeitswinkel erfolgen.

7.4.4. Asymmetrie der Flugbahn

Während der Tests ist aufgefallen, dass sich unter bestimmten Bedingungen eine, bezogen auf die Windfenstermitte, asymmetrische Flugbahn des Kites ergibt (siehe z.B. Abb. 7.4.2). Dabei wurde

Abbildung 7.4.11.: Auftretende Asymmetrie beim Achtenflug; Messdaten: 2018.09.11_19.41_014, Versuch Nr. 4 (a) Vegas 2016, 6 m^2 , $\varepsilon = 0,45$; (b) Vegas 2016, 6 m^2 , $\varepsilon = 0,5$

während der Tests vermutet, dass dies auf eine zu starke Abweichung der Windrichtung von der Ausrichtung des Prüfstands zurückzuführen ist. Bei Versuchen am 11.09.2018 und 12.09.2018 wurde

⁹Bei korrekter Berücksichtigung der Anströmgeschwindigkeit dürfte sich in Abhängigkeit unterschiedlicher Windgeschwindigkeiten keine Änderung der Drehfreudigkeit einstellen, was in Abbildung 7.4.10 (b) auch wie erwartet dokumentiert ist. Bedingt durch Fehlereinflüsse (z.B. Approximation der Anströmgeschwindigkeit mittels Eigengeschwindigkeit des Kites, Totzeitschätzung, Messrauschen) ergibt sich in Abbildung 7.4.10 (a) trotzdem eine Abweichung. Um dies zu verdeutlichen sind die unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten getrennt voneinander dargestellt. Auf die Fehlereinflüsse und mögliche Verbesserungsansätze wird am Ende dieses Abschnitts nochmals hingewiesen.

darüber hinaus festgestellt, dass sich Differenzen in der Länge der beiden Steuerleinen ebenso auf das Flugverhalten auswirken. Zum Verifizieren wurde der Kite jeweils zwischen den Beobachtungen gelandet, die Leinenlängen wurden verstellt und anschließend wurden weitere Tests bei Beobachtung der beschriebenen Effekte durchgeführt.

In Abbildung 7.4.11 sind Flugbahnen des Kites Vegas 2016 zu sehen, die sich bei einem zusammenhängenden Testlauf mit stufenweiser Erhöhung der Powerposition ergeben haben. Dabei tritt innerhalb von ca. 20 Sekunden bei einer Powerposition von $\varepsilon = 0,45$ eine Trajektorie auf, bei der sich eine Asymmetrie mit größeren Kurven in der positiven Windfensterhälfte ergibt (vgl. Abb. 7.4.11 (a)), während sich wenige Augenblicke später für die folgenden 20 Sekunden mit einer Powerposition von $\varepsilon = 0,5$ eine Asymmetrie mit größeren Kurven in der negativen Windfensterhälfte einstellt (vgl. Abb. 7.4.11 (b)). Dabei ist es bei dieser kurzen Zeitspanne eher unwahrscheinlich, dass sich mechanische Änderungen am Leinensystem eingestellt haben. Der während des Versuchs am Prüfstand gemessene Windrich-

Abbildung 7.4.12.: Änderung der Windrichtung als mögliche Ursache der Asymmetrie; Messdaten: 2018.09.11_19.41_014, Versuch Nr. 4

tungsverlauf ist in Abbildung 7.4.12 zu sehen. Dabei wurde jeweils für den Zeitraum einer konstant gewählten Powerposition der Mittelwert der Windrichtung gebildet, der in dieser Abbildung als grüner Verlauf dargestellt ist. Hierbei ergibt sich für den Zeitraum mit der Powerposition von $\varepsilon = 0,45$ eine mittlere Verdrehung des Windvektors von $\chi_{\text{mean}(\varepsilon=0,45)} = 9,5^\circ$. Während der umgesetzten Powerposition von $\varepsilon = 0,5$ stellt sich eine erhöhte mittlere Verdrehung von $\chi_{\text{mean}(\varepsilon=0,5)} = 13,5^\circ$ ein. Insofern korreliert die mittlere Richtungsänderung des Windes mit der Änderung der Asymmetrie der Kiteflugbahn. Es ist jedoch kritisch zu bemerken, dass bereits für die Asymmetrie innerhalb der ersten präsentierten Zeitschritte eine positive Verdrehung des Windvektors aufgezeichnet wurde, auf deren Basis eigentlich ebenfalls eine Asymmetrie mit kleineren Kurven in der positiven Windfensterhälfte zu erwarten wäre. Als mögliche Ursache für das gezeigte Verhalten wurde während der Tests eine generelle Asymmetrie des Kites diskutiert. Bei der Versuchsauswertung ist jedoch aufgefallen, dass die mittels Servocontroller umgesetzten Steuereinschläge ein weiterer Einflussfaktor sind. Dazu werden in Abbildung 7.4.13 die vom Regler berechneten Stellgrößen δ den normierten Encoderwerten (vgl. Abschnitt 5.2.2) der Servomotoren δ_{enc} ¹⁰ gegenübergestellt. Weiterhin wird die Differenz dieser beiden Verläufe ($\delta - \delta_{\text{enc}}$)

¹⁰Zur Bestimmung von δ_{enc} wird erneut die Differenz der Encoderwerte zwischen dem rechten und linken Servomotor verwendet und auf die Steuereingaben normiert (vgl. Abs. 5.2.2).

Abbildung 7.4.13.: Servomotoreinstellungen als mögliche Ursache der Asymmetrie; Messdaten: 2018.09.11_19.41_014, Versuch Nr. 4

dargestellt. Zunächst ist zu erkennen, dass die Servomotoren bedingt durch die Einstellungen der Servocontroller¹¹ etwas übersteuern und durch die Trägheit der Motoren leicht zeitverzögert ansprechen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich bei der Änderung der Powerposition die Art der Übersteuerung ändert. Um dies zu verdeutlichen, ist in Abbildung 7.4.13 der powerpositionsbezogene Mittelwert der Abweichung in rot dargestellt. Dabei ergibt sich für die Powerposition von $\varepsilon = 0,45$ im Mittel eine Abweichung von $\text{mean}(\delta - \delta_{\text{enc}}, \varepsilon = 0,45) = 0,009$ und für die Powerposition von $\varepsilon = 0,5$ im Mittel eine Abweichung von $\text{mean}(\delta - \delta_{\text{enc}}, \varepsilon = 0,5) = -0,009$. Dabei bedeutet eine positive Abweichung, dass real stärker negativ gelenkt wird und eine negative Abweichung, dass real stärker positiv gelenkt wird, als vom Regler berechnet. Dieses Verhalten korreliert mit dem Bild, das sich durch die aufgenommenen Trajektorien ergibt (vgl. Abb. 7.4.11). Die gemittelten Abweichungen bewegen sich in einer Größenordnung, die zu Testzwecken am 12.09.2018 (vgl. Testprotokolle im digitalen Anhang G) als Lenkkorrektur verwendet wurde, wobei dadurch eine Änderung des Asymmetrieverhaltens erzeugt werden konnte. Dabei ist es möglich, dass bei plötzlich umgesetzten Powerpositionsänderungen die Steuerleinen ungleichmäßig durch die Servomotoren ausgegeben bzw. eingeholt werden. Selbst wenn der beobachtete Zusammenhang nicht ursächlich für das Auftreten der asymmetrischen Flugbahnen ist, so hat er im vorliegenden Fall dennoch das asymmetrische Verhalten begünstigt. Für eine genauere Aussage sind in diesem Zusammenhang weitere Untersuchungen notwendig.

Es ist auch zu bemerken, dass die schlagartig erhöhte Powerstufe zumindest kurzzeitig zu einem veränderten Lenkeinschlag bedingt durch die serielle Ansteuerung der Servomotoren führen kann. So kann es passieren, dass die Servocontroller entsprechende Fahraufträge in unterschiedlichen deterministischen Zeitschritten ausgeben und sich dadurch eine Verzerrung der Lenkeinschläge durch ein zeitversetztes Ausgeben bzw. Einholen der Steuerleinen ergibt. Dies würde erklären, warum bei der Änderung der Powerposition jeweils eine Flugbahn stark von den folgenden Flugbahnen für die feste Powerposition abweicht (vgl. Abb. 7.4.11 und Anhang D.1 bzw. D.2). Weiterhin wäre dies eine Erklärung dafür, weshalb sich bei den Feldversuchen vom 05.07.2018 keine gute Wiederholbarkeit bei jeweils nur 2 absolvierten Achtenflügen pro Powerposition einstellen konnte (vgl. 7.4.2). Diese Problematik könnte zukünftig z.B. über eine Änderung der Ansteuerung der Servomotoren oder über gezielte Erhöhung der

¹¹Für die Versuche wurde stets eine Motorendgeschwindigkeit gewählt, die größer als Null ist.

Powerposition durch den Einsatz einer Rampenfunktion verbessert werden.

Dennoch sollte zukünftig auch eine Verdrehung des Windes gegenüber dem prüfstandsfesten Windfenster geeignet behandelt werden. Zur Zeit wird die detektierte Windrichtungsänderung der Wetterstation direkt für die Seilwinkelmesswerte berücksichtigt, wobei regler- sowie prüfstandsintern entweder mit diesen um die Daten der Wetterstation korrigierten oder den prüfstandsfesten Seilwinkelsensordaten gearbeitet werden kann. Bedingt durch das stark sprunghafte Signal (siehe z.B. Abb. 7.4.12) sowie durch regelmäßige Fehlfunktionen der Wetterstation können die windnachgeführten Winkel momentan nicht sinnvoll für eine Regelung verwendet werden. Deshalb wird es als sinnvoll erachtet, zukünftig eine gleitende Veränderung der Windausrichtung zu berücksichtigen und die Auswirkungen kurzzeitig detektierter Änderungen durch eine Filterung abzuschwächen. Dies würde mögliche Asymmetrien aufgrund der Windrichtung ausschließen und ein häufiges Neuausrichten des Prüfstandes vermeiden.

7.5. Manöver „Looping“

Der Geschwindigkeitswinkelregler mit angepasster Guidance zum Ausführen von Loopings (vgl. Abs. 6.1.2) wurde erstmals am 07.07.2018 erfolgreich erprobt. Dazu wurde der Kite Vegas 2016 mit einer Nennfläche von 6 m² verwendet, da dieser bei höheren Powerpositionen besonders agil ist und bedingt durch die kleinere Fläche im Vergleich zu größeren Kites bei einem Looping geringere Kräfte entwickelt und dadurch den Prüfstand nicht zu stark belastet.

Für eine erste Umsetzung des Manövers musste manuell durch den Kitepiloten gepowert werden. Des Weiteren war eine Festlegung der Richtung des ersten durchgeführten Loopings noch nicht vorgesehen. Das bedeutet, dass das Manöver zunächst stets mit einem Looping entgegen dem Uhrzeigersinn begonnen wurde. Die zugehörigen Messdaten des Versuches sind durch einen Aufzeichnungsfehler verloren gegangen und konnten daher weder anschließend ausgewertet, noch können sie vorliegend präsentiert werden. Dennoch konnte im Rahmen der durchgeführten Tests eingeschätzt werden, dass es notwendig ist, bei der Einleitung des Loopings eine höhere Powerposition einzustellen und beim Herausfliegen des Kites aus dem Looping die Powerposition wieder zu verringern, um den Kite geeignet mittels Regler abzufangen und in einer statischen Flugposition zu stabilisieren. Diese Erweiterung um das automatisierte Einstellen eines „High-Power-Settings“ und eines „Low-Power-Settings“, sowie die Einstellung der initialen Looping-Richtung konnte im Rahmen der Versuche am 11.09.2018 und 12.09.2018 getestet werden. Ein exemplarischer Verlauf der Steuereingaben, der Geschwindigkeitswinkel sowie des Höhen- und Azimutwinkelverlaufs sind für einen absolvierten Looping in Abbildung 7.5.1 dargestellt. Dabei ist insbesondere in Abbildung 7.5.1 die stufenweise Erhöhung und anschließende Verringerung der Powerposition zu sehen. Diese wird beim Einleiten des Loopings auf das „High-Power-Setting“ gesetzt und beim Unterschreiten einer definierten Regelabweichungsschwelle $\gamma_r - \gamma_K \leq \Delta\gamma_{th}$ wieder auf den anfänglichen Wert zurückgesetzt¹². Des Weiteren ist in Abbildung 7.5.1 (unten) der den Looping einleitende Führungsgrößensprung um 360° bzw. 2π bei einer Zeit von ca. 2380,6 s zu erkennen. Dies führt in der Folge zu einer erzwungenen Drehung des Kites vom Zenit weg, um den mittels γ -Filter angepassten Geschwindigkeitswinkel des Kites γ_K entsprechend zu erhöhen und

¹²Derartige Einstellungsmöglichkeiten für das Looping-Manöver sind dem Anhang F.3 zu entnehmen.

Abbildung 7.5.1.: Messdaten – automatischer Looping; Messdaten: 2018.09.11_18.50_013, Versuch Nr. 38

die Regelabweichung abzubauen. Die zu den dargestellten Verläufen zugehörige Trajektorie¹³ ist in Abbildung 7.5.2 zu sehen.

Durch den Algorithmus mit einer automatischen Anpassung der Powerposition konnten im Rahmen der Versuche bereits eine Vielzahl von automatisierten Loopings erfolgreich absolviert werden. Bedingt durch einen zwischenzeitlichen Berechnungsfehler in der Guidance bei Loopings im Uhrzeigersinn, trat ein richtungsabhängiges Loopingverhalten auf und führte in einigen Fällen für Loopings im Uhrzeigersinn zum Absturz des Kites. Der sich ergebende Unterschied der Trajektorien ist in Abbildung 7.5.3 zu sehen. Die Abbildung (a) zeigt die Trajektorie eines Loopings entgegen dem Uhrzeigersinn bei korrekter Guidance-Berechnung und anschließendem Abfangen des Kites durch den Regler. Die durch den Guidance-Fehler hervorgerufene Trajektorie im Uhrzeigersinn ist in Abbildung (b) dargestellt. Dabei tritt in der Guidanceberechnung beim Umschalten des Zielpunktes ein kurzzeitiges Springen des Drehinkrements $n_{\text{turn},r}$ auf (vgl. Abbildung 6.1.2), wodurch in der Folge kurzzeitig eine falsche Stellgröße ermittelt wird. Die Behebung dieses Fehlers kann erst im Rahmen weiterführender Arbeiten erfolgen. Dennoch konnte mit den durchgeführten Tests die Funktionsfähigkeit des automatisierten Looping-Manövers gezeigt werden. In weiteren Tests kann durch die geeignete Wahl der umzusetzenden

¹³Bei der dargestellten Trajektorie handelt es sich um einen Looping entgegen dem Uhrzeigersinn bei einer Betrachtung aus der Sicht des Kitepiloten. Mit einem Looping entgegen dem Uhrzeigersinn ist dabei eine stetige Vergrößerung des Geschwindigkeitswinkels gemeint, wobei der Looping in die positive Windfensterhälfte hinein eingeleitet wird.

Abbildung 7.5.2.: Trajektorie – automatischer Looping; Messdaten: 2018.09.11_18.50_013, Versuch Nr. 38

Powerstufen sowie der Schwellen zur Zielpunkt- und Powerpositionsumschaltung (vgl. Abs. 6.1.2 und F.3) die Form des Loopings beeinflusst werden. Für eine wiederholbare und fortlaufende Durchführung des Loopingmanövers wurde das von Martin Goecks entworfene Dual-Stage-Regler-Konzept¹⁴ verwendet. Dabei wird in der Zeit, in der der Kite in der Windfenstermitte gehalten werden soll, der vorgestellte PI-Zustandsregler als aktiver Regler verwendet, während zur Umsetzung des automatisierten Loopings der Geschwindigkeitswinkelregler verwendet wird. Eine genaue Beschreibung der Implementierung ist dem Anhang F.13 bzw. F.14 zu entnehmen.

Abbildung 7.5.3.: Automatischer Looping – Form der Trajektorien; (a) Messdaten: 2018.09.12_16.37_014, Versuch Nr. 15; (b) Messdaten: 2018.09.12_16.37_014, Versuch Nr. 8

¹⁴Unter einem Dual-Stage-Regler wird in der vorliegenden Arbeit ein Manöver-Konzept verstanden, das es gestattet zwei oder mehrere Manöver gleichzeitig auszuführen. Es wurde hauptsächlich für den parallelen Einsatz eines Reglers zur Einstellung der Powerposition und eines Reglers zur Umsetzung der Lenkeingaben entworfen (vgl. Anhang F.8 bis F.12). Darüber hinaus ermöglicht das Konzept auch mehrere Regler seriell zu verwenden (vgl. Anhang F.13 und F.14).

Darüber hinaus ist neben der Guidance für das Looping-Manöver auch die Guidance für den Achtenflug mit geflogenen *Down-Loops* (vgl. Anhang B.2) implementiert worden. Bedingt durch den Guidance-Fehler bei Loopings im Uhrzeigersinn konnte das veränderte Achtenflug-Manöver, durch den identischen Fehlermechanismus, noch nicht erfolgreich getestet werden. Nach erfolgter Fehlerbehebung kann dieses Manöver ebenfalls im Rahmen von Feldversuchen erprobt werden.

7.6. Kraftregler / Kraftverhältnisregler

Neben den Reglern zur Umsetzung der Lenkeingaben konnten im Rahmen der Feldversuche ebenso die Regler zum Einstellen der Powerposition getestet werden. Dabei wurde zunächst der Kraftregler (vgl. Abs. 6.3) für die Versuche im April und Juli 2018 verwendet. Mit ihm konnten bereits gute Ergeb-

Abbildung 7.6.1.: Messdaten – Kraftregler; Messdaten: 2018.07.07_11.16_004, Versuch Nr. 2

nisse zum Einstellen der Powerposition erzielt werden. Abbildung 7.6.1 zeigt einen exemplarischen Messdatenverlauf der Leinenkräfte und der entsprechend eingestellten Powerpositionen. Durch eine getrennte Einstellung des Kraftbereichs für die Powerleine und die Steuerleinen kann es teilweise zu gegensätzlichen oder zu großzügigen Einstellungen der Kraftbereiche und somit der Powerposition kommen. Dies ist zum Beispiel in Abbildung 7.6.1 zu sehen, wo im Verlauf mehrere Powerpositionen für einige Zeit gehalten werden und der Regler insbesondere nicht auf Kraftspitzen durch kurzzeitige Änderungen der Powerposition reagiert. Dadurch tritt eine relativ große Spreizung der auftretenden Kräfte auf, was insbesondere den Einsatz eines gekoppelten Reglers zur Umsetzung von Lenkeingaben schwierig gestaltet. Darüber hinaus treten für den Kraftregler die bereits in Abschnitt 6.3 benannten Schwächen des Konzeptes bei dynamischeren Lenkeingaben auf.

Für das Konzept des Kraftreglers konnte das entworfene Anti-Stall-Filter am 07.07.2018 erfolgreich getestet werden. Ebenso wie die Messdaten der beschriebenen Loopings sind am selben Testtag auch die Messdaten für die Erprobung des Anti-Stall-Filter verloren gegangen. In Kombination mit dem Kraftverhältnisregler konnten die Tests am 12.09.2018 jedoch wiederholt werden und werden später in

diesem Abschnitt vorgestellt.

Um die bei Verwendung des Kraftreglers auftretenden Probleme zu umgehen, wurde der in Abschnitt

Abbildung 7.6.2.: Messdaten – Kraftverhältnisregler; Messdaten: 2018.09.11_17.43_009, Versuch Nr. 2

6.4 vorgestellte Algorithmus des Kraftverhältnisreglers implementiert und während der Versuche vom 11.09.2018 und 12.09.2018 erprobt. Dabei ist zunächst zu erwähnen, dass der Kraftverhältnisregler wesentlich benutzerfreundlicher eingestellt werden kann, da lediglich der Kraftbereich in der Powerleine zum Einstellen des Grundzugs in den Leinen gewählt werden muss und ein für das sinnvolle Umsetzen von Steuereingaben geeignetes Kraftverhältnis vorzugeben ist. Dabei kann für Anhaltswerte zur Einstellung des Kräfteverhältnisses auf die kitespezifischen Untersuchungen des Kraftverhältnisses in Abhängigkeit von der Powerposition in [18] zurückgegriffen werden. In Abbildung 7.6.2 ist exemplarisch das Verhalten des Kraftverhältnisreglers dargestellt. Im Gegensatz zum Einsatz des Kraftreglers (vgl. Abb. 7.6.1) ist zu erkennen, dass sich die Powerposition in der Nähe des Wertes von $\varepsilon = 0,5$ einschwingt, wobei durch dynamische Anpassungen der Powerposition auf Kraftspitzen reagiert wird. Dadurch können die Leinenkräfte in einem kleineren Bereich gehalten werden und die Manövrierfähigkeit ist durch das eingestellte Kraftverhältnis gewährleistet. Der Kraftverhältnisregler konnte auch in Verbindung mit dem PI-Zustandsregler getestet werden, wodurch bereits sehr gute Ergebnisse erreicht werden konnten¹⁵. Darüber hinaus wurde am 11.09.2018 versucht den Kraftverhältnisregler mit dem Geschwindigkeitswinkelregler für einen Achtenflug zu koppeln (Messdaten: 2018.09.11_17.03_007). Dabei konnten einige Achtenflüge umgesetzt werden, ohne dass es zu einem unerwünschten Verringern oder Erhöhen der Powerposition während des Kurvenfluges gekommen ist. Bedingt durch zu niedrige Windgeschwindigkeiten musste der Test jedoch abgebrochen werden. Er wurde zugunsten weiterer durchzuführender Versuche nicht erneut aufgenommen. Entsprechende Tests können ggf. in Zukunft erneut durchgeführt werden, sind jedoch für Parameteridentifikationen mittels Achtenflug von geringerer Priorität.

Neben der reinen Funktionalität des Kraftverhältnisreglers wurde darüber hinaus das Anti-Stall-Filter

¹⁵Die Kraftverläufe und Powereinstellung in Abb. 7.6.2 entstammen dem selben Messdatenverlauf der in Abs. 7.3.2.1 dargestellten Trajektorie aus Abb. 7.3.3.

Abbildung 7.6.3.: Messdaten – Anti-Stall-Filter; Messdaten: 2018.09.12_13.52_006, Versuch Nr. 7

erprobt. Dabei mussten jedoch zunächst für den Kraftverhältnisregler widersinnige Parametereingaben (Kraftverhältnis $f \geq 0,5$) vorgenommen werden, um das Erreichen der maximalen Powerposition zu provozieren. In diesem Zusammenhang konnte im Fall eines anfänglich auftretenden Strömungsabrisses ein erwünschtes Verhalten des Anti-Stall-Filters beobachtet werden. Abbildung 7.6.3 zeigt exemplarisch einen Messdatenverlauf bei dem durch die verwendeten Einstellungen für den Kraftverhältnisregler durchgängig die maximale Powerposition angestrebt wird. Bedingt durch einen starkes Absinken der Kräfte in der Powerleine sowie des Höhenwinkels wird durch das Anti-Stall-Filter eine schlagartige Verringerung der Powerposition eingeleitet, wodurch ein weitergehender Strömungsabriss verhindert und das Kraftniveau in den Leinen sowie der Höhenwinkel erneut aufgebaut werden kann. Die Verläufe lassen jedoch vermuten, dass das Filter zu stark auf Kraftveränderungen reagiert. Noch wesentlich stärker ist dieser Effekt in Abbildung 7.6.4 zu erkennen. Zwar verhindert das Anti-Stall-Filter einen Strömungsabriss und einen daraufhin drohenden Absturz des Kites, dennoch werden auch größere Kraftspitzen in der Powerleine als Strömungsabriss erkannt und ein Depower-Manöver eingeleitet.

Um das sehr sensible Verhalten des Filters in Zukunft zu verbessern, sollte eine stärkere Gewichtung für die Erkennung eines Strömungsabrisses mittels Höhenwinkelabfall erfolgen. Dazu sind für eine Umsetzung ggf. unterschiedliche Schaltschwellen für den Höhenwinkel und die Kräfte in der Powerleine zu definieren. Entsprechend notwendige Einstellungen und ggf. sinnvolle Änderungen können dem Anhang F.5 entnommen werden. Durch die erfolgten Tests lässt sich jedoch ebenso vermuten, dass ein Strömungsabriss bei gut eingestellten Kraft- sowie Kraftverhältnisschwellen eher unwahrscheinlich ist.

Abbildung 7.6.4.: Messdaten – Reaktion auf Kraftspitzen; Messdaten: 2018.09.12_13.52_006, Versuch Nr. 10

8. Ergebnisse

Durch die in Abschnitt 7 beschriebene Reglererprobung konnten die grundsätzliche Funktionstüchtigkeit sowie zukünftige Herausforderungen für eine weitere Betrachtung und Weiterentwicklung der erarbeiteten und implementierten Algorithmen gezeigt werden. Durch die begrenzte Rechenkapazität, die das sbRIO des Prüfstandes bietet, muss in Zukunft gewährleistet sein, dass die implementierten Algorithmen ressourceneffizient durchlaufen werden und insbesondere der deterministische Ablauf des RTOS (vgl. Abs. 4.1.3) durch zu lange Ausführungszeiten nicht gefährdet ist. Dabei ermöglicht erst eine rechenkapazitätsschonende Implementierung der Algorithmen eine sinnvolle Einbettung der Regler in den eigentlichen Test- und Datenerfassungsablauf am Prüfstand des TETA-Projektes. Zur Evaluation der benötigten Manöverberechnungsdauer für einen deterministischen Schleifendurchlauf des RTOS werden die Daten der Systemprotokolle ausgewertet. Dabei wurden bei der Umsetzung des RTOS-VIs durch Martin Goecks Performance Counter¹ implementiert, wobei die ermittelten Laufzeitwerte im Systemprotokoll hinterlegt werden. In Abbildung 8.0.1 ist dabei exemplarisch der aufgezeichnete Verlauf

Abbildung 8.0.1.: Protokolldaten der Manöverberechnungsdauer pro Rechenschritt für das Manöver 12

der Performance Counter für einen durchgeführten Reglertest während eines Achtenfluges zu sehen. Dabei ist zu erkennen, dass die Ausführungsdauer der Reglerberechnungen und Datenfilterungen in einem Bereich von ca. 540 bis 650 Mikrosekunden liegt. Es wird damit nur ein Bruchteil (etwa 3%) der für einen deterministischen Zeitschritt zur Verfügung stehenden Zeit von 20 Millisekunden benötigt. Eine derartige Auswertung wurde für den gesamten Testtag vom 11.09.2018 durchgeführt. Dabei sind die manöverbezogenen Ausführungslaufzeiten mit jeweils einem Minimal-, einem Maximal- sowie dem Tagesmittelwert in Tabelle 8.0.1 hinterlegt. Es ist zu erkennen, dass selbst der PI-Zustandsregler mit rechenzeitintensiveren Matrix-Operationen sowie implementiertem Kalman-Filter alleine (Manöver 18) und in Kopplung mit dem Kraftverhältnisregler (Manöver 26) nur eine maximale Rechenzeit von 700

¹Unter Performance Countern werden Algorithmen verstanden, mit denen jeweils pro Zeitschritt ermittelt wird, wie lange eine Stufe der deterministischen Schleife in der Prüfstandssoftware für die Ausführung der Berechnungen und Datenverarbeitung benötigt hat. Eine dieser Stufen beinhaltet die Manöver-Ausführung.

Tabelle 8.0.1.: Berechnungsdauer von Reglermanövern pro Rechenschritt, Testtag: 11.09.2018, Saal, Manöver-Nr.: 12 – Geschwindigkeitswinkelregler, 14 – Kraftverhältnisregler, 18 – PI-Zustandsregler, 25 – Dual-Stage (M12 & M14), 26 – Dual-Stage (M18 & M14)

Manöver	Berechnungsdauer		
	t_{\min} [μ s]	t_{\max} [μ s]	t_{mean} [μ s]
12	542	686	550
14	549	663	588
18	543	700	590
25	546	663	560
26	548	693	601

Mikrosekunden bei einer mittleren Ausführungsdauer von 590 bzw. 601 Mikrosekunden benötigt hat. Im Laufe des Testtages wurde dabei unter anderem die Totzeitprädiktion (mit einer zu überbrückenden Totzeit von maximal 0,3 s) sowie auch die Regleradaption getestet, was jeweils zu einem geringen Anstieg der maximalen Berechnungsdauer von ca. 40 Mikrosekunden gegenüber einer Ausführung ohne diese Funktionen geführt hat. Dennoch muss beachtet werden, dass die Performance Counter lediglich die im RTOS-VI ablaufenden und aufgerufenen Prozesse überwachen können. Ggf. kann es bei rechenzeitintensiveren Manövern zu einer Verzögerung von Hintergrundprozessen kommen, die nicht Teil der deterministisch ausgeführten Schleife in der Prüfstandssoftware sind. Neben einer Betrachtung der Performance Counter wurden Informationen mit dem Diagnose-Werkzeug NI-DSM (*National Instruments – Distributed System Manager*) betrachtet, womit unter anderem die CPU-Last des sbRIO überwacht werden kann. Bei einer Ausführung des Geschwindigkeitswinkelreglers (Manöver 12) oder des PI-Zustandsreglers (Manöver 18) konnte eine Zunahme der CPU-Auslastung von 4 – 6 % festgestellt werden, was sich in etwa mit den Betrachtungen der Performance-Counter-Werte deckt. Bei Hallentests wurde jedoch bei einer Ausführung der Prädiktion des PI-Zustandsreglers, mit einer eingestellten Totzeit von 0,6 s, ein Anstieg der CPU-Auslastung von nahezu 20 % festgestellt. Diese deutliche Erhöhung könnte zum Beispiel auf verzögerte Hintergrundprozesse zurückzuführen sein, die von den Performance Countern nicht erfasst werden. Dennoch kann anhand dieser Ergebnisse abgeschätzt werden, dass die implementierten Regler-Manöver eine gute Echtzeitfähigkeit besitzen und gut in reguläre Testabläufe zur Vermessung von Kiteschirmen integriert werden können. Vor allem lässt dieses Ergebnis vermuten, dass in der Zukunft auch rechenzeitintensivere Regelungskonzepte, wie z.B. das in Abschnitt 6.5 vorgestellte Verfahren zur Anwendung kommen können. Zur Zeit treten allerdings prüfstandsintern in weiteren Stufen des RTOS-VIs (vorrangig beim Abrufen von Sensordaten) Laufzeitprobleme auf, mit denen eine Umsetzung laufzeitintensiverer Manöver als schwierig eingestuft wird.

8.1. Manöverziel – Azimutwinkel-Halten

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten zwei Regelkonzepte ausgearbeitet und implementiert werden, mit denen das Manöverziel Azimutwinkel-Halten realisiert werden kann. Dabei konnte mit dem Geschwindigkeitswinkelregler mit angepasster Guidance in längeren Tests gezeigt werden (vgl. Abb. 7.3.1 (a)), dass der Kite lediglich mit Hilfe von Seilwinkelsensoren in einem Pendelflug in der Luft gehalten werden kann und vor einem Absturz bewahrt werden kann. Wobei auch gezeigt wurde, dass bei

entsprechend eingesetzter Sensorik zur Bestimmung der Orientierung des Kites ein stabiler statischer Flug mit nur leichtem Pendeln erzielt werden kann. Besonders hervorzuheben ist das Regelkonzept des MISO-Zustandsreglers, mit dem auch bei sehr böigen Windverhältnissen ein robust-stabiles Reglerverhalten erreicht werden konnte (vgl. Abb. 7.3.3). Dabei wurde das Modell BJ_predict_02 mit den darauf aufbauenden Reglerprofilen nicht nur für den Kite (Neo 2012) verwendet, mit dem die Identifikationsdaten generiert wurden, sondern auch zielführend für die Regelung des Kites Vegas 2016 verwendet. Durch eine zum Teil stark vom Kite Neo 2012 abweichende Charakteristik des Kiteschirms Vegas 2016 lässt sich vermuten, dass sich mit dem implementierten Black-Box-Modell auch weitere Kites in einer statischen Flugposition in der Windfenstermitte stabilisieren lassen.

Besonders für den Zustandsregler ist ein Einsatz auch im Rahmen dynamischer Tests denkbar. Dabei könnte dieser Regler dazu verwendet werden den Kite kurzzeitig zu steuern, um bei Parametereinstellungen den Kitepiloten zu entlasten. Für die Integration weiterer Sensordaten wie z.B. die Bilderkennung mittels Kamerasystem ist darüber hinaus eine Kopplung mit weiteren Identifikationsmanövern wie z.B. den Manövern „lineares Powern“ oder „stufenweises Powern“ möglich. Für diese Manöver könnte der Einsatz der schaltenden Regleradaption hilfreich sein, wobei für diesen Mechanismus zunächst weitere Tests zur geeigneten Einstellung der Adaptionsschwellen erfolgen sollten.

8.2. Manöverziel – Achtenflug

Durch den Einsatz des nach Fagiano, Zraggen, et al. [14] verwendeten und auf das vorliegende Problem angepassten Regelalgorithmus konnte ein Achtenflug-Manöver ausschließlich auf Basis der Seilwinkelsensordaten umgesetzt werden (siehe Abb. 8.2.1). Eine Integration weiterer Sensordaten für die Ermittlung der Orientierung ist möglich und bereits durch geeignete Mechanismen implementiert. Bislang konnte dies jedoch noch nicht erprobt werden. Neben der Guidance-Strategie, die in [14]

Abbildung 8.2.1.: Zeitraffer-Foto eines absolvierten automatischen Achtenfluges, Kite: Neo 2012, 10 m², 18.04.2018, Pütnitz

vorgeschlagen wurde, wird auf eine weitere nautische Berechnungsmethode zurückgegriffen, mit der die Bewegung des seilgebundenen Kites auf einer Kugeloberfläche berücksichtigt werden kann. Dadurch

konnte ein stabiler Achtenflug bei größerer Variabilität der Zielpunktdefinition realisiert werden.

Durch die Erweiterung des Achtenfluges um die stufenweise erhöhte Powerposition kann das implementierte Manöver vor allem zur Identifikation von Parametern, wie z.B. der Drehfreudigkeit, während des dynamischen Fluges verwendet werden. In Verbindung damit konnte die Funktionsfähigkeit der RLS-Schätzung zur Parameteridentifikation während der Laufzeit mit differenzierbaren Ergebnissen für die einzelnen Powerstufen gezeigt werden. Darauf aufbauend kann die bereits implementierte, gesteuerte Adaption zur Anpassung des Reglerverhaltens an die Kitedynamik verwendet werden. Die reine Umsetzung der Regleradaption kann dabei auch ohne die Messung einer Anströmgeschwindigkeit erfolgen. Um jedoch während der Manöverausführung genauere Schätzungen der tatsächlichen Drehfreudigkeit als Übertragungscharakteristik zwischen den umgesetzten Lenkeinschlägen und der Änderung der Orientierung zu erhalten, kann auf eine Messung der Orientierung, der Anströmgeschwindigkeit sowie auf eine Schätzung zur Laufzeit bzw. genauere Kenntnis der auftretenden Systemtotzeiten (vgl. Abs. 7.4.2) nicht verzichtet werden.

8.3. Manöverziel – Looping

Durch eine Anpassung der Guidance für den implementierten Geschwindigkeitswinkelregler konnten im Rahmen der vorliegenden Arbeit automatisierte Loopings umgesetzt werden, die für weitergehende Parameteridentifikationen (Andrehverhalten, Kraftentwicklung, Loopingradius) verwendet werden können. Zunächst bestand am Prüfstand der Projektgruppe TETA das Problem, dass Loopings durch die Trägheit

Abbildung 8.3.1.: Zeitraffer-Foto eines absolvierten automatischen Loopings, Kite: Vegas 2016, 6 m², 07.07.2018, Saal

des Eingabegerätes (den sogenannten Barstand) manuell nicht geflogen und abgefangen werden konnten. Mit dem implementierten Regelkonzept ist dies nun automatisiert und dadurch auch wiederholbar möglich, wobei momentan bei entgegen dem Uhrzeigersinn geflogenen Loopings (siehe Abb. 8.3.1) der Looping aus einer stationären Position heraus eingeleitet und der Kiteschirm anschließend automatisch

abgefangen werden kann. Bedingt durch einen Berechnungsfehler ergibt sich jedoch momentan für Loopings im Uhrzeigersinn ein verändertes Verhalten, was teilweise zum Absturz des Kites führen kann. Eine entsprechende Anpassung und weitere Erprobungsversuche sind hierfür, über die vorliegende Arbeit hinaus, notwendig.

Für den Kite Vegas 2016 ergibt sich dabei momentan mit den eingestellten Reglerparametern eine spiralförmige Flugbahn (siehe Abb. 8.3.1). Zum Erreichen von Flugbahnen mit gleichmäßigerem Loopingradius sind die Reglerparameterinstellungen und Parameter für die Guidance zu verändern, wobei hierzu ggf. auf die jeweilige Kitecharakteristik angepasste Einstellungen ermittelt werden müssen. Dabei ist es denkbar, das Loopingmanöver auch für weitere weniger agile Kiteschirme zu testen. Zuvor ist jedoch zu evaluieren, ob die dabei entstehenden Kräfte nicht zur Zerstörung einzelner Komponenten am Prüfstand führen könnten. So wurden für den Kite Vegas 2016 mit einer vergleichsweise kleinen Schirmfläche von 6 m^2 für Loopings entgegen dem Uhrzeigersinn, die in den oberen Bereichen des Windfensters stattfanden, Maximalkräfte zwischen $500 - 1000 \text{ N}$ in der Powerleine gemessen. Bei Loopings im Uhrzeigersinn, die der Kite tendenziell tiefer im Windfenster ausführte, traten bereits Maximalkräfte in der Powerleine zwischen $1500 - 1700 \text{ N}$ auf. Für größere und tendenziell auch trägere Kites ist anzunehmen, dass die auftretenden Kräfte während eines Loopings um ein Vielfaches größer ausfallen können.

9. Zusammenfassung und Fazit

Am Fachgebiet Methoden der Produktentwicklung und Mechatronik der Technischen Universität Berlin wurde im Rahmen des TETA-Projektes ein Prüfstand zur Vermessung vollflexibler Tragflächen entwickelt. Im Zuge der Promotion von Dr.-Ing. Jan Hummel wurde eine wiederholbare Vermessung aerodynamischer Kennwerte von Kiteschirmen im statischen Flug umgesetzt, um in Folge dessen den Einfluss verschiedener Schirmgeometrien zu evaluieren und die Grundlage zur Validierung von Simulationsmodellen zu schaffen. Im Rahmen des Promotionsvorhabens von Christoph Elfert, M.Sc. soll darüber hinaus die automatisierte Vermessung weiterer Parameter umgesetzt werden, um insbesondere das dynamische Verhalten von Kiteschirmen zu beschreiben. Für eine vergleichbare und reproduzierbare Vermessung entsprechender Parameter ist es dazu notwendig, vollautomatisierte Testmanöver zu implementieren.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Implementierung derartiger automatisierter Standardmanöver und deren Erprobung im Rahmen von Feldversuchen. Dazu wurde zunächst ein Simulationsmodell nach Fagiano, Zraggen, et al. [14] implementiert, mit dem die Bewegung eines Kites im Windfenster in Form eines Punktmasse-Modells beschrieben werden kann. Besonderheiten des Modells sind die Berücksichtigung von Verdrehungen des Kites um dessen Achsen (nicken, gieren, rollen) aufgrund von Steuereingaben und deren Berücksichtigung in Bezug auf den eigengeschwindigkeitsabhängigen Anströmvektor und die in Folge dessen auftretenden Kräfte. In dieses Modell wurden die Erkenntnisse über kitecharakteristische aerodynamische Koeffizienten aus [18] sowie die Dynamik der Steuerwinden mit Hilfe eines Black-Box-Modells integriert.

Im Weiteren wurden Identifikationsversuche umgesetzt, mit denen anhand des verwendeten physikalischen Modells sowie anhand eines aus [13] adaptierten physikalischen Modells Parameter für eine Reglerauslegung identifiziert werden sollten. Es wurde dabei festgestellt, dass mit der bislang verwendeten Sensorik die definierten physikalischen Identifikationsprobleme nicht lösbar sind, da keine geeigneten Informationen über die Anströmung und die jeweilige Kiteorientierung zur Verfügung stehen. Als Alternative wurden lineare Black-Box-Modelle zur Beschreibung identifizierbarer und für den Aufbau einer Regelung essentieller Dynamiken entwickelt.

Aufbauend auf den Black-Box-Modellen konnten PI-Zustandsregler mit diversen Reglerprofilen implementiert und für das geplante Manöver „Azimutwinkel-Halten“ auf Basis der derzeit verfügbaren Sensorik erfolgreich getestet werden. Insbesondere konnte das mögliche Potenzial bei Integration weiterer Sensordaten im Feldversuch gezeigt werden. Weiterhin wurde ein schaltender Adaptionsmechanismus entworfen, dessen prinzipielle Funktionstüchtigkeit unter Beweis gestellt werden konnte. Eine problembezogene Einstellung und Spezifizierung muss jedoch in weiteren Anpassungen und Erprobungsversuchen über diese Arbeit hinaus erfolgen.

Neben dem auf Black-Box-Modellen basierenden Regelalgorithmus wurde ein geometrisch motivierter Regelalgorithmus nach [14] implementiert und adaptiert. Mit seiner Hilfe konnten ebenfalls

funktionstüchtige automatisierte Manöver auf Basis der Seilwinkelsensoren entworfen werden. Dabei konnte durch die problembezogene Anpassung der Führungsgrößenberechnung die Umsetzung eines Achtenflug-Manövers, eines Looping-Manövers und eines Azimutwinkel-Halten-Manövers umgesetzt und erfolgreich getestet werden. Um dies zu erreichen, wurden unter anderem etablierte Zusammenhänge aus der nautischen Kursnavigation angewendet, um der Bewegung des Kites auf einer gedachten Kugelsphäre Rechnung zu tragen. Dadurch konnte eine robustere Formulierung der Führungsgrößen zur Regelung des Kiteverhaltens erreicht und ein Übersteuern des Kites durch vereinfachte Betrachtungen in der Ebene verhindert werden. Weiterhin wurden Mechanismen zur Regleradaption auf Basis einer rekursiven Least-Squares-Schätzung integriert. Dabei konnte die Funktionsfähigkeit des Parameterschätzverfahrens zur Laufzeit des Regelalgorithmus gezeigt und validiert werden. Eine weitere Umsetzung von Adaptionsregeln auf deren Basis konnte wegen fehlender Testdaten noch nicht erfolgen.

Neben den Regelalgorithmen zur Umsetzung von geeigneten Lenkeingaben wurde der Kraftregler, ein Regelalgorithmus zur automatisierten Einstellung von Powerpositionen, also der Einstellung des Kiteanstellwinkels verbessert und in der Folge das Konzept des Kraftverhältnisreglers neu entwickelt. In Versuchen konnte durch eine Kopplung der oben genannten Regler die Funktionstüchtigkeit und Umsetzbarkeit eines stabilen und automatisierten Kitefluges gezeigt werden. Vor allem konnten Maßnahmen integriert werden, mit denen Strömungsabrisse am Kite detektiert und geeignete Maßnahmen zur Verhinderung von Abstürzen eingeleitet werden können. Dadurch ist es auch bei schwierigen, unsteten Windbedingungen möglich einen vollautomatisierten und stabilen Flug des Kites zu gewährleisten.

Bei der Implementierung der Regelalgorithmen wurde auf eine ressourcenschonende Implementierung geachtet, die eine effiziente Integration in die Test- und Datenerfassungsabläufe am Prüfstand gestattet.

Neben den in der Prüfstandssoftware implementierten und getesteten Regelalgorithmen, konnte ein Regelungskonzept entworfen und in Simulationen getestet werden, welches den Einsatz einer ressourcenschonenden Implementierung einer Modellprädiktiven Regelung zur Flugkontrolle mit geschlossenen Trajektorien ermöglicht. Hierfür wurde eine Guidance-Strategie in Anlehnung an [9] entwickelt, die einen Achtenflug ermöglicht. Die Lösung der intern formulierten Optimierungsaufgabe erfolgt unter Zuhilfenahme eines iterativ lernenden SISO-Regelungsansatzes.

10. Ausblick

Mit den im Rahmen dieser Arbeit erarbeiteten und umgesetzten Algorithmen ist es zukünftig möglich, Kites durch den Prüfstand automatisiert zu steuern und definierte Flugbahnen abfliegen zu lassen. Durch Regler die das Manöver-Ziel „Azimutwinkel-Halten“ realisieren, kann der Kite sowohl zur zwischenzeitlichen Überbrückung für Einstellungsänderungen, als auch zur Kopplung mit weiteren Identifikationsmanövern zur systematischen Veränderung der Powerposition kontrolliert werden. Mit dem Regelalgorithmus zum Realisieren von Achtenflügen und Loopings bei voreinstellbaren Powerpositionen und -stufen können Parameteridentifikationsflüge durchgeführt werden, die in Zukunft auch im Rahmen dynamischer Tests zum Einsatz kommen können. Die Implementierung der Regler ist dabei so vorgenommen worden, dass Sensordaten, die in näherer Zukunft am Prüfstand zum Einsatz kommen, direkt in die Regelalgorithmen integriert werden können. Dazu müssen lediglich die Datenquellen durch Benutzereingaben in der Anwenderoberfläche für die Regler umgeschaltet werden. Weiterhin sind für den Achtenflug mit adaptivem Regler die notwendigen Abhängigkeiten (Reglerverstärkungsfaktor in Abhängigkeit der identifizierten Drehfreudigkeit) in den dafür vorgesehenen Referenztabellen zu hinterlegen.

Der PI-Zustandsregler ist auf Basis der Black-Box-Modelle für das Manöver „Azimutwinkel-Halten“ konzipiert und ist dabei so implementiert worden, dass verbesserte Modelle in Zustandsraumform ohne Änderung der Algorithmen integriert oder ergänzt werden können, da sich die weiteren Berechnungen und Initialisierungen entsprechend der Beschaffenheit dieser Modelle anpassen. Deshalb ist mit dem PI-Zustandsregler in Zukunft eine einfache Erweiterung um die Möglichkeit automatisierter Wendemanöver für dynamische Tests denkbar. Hierzu muss jeweils in einer Kurvensituation beim dynamischen Testen die Führungsgröße auf einen geeigneten Azimutwinkel in der Außenkurve eingestellt werden. Durch einen Kitepiloten müssen dann nur noch die Parameter der Identifikationsmanöver eingestellt und das jeweilige Signal zum Einnehmen der Kurvenposition gegeben werden, wodurch die Kitekontrolle bis auf manuelle Starts und Landungen während des dynamischen Testbetriebs vollständig automatisiert erfolgen könnte. Für ein derartiges Vorhaben könnten die implementierten Regleradaptionsmechanismen verwendet werden, die ein automatisches Einstellen der Regler auf die jeweils auftretenden Umgebungsbedingungen gewährleisten.

Darüber hinaus ist es mit den implementierten Reglern zukünftig möglich, breitbandigere Anregungssignale wie zum Beispiel PRBS-Signale oder einen Gleitsinus zu verwenden, die als Führungsgröße zur Anregung im Manövermodus Azimutwinkel-Halten eingesetzt werden können. Dadurch wird eine bessere Systemanregung bei höherer Zufälligkeit des Signals gewährleistet, wodurch verbesserte Black-Box-Modelle sowie auch physikalische Modelle an das reale Systemverhalten angepasst werden könnten. Durch größer angelegte Messkampagnen können so z.B. auch Messdaten in einem kompletten dynamischen Regime für verschiedene Kites aufgezeichnet werden, um so Modellfamilien zu identifizieren und über daraus abgeleitete Unsicherheitsbeschreibungen die vorliegenden Reglerauslegungen robuster zu gestalten (z.B. über Werkzeuge der robusten Regelung wie der H_∞ -Synthese).

Mit dem Regelungskonzept zur Anwendung einer Modellprädiktiven Regelung unter Zuhilfenahme einer Iterativ Lernenden Regelung wurde ein leistungsfähiges und rechenkapazitätsschonendes Konzept vorgestellt, welches zukünftig zur Umsetzung standardisierter Trajektorien (Achten mit einer standardisierten Ausdehnung bzw. mit maximal zu erreichenden Orientierungswinkeln oder Looping-Manöver mit fest definierten Looping-Radien) verwendet werden kann. Durch eine Standardisierung des gesamten Kurvenverlaufs kann die Vergleichbarkeit verschiedener Kiteschirme vereinfacht und verbessert werden. Dieses Konzept kann jedoch erst dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn die momentan noch bestehenden Laufzeitprobleme auf dem sbRIO des Prüfstands gelöst und weitere Sensordaten wie die der Anströmungs- und Orientierungsmessung in den Prüfstand integriert sind.

Insgesamt eröffnen sich auf der Grundlage der vorliegenden Arbeit verschiedene Möglichkeiten für die gezielte, zeitnahe Weiterentwicklung der implementierten Regelalgorithmen zur Umsetzung automatisierter, robuster Kiteflüge, die zur reproduzierbaren Identifikation von Parametern für eine Vielzahl von Szenarien verwendet werden können.

Literaturverzeichnis

- [1] AGENTUR FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN ; AGENTUR FÜR ERNEUERBARE ENERGIEN (Hrsg.): *Potenziale der Windenergie*. <https://www.unendlich-viel-energie.de/erneuerbare-energie/wind/onshore/potenziale-der-windenergie>, Abruf: 02.08.2018
- [2] AHRENS, U. : *Airborne wind energy*. Heidelberg [u.a.] : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2014 (Green energy and technology)
- [3] ARBEITSGRUPPE ERNEUERBARE ENERGIEN-STATISTIK ; UMWELT BUNDESAMT (Hrsg.): *Erneuerbare Energien in Zahlen*. <https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-in-zahlen>. Version:2018, Abruf: 02.08.2018
- [4] BOHRMANN, A. ; GF ENERKITE GMBH ; ENERKITE GMBH (Hrsg.): *EnerKite Flugwindkraftanlagen*. <http://www.enerkite.de/>, Abruf: 02.08.2018
- [5] BOX, G. : Robustness in the Strategy of Scientific Model Building. Version:1979. <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-438150-6.50018-2>. In: LAUNER, R. L. (Hrsg.) ; WILKINSON, G. N. (Hrsg.): *Robustness in Statistics*. Academic Press, 1979. – DOI 10.1016/B978-0-12-438150-6.50018-2, S. 201–236
- [6] BUNDESAMT WINDENERGIE ; BUNDESAMT WINDENERGIE (Hrsg.): *Zahlen und Fakten: Statistische Kennziffern zur Erfolgsgeschichte Windenergie*. <https://www.wind-energie.de/themen/zahlen-und-fakten/>. Version:2018, Abruf: 02.08.2018
- [7] CANALE, M. ; FAGIANO, L. ; MILANESE, M. : High Altitude Wind Energy Generation Using Controlled Power Kites. In: *IEEE Transactions on Control Systems Technology* 18 (2010), Nr. 2, S. 279–293. <http://dx.doi.org/10.1109/TCST.2009.2017933>. – DOI 10.1109/TCST.2009.2017933
- [8] COSTELLO, S. (Hrsg.) ; FRANÇOIS, G. (Hrsg.) ; BONVIN, D. (Hrsg.): *Directional real-time optimization applied to a kite-control simulation benchmark: 2015 European Control Conference (ECC)*. 2015
- [9] COSTELLO, S. ; FRANÇOIS, G. ; BONVIN, D. : Real-Time Optimizing Control of an Experimental Crosswind Power Kite. In: *IEEE Transactions on Control Systems Technology* PP (2017), Nr. 99, S. 1–16. <http://dx.doi.org/10.1109/TCST.2017.2672404>. – DOI 10.1109/TCST.2017.2672404
- [10] DEUTSCHE KOMMISSION ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK: *Internationales Elektronisches Wörterbuch, DIN IEC 60050-351*. Berlin, 09/2014
- [11] DIEHL, M. ; MAGNI, L. ; NICOLAO, G. de: Efficient NMPC of unstable periodic systems using approximate infinite horizon closed loop costing. In: *Annual Reviews in Control* 28 (2004), Nr. 1, S. 37–45. <http://dx.doi.org/10.1016/j.arcontrol.2004.01.011>. – DOI 10.1016/j.arcontrol.2004.01.011

- [12] ELFERT, C. : *Inbetriebnahme der Ansteuerung und Konzeption sowie Umsetzung der Regelung eines Messstands zur Vermessung vollflexibler Tragflächen am Beispiel von Kiteschirmen*. Berlin, TU Berlin, Masterarbeit, 20.03.2015
- [13] ERHARD, M. ; STRAUCH, H. : Control of Towing Kites for Seagoing Vessels. In: *IEEE Transactions on Control Systems Technology* 21 (2013), Nr. 5, S. 1629–1640. <http://dx.doi.org/10.1109/TCST.2012.2221093>. – DOI 10.1109/TCST.2012.2221093
- [14] FAGIANO, L. ; ZGRAGGEN, A. U. ; MORARI, M. ; KHAMMASH, M. : Automatic Crosswind Flight of Tethered Wings for Airborne Wind Energy: Modeling, Control Design, and Experimental Results. In: *IEEE Transactions on Control Systems Technology* 22 (2014), Nr. 4, S. 1433–1447. <http://dx.doi.org/10.1109/TCST.2013.2279592>. – DOI 10.1109/TCST.2013.2279592
- [15] FAGIANO, L. : *Control of Tethered Airfoils for High–Altitude Wind Energy Generation: Advanced control methods as key technologies for a breakthrough in renewable energy generation*. Turin, Politecnico Di Torino, Dissertation, 2009
- [16] GALEANI, S. (Hrsg.) ; TARBOURIECH, S. (Hrsg.) ; TURNER, M. (Hrsg.) ; ZACCARIAN, L. (Hrsg.): *A tutorial on modern anti-windup design: 2009 European Control Conference (ECC)*. 2009
- [17] HAKENESCH, P. R.: *Aerodynamik des Flugzeugs: Skript zur Vorlesung: Vorlesungsskript*. http://hakenesch.userweb.mwn.de/aerodynamik/skript_aero.pdf. Version: 13.06.2017
- [18] HUMMEL, J. : *Automatisierte Vermessung und Charakterisierung der dynamischen Eigenschaften seilgebundener, vollflexibler Tragflächen*, Technische Universität Berlin, Dissertation, 2017
- [19] ISERMANN, R. : *Identifikation dynamischer Systeme. 1, Grundlegende Methoden. 2.,* neubearb. und erw. Aufl. 1992
- [20] JEHLE, C. : *Automatic Flight Control of Tethered Kites for Power Generation*, Technische Universität München, Masterarbeit, 2012
- [21] KING, R. ; FACHGEBIET FÜR MESS- UND REGELUNGSTECHNIK, INSTITUT FÜR PROZESS- UND VERFAHRENSTECHNIK, TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN (Hrsg.): *Struktur- und Parameteridentifikation: Vorlesungsskript*. 01.02.2017
- [22] KING, R. ; FACHGEBIET FÜR MESS- UND REGELUNGSTECHNIK, INSTITUT FÜR PROZESS- UND VERFAHRENSTECHNIK, TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN (Hrsg.): *Lernende Regelung: Vorlesungsskript*. 11.02.2016
- [23] KING, R. ; FACHGEBIET FÜR MESS- UND REGELUNGSTECHNIK, INSTITUT FÜR PROZESS- UND VERFAHRENSTECHNIK, TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN (Hrsg.): *Grundlagen der Mess- und Regelungstechnik: Vorlesungsskript*. 2016
- [24] KING, R. ; FACHGEBIET FÜR MESS- UND REGELUNGSTECHNIK, INSTITUT FÜR PROZESS- UND VERFAHRENSTECHNIK, TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN (Hrsg.): *Robuste Regelung / Mehrgrößenregelung im Frequenzbereich: Vorlesungsskript*. 2017

- [25] KING, R. ; FACHGEBIET FÜR MESS- UND REGELUNGSTECHNIK, INSTITUT FÜR PROZESS- UND VERFAHRENSTECHNIK, TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN (Hrsg.): *Mehrgrößenregelung im Zeitbereich: Vorlesungsskript*. 29.08.2016
- [26] KRAFT, D. ; FACHHOCHSCHULE MÜNCHEN, FACHBEREICH MASCHINENBAU UND FAHRZEUGTECHNIK (Hrsg.): *Modellbildung, Simulation und Regelung dynamischer Systeme*. 1997
- [27] LANSDORP, B. ; RUITERKAMP, R. ; WILLIAMS, P. ; OCKELS, W. : Modeling, Simulation, and Testing of Surf Kites for Power Generation. Version:2008. <http://dx.doi.org/10.2514/6.2008-6693>. In: *AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference and Exhibit*. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2008 (Guidance, Navigation, and Control and Co-located Conferences). – DOI 10.2514/6.2008-6693
- [28] LUCIA, S. (Hrsg.) ; ENGELL, S. (Hrsg.): *Control of towing kites under uncertainty using robust economic nonlinear model predictive control: 2014 European Control Conference (ECC)*. 2014
- [29] MATROOS, K. : *The Kiteboarding Kite: Kitesurfing Tech & Kiteboarding Tech*. <https://awasalu-kiteboarding.com/kiteboarding-kite/>. Version:2018, Abruf: 05.08.2018
- [30] RONTISIS, N. (Hrsg.) ; COSTELLO, S. (Hrsg.) ; LYMPEROPOULOS, I. (Hrsg.) ; JONES, C. N. (Hrsg.): *Improved path following for kites with input delay compensation: 2015 54th IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*. 2015
- [31] ROSSMANN, A. : *Strukturbildung und Simulation technischer Systeme Band 1: Die statischen Grundlagen der Simulation*. Berlin, Heidelberg, 2016
- [32] SCHMEHL, R. : *Airborne Wind Energy*. Singapore : Springer Singapore, 2018. <http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-1947-0>. <http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-1947-0>
- [33] STUDIENKOLLEG SACHSEN ; UNIVERSITÄT LEIPZIG (Hrsg.): *Regressionsanalyse: Lehrmaterial Informatik*. <https://www.stksachs.uni-leipzig.de/llm-informatik.html>. Version:28.09.2018, Abruf: 29.09.2018
- [34] STUMPE, R. : *Navigation*. <https://www.rainerstumpe.de/HTML/navigation.html>. Version: 18.06.2018, Abruf: 08.08.2018
- [35] UNBEHAUEN, H. : *Regelungstechnik. 3: Identifikation, Adaption, Optimierung*. 2., durchges. Aufl. Braunschweig : Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, 1986
- [36] VAN DER SCHOOR, M. J.: *Konzeption sowie Umsetzung einer Regelung zur automatisierten Steuerung von Kiteschirmen*. Berlin, TU Berlin, Masterarbeit, 04.2017
- [37] VAN REIJEN, M. : *The turning of kites: A quantification of known theories*. Delft, TU Delft, Master Thesis, 2018-02-14. <http://repository.tudelft.nl/>, Abruf: 2018-21-06
- [38] WEISSTEIN, E. W. ; MATHWORLD – A WOLFRAM WEB RESOURCE (Hrsg.): *Lemniscate*. <http://mathworld.wolfram.com/Lemniscate.html>. Version:1999-2018, Abruf: 19.09.2018

- [39] WOOD, T. A. ; HESSE, H. ; SMITH, R. S.: Predictive Control of Autonomous Kites in Tow Test Experiments. In: *IEEE Control Systems Letters* 1 (2017), Nr. 1, S. 110–115. <http://dx.doi.org/10.1109/LCSYS.2017.2708984>. – DOI 10.1109/LCSYS.2017.2708984
- [40] ZHAO, Z. (Hrsg.) ; YANG, J. (Hrsg.) ; YUE, H. (Hrsg.) ; LI, S. (Hrsg.): *Modeling and nonlinear model predictive control of kite system for high altitude wind energy generation: Proceedings of the 33rd Chinese Control Conference*. 2014

Anhang

A. Aufgabenstellung

Fachgebiet Methoden der Produktentwicklung und Mechatronik
Prof. Dr.-Ing. D. Göhlich

Institut für Konstruktion, Mikro- und Medizintechnik
Fakultät V - Verkehrs- und Maschinensysteme
Technische Universität Berlin

Masterarbeit für Conrad Lange

„Erweiterung und Verbesserung der Simulation des Kiteschirms sowie der Regelung zur automatisierten Steuerung von Kiteschirmen“

Hochflexible Tragflächen, wie Kite- oder Gleitschirme, werden gegenwärtig vorwiegend durch die empirische Variation der Schirmgeometrie weiterentwickelt. Die Bewertung und Optimierung der Schirmeigenschaften erfolgt meist subjektiv anhand von Testfahrten oder –flügen und dem daraus resultierenden Urteil der Testpiloten. Dies hat zur Folge, dass für die Entwicklung einer neuen Produktgeneration eine hohe Anzahl an Prototypen gebaut werden muss. Weiter befinden sich die Sportgeräte bereits in einem sehr gereiften Stadium. Es ist anzunehmen, dass in naher Zukunft mit den bisherigen Entwicklungsverfahren nur noch minimale Fortschritte erlangt werden können.

Für eine erfolgreiche Simulation ist aufgrund der hohen Flexibilität der tragenden Struktur eine hochdynamische Interaktion zwischen FEM und CFD Modellen erforderlich. Der hieraus resultierende Anspruch an die Genauigkeit beider Modelle und deren Zusammenwirken kann nach dem heutigen Stand der Technik nicht ausreichend erfüllt werden.

Ein weiteres Problem stellt die reproduzierbare Vermessung der Schirme dar. Aufgrund ihrer Größe und der Dimensionen des notwendigen Leinensystems ist eine Vermessung in Windkanälen ausgeschlossen. Eine Skalierung der Modelle bei gleichzeitigem Konstanthalten der Reynolds-Zahl, wie sie bei annähernd starren Strukturen vorgenommen werden (vgl. Flugzeugflügel), ist ebenfalls nicht möglich. Weiter werden Messungen mit einem ruhenden Prüfstand in freier Umgebung durch Turbulenzen in ihrer Wiederholbarkeit und damit verbundenen Aussagekraft erheblich gestört.

Im Bereich der Kite- und Gleitschirmentwicklung kann mit Hilfe einer fundierten Entwicklungsmethodik und objektivem Testing eine messbare Verbesserung der Schirmeigenschaften erreicht werden. Um die stetige Weiterentwicklung ermöglichen zu können, sind Methoden zur einfachen Evaluierung der Folgekonstruktion notwendig.

Weiteres Verbesserungspotential beinhalten Windkraftwerke, welche mit Hilfe von Kiteschirmen Energie erzeugen. Derartige Kraftwerke können durch die Optimierung der Profileigenschaften in ihrer Effizienz signifikant gesteigert werden.

Diese Arbeit erfolgt im Rahmen einer Messstandsentwicklung, welche der reproduzierbaren Vermessung und anschließenden Optimierung vollflexibler Tragflächen dienen soll. Die Montage des Messtandes erfolgt auf einem angetriebenen Fahrzeug. Aufgrund der Relativbewegung des Messtandes zur Luft kann eine annähernd ungestörte Anströmung der Tragfläche realisiert werden

Um die Eigenschaften der Schirme reproduzierbar messen zu können, sollen automatisiert Standardmanöver mit den Kiteschirmen geflogen werden.

Ziel dieser Arbeit ist die Erweiterung und Verbesserung des in einer vorhergehenden Masterarbeit entwickelten Regelalgorithmus. Dieser soll es ermöglichen, dass der Kiteschirm über einen gewissen Zeitraum automatisiert durch den Messtand kontrolliert wird.

Dazu ist es ggf. nötig den Regelalgorithmus zu einem lernfähigen Algorithmus zu erweitern.

Zusätzlich soll ein bereits implementiertes Simulationsmodell um Messdaten in Form von Lookup tables oder Funktionen ergänzt werden, um die Realitätsnähe zu steigern.

Schwerpunkte der Arbeit:

1. Recherche und Einarbeitung:
 - Literaturrecherche zu den Themen Simulation und Flugregelung von Kiteschirmen
 - Einarbeitung in das bestehende Simulationsmodell, den Regelalgorithmus sowie die Software des Prüfstands
2. Weiterentwicklung der bereits bestehenden Simulation
 - Ergänzung um positions- und eigengeschwindigkeitsabhängigen Anströmvektor, durch Pownern veränderliche Gleitzahl
 - Auswertung neuer Testdaten (liegende Acht für Simulation [gk, Kraft]) und Verarbeitung der Orientierungsmessung
3. Erweiterung und Verbesserung der Regelung für die Flugbahn des Kiteschirms
 - Verbesserung der Robustheit der Regelung durch Weiterentwicklung des Regelalgorithmus (z.B. Umsetzung der Lernfähigkeit), Optimierung der Reglerparameter und Integration weiterer Messdaten
 - Optimierung des Regelalgorithmus auf Rechenperformance
4. Umsetzung weiterer automatisierter Flugmanöver (z.B. Loop)
 - Betrachtung der möglichen Fehler und Debugging
 - Testing im Feldversuch

Betreuer: Christoph Elfert, M. Sc.

Berlin, den 17.05.2018

Prof. Dr.-Ing. Dietmar Göhlich
Leiter des Fachgebiets

B. Grundlagen und Methoden zur Kursbestimmung

B.1. Navigation, nautische Kursbestimmung

Für die vorliegende Arbeit kommen zwei verschiedene Methoden zur Kursbestimmung, entlehnt aus der Nautik, zum Einsatz, die als Grundlage für die Guidance bzw. Führungsgrößenbestimmung genutzt werden. Zum einen ist dies die Methode der mittleren Breite (siehe Abs. B.1.1) und zum anderen die Methode anhand der Orthodrome (siehe Abs. B.1.2).

B.1.1. Methode der mittleren Breite

Die Methode der mittleren Breite ist eine Methode der Kurswinkelberechnung unter der Annahme, dass die Oberfläche zwischen aktuellem Startpunkt und gewünschtem Zielpunkt als eben angenommen werden kann. Die Bestimmung ist daher lediglich approximativ und generiert nur für kurze Distanzen auf einer Kugeloberfläche Ergebnisse mit geringem Fehlereinfluss¹.

Zur Berechnung des Kurswinkels mit der behandelten Methode wird das Erdgitternetz als in einer Ebene befindlich betrachtet, wodurch das sich ergebende Dreieck aus Startpunkt **A**, Zielpunkt **B** und Schnittpunkt aus dem Breitenkreis durch B und dem Meridian durch A als euklidisches Dreieck betrachtet werden kann (siehe Abb. B.1).

Abbildung B.1.: Kursbestimmung nach der Methode der mittleren Breite

Folglich könnte über den Tangenssatz der gewünschte Kurswinkel aus den Koordinaten von Start- und Zielpunkt berechnet werden. Dabei wird den zu den Polen hin kleiner werdenden Breitenkreisen und damit kürzer werdenden Distanzen d zwischen zwei Längengraden durch den Term der sphärischen Trigonometrie, wie folgt [34]

$$d = \Delta\phi \cos \phi_{\text{mean}} \quad (\text{B.1})$$

Rechnung getragen. Die dem Verfahren den Namen verleihende mittlere Breite, θ_{mean} , ist das arithmetische Mittel aus dem Breitengrad des Startpunktes θ_A und des Zielpunktes θ_B (siehe Abb. B.1). Der

¹Laut [34] kann diese Methode in der Nautik für Entfernungen bis ca. 100 Seemeilen also ca. 185 Kilometer Entfernung angewendet werden.

gewünschte Kurswinkel Ψ_r kann schließlich folgendermaßen berechnet werden [34]

$$\Psi_r = \arctan \left(\frac{(\phi_B - \phi_A) \cos \theta_{\text{mean}}}{\theta_B - \theta_A} \right) . \quad (\text{B.2})$$

Um Kurswinkel entsprechend der in Abschnitt 3.3 erläuterten Definition zu erhalten, wird die Arkustangens-2-Funktion für eine Berechnung des Winkels auf einem Wertebereich von $[-\pi, +\pi]$, angewendet.

B.1.2. Methode der Orthodrome

Um den Kurswinkel zu berechnen, der eine Fortbewegung zwischen zwei Punkten auf einer Kugeloberfläche entlang der kürzesten Strecke ermöglicht, ist die Methode der Orthodrome zu verwenden [34]. Die kürzeste Verbindungsstrecke zweier Punkte auf einer Kugeloberfläche ist die sogenannte Orthodrome, eine Verbindungsstrecke auf dem Großkreis² (siehe Abb. B.2).

Abbildung B.2.: Kürzeste Verbindung zweier Punkte auf einer Kugel über den Großkreis, Orthodrome

Zur Berechnung des gewünschten Kurswinkels Ψ_r am Startpunkt **A** (siehe Abb. B.3) ist der Winkel $\angle BAN$ des Poldreiecks, welches sich aus Startpunkt **A**, Zielpunkt **B** und dem Nordpol **N** ergibt, zu berechnen. Hierfür ist die Länge ζ der Orthodrome in Radiant mittels sphärischer Trigonometrie wie folgt zu ermitteln [34]

$$\zeta = \arccos(\sin \theta_A \sin \theta_B + \cos \theta_A \cos \theta_B \cos(\phi_B - \phi_A)) , \quad (\text{B.3})$$

bevor mit dem Seitenkosinussatz der sphärischen Trigonometrie wie folgt der Startkurswinkel berechnet werden kann [34]

$$\Psi_r = \arccos \frac{\sin \theta_B - \sin \theta_A \cos \zeta}{\cos \theta_A \sin \zeta} . \quad (\text{B.4})$$

Es ist zu beachten, dass die Orthodrome über ihren Verlauf kontinuierlich den Kurswinkel ändert. Dieser Umstand ist für die vorliegende Arbeit jedoch nicht von Bedeutung, da die Führungsgröße (der

²Als Großkreise werden Kreise auf der Kugeloberfläche bezeichnet, bei denen der Mittelpunkt mit dem Kugelmittelpunkt zusammenfällt. Die Meridiane des Erdgitternetzes und der Äquator sind z.B. solche Großkreise, weitere Breitenkreise werden als Kleinkreise bezeichnet. [34]

Sollkurswinkel) für den Regler ohnehin in jedem Zeitschritt neu bestimmt wird. Um das wiederholte Neuberechnen zu umgehen, könnte eine Kursvorgabe gemäß der sogenannten Loxodrome (Verbindungsline mit konstantem Kurswinkel) erfolgen. Dies ist für die vorliegende Arbeit allerdings nicht notwendig.

Abbildung B.3.: Kursbestimmung nach der Methode der Orthodrome

B.2. Guidance – Achtenflug mit Down-Loops

Eine Erweiterung des in Abschnitt 6.1 vorgestellten Geschwindigkeitswinkelreglers bietet sich durch Anpassung der Guidance zum Erzielen von Achtenflügen mit geflogenen Down-Loops. Zur Anpassung der Guidance wird wie auch beim Looping-Manöver (vgl. Abs. 6.1.2) ausgenutzt, dass sich eine Drehung des Kites vom Zenit weg dadurch erreichen lässt, dass eine um 360° erhöhte bzw. verringerte Führungsgröße ausgegeben wird. Zum Erzielen der gewünschten Trajektorie werden nun analog zum Achtenflug mit Up-Loops (vgl. Abb. 6.1.2) zwei Zielpunkte (P_+ und P_-) im Windfenster definiert, mit dem Unterschied, dass zum Erreichen dieser Punkte jeweils eine zusätzliche Drehung des Geschwindigkeitswinkels, ausgedrückt durch das Drehinkrement n_{turn} , erfolgen muss. Die Definition der Zielpunkte ist demnach die folgende

$$P_+ : \quad \phi_r = \phi_+ , \quad \theta_r = \theta_+ , \quad n_{\text{turn},r} = n_{\text{turn,akt}} - 1 , \quad (\text{B.5})$$

$$P_- : \quad \phi_r = \phi_- , \quad \theta_r = \theta_- , \quad n_{\text{turn},r} = n_{\text{turn,akt}} + 1 . \quad (\text{B.6})$$

Im Gegensatz zum Looping-Manöver soll also kein kompletter Looping geflogen, sondern aus der Drehung heraus der im Windfenster gegenüberliegende Zielpunkt angefliegen werden. Das bedeutet, vor dem direkten Anfliegen des positiven Zielpunktes P_+ muss eine Drehung des Kites im Uhrzeigersinn erfolgen. Anders herum muss vor dem direkten Anfliegen des negativen Zielpunktes eine Drehung des Kites entgegen dem Uhrzeigersinn erfolgen. Eine entsprechende Visualisierung des Guidance-Schemas ist in Abbildung B.4 zu sehen. Dabei ergibt sich die abzubauenende Regelabweichung des Geschwindigkeitswinkels, analog zu Abschnitt 6.1, folgendermaßen

$$\Delta\tilde{\gamma} = \tilde{\gamma}_r - \tilde{\gamma}_K, \quad (\text{B.7})$$

Abbildung B.4.: Angepasste Guidance für einen Achtenflug mit Down-Loops

mit der Formulierung des Referenzwinkels $\tilde{\gamma}_r$ gemäß Gleichung (6.1.13). Das Umschalten der Zielpunkte erfolgt, analog zum Achtenflug mit Up-Loops, bei Überfliegen des Azimutwinkels des jeweiligen Zielpunktes. Zusätzlich muss jedoch auch das aktuelle Drehinkrement des Kites $n_{\text{turn},K}$ mit dem Zieldrehinkrement $n_{\text{turn},r}$ gemäß der folgenden Vorschrift übereinstimmen

$$\gamma_r(k) = \begin{cases} \gamma_r(\theta_-, \phi_-) & \text{für } \phi_K \geq \phi_+ \text{ und } n_{\text{turn,akt}} = n_{\text{turn},r}(\theta_+, \phi_+) \\ \gamma_r(\theta_+, \phi_+) & \text{für } \phi_K \leq \phi_- \text{ und } n_{\text{turn,akt}} = n_{\text{turn},r}(\theta_-, \phi_-) \\ \gamma_r(k-1) & \text{sonst} \end{cases} \quad . \quad (\text{B.8})$$

B.3. Lineares Regressionsfilter – Ansatz 3. Ordnung

Zur Totzeitprädiktion auf Basis von vergangenen Messwerten der Winkelsensoren wurde ein lineares Regressionsfilter mit einem Ansatz 3. Ordnung implementiert (vgl. Anhang F.3 und F.6). Um das Regressionsfilter ressourcenschonend umzusetzen, wurde entschieden Ringspeicher zu verwenden. Dadurch muss die Regressionsanalyse nicht in jedem Rechenschritt erneut durchgeführt werden. Die dafür notwendigen Gleichungen werden in diesem Abschnitt zum besseren Verständnis der Implementierung am Prüfstand hergeleitet, dabei wird gemäß [33] vorgegangen. Zur Approximation einer beliebigen Zeitreihe y_k soll dazu der folgende Zusammenhang verwendet werden

$$\hat{y} = p_0 + p_1 a + p_2 a^2 + p_3 a^3 \quad . \quad (\text{B.9})$$

Dabei sind die Parameter p_i der kubischen Funktion so zu wählen, dass die Summe der Fehlerquadrate [33]

$$I(p_i) = \sum_{k=1}^N (y_k - \hat{y}_k)^2 \quad , \quad (\text{B.10})$$

zwischen der Schätzung und dem wahren Verlauf minimiert wird. Um die Parameter für ein Minimum der Fehlerquadrate zu bestimmen, werden die partiellen Ableitungen der Summe der Fehlerquadrate nach den Parametern folgendermaßen gebildet und zu Null gesetzt

$$\frac{\partial I(p_i)}{\partial p_0} = 2 \sum_{k=1}^N (y_k - p_0 - p_1 a - p_2 a^2 - p_3 a^3) (-1) = 0, \quad (\text{B.11})$$

$$\frac{\partial I(p_i)}{\partial p_1} = 2 \sum_{k=1}^N (y_k - p_0 - p_1 a - p_2 a^2 - p_3 a^3) (-a) = 0, \quad (\text{B.12})$$

$$\frac{\partial I(p_i)}{\partial p_2} = 2 \sum_{k=1}^N (y_k - p_0 - p_1 a - p_2 a^2 - p_3 a^3) (-a^2) = 0, \quad (\text{B.13})$$

$$\frac{\partial I(p_i)}{\partial p_3} = 2 \sum_{k=1}^N (y_k - p_0 - p_1 a - p_2 a^2 - p_3 a^3) (-a^3) = 0. \quad (\text{B.14})$$

Dabei können durch Division dieser Gleichungen durch die Anzahl der verwendeten Daten N die Summen durch Mittelwerte der Form

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k = \bar{x}, \quad (\text{B.15})$$

ersetzt werden. Wodurch die Gleichungen (B.11) bis (B.14) in das folgende lineare Gleichungssystem überführt werden können

$$0 = -\bar{y} + p_0 + p_1 \bar{a} + p_2 \bar{a}^2 + p_3 \bar{a}^3, \quad (\text{B.16})$$

$$0 = -\bar{a}\bar{y} + p_0 \bar{a} + p_1 \bar{a}^2 + p_2 \bar{a}^3 + p_3 \bar{a}^4, \quad (\text{B.17})$$

$$0 = -\bar{a}^2\bar{y} + p_0 \bar{a}^2 + p_1 \bar{a}^3 + p_2 \bar{a}^4 + p_3 \bar{a}^5, \quad (\text{B.18})$$

$$0 = -\bar{a}^3\bar{y} + p_0 \bar{a}^3 + p_1 \bar{a}^4 + p_2 \bar{a}^5 + p_3 \bar{a}^6. \quad (\text{B.19})$$

Dieses kann nun sukzessive nach den unbekanntenen Parametern p_i aufgelöst werden. Dazu ergibt sich für den Parameter p_0 aus Gleichung (B.16) zunächst der folgende Zusammenhang

$$p_0 = \bar{y} - p_1 \bar{a} - p_2 \bar{a}^2 - p_3 \bar{a}^3. \quad (\text{B.20})$$

Durch Einsetzen der Gleichung (B.20) in Gleichung (B.17) und Umstellen nach p_1 ergibt sich

$$p_1 = \underbrace{\frac{\bar{a}\bar{y} - \bar{a}^2\bar{y}}{\bar{a}^2 - \bar{a}^2}}_{\alpha_0} - \underbrace{\frac{\bar{a}^3 - \bar{a}\bar{a}^2}{\bar{a}^2 - \bar{a}^2}}_{\alpha_2} p_2 - \underbrace{\frac{\bar{a}^4 - \bar{a}\bar{a}^3}{\bar{a}^2 - \bar{a}^2}}_{\alpha_3} p_3, \quad (\text{B.21})$$

$$= \alpha_0 - \alpha_2 p_2 - \alpha_3 p_3. \quad (\text{B.22})$$

Durch Einsetzen der Gleichungen (B.20) und (B.22) in Gleichung (B.18) ergibt sich

$$\underbrace{\frac{\bar{a}^2\bar{y} - \bar{a}^2\bar{y}}{\bar{a}^3 - \bar{a}\bar{a}^2}}_{\beta_0} = \alpha_0 - \alpha_2 p_2 - \alpha_3 p_3 + \underbrace{\frac{\bar{a}^4 - \bar{a}^2\bar{a}^2}{\bar{a}^3 - \bar{a}\bar{a}^2}}_{\beta_2} p_2 + \underbrace{\frac{\bar{a}^5 - \bar{a}^2\bar{a}^3}{\bar{a}^3 - \bar{a}\bar{a}^2}}_{\beta_3} p_3 \quad (\text{B.23})$$

und schließlich

$$\rho_2 = \frac{\beta_0 - \alpha_0}{\underbrace{\beta_2 - \alpha_2}_{\delta_0}} - \frac{\beta_3 - \alpha_3}{\underbrace{\beta_2 - \alpha_2}_{\delta_3}} \rho_3, \quad (\text{B.24})$$

$$= \delta_0 - \delta_3 \rho_3. \quad (\text{B.25})$$

Werden nun Gleichung (B.20) und (B.22) in Gleichung (B.19) eingesetzt, ergibt sich der Zusammenhang

$$\frac{\overline{a^3 y} - \overline{a^3 \bar{y}}}{\underbrace{\overline{a^4} - \overline{a a^3}}_{\gamma_0}} = \alpha_0 - \alpha_2 \rho_2 - \alpha_3 \rho_3 + \frac{\overline{a^5} - \overline{a^2 a^3}}{\underbrace{\overline{a^4} - \overline{a a^3}}_{\gamma_2}} \rho_2 + \frac{\overline{a^6} - \overline{a^3^2}}{\underbrace{\overline{a^4} - \overline{a a^3}}_{\gamma_3}} \rho_3, \quad (\text{B.26})$$

der durch Einsetzen der Gleichung (B.25) zur Gleichung

$$\frac{\underbrace{\gamma_0 - \alpha_0}_{\lambda_0}}{\underbrace{\gamma_2 - \alpha_2}_{\lambda_0}} - \frac{\beta_0 - \alpha_0}{\underbrace{\beta_2 - \alpha_2}_{\delta_0}} = \left(\frac{\underbrace{\gamma_3 - \alpha_3}_{\lambda_3}}{\underbrace{\gamma_2 - \alpha_2}_{\lambda_3}} - \frac{\beta_3 - \alpha_3}{\underbrace{\beta_2 - \alpha_2}_{\delta_3}} \right) \rho_3 \quad (\text{B.27})$$

führt. Dadurch kann ρ_3 schließlich wie folgt ermittelt werden

$$\rho_3 = \frac{\lambda_0 - \delta_0}{\lambda_3 - \delta_3}, \quad (\text{B.28})$$

wobei mit ρ_3 die anderen Parameter entsprechend durch rückwärts Einsetzen berechnet werden können. Die Idee zur Anwendung des Regressionsfilters ist nun, die Summen für die jeweiligen Mittelwerte abzuspeichern und in jedem aktualisierten Zeitschritt die neuen Werte aufzuaddieren, die Werte abzuziehen, die am weitesten in der Vergangenheit liegen, die Mittelwerte anhand der Summen zu berechnen und damit die Parameter ρ_i zu bestimmen. Als Eingang a wird dabei die Zeit bzw. der diskrete Zeitschritt verwendet und y stellt den zu beschreibenden Winkel dar. Durch eine Extrapolation mit den Parametern ρ_i und der Gleichung (B.9) können so Werte in der Zukunft abgeschätzt werden. Die Implementierung in der Prüfstandssoftware erfolgt dabei mit den hier gewählten Variablennamen ($a, y, \alpha_i, \beta_i, \gamma_i, \delta_i, \lambda_i$, siehe digitaler Anhang G).

B.4. Lemniskate von Bernoulli

Als Referenztrajektorie für das Regelungskonzept in Abschnitt 6.5 wird auf die Definition der Lemniskate von Bernoulli zurückgegriffen, die in diesem Abschnitt erläutert wird. Die Lemniskate ist eine Kurve in Form einer liegenden Acht, dargestellt in Abbildung B.5. Durch die einfache mathematische Beschreibung lässt sich diese Kurve nutzbringend für die vorliegenden Guidance-Zwecke einsetzen. Vor diesem Hintergrund ist die Verwendung der folgenden parametrischen Formulierung der Kurve [38]

$$x(t) = \frac{a \cos(t)}{1 + \sin^2(t)}, \quad (\text{B.29})$$

$$y(t) = \frac{a \sin(t) \cos(t)}{1 + \sin^2(t)}, \quad (\text{B.30})$$

Abbildung B.5.: Lemniskate von Bernoulli; $a = 1, t \in [0, 2\pi]$

besonders günstig, wobei sich mit dem Parameter t eine 2π -Periodizität ergibt. Über den Faktor a in den Gleichungen (B.29) und (B.30) kann das Abmaß der Kurve in x -Richtung zu $\Delta x_{\max} = 2 \cdot a$ eingestellt werden und ist in Abbildung B.5 zunächst zu $a = 1$ gewählt. Entsprechend ergibt sich eine Gesamtausdehnung der Kurve in y -Richtung von $\Delta y_{\max} = a \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$ [38].

Die Lemniskate soll im Rahmen der vorliegenden Arbeit als Referenztrajektorie für die Flugbahn des Kites dienen, aus der letztlich die Information des Sollkurswinkels in Abhängigkeit der Position des Kites extrahiert werden soll. Dazu ist es zunächst notwendig, die Kurve entsprechend zu verschieben und zu skalieren. Da es möglich sein soll eine maximale Ausdehnung in Richtung des Azimutwinkels (ϕ_{\max}) sowie einen minimalen und maximalen Höhenwinkel ($\theta_{\min}, \theta_{\max}$) vorzugeben, zwischen denen sich die Referenztrajektorie erstrecken soll, ist es notwendig einen Skalierungsfaktor zur Verzerrung der Kurve in Richtung des Höhenwinkels wie folgt

$$\kappa_{scale} = \frac{\theta_{\max} - \theta_{\min}}{\frac{\sqrt{2}}{2} \phi_{\max}} \tag{B.31}$$

zu bestimmen. Mit diesem kann die skalierte und im Windfenster verschobene Lemniskate in parametrischer Form (mit $t \in \mathbb{R}$) folgendermaßen dargestellt werden

$$\phi(t) = \frac{\phi_{\max} \cos(t)}{1 + \sin^2(t)}, \tag{B.32}$$

$$\theta(t) = \kappa_{scale} \frac{\phi_{\max} \sin(t) \cos(t)}{1 + \sin^2(t)} + \theta_{\min} + \frac{\sqrt{2}}{4} \phi_{\max}. \tag{B.33}$$

Neben der reinen Bahnkurve in Abhängigkeit des Kurvenparameters t ist darüber hinaus der Orientierungswinkel, also die Richtung der Tangente an der Kurve in Abhängigkeit des Kurvenparameters von Interesse. Dazu müssen die Ableitungen der Winkel nach t ermittelt werden

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = \phi'(t) = -\frac{\phi_{\max} \sin(t) (\sin^2(t) + 2 \cos^2(t) + 1)}{(1 + \sin^2(t))^2}, \tag{B.34}$$

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = \theta'(t) = -\kappa_{scale} \frac{\phi_{\max} (\sin^4(t) + \sin^2(t) + (\sin^2(t) - 1) \cos^2(t))}{(1 + \sin^2(t))^2}, \tag{B.35}$$

Abbildung B.6.: Orientierungswinkel in Abhängigkeit der Lemniskate von Bernoulli; $\kappa_{\text{scale}} = 1$

und schließlich mit der Arkustangens-2-Funktion der Orientierungswinkel folgendermaßen berechnet werden

$$\Psi_r = \arctan \left(\frac{\phi'(t)}{\theta'(t)} \right) . \quad (\text{B.36})$$

Durch Vereinfachungen der potenzierten Winkelfunktionen lassen sich die Ableitungen in Gleichung (B.34) und (B.35) zu folgenden Ausdrücken vereinfachen

$$\phi'(t) = - \frac{2 \phi_{\text{max}} \sin(t) (\cos(2t) + 5)}{(\cos(2t) - 3)^2} , \quad (\text{B.37})$$

$$\theta'(t) = \kappa_{\text{scale}} \frac{2 \phi_{\text{max}} (3 \cos(2t) - 1)}{(\cos(2t) - 3)^2} . \quad (\text{B.38})$$

Damit ergibt sich der Orientierungswinkel in Abhängigkeit des Kurvenparameters zu

$$\Psi_r = \arctan \left(\frac{-\sin(t) (\cos(2t) + 5)}{\kappa_{\text{scale}} (3 \cos(2t) - 1)} \right) . \quad (\text{B.39})$$

Der Orientierungswinkel ist also nur vom Kurvenparameter t sowie dem Skalierungsfaktor κ_{scale} abhängig und kann für die Ermittlung des Sollorientierungswinkels verwendet werden. Eine exemplarische Darstellung des Orientierungswinkelverlauf für die unverzerrte Lemniskate ($\kappa_{\text{scale}} = 1$) ist in Abhängigkeit des Kurvenparameters t in Abbildung B.6 dargestellt. Bedingt durch die vorangegangene Berechnung entspricht dieser Orientierungswinkel der zenitgerichteten Orientierungsdefinition (vgl. Abs. 3.3). Dabei ist zu beachten, dass die Lemniskate für $t = 0$ im Punkt $(1,0)$ startet und für größer werdende Parameter t zunächst in Richtung größer werdender y -Werte verläuft. Die Darstellung in Abbildung B.5 entspricht somit einer Betrachtung des Windfensters von „außen“ und korrespondiert mit dem Orientierungsverlauf in Abbildung B.6.

C. Black-Box-Identifikation – Visualisierungen

Abbildung C.1.: Autovalidierungsdaten, Eingang: Führungsgröße γ_r , Ausgang: Steuereingaben δ ; Testdaten: Pütnitz, statischer Test, Messdaten: 2018.04.18_17.03_004, Versuch Nr. 4

Abbildung C.2.: Kreuzvalidierung BJ_deltaPhi_01, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ ; Testdaten: Pütnitz, statischer Test, Messdaten: 2018.04.18_17.03_004, Versuch Nr.

4

Abbildung C.3.: Autovalidierung BJ_deltaPhi_02, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ ; Testdaten: Pütnitz, statischer Test, Messdaten: 2018.04.18_17.03_004, Versuch Nr. 4

Abbildung C.4.: Kreuzvalidierung BJ_deltaPhi_02, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ ; Testdaten: Pütnitz, dynamischer Test, Messdaten: 2018.04.19_20.03_003, Versuch Nr. 5

Abbildung C.5.: Identifikation BJ_deltaPhiGamma, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ ; Testdaten: Pütnitz, statischer Test, Messdaten: 2018.04.18_17.03_004, Versuch Nr. 4

Abbildung C.6.: Kreuzvalidierung BJ_deltaPhiGamma, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Azimutwinkel ϕ ; Testdaten: Pütznitz, dynamischer Test, Messdaten: 2018.04.19_20.03_003, Versuch Nr. 3

Abbildung C.7.: Autovalidierung BJ_deltaPhiGamma, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Geschwindigkeitswinkel γ ; Testdaten: Pütznitz, statischer Test, Messdaten: 2018.04.18_17.03_004, Versuch Nr. 4

Abbildung C.8.: Kreuzvalidierung BJ_deltaPhiGamma, Eingang: Steuereingaben δ , Ausgang: Geschwindigkeitswinkel γ ; Testdaten: Pütznitz, dynamischer Test, Messdaten: 2018.04.19_20.03_003, Versuch Nr. 5

Abbildung C.9.: Autovalidierung BJ_gammaDelta, geschlossener Regelkreis, Eingang: Geschwindigkeitswinkel γ_r , Ausgang: Steuereinschlag δ ; Testdaten: Pütnitz, statischer Test, Messdaten: 2018.04.18_17.03_004, Versuch Nr. 4

Abbildung C.10.: Kreuzvalidierung BJ_gammaDelta, geschlossener Regelkreis, Eingang: Geschwindigkeitswinkel γ_r , Ausgang: Steuereinschlag δ ; Testdaten: Pütnitz, statischer Test, Messdaten: 2018.04.18_17.03_004, Versuch Nr. 2

Abbildung C.11.: Identifikation eines Box-Jenkins-Modells im geschlossenen Regelkreis, Eingang: ungestörter Steuereinschlag δ_r , Ausgang: Azimutwinkel ϕ ; Testdaten: Pütnitz, statischer Test, Messdaten: 2018.04.18_17.03_004, Versuch Nr. 4

Abbildung C.12.: Kreuzvalidierung BJ_predict_01/02, geschlossener Regelkreis, Eingang: ungestörter Steuereinschlag δ_r , Ausgang: Azimutwinkel ϕ ; Testdaten: Pütznitz, statischer Test, Messdaten: 2018.04.18_17.03_004, Versuch Nr. 2

Abbildung C.13.: Autovalidierung BJ_predict_01/02, geschlossener Regelkreis, Eingang: ungestörter Steuereinschlag δ_r , Ausgang: Geschwindigkeitswinkel γ ; Testdaten: Pütznitz, statischer Test, Messdaten: 2018.04.18_17.03_004, Versuch Nr. 4

Abbildung C.14.: Kreuzvalidierung BJ_predict_01/02, geschlossener Regelkreis, Eingang: ungestörter Steuereinschlag δ_r , Ausgang: Geschwindigkeitswinkel γ ; Testdaten: Pütznitz, statischer Test, Messdaten: 2018.04.18_17.03_004, Versuch Nr. 2

D. Achtenflug-Trajektorien bei verschiedenen Powerpositionen

D.1. Neo 2012 – Achtenflug mit Powerstufen

Abbildung D.1.: rel. Powerposition: 0,5; Neo 2012;
2018.09.11_17.29_008

Abbildung D.2.: rel. Powerposition: 0,55; Neo
2012; 2018.09.11_17.29_008

Abbildung D.3.: rel. Powerposition: 0,6; Neo 2012;
2018.09.11_17.29_008

Abbildung D.4.: rel. Powerposition: 0,65; Neo
2012; 2018.09.11_17.29_008

Abbildung D.5.: rel. Powerposition: 0,7; Neo 2012;
2018.09.11_17.29_008

D.2. Vegas 2016 – Achtenflug mit Powerstufen

Abbildung D.6.: rel. Powerposition: 0,2; Vegas 2016; 2018.09.11_19.41_014

Abbildung D.7.: rel. Powerposition: 0,25; Vegas 2016; 2018.09.11_19.41_014

Abbildung D.8.: rel. Powerposition: 0,3; Vegas 2016; 2018.09.11_19.41_014

Abbildung D.9.: rel. Powerposition: 0,35; Vegas 2016; 2018.09.11_19.41_014

Abbildung D.10.: rel. Powerposition: 0,4; Vegas 2016; 2018.09.11_19.41_014

Abbildung D.11.: rel. Powerposition: 0,45; Vegas 2016; 2018.09.11_19.41_014

Abbildung D.12.: rel. Powerposition: 0,5; Vegas 2016; 2018.09.11_19.41_014

E. Implementierungen

In den nachfolgenden Abschnitten werden die Implementierungen, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit umgesetzt wurden beschrieben. Dabei wird zum einen auf die durchgeführten Simulationen und Auslegungen in MATLAB (siehe Anhang E.1) eingegangen und zum anderen werden generelle Anmerkungen zum Programmcode in der Prüfstandssoftware LabView im Anhang E.2 aufgenommen. Die Beschreibung der spezifischen Manöver und Einstellungen erfolgt im Anhang F.

E.1. Identifikation, Simulation und Auslegung (MATLAB)

Die im Rahmen der Arbeit in MATLAB umgesetzten Programmteile zur Simulation und Reglerauslegung sind dem digitalen Anhang G beigefügt. In dem darin enthaltenen Ordner 02_MATLAB ist der MATLAB-Quellcode nach Themen gruppiert, der in den weiteren Unterordnern

- 01_Systemidentifikation
- 02_Modellierung
- 03_Regler_Test
- 04_Kalman-Filter
- 05_PI-ZR_Auslegung
- 06_RHC_mit_ILR
- 07_Gueteparameter_Adaption

abgelegt ist. Die einzelnen darin enthaltenen Funktionen werden im Folgenden entsprechend dieser Unterordnerstruktur erläutert. Dabei wird nicht im Detail auf den Quellcode eingegangen. Dieser kann in kommentierter Form dem digitalen Anhang G entnommen werden. Zur vollständigen Ausführung des Quellcodes werden dabei die folgenden MATLAB-Toolboxen benötigt: *Control System Toolbox*, *Optimization Toolbox*, *System Identification Toolbox*.

E.1.1. 01_Systemidentifikation

Für eine Parameter- bzw. Modellidentifikation sind im Unterordner `Messdaten`, des hier betrachteten Ordners, diverse Messdatenverläufe von Erprobungsversuchen, sortiert nach den verwendeten Kites abgelegt. Auf diese Messdatenverläufe wird mit den Skripten und Funktionen aus dem Unterordner `Identifikation` heraus zugegriffen. Das darin enthaltene Hauptskript trägt die Bezeichnung `main_skript.m` und ist für den generellen Identifikationsablauf und zur Visualisierung von Messdaten erstellt worden und ruft alle weiteren im Ordner enthaltenen Funktionen und Skripte auf. Zur besseren Übersicht ist das Hauptskript in eine Zellstruktur untergliedert. Die Zellnummern sowie die innerhalb der Zellen erzielte Funktionalität ist dabei in Tabelle E.1 zusammengefasst. Nachfolgend wird zur genaueren Beschreibung auf die wichtigsten aufgerufenen Programme und Funktionen der entsprechenden Zellen eingegangen.

Tabelle E.1.: Zellstruktur im Identifikationsskript, `main_skript.m`

01	Einlesen kitespezifischer Daten
02	Einlesen von Messdatenverläufen
03	Graphische Darstellung der Messdaten
04	Auswahl geeigneter Identifikationsversuche
05	Abschätzung der Systemtotzeit
06	Black-Box-Modellierung (Steuerwinden)
07	MLE – Modell von Erhard und Strauch
08	MLE – Modell von Fagiano und Zraggen
09	MLE – Drehfreudigkeit und Systemtotzeit
10	Black-Box-Modellierung (Kite)
11	Identifikation im geschlossenen Regelkreis

01 – Einlesen kitespezifischer Daten

Zur Definition kitespezifischer Daten wird das MATLAB-Skript `Kitepool_skript.m` verwendet. Darin wird eine Datenstruktur erstellt, die als Elemente die zu betrachtenden Kites enthält. Dabei werden allgemeine Geometrieparameter (projizierte Fläche, Spannweite, etc.), Kitecharakteristika (Aerodynamische Koeffizienten) sowie spezifische Einstellungen bei einzelnen Erprobungsversuchen (Bar-Länge, Leinenlänge, Anknüpfung, etc.) hinterlegt. Dabei wird eine feste Struktur für die Definition der Kite-Instanzen vorgegeben, wodurch im Weiteren verwendete Funktionen die Daten unabhängig vom gewählten Kite verarbeiten können. In diesem Skript sind darüber hinaus aufgezeichnete Messdaten (die in den oben vorgestellten Ordner `Messdaten` abzulegen sind) mit dem zugehörigen Kite zu verknüpfen. Dazu muss der Datenpfad sowie die Benennung des als TDMS-Datei hinterlegten Messdatenverlaufs angegeben werden. Zu Beginn eines Aufrufs des Hauptskriptes wird das erwähnte `Kitepool_skript.m` erneut ausgeführt, um etwaige Änderungen für den weiteren Identifikationsablauf nutzbar zu machen.

02 – Einlesen von Messdatenverläufen

Zum Einlesen von Messdaten dient das Skript `Testdaten_skript.m`. Dieses liest einen im Hauptskript ausgewählten kitespezifischen Messdatenverlauf ein. Insbesondere findet durch den Aufruf des Programms `convertTDMS`³ eine Umwandlung des TDMS-Formats in das Datenformat von MATLAB statt. Dabei wird die MATLAB-Datei nach erstmaligem Einlesen der TDMS-Datei im selben Pfad wie die ursprüngliche Messdatei gespeichert, um die Konvertierung beim nächsten Aufruf nicht erneut vollziehen zu müssen. Weiterhin werden mit dem `Testdaten_skript.m` ausgewählte⁴ Datenkanäle des Messdatenverlaufs extrahiert, in eine für die weitere Verarbeitung günstigere Datenstruktur überführt und nach Einzelversuchen, anhand von erfolgten Manöverfreigaben, aufgetrennt. Es ist dabei zu beachten, dass notwendige Änderungen, wie z.B. die Invertierung des Stellgrößensignals (vgl. Abs. 4.1.2), eine Nullpunktverschiebung der Zeitverläufe oder das Löschen doppelter Messdaten ebenfalls in diesem Skript erfolgt.

³Die Rechte des Programms `convertTDMS` liegen bei: ©2014, Brad Humphreys; ©2010, Robert; ©2010, Grant Lohsen; All rights reserved. Der entsprechende Lizenztext ist dem digitalen Anhang G beigelegt.

⁴Die Auswahl und Benennung der zu übernehmenden Datenkanäle erfolgt mit dem Skript `VarNames_skript.m`. In diesem Skript erfolgt insbesondere eine manöverspezifische Benennung von in Manövern verschiedenartig verwendeten Datenkanälen, wie z.B. den Reglerparametern und den Reglerausgangsgrößen.

03 – Graphische Darstellung der Messdaten

Die im vorangegangenen Schritt eingelesenen und verarbeiteten Daten werden mit dem Skript `plot_skript.m`, gemäß einer Benutzerabfrage, graphisch dargestellt. Dabei werden die jeweils für einen Manöververlauf wichtigsten Daten wie die umgesetzten Steuereingaben, die Winkelsensordaten, die Verläufe der Leinenkräfte, die Wetterdaten sowie die Trajektorie im Windfenster dargestellt.

04 – Auswahl geeigneter Identifikationsversuche

Nach der erfolgten Visualisierung der Messdaten wird, basierend auf einer Benutzerabfrage, ein Auto- und ein Kreuzvalidierungsdatensatz erzeugt. Mit Hilfe dieser Datensätze finden alle weiteren Parameteridentifikationsalgorithmen statt.

05 – Abschätzung der Systemtotzeit

Zur Abschätzung der Systemtotzeit finden innerhalb des Skriptes `delay_est.m` systematische Variationen der Systemtotzeit unter Verwendung von ARX-Modellen mit fester Ordnungsgröße statt. Dabei wird über die Identifikation von ARX-Modellen bei einer Variation der Totzeit ermittelt, mit welcher Totzeit die Daten am besten beschrieben werden können. Als Modelleingang für die ARX-Modelle wird dabei der relative Steuereinschlag genutzt. Bei den anzupassenden Ausgangsdaten handelt es sich um die jeweiligen Azimutwinkelverläufe. Die ermittelten Totzeiten für die Validierungsdatensätze werden ausgegeben, woraufhin eine Benutzerabfrage zur Schätzung einer geeigneten Systemtotzeit erfolgt. Diese Schätzung dient als Ausgangspunkt für weitere Identifikationen und Optimierungen.

06 – Black-Box-Modellierung (Steuerwinden)

Zur Identifikation eines Black-Box-Modells für die Steuerwinden wird die Funktion `Winde_ident_BlackBox_OE.m` verwendet. An diese werden durch das Hauptskript die Validierungsdatensätze übergeben, wobei, wie in Abschnitt 5.2.2 beschrieben, ein Modell vom berechneten Steuereinschlag zu den normierten Encoderwerten der Servomotoren angepasst werden soll. Als zusätzliche Übergabeparameter können die maximalen Polynomordnungen sowie die maximale Systemtotzeit gewählt werden, um ein Output-Error-Modell zu identifizieren. Eine Schleifenkonstruktion innerhalb der Funktion sorgt für eine systematische Variation der Ordnungen und Totzeiten entsprechend aller möglichen Kombinationen. Letztendlich wird das Modell als Bestes ausgegeben, welches die kleinste Summe des quadrierten Prädiktionsfehlers in Bezug auf die Kreuzvalidierungsdaten besitzt. Neben der Anpassung eines Output-Error-Modells kann über die Funktion `Winde_ident_BlackBox_ARX.m` mit analoger Vorgehensweise ein ARX-Modell identifiziert werden. Darüber hinaus ist mit der Funktion `Winde_ident.m` die Identifikation eines einfachen SISO-Modells möglich. Die Struktur des Output-Error-Modells hat sich als am besten geeignet herausgestellt, weshalb die weiteren Funktionen in der beschriebenen Zelle auskommentiert sind.

07 – MLE – Modell von Erhard und Strauch

In der Zelle 07 des Hauptskriptes kommt eine Parameteridentifikation anhand des Modells nach Erhard und Strauch (vgl. Abs. 5.1.1) mittels MLE zur Anwendung. Das Gütefunktional mittels Likelihood-Funktion

wird innerhalb der Funktion `ES_guete_MLE.m` definiert. Dabei werden innerhalb dieser Funktion in jedem Optimierungsschritt die DGLen des Modells (`ES_Kite_DGL.m`) mit veränderten Parametern numerisch gelöst. Zur Parameteroptimierung kommt zunächst ein Simplex-Verfahren durch eine Verwendung der Funktion `fminsearch()` zur Anwendung. Das mit diesem Verfahren ermittelte Optimum wird anschließend durch ein gradientenbasiertes Verfahren mittels `fminunc()` verbessert. Die Definition von Startparametern für die Optimierung sowie weitere die Identifikation beeinflussende Einstellungen finden im Hauptskript statt.

08 – MLE – Modell von Fagiano und Zraggen

Die Parameteridentifikation mit dem Modell nach Fagiano und Zraggen (vgl. Abs. 5.1.2) wird analog zu der zuvor vorgestellten Identifikation anhand des Modells nach Erhard und Strauch durchgeführt. Dazu wird die Definition von Startparametern und Optimierungsoptionen im Hauptskript vorgenommen. Die Optimierung selbst findet mit den oben genannten Verfahren anhand der Funktion zur Definition des Gütefunktional (`FZ_guete_MLE.m`) sowie zum Erstellen der Bewegungsdifferentialgleichungen (`FZ_Kite_DGL.m`) statt.

09 – MLE – Drehfreudigkeit und Systemtotzeit

Die Ermittlung der Drehfreudigkeit und Systemtotzeit findet entsprechend der in den Abschnitten 5.2.3.4 und 7.4.2 vorgestellten Zusammenhänge statt. Dabei wird auch zu diesem Zweck eine MLE unter Anwendung eines Simplex-Verfahrens (`fminsearch()`) zur Optimierung verwendet. Durch Benutzereingaben lässt sich erreichen, dass die Drehfreudigkeit und Totzeit jeweils anhand der unterschiedlich eingestellten Powerpositionen im Rahmen eines einzigen Identifikationsdurchlaufs ermittelt werden können. Es wird jedoch empfohlen, die Identifikationen durch einzelne Betrachtungen gemäß der ermittelten und ausgegebenen Zeitbereiche für jeweils konstante Powerpositionen durchzuführen, da nur so die sich in Abhängigkeit der Powerposition ändernde Totzeit korrekt berücksichtigt werden kann. Im Falle einer vorhandenen Anströmungsmessung mittels Pitotrohr ist die entsprechende Zeile zu deren Berücksichtigung im Rahmen der Identifikation einzukommentieren. Die Definition des Gütekriteriums, welches zur Ermittlung der Parameter optimiert werden soll, ist in der Funktion `gk_guete_MLE.m` definiert.

10 – Black-Box-Modellierung (Kite)

Zur Identifikation von Black-Box-Modellen werden in der Zelle 10 des Hauptskriptes zunächst die Validierungsdatensätze in ein geeigneteres Format umgewandelt. MATLAB-intern können zu diesem Zweck sogenannte `iddata`-Objekte erstellt werden. Diese enthalten Informationen über die Eingangs- und Ausgangsdaten gleichermaßen sowie über die diskreten Abtastschritte der Signale. Daten in dieser Form können insbesondere mit Funktionen der *System Identification Toolbox* einfacher verarbeitet und visualisiert werden. Nach erfolgter Umwandlung wird das Skript `Kite_ident_BlackBox.m` aufgerufen. In diesem sind eine Reihe von Funktionen implementiert, mit denen in Anpassung an die Validierungsdaten sowohl SISO-, als auch MIMO-Modelle identifiziert werden können. Die der Reihe nach aufgerufenen Identifikationsfunktionen sind chronologisch in Tabelle E.2 zusammengefasst.

Tabelle E.2.: Funktionen des Black-Box-Identifikationsskriptes, `Kite_ident_BlackBox.m`

Funktion	Beschreibung
<code>Kite_ident_BlackBox_n4sid</code>	Identifikation mittels Subspace-Methode
<code>Kite_ident_BlackBox_delayest</code>	Identifikation der Systemtotzeit
<code>Kite_ident_BlackBox_ARX</code>	Identifikation eines ARX-Modells
<code>Kite_ident_BlackBox_ARX_singleOrder</code>	ARX-Modell bei reduzierter Ordnungskombination
<code>Kite_ident_BlackBox_ARMAX</code>	Identifikation eines ARMAX-Modells
<code>Kite_ident_BlackBox_ARMAX_singleOrder</code>	ARMAX-Modell bei reduzierter Ordnungskombination
<code>Kite_ident_BlackBox_OE</code>	Identifikation eines Output-Error-Modells
<code>Kite_ident_BlackBox_OE_singleOrder</code>	Output-Error-Modell bei reduzierter Ordnungskombination
<code>Kite_ident_BlackBox_BJ</code>	Identifikation eines Box-Jenkins-Modells
<code>Kite_ident_BlackBox_BJ_singleOrder</code>	Box-Jenkins-Modell bei reduzierter Ordnungskombination

Auf die aufgelistete Subspace-Methode wurde vorliegend nicht näher eingegangen, da mit dieser, verglichen mit den weiteren, beschriebenen Verfahren, keine guten Ergebnisse erzielt werden konnten. Informationen zur Subspace-Methode können z.B. [21] entnommen werden. Vor einer weiteren Identifikation der Polynommodelle innerhalb des beschriebenen Skriptes kommt zunächst die Funktion zur Schätzung der Totzeit (vgl. Tabelle E.2) zur Anwendung, vorrangig um bei den nachfolgenden Funktionen Rechenzeit einzusparen. Mit dieser Funktion wird ähnlich wie zur Schätzung der Systemtotzeit zu Beginn des Hauptskriptes verfahren, wobei in diesem eine MIMO-Betrachtung stattfindet. Das bedeutet, für jeden Übertragungszweig wird einzeln eine Totzeit geschätzt. Aufbauend auf den geschätzten Totzeiten werden die weiteren Identifikationen durchgeführt, wobei jeweils die Möglichkeit besteht, den vollen Satz an Ordnungskombinationen zu betrachten oder je eine Polynomordnung pro Übertragungsmatrix zu verwenden (vgl. Abs. 3.4.1.2). Das bedeutet, in den Funktionen ohne den Benennungsanhang `singleOrder` werden die Ordnungen für alle Polynome und Übertragungszweige unabhängig voneinander variiert. In den Funktionen mit dem Benennungsanhang `singleOrder` findet jeweils eine Variation der Ordnung für die gesamte Matrix statt, wobei Ordnungskombinationen der Matrizen untereinander betrachtet werden. Dabei steigt gerade für die erste Variante die benötigte Rechenzeit enorm mit den zu variiierenden Systemordnungen an. Eine Verwendung der `singleOrder`-Funktionen kann hierbei Abhilfe schaffen. Ggf. ist es jedoch auch sinnvoll, die Ein-Ausgangsdaten zunächst in SISO-Fragmente⁵ zu zerlegen, einzeln mit den in Tabelle E.2 beschriebenen Funktionen zu identifizieren und diese Teilmodelle bzw. ermittelten Ordnungen anschließend zu einem MIMO-Modell zusammensetzen. Im Anschluss an eine Verwendung des Skriptes `Kite_ident_BlackBox.m` können die identifizierten Modelle beispielsweise in der `ident`-Umgebung verbessert werden.

⁵Dazu müssen jeweils die Daten für die Übertragungszweige separat betrachtet werden. Es kann also z.B. zunächst das Übertragungsverhalten von der Lenkeingabe zum Azimutwinkel identifiziert werden, anschließend in einem separaten Modell das Übertragungsverhalten von der Lenkeingabe zum Orientierungswinkel, usw.

11 – Identifikation im geschlossenen Regelkreis

Für eine Identifikation im geschlossenen Regelkreis sind in Zelle 11 des Hauptskriptes Code-Zeilen hinterlegt, mit denen für verschiedene Manöver die Identifikationsdatensätze für eine Identifikation im geschlossenen Regelkreis, also mit einer indirekten Identifikationsmethode (vgl. 5.2.4), erstellt werden können. Im Anschluss daran können ebenso die Funktionen des Skriptes `Kite_ident_BlackBox.m` verwendet werden, oder es wird auf die Funktionalität der `ident`-Umgebung zurückgegriffen. Die Sitzungsdaten der `ident`-Umgebung für die weitergehene Identifikation der vorliegend verwendeten Modelle sind ebenfalls im Ordner `01_Systemidentifikation` enthalten. Dabei beinhaltet die Datei `BJ_ident_direct.sid` die Daten der mittels direkter Methode identifizierten Modelle. In der Datei `BJ_ident_indirect.sid` sind die Daten der Modelle enthalten, die im geschlossenen Regelkreis identifiziert wurden. Neben den Sitzungsdaten sind auch die Modelle selbst als MATLAB-Dateien hinterlegt.

E.1.2. 02_Modellierung

Im Ordner `02_Modellierung` sind die 2 Unterordner `01_Modell_Erhard_u_Strauch` und `02_Modell_Fagiano_u_Zraggen` enthalten. In diesen sind jeweils die implementierten Modelle nach Erhard und Strauch bzw. nach Fagiano und Zraggen zu finden und dienen dazu, das generelle Verhalten der Modelle in Simulationen zu testen. Als Steuereingaben für die jeweiligen Simulationen kommt die Lenkstrategie des automatischen Bang-Bang-Identifikationsfluges zur Anwendung. Die resultierenden Bahnkurven, Steuereinschläge und Schaltmechanismen werden in entsprechenden Graphen dargestellt. Zur Ausführung der Simulationen dient jeweils die Datei `init_skript_sim.m`.

E.1.3. 03_Regler_Test

Im Ordner `03_Regler_Test` ist eine Simulation enthalten, anhand derer die Funktionalität des Geschwindigkeitswinkelreglers (vgl. Abs. 6.1) getestet wird. Dabei ist die Programmierung bereits zeitdiskret erfolgt, um den direkten Bezug zur Implementierung in LabView herstellen zu können. Weiterhin kommen im Rahmen der Simulation die beiden vorgestellten nautischen Guidance-Methoden (vgl. Anhang B.1.1 und B.1.2) vergleichend zur Anwendung. Die Simulation erfolgt auf Basis des Modells nach Fagiano und Zraggen und kann mit dem Skript `init_Regelung.m` ausgeführt werden.

E.1.4. 04_Kalman-Filter

Die Auslegung der Kovarianzmatrizen des diskreten Kalman-Filters, in Abhängigkeit der zur Anwendung kommenden Black-Box-Modelle (vgl. Abs. 5.2.4), erfolgt mittels Simulationen, die im Ordner `04_Kalman-Filter` enthalten sind. Dazu sind in diesem Ordner Messdaten von realen Reglertests hinterlegt, wobei die Auslegung des Kalman-Filters in einer Art Messdatensimulation erfolgt. Dazu wird jeweils ein Messdatensatz mit einer Schleife durchlaufen, wobei die jeweils aktuell ausgelesenen Messdaten und Stellgrößen an das Kalman-Filter übergeben werden. Intern werden die Kovarianzmatrizen des Kalman-Filters nun jeweils so gewichtet, dass sich eine gute Anpassung an die realen Messdatenverläufe ergibt, die Zustandsschätzungen aber trotzdem nicht zu verrauscht sind. Zur Auslegung und zum Test der Einstellungen des Kalman-Filters sind im betrachteten Ordner die Skripte `init_skript_single.m`

zur Auslegung der Kalman-Filter für die SISO-Black-Box-Modelle und `init_skript_multi.m` zur Auslegung der Kalman-Filter für die MISO-Modelle hinterlegt. Dabei wird durch diese Skripte jeweils das Kalman-Filter, hinterlegt in `dKalman_Filter.m`, aufgerufen.

E.1.5. 05_PI-ZR_Auslegung

Zur Auslegung der PI-Zustandsregler gemäß der vorgestellten Spezifikationen (siehe Tabelle 6.2.1 aus Abs. 6.2.2) dienen die Skripte im Ordner `05_PI-ZR_Auslegung`. Dabei dient, ähnlich wie für die Auslegung des Kalman-Filters das Skript `init_skript_single.m` dazu, die Reglerauslegung für die SISO-Black-Box-Modelle durchzuführen, während das Skript `init_skript_multi.m` für die Reglerauslegung auf Basis der MISO-Modelle verwendet wird. Dabei sind die notwendigen Gewichtungsmatrizen zur Umsetzung der Regler-Spezifikationen in den jeweiligen Skripten hinterlegt und können getestet werden, indem sie für das jeweilig aufgerufene Modell einkommentiert werden. Im Verlauf der Skripte findet die Auslegung der Reglermatrizen sowie auch eventuell verwendbarer Führungsgrößenfilter statt. Des Weiteren werden Regelabweichungssprünge definiert, auf deren Grundlage das Verhalten der Regler in Kopplung mit dem diskreten Kalman-Filter untersucht wird. Neben der Funktion des diskreten Kalman-Filters `dKalman_Filter.m`, ist in dem vorliegend kommentierten Ordner die Implementierung des diskreten PI-Zustandsreglers mit Anti-Windup-Maßnahme in der Funktion `PI_ZR.m` enthalten.

E.1.6. 06_RHC_mit_ILR

Der Ordner `06_RHC_mit_ILR` ist in die weiteren 4 Unterordner gegliedert:

- `01_Guidance`
- `02_Modellangleich`
- `03_RLS_Schaetzung`
- `04_RHC_Test`

Innerhalb dieser Ordnerstruktur sind weitere Skripte und Funktionen abgelegt und in Simulationen erprobt, um so sukzessive die wichtigsten Bausteine zum Umsetzen einer RHC mit ILR zusammenzustellen. Der Inhalt der einzelnen Ordner wird im Folgenden erläutert.

01 – Guidance

Im Unterordner `01_Guidance` wird die Guidancestrategie (vgl. Abschnitt 6.5.1) implementiert und erprobt. Dabei dient das Skript `lemniscate_test.m` als Hauptskript, in dem sukzessive von der allgemeinen Lemniskate nach Bernoulli (vgl. Anhang B.4) zur Guidance-Strategie übergegangen wird, wobei die jeweiligen Ergebnisse graphisch dargestellt werden. Dabei beinhaltet die durch das Skript aufgerufene Funktion `lemniscate_fcn.m` die Gleichungen zur Berechnung der parametrisierten Führungskurve, ausgedrückt durch den Azimut- sowie Höhenwinkel. Die Funktion `lemniscate_zero.m` enthält die Implementierung zur Lösung des in Abschnitt 6.5.1 vorgestellten Nullstellenproblems und die Funktion `guidance_rhc.m` beinhaltet den kompletten Programmcode zur Umsetzung der Guidance unter Anwendung der beiden zuvor genannten Funktionen.

02 – Modellangleich

Die Implementierungen im Ordner `02_Modellangleich` dienen dazu, die Parameter der für die RHC zur Anwendung kommenden Modelle aufeinander abzustimmen und Startwerte für die Identifikationen zur Reglerlaufzeit zu erhalten. Dabei wird zum weiter unten beschriebenen Test des Regelungskonzeptes das Modell nach Fagiano und Zraggen für die Simulation des Kiteverhaltens verwendet, während das Modell nach Erhard und Strauch sowie auch das sogenannte Cart-Modell⁶ nach Costello [9] als Modell für die Regelung verwendet wird. Das Hauptskript `init_skript.m` ruft dabei zunächst die Simulation eines Kitefluges mit dem Modell nach Fagiano und Zraggen unter Anwendung der Bang-Bang-Strategie zur Lenkung auf. Im Anschluss kommt, ähnlich zum Vorgehen bei der tatsächlichen Parameteridentifikation (vgl. Anhang E.1.1), eine MLE-Schätzung der Modellparameter für die Modelle, die für die Regelung verwendet werden sollen, zur Anwendung.

03 – RLS_Schaetzung

Im Ordner `03_RLS_Schaetzung` befinden sich Implementierungen zur Erprobung der rekursiven Least-Squares-Schätzung mit exponentiell nachlassendem Gedächtnis. Dieses Verfahren kommt dabei zum einen für den Geschwindigkeitswinkelregler (vgl. Abs. 6.1) und zum anderen auch für die RHC mit ILR (vgl. Abs. 6.5) zur Anwendung. Auf Basis des Skriptes `init_skript.m` wird erneut eine Simulation eines Bang-Bang-Identifikationsfluges mit dem Modell nach Fagiano und Zraggen durchgeführt. Dabei werden bewusst zur Simulationslaufzeit die Powerpositionen sowie auch die Windbedingungen verändert. Mit der Funktion `RLSonline.m` sollen diese Änderungen detektiert werden, indem zur Laufzeit der Simulation die Drehfreudigkeit anhand des TRL geschätzt wird. Darüber hinaus wird die Echtzeitschätzung eines FIR-Modells erprobt, wie es z.B. in [9] zur Anwendung kommt. Des Weiteren wird die RLS-Schätzung zur Identifikation eines ARX-Modells zur Modellierung der verschiedenen Kitewinkel (Azitmut-, Höhen-, Orientierungswinkel) eingesetzt. Derartige Modellierungen konnten allerdings nicht mehr zielführend in den vorgeschlagenen Regelalgorithmus gemäß Abschnitt 6.5 eingebracht werden.

04 – RHC_Test

Die Simulation im Ordner `04_RHC_Test` führt schließlich alle Komponenten zur Umsetzung der RHC mit ILR zusammen. Dabei dient das Hauptskript `RHC_main_skript.m` zur Ausführung der Simulation und zum Aufruf aller weiteren Programmteile. Der in Abbildung 6.5.1 (vgl. Abs. 6.5) dargestellte Regelkreis wird in der Simulation vollständig mit zeitdiskreter Implementierung beschrieben, wobei die in Abschnitt 6.5.6 präsentierten Ergebnisse mit dieser Simulation erstellt wurden. Zum besseren Verständnis ist die Simulationsschleife im Hauptskript durch Kommentarblöcke in die entsprechenden Reglerbausteine unterteilt. Im Detail wurde die Guidance für eine Erprobung der Simulation angepasst. Um den Kurvenparameter auf der Lemniskate zu ermitteln, der das in Abschnitt 6.5.1 beschriebene Nullstellenproblem löst, werden verschiedene Startwerte für die Nullstellensuche aus einer definierten Umgebung um die alte Lösung herum verwendet. Letztendlich wird die Lösung verwendet, die den geringsten Abstand zu den vorhergehenden Lösungen besitzt (siehe `guidance_rhc.m` im digitalen Anhang G).

⁶Das Cart-Modell wurde ebenfalls als mögliches Modell für die Regelung mittels RHC in Betracht gezogen, lieferte aber schlechtere Ergebnisse als das Modell nach Erhard und Strauch, weshalb es in der vorliegenden Arbeit nicht zur Anwendung kommt.

E.1.7. 07_Gueteparameter_Adaption

Im Ordner `07_Gueteparameter_Adaption` findet schließlich eine Auswahl und Anwendung verschiedener Kenngrößen statt, mit der Intention, diese als Adaptionkriterien für die schaltende Adaption des PI-Zustandsreglers zu verwenden. Dazu werden im Skript `main_skript_ZR.m` Messverläufe von realen Tests mit Zustandsreglern geladen, um an diesen verschiedene Kriterien zur Erkennung der Reglerstärke zu erproben. Insbesondere kommen die in Abschnitt 6.2.3 vorgestellten Mechanismen unter Verwendung eines gleitenden Mittel- sowie Effektivwertes zur Anwendung.

E.2. Reglerimplementierung (LabView)

Zur Implementierung der Regelalgorithmen dient die Basis-Klasse „Manöveralgorithmus“ gewissermaßen als Vorlage bzw. Elternklasse, von der alle weiteren Manöver abgeleitet werden müssen. Dies garantiert eine nahtlose Integration in den Ablauf des RTOS-VIs. Dabei können die Methoden der Elternklasse überschrieben werden. Es wurde jedoch für einen sinnvollen Ablauf festgelegt, dass die Methode „Nächster Schritt“ überschrieben werden muss. Der Name deutet bereits an, dass mit dieser Methode ein Berechnungsschritt zur Ausgabe von Stellgrößen durchgeführt wird. Wichtig bei der Implementierung ist vor allem, dass nicht auf LabView-interne Regel- und Simulationsschleifen zurückgegriffen wird, sondern die Algorithmen, wie es bereits in MATLAB umgesetzt wurde, zeitdiskret sind. Darüber hinaus ist eine rechenzeiteffiziente Programmierung z.B. durch rekursive Algorithmen oder das Verwenden von Ringspeichern sicherzustellen. Insbesondere ist durch die Prozessorarchitektur der Datentyp `single` für eine schnellere Datenverarbeitung zu bevorzugen. Lediglich für Matrizenoperationen wurden manöverintern Werte vom Typ `double` verwendet, da die von LabView vorgefertigten Funktionen für Matrix-Operationen diesen Datentyp erwarten. Neben den Basis-Methoden wie zum Beispiel „Nächster Schritt“, können nach Bedarf weitere manöverspezifische Methoden implementiert werden. Methoden die für eine Vielzahl von Manövern verwendet werden müssen (z.B. Berechnung von gleitenden Mittelwerten, Tiefpassfilter, etc.) werden im LabView-Projekt manöverunabhängig in einem separaten Ordner `Toolbox` abgelegt (siehe digitaler Anhang G). Für die Methode „Nächster Schritt“, als Hauptmethode zur Ausführung eines Manövers, ist zu beachten, dass diese erst aufgerufen und ausgeführt wird, wenn die entsprechende Manöverfreigabe gesetzt ist, also das Manöver vom Kitepiloten gestartet wird.

Eine weitere wichtige Methode, die bereits vor einer gesetzten Freigabe aktiv ist und daher für Regelungszwecke sinnvoll eingesetzt werden kann, ist die Methode „Filter Update“. In dieser Methode können alle Mechanismen zur Datenvorverarbeitung und Filterung (wie z.B. Kalman-Filter, Regressionsfilter, gleitende Mittelwerte, RLS-Schätzung, etc.) aufgenommen werden. Durch das direkte Ausführen wird sichergestellt, dass die entsprechenden Filter bei der tatsächlichen Manöverausführung bereits konvergiert sind und zweckdienliche Werte an den Reglerberechnungsschritt übergeben können. Die letzte wichtige hier zu nennende Methode der Manöveralgorithmus-Klasse ist die Methode „Initialisieren“. Diese wird beim initialen Aufruf des Manövers bzw. nach Anforderung ausgeführt und dient dazu, spezifische Parameter des Manövers einzustellen. Dazu können im „Host-VI“⁷ Einstellungen vorgegeben werden, die vom aufgerufenen Manöver übernommen werden sollen. Explizit befindet sich im Host-VI ein Bereich, in dem Regler-Parameter definiert und an Prüfstand gesendet werden können. Die dafür zur Verfügung

⁷Das Host-VI stellt die Benutzerschnittstelle zum Prüfstand dar, welches auf einem an den Prüfstand angeschlossenen PC (Toughbook) ausgeführt wird.

stehende Eingabemaske ist in Abbildung E.1 zu sehen. Diese Maske wurde bereits zu großen Teilen

Abbildung E.1.: Eingabemaske zur Definition von Reglerparametern im Host-VI

im Rahmen der Arbeit [36] erstellt und wurde nach Bedarf für die vorliegend diskutierten Algorithmen erweitert. Dabei ist durch die Klassenstruktur und die Programmierung im RTOS mit dem genannten generischen Manöver zu beachten, dass alle zur Ausführung kommenden Manöver die Daten dieser Eingabemaske erhalten. Um nicht für jedes Manöver erneut Übergabevariablen zu definieren und damit insgesamt eine enorme Menge an Daten verarbeiten zu müssen, findet eine Mehrfachbelegung der Variablen in der Eingabemaske statt. Die Benennung vieler Variablen beziehen sich dabei auf ursprünglich in [36] implementierte Manöver. Beim Hinzufügen weiterer Variablen und Schalter wurde versucht, eine allgemeinere Benennung zu wählen. Darüber hinaus sind für die Regler-Parameter Tooltips⁸ hinterlegt, mit denen auf weitere Verwendungszwecke in anderen Manövern hingewiesen wird. Bei der Belegung der Variablen ist jedoch insbesondere darauf zu achten, dass sich für Manöver, die in Dual-Stage-Reglern zur Anwendung kommen, keine Überschneidungen ergeben, oder die betroffene Variable für die im

⁸Tooltips sind Hinweisenfenster, die sich im Programm beim überfahren mit dem Cursor öffnen, um weitere Informationen zu dem jeweiligen Element zu erhalten.

Dual-Stage-Regler zur Anwendung kommenden Manöver für einen ähnlichen Zweck verwendet wird.

Abbildung E.2.: Anzeige der Reglerausgabe im Host-VI

Ein ähnlicher Sachverhalt ergibt sich für die Variablen der Manöver- bzw. Reglerausgabe. Sie dienen dazu interne Berechnungen der Regler wiederzugeben, werden in den Messdaten zur nachträglichen Auswertung abgespeichert und zur Laufzeit in der Oberfläche in Abbildung E.2 angezeigt. Dabei befinden sich die Felder der Reglerausgabe im selben Reiter des Host-VIs wie die Eingabemaske der Reglerparameter (vgl. Abb. E.1). Durch die Anzeige können die Reglerparameter zur Laufzeit überwacht werden, insbesondere kann die Plausibilität der vom Regler berechneten Lenkeinschläge sowie der Powerposition überprüft werden (vgl. Abb. E.2 (b)). Die Reglerausgabedaten werden aus dem selben Grund wie die Reglereingabedaten, mit unter Umständen unterschiedlichen Bedeutungen, mehrfach verwendet. Um zu dokumentieren in welcher Form die einzelnen Variablen der Reglerein- und -ausgabedaten für die Manöver verwendet werden, werden im Anhang F die manöverspezifischen Referenztabellen angegeben. Zur übersichtlicheren Einstellung im Rahmen von Feldversuchen können die Testpläne (siehe digitaler Anhang G) zur Anwendung kommen. In diesen ist jeweils die Abbildung E.1 mit manöverspezifischen Benennungen und geeigneten Startwerten zu finden.

Eine sinnvolle Erweiterung der Prüfstandssoftware wäre eine mit den Manövern korrespondierende Klassenstruktur, über die manöverspezifisch Eingabeparameter und Eingabemasken für das Host-VI definiert werden können. Durch an die Manöverauswahl angepasste Eingabemöglichkeiten würde sich die Benutzerfreundlichkeit bei der Bedienung der Regelalgorithmen erhöhen. Die Umsetzung einer derartigen Lösung übersteigt jedoch den Umfang der vorliegenden Arbeit, kann aber ggf. in Zukunft umgesetzt werden.

F. Manöverübersicht

In den folgenden Abschnitten werden die in LabView implementierten Manöver beschrieben und die verwendeten Ein- und Ausgabeparameter in Form von Korrespondenztabelle, bezogen auf die Abbildungen E.1 und E.2, zusammengefasst. Dabei werden in diesen Tabellen jeweils während der Tests gefundene Einstellungen aufgenommen. Sind für verschiedene Kites unterschiedliche Parameter verwendet worden, so wird dies jeweils für das betreffende Manöver nachfolgend erwähnt. Die Reglerberechnungen und folglich auch die Ein- und Ausgabedaten sind mit SI-Einheiten sowie Winkelangaben in Radiant implementiert.

Generell sind die Manöver so nummeriert, dass Manöver für eine reine Steuerung nur mit einer Ziffer nummeriert sind (z.B. Manöver 5 und 8), Regler werden beginnend mit der Ziffer 1 nummeriert und Dual-Stage-Regler beginnen im Rahmen der Nummerierung mit der Ziffer 2. Die Implementierungen können dem Ordner 03_LabView im digitalen Anang G entnommen werden

F.1. Manöver 5 – Automatischer Bang-Bang-Identifikationsflug

Das Manöver 5 dient zur Umsetzung des, in Abschnitt 5.2.1.1 beschriebenen, automatischen Bang-Bang-Identifikationsfluges. Hierbei können die Schaltschwelle zum Umschalten des Steuereinschlags, die Größe des umzusetzenden Steuereinschlags, Filtereinstellungen und die initiale Steuereinschlagsrichtung vorgegeben werden. Zusätzlich kann durch die implementierte generische Methode „Power-Step“ vom Kitepiloten mittels „Manöverfreigabe 2⁹“ eine feste Powerposition für den Identifikationsflug eingestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Stellgrößen der Stellgrößenbeschränkung unterliegen, die im Host-VI als Manöverparameter eingestellt wird. Die möglichen Einstellungen und Ausgabevariablen sind der Tabelle F.1 zu entnehmen.

Tabelle F.1.: Korrespondenztabelle – Manöver 5

Eingabe – Manöver 5			
Variable Host-VI	Variable Manöver	Wert	Beschreibung
Psi_max_output (Pos)	Gamma_soll	1,05	Schwellwert – Geschwindigkeitswinkel für Steuereinschlagsänderung
Delta_max_output (Pos)	Delta_max	1	Absolutgröße des Steuereinschlags
Filterfenster Theta [s]	Theta_Filterlength	0,5	gleitender Mittelwert – Größe des Ringspeichers für θ
Filterfenster Psi [s]	Phi_Filterlength	0,5	gleitender Mittelwert – Größe des Ringspeichers für ϕ
Phi_max_8vorgabe	Zielpunkt_akt	1	Eingabe der Zielorientierung zum Manöverstart
Psi_max_output (Neg)	Schwellwert_ Gamma_abs	0,8	Unterdrücken zu kleiner Werte der berechneten Eigengeschwindigkeit

⁹Durch Betätigen des Tasters am Fußschalter, der für die „Manöverfreigabe 2“ reserviert ist, kann in Kopplung mit der generischen Methode „Power Step“, die Powerposition für das nächste Manöver eingestellt werden. Durch mehrmaliges Betätigen wird dabei die zu übernehmende Powerposition in Schritten von 0,1 bis auf einen gewünschten Wert erhöht.

Ausgabe – Manöver 5			
Variable Host-VI	Variable Manöver	Wert	Beschreibung
delta_FBK	Zielpunkt_akt	–	aktueller Zielpunkt
delta_FF	Lenkung_akt	–	aktueller Lenkeinschlag
Psi_soll	Gamma_soll	–	aktueller Geschwindigkeitssollwinkel
Psi_sim	Gamma_akt	–	aktueller berechneter Geschwindigkeitswinkel

F.2. Manöver 8 – Halbautomatischer Bang-Bang-Identifikationsflug

Die Implementierung des halbautomatischen Bang-Bang-Identifikationsfluges (vgl. Abs. 5.2.1.2) befindet sich im Manöver 8. Dabei können die jeweiligen Steuereinschläge und Powerpositionen gestuft eingestellt werden. Die Erhöhung eines Steuereinschlags bzw. einer Powerposition richtet sich danach, ob zuerst die Powerstufen oder zuerst die Lenkeinschlagsstufen durchgeschaltet werden sollen. Darüber hinaus kann die Anzahl der zu absolvierenden Zielpunktwechsel vor einer Stufenanhebung bestimmt werden. Alternativ kann, analog zur Implementierung von Manöver 5 (vgl. Anhang F.1), eine feste Powerposition durch den Kitepiloten vorgegeben werden. Die Einstellungen für das Manöver sind der Tabelle F.2 zu entnehmen.

Tabelle F.2.: Korrespondenztabelle – Manöver 8

Eingabe – Manöver 8			
Variable Host-VI	Variable Manöver	Wert	Beschreibung
P_RG1	Delta_min	0,1	minimale Stufe des umzusetzenden Lenkeinschlages
LowPass_RG1	Delta_max	1	maximale Stufe des umzusetzenden Lenkeinschlages
Limit_Psi.e_RG1	Delta_step	0,1	Schrittweite zum Inkrementieren der Lenkeinschläge
P_RG2	Power_min	0	minimale Stufe der umzusetzenden Powerposition
LowPass_RG2	Power_max	1	maximale Stufe der umzusetzenden Powerposition
Limit_dPsi.e_RG2	Power_step	0,1	Schrittweite zum Inkrementieren der Powerpositionen
IRG2	Manöver_switch_pow	8	erfolgte Zielpunktwechsel vor einer Inkrementierung
Power_steps	Power_steps_an	[I/0]	Umschalten der Quelle für die Powerposition (1 – Powerstufen / 0 – feste Powerposition, Freigabe 2)
Filter_1	Manöver_switch_del	[I/0]	Umschalten der Priorität beim Inkrementieren (1 – erst Lenkeinschläge erhöhen / 0 – erst Powerpositionen erhöhen)

Ausgabe – Manöver 8			
Variable Host-VI	Variable Manöver	Wert	Beschreibung
Clipping	Clipping	–	Stellgrößenbeschränkung aktiv
delta_FBK	Delta_Clip	–	durch Beschränkung angepasster Steuereinschlag
Delta_soll	Delta	–	Steuereinschlag ohne Stellgrößenbeschränkung
Psi_sim	Power_Clip	–	durch Beschänkung angepasste Powerposition
Psi_soll	Power	–	Powerposition ohne Stellgrößenbeschränkung
dPsi_sim	Manoever_count	–	Anzahl der erfolgten Zielpunktwechsel
dPsi_soll	Zielpunkt_akt	–	aktueller Zielpunkt bzw. Sollflugrichtung

F.3. Manöver 12 – Geschwindigkeitswinkelregler

Das Manöver 12 dient zur Umsetzung des Geschwindigkeitswinkelreglers, der in Abschnitt 6.1 beschrieben wurde. Insbesondere können mit diesem Manöver die verschiedenen Modi „Azimutwinkel-Halten“, „Achtenflug“, „Looping“, „Achtenflug (Down-Loops)“, jeweils mit der Kurswinkelberechnung nach [14] sowie mit der Kurswinkelberechnung nach der Methode der Orthodrome umgesetzt werden. Eine dahingehende Einstellung im Host-VI ist über das Drop-Down-Menü „Regler-Modus“ möglich. Dabei ist es gerade beim Achtenflug sinnvoll, für die Methode nach [14] Zielpunkte zu definieren, die dicht beieinander und tendenziell höher im Windfenster liegen (bei schwierigen Windbedingungen z.B. $\phi_{\pm} = 0,05$ rad, $\theta_{\pm} = 1,5$ rad). Für die Guidance nach der Methode der Orthodrome können auch bei un stetigeren Windbedingungen Zielpunkte gewählt werden, die etwas weiter auseinander und tiefer im Windfenster liegen (z.B. $\phi_{\pm} = 0,2$ rad, $\theta_{\pm} = 1,05$ rad). Weiterhin ist es sinnvoll, in Abhängigkeit des Kites und in Abhängigkeit des Manövermodus den Verstärkungsfaktor des Reglers anzupassen. Entsprechende Anhaltswerte für die Kites Neo 2012 (10 m²) und Vegas 2016 (6 m²) sind in Tabelle F.3 aufgeführt. Speziell für die Regler-Modi „Looping“ und „Achtenflug (Down-Loops)“ können sogenannte Low- und

Kite	Modus	Verstärkungsfaktor P
Neo 2012 (10 m ²)	Azimutwinkel-Halten	0,4
Neo 2012 (10 m ²)	Achtenflug	0,6-0,7
Vegas 2016 (6 m ²)	Azimutwinkel-Halten	0,25
Vegas 2016 (6 m ²)	Achtenflug	0,4
Vegas 2016 (6 m ²)	Loop	0,4

Tabelle F.3.: Verstärkungsfaktoren in Abhängigkeit des verwendeten Kites und Reglermodus

High-Power-Settings eingestellt werden. Bei Aktivierung des Schalters „Power_steps“ richten sich die High-Power-Settings für den Looping nach den eingestellten Powerstufen (vgl. Tabelle F.4), während das Low-Power-Setting durch den Kite-Piloten mittels „Manöverfreigabe 2“ eingestellt werden kann. Ist der Schalter „Power_steps“ nicht aktiviert, so kann eine feste Powerstufe für das High-Power-Setting mittels „Manöverfreigabe 2“ eingestellt werden, während sich das Low-Power-Setting nach der minimalen

Powerstufe der Reglereinstellungen „Power_min“ richtet (vgl. Tabelle F.4). Mit dem Manöver 12 kann zusätzlich zur Regelung der Steuereingaben eine RLS-Schätzung der Drehfreudigkeit erreicht werden. Zur Aktivierung muss sowohl der Schalter „Filter_1“ als auch der Schalter „Adaption“ aktiviert werden. Dies überschreibt das Regressionsfilter¹⁰ innerhalb der Methode „Filter-Update“. Weiterhin kann so die Adaption des Reglerverstärkungsfaktors aktiviert werden. Die Methode zur Adaption ist jedoch bislang im „Filter-Update“ durch einen dort eingesetzten Schalter deaktiviert. Im Falle einer geeigneten Definition des Look-Up-Tables innerhalb der Methode „Adaption initialisieren“ kann die Regleradaption aktiv geschaltet werden. Weitere Parameter und Einstellungen für das Manöver 12 sind den Tabellen F.4 und F.5 zu entnehmen

Tabelle F.4.: Korrespondenztabelle der Manövereingabe – Manöver 12

Eingabe – Manöver 12			
Variable Host-VI	Variable Manöver	Wert	Beschreibung
Regler-Modus	Modus	–	Reglermodus – einstellbar über das Drop-Down-Menü
Psi-Datenquelle	Psi_switch	–	Quelle des Orientierungswinkels (Berechnung, Bilderkennung, Inertialsensor)
P_Psi_halten	Regler_P	0,6	Verstärkungsfaktor P des Reglers
P_delta_halten	T_PT1_Regler	1	Zeitkonstante – Tiefpassfilter für den Regler (Verhinderung zu starker Änderungen pro Zeitschritt)
I_Psi_halten	Delta_Regler_min_rel	0,02	Stellgrößenänderung unterdrücken bei relativer Änderung kleiner als eingestellter Wert
I_Delta_halten	Delta_Regler_max_rel	0,6	Stellgrößenänderung filtern bei relativer Änderung größer als eingestellter Wert
D_Psi_halten	h_ref	4	Referenzhöhe der Windmessung für logarithmisches Windgesetz
D_Delta_halten	h_rau	$2,2 \cdot 10^{-6}$	Rauhigkeitslänge für logarithmisches Windgesetz
Psi_max_output (Pos)	Psi_limit	1,2	maximal zugelassener Sollorientierungswinkel (Sollgrößenbeschränkung)
Delta_max_output (Pos)	Delta_max	1	Stellgrößenbeschränkung der Steuereingabe
Psi_max_output (Neg)	Schwellwert_Psi_abs	0,8	Unterdrücken zu kleiner Werte der berechneten Eigengeschwindigkeit
Delta_max_output (Neg)	Schwellwert_Psi_abs	1,5	Schwellwert für das γ -Filter γ_{th}
Phi_0_8vorgabe	Phi_Ziel	0,2	Azimutwinkel der Zielpunkte $\pm\phi_{\pm}$
Periodendauer_8vorgabe	Theta_Ziel	1,05	Höhenwinkel der Zielpunkte θ_{\pm}

¹⁰Das Regressionsfilter konnte in Feldversuchen noch nicht erfolgreich zum Einsatz kommen.

Eingabe – Manöver 12 (Fortsetzung)			
Variable Host-VI	Variable Manöver	Wert	Beschreibung
Phi_max_8vorgabe	Zielpunkt_akt	1	Startzielpunkt (1 – positive Windfensterhälfte / –1 – negative Windfensterhälfte)
Filterfenster Theta [s]	ThetaPhi_Filterlength	0,5	gleitender Mittelwert – Größe des Ringspeichers für θ und ϕ
Filterfenster Psi [s]	PsiPsiTL_Filterlength	0,5	gleitender Mittelwert – Größe des Ringspeichers für Ψ bzw. γ
Limiter 1 pos Slew	T_Psi	0,1	Zeitkonstante des Tiefpassfilters für die Guidance
Limiter 1 neg Slew	dt_Zukunft	–	Prädiktionszeit des Regressionsfilters
Limiter 2 pos Slew	Ziel_index_min	250	Zeitinkremente die der Kite im Zielbereich ($\Delta\phi_{\pm}$) verweilen soll, bevor ein Loop eingeleitet wird
Limiter 2 neg Slew	AZ_range	0,5	Zielbereich ($\Delta\phi_{\pm}$) für eine Ausführung des Loops
P_RG1	Wind_Filterlength	2	gleitender Mittelwert – Größe des Ringspeichers für die Windgeschwindigkeit
LowPass_RG1	Delta_Trim	0	Trim-Einstellung für die Lenkeinschläge
P_RG2	Power_min	0	minimale Stufe der umzusetzenden Powerposition
LowPass_RG2	Power_max	1	maximale Stufe der umzusetzenden Powerposition
Limit_dPsi.e_RG2	Power_step	0,1	Schrittweite zum Inkrementieren der Powerpositionen
I_RG2	Manoever_switch	16	erfolgte Zielpunktwechsel vor einer Inkrementierung
Psi_Depow	Psi_Depower	1,5	Regelabweichung, ab welcher das Low-Power-Setting eingenommen wird (Loop / Achtenflug (Down-Loops))
Predictiontime	n_step	0,6	Totzeit für die Schätzung der Drehfreudigkeit
Limit_Delta_VS2	RLS.P_k	100	RLS-Schätzung – Startwert für die Varianz der Schätzung
Delay_dPsi.c_VS2	RLS.lambd	0,99	RLS-Schätzung – Vergessensfaktor
Filter_1	Regressionsfilter_an	[I/0]	Regressionsfilter an-/ausschalten
Filter_2	PsiTL_Psil-MU_switch	[I/0]	1 – Log der Orientierung der Bilderkennung / 0 – Log der Orientierung des Inertialsensors
Winkel Ground 0 / Wind I	Winkel_switch	[I/0]	Verwendung der prüfstandsfesten (0) oder der windnachgeführten (1) Winkel Daten
Power_steps	Power_steps_an	[I/0]	Aktivieren der stufenweisen Erhöhung der Powerstufen

Eingabe – Manöver 12 (Fortsetzung)			
Variable Host-VI	Variable Manöver	Wert	Beschreibung
Adaption	Adaption	[I/0]	In Kombination mit Filter_1 – Aktivieren der Adaption
ADS_Airflow	v_aADS	[I/0]	Berücksichtigung der mittels Pitotrohr gemessenen Anströmgeschwindigkeit für die RLS-Schätzung

Tabelle F.5.: Korrespondenztabelle der Manöverausgabe – Manöver 12

Ausgabe – Manöver 12			
Variable Host-VI	Variable Manöver	Wert	Beschreibung
delta_FBK	Psi (averaged)	–	durch den Regler verwendeter gemittelter Orientierungswinkel
delta_FF	Lenkung_akt	–	umgesetzter Steuereislag (Stellgrößenbeschränkung berücksichtigt)
Psi_soll	Psi_soll	–	aktueller Geschwindigkeits- bzw. Orientierungssollwinkel
Psi_sim	Psi_Reg_alt	–	Orientierungswinkel aus jeweils vergangenem Zeitschritt (berechnet)
Delta_soll	Psi_TL_Reg_alt	–	Orientierungswinkel aus jeweils vergangenem Zeitschritt (andere Datenquelle)
Phi_e	Zielpunkt_akt	–	aktueller Zielpunkt
dPsi_e	n_turn_Ziel	–	notwendiges Drehinkrement $n_{turn,r}$ zum Erreichen des Zielpunktes
Kite_in_Zielzone	Kite_in_Zielzone	–	Relativwert bezogen auf die Sollzeitinkremente, die der Kite in der Zielzone ist
Psi_e	n_turn	–	aktueller Wert des Drehinkrements $n_{turn,akt}$
dPsi_e	n_turn_Ziel	–	notwendiger Wert des Drehinkrements $n_{turn,r}$
Psi_C	Modus	–	aktueller Manövermodus
dPsi_C	Psi_switch	–	verwendete Quelle für den Orientierungswinkel
dPsi_sim	PsiTL_Psil-MU_switch	–	Quelle des mitgeloggten Orientierungswinkels
dPsi_FF	Lenkung_akt_ungefiltert	–	aktuelle unbeschränkte Reglerausgabe
Va_sim	Regler_P	–	Wert des (adaptierten) Regler-Verstärkungsfaktors
Phi_soll	Powersetting_akt	–	aktuelle Powerposition
dPsi_FBK	g_k_Schaetz	–	aktuelle Schätzung der Drehfreudigkeit
dPsi_soll	P_k	–	aktuelle Varianz der RLS-Schätzung
Clipping	Clipping	–	Stellgrößenbeschränkung aktiv

F.4. Manöver 13 – Kraftregler

Das Manöver 13 entspricht der Implementierung des Kraftreglers, der in Abschnitt 6.3 beschrieben wurde. Zur Einstellung der Kraftschwellen in den einzelnen Leinen müssen die Manövereinstellungen im Host-VI verwendet werden. Die nachfolgende Korrespondenztabelle (Tabelle F.6) beschreibt die Reglerein- und -ausgabeparameter, wobei dadurch das Anti-Stall-Filter eingestellt wird. Darüber hinaus kann ein gleitender Mittelwert zum Filtern von Kraftspitzen im Leinensystem eingestellt werden. Noch nicht erprobt, aber bereits implementiert, wurde ein Mechanismus der die Kraftschwellen in Abhängigkeit der Steuereinschläge dynamisch erhöht. Dadurch soll einem Verringern der Powerposition während der Ausführung von Kurvenflügen entgegengewirkt werden.

Tabelle F.6.: Korrespondenztabelle – Manöver 13

Eingabe – Manöver 13			
Variable Host-VI	Variable Manöver	Wert	Beschreibung
Powerweg	Power_Stall_limit_rel	0,5	Wert für die Powerposition, ab der das Anti-Stall-Filter aktiv eingreift
E_Model	Back_Stall_limit_rel	0,7	relativer Schwellwert der Powerleinenkraft und des Höhenwinkels für das Aktivwerden des Anti-Stall-Filters bei Unterschreitung der gleitenden Mittelwerte
gk_Model	Power_Buffer_Length	0,5	gleitender Mittelwert – Größe des Ringspeichers für das Anti-Stall-Filter (Betrachtung von F_{PL} und θ)
Filterfenster_Kraft [s]	Buffer_Length	2	gleitender Mittelwert – Größe des Ringspeichers für die Mittelung der Leinenkräfte
Steering_Factor	Steering_Factor_rel	0	Wert mit welchem der relative Lenkeinschlag multipliziert werden soll, um als Faktor zur Erhöhung der Kraftschwellen zu dienen (nicht erprobt)
Anti-Stall	Stall-Filter	[I/0]	I - Anti-Stall-Filter aktiv / 0 - nicht aktiv
Ausgabe – Manöver 13			
Variable Host-VI	Variable Manöver	Wert	Beschreibung
Clipping	Clipping	–	Stellgrößenbeschränkung aktiv
Powern	Powern	–	Powerposition wird erhöht
Depowern	Depowern	–	Powerposition wird verringert
Anti-Stall	Anti-Stall	-	Anti-Stall-Filter ist aktiv

F.5. Manöver 14 – Kraftverhältnisregler

Der Kraftverhältnisregler wurde als Manöver 14 implementiert. Dabei erfolgen die Einstellungen analog zum Kraftregler (vgl. Anhang F.4) mit dem Unterschied, dass der Sollbereich für das Kraftverhältnis eingestellt werden muss. Die entsprechenden Einstellungen sind in der Korrespondenztabelle F.7 zu

finden.

Tabelle F.7.: Korrespondenztabelle – Manöver 14

Eingabe – Manöver 14			
Variable Host-VI	Variable Manöver	Wert	Beschreibung
Powerweg	Power_Stall_limit_rel	0,5	Wert für die Powerposition, ab der das Anti-Stall-Filter aktiv eingreift
E_Model	Back_Stall_limit_rel	0,7	relativer Schwellwert der Powerleinenkraft und des Höhenwinkels für das Aktivwerden des Anti-Stall-Filters bei Unterschreitung der gleitenden Mittelwerte
gk_Model	Power_Buffer_Length	0,5	gleitender Mittelwert – Größe des Ringspeichers für das Anti-Stall-Filter (Betrachtung von F_{PL} und θ)
Ratio_ref	KMD_Ratio_soll	0,2	Sollwert für das Kraftverhältnis
Ratio_Range	KMD_Ratio_half_Range	0,05	Breite des Sollbereiches um das zentrierte Kraftverhältnis herum
Filterfenster_Kraft [s]	Buffer_Length	2	gleitender Mittelwert – Größe des Ringspeichers für die Mittelung der Leinenkräfte
Steering_Factor	Steering_Factor_rel	0	Wert mit welchem der relative Lenkeinschlag multipliziert werden soll, um als Faktor zur Erhöhung der Kraftschwellen zu dienen (nicht erprobt)
Anti-Stall	Stall-Filter	[I/0]	I - Anti-Stall-Filter aktiv / 0 - nicht aktiv
Ausgabe – Manöver 14			
Variable Host-VI	Variable Manöver	Wert	Beschreibung
Clipping	Clipping	–	Stellgrößenbeschränkung aktiv
Powern	Powern	–	Powerposition wird erhöht
Depowern	Depowern	–	Powerposition wird verringert
Anti-Stall	Anti-Stall	-	Anti-Stall-Filter ist aktiv

F.6. Manöver 17 – Geschwindigkeitswinkelregler (Vorgänger)

Das Manöver 17 enthält den Geschwindigkeitswinkelregler mit Regressionsfilter für einen reinen Achtenflug, der im Rahmen der Feldversuche vom 18.04.–19.04.2018 zur Anwendung gekommen ist. Die Funktionalität des Manövers wird jedoch vollständig durch das Manöver 12 ersetzt (vgl. Anhang F.3), weshalb nicht explizit auf dieses Manöver eingegangen wird. Die Korrespondenztabelle zum Manöver 17 kann z.B. dem Testplan *MA_Testplan_2018-04-18* im digitalen Anhang G entnommen werden.

F.7. Manöver 18 – PI-Zustandsregler

Das Manöver 18 stellt die Implementierung des PI-Zustandsreglers gemäß den Erläuterungen aus Abschnitt 6.2 dar. In diesem sind intern die Black-Box-Modelle und die dazugehörigen Reglerprofile hinterlegt, die durch entsprechende Eingaben in der Eingabemaske für die Reglerparameter ausgewählt werden können. Dabei wird für die Black-Box-Modelle die folgende Nummerierung verwendet:

1. BJ_deltaPhi_01
2. BJ_deltaPhi_02
3. BJ_deltaPhiGamma
4. BJ_predict_01
5. BJ_predict_02

Für die einzelnen Regler können die I-Anteile explizit ein- bzw. ausgeschaltet werden und darüber hinaus nur in einem definierten Azimutwinkelbereich aktiviert¹¹ werden, um ein mögliches Aufschwingen des Regelkreises zu unterbinden.

Die Einstellungen des Kalman-Filters können der Tabelle F.8 entnommen werden. Speziell für das Modell BJ_deltaPhiGamma wird programmintern jedoch eine Veränderung der Wichtungen für die Zustände vorgenommen, die den Geschwindigkeitswinkel beschreiben. Diese Informationen können dem digitalen Anhang G entnommen werden.

Weitere generelle Einstellungen und Parameter des Manövers 18 sind den Tabellen F.8 und F.9 zu entnehmen.

Tabelle F.8.: Korrespondenztabelle der Manövereingabe – Manöver 18

Eingabe – Manöver 18			
Variable Host-VI	Variable Manöver	Wert	Beschreibung
Psi-Datenquelle	Psi_switch	–	Quelle des Orientierungswinkels (Berechnung, Bilderkennung, Inertialsensor)
Limit_Delta_VS1	Model_select	[1;5]	Auswahl des zu verwendenden Black-Box-Modells
Slope_Delta_VS1	Gain_select	[0;12]	Auswahl des zu verwendenden Reglerprofils
Delay_Psi.c_VS1	w	0	Führungsgröße ϕ_r und γ_r
Limit_Delta_VS2	P_diag	500	Diagonaleinträge der Kovarianzmatrix der Anfangsschätzung (Kalman-Filter)
Slope_Delta_VS2	Q_diag	50	Diagonaleinträge der Kovarianzmatrix des Systemrauschens (Kalman-Filter)
Delay_dPsi.c_VS2	R_diag	1	Diagonaleinträge der Kovarianzmatrix des Messrauschens (Kalman-Filter)
Filterfenster Theta [s]	ThetaPhi_Filter-length	0,5	gleitender Mittelwert – Größe des Ringspeichers für θ und ϕ

¹¹Eine ggf. sinnvolle Erweiterung wäre es den I-Anteil außerhalb des definierten Azimutwinkelbereiches lediglich einzufrieren. Momentan wird dieser außerhalb des definierten Bereiches auf Null gesetzt.

Eingabe – Manöver 18 (Fortsetzung)			
Variable Host-VI	Variable Manöver	Wert	Beschreibung
Filterfenster Psi [s]	PsiPsiTL_Filterlength	0,5	gleitender Mittelwert – Größe des Ringspeichers für Ψ bzw. γ
P_RG1	Wind_Filterlength	2	gleitender Mittelwert – Größe des Ringspeichers für die Windgeschwindigkeit
D_Psi_halten	h_ref	4	Referenzhöhe der Windmessung für logarithmisches Windgesetz
D_Delta_halten	h_rau	2,2 · 10 ⁻⁶	Rauhigkeitslänge für logarithmisches Windgesetz
Psi_max_output (Neg)	Schwellwert_dPsi_abs	0,8	Unterdrücken zu kleiner Werte der berechneten Eigengeschwindigkeit
Delta_max_output (Neg)	Psi_Thresh_abs	1,5	Schwellwert für das γ -Filter γ_{th}
Limit_Psi.e_RG1	Regler-Modus	0	I-Anteil deaktivieren (0), aktivieren (1), in Bereich AZ_Range aktivieren (2)
Limiter_2_neg_Slew	AZ_Range	0,8	Azimutwinkelbereich für den bereichsbegrenzten Einsatz des I-Anteils
Predictiontime	n_step	0,6	Geschätzte Totzeit für die Prädiktion
Adaption_Range	noPenaltyRange	0,8	Zielzone für einen gut eingestellten Regler (Adaption nicht aktiv)
Adaption_switch	Penalty_switch	500	Anzahl der Inkremente bis eine Adaption bei einer Verletzung des Zielbereichs aktiv wird
Adaption_Filterlength	Filterlength	10	Filterfenster für die Beurteilungsgrößen (gleitender Mittelwert und Effektivwert)
P_Delta_halten	T_PT1	1	Zeitkonstante eines Tiefpassfilters für einen stetigen Übergang beim Reglerprofilwechsel
Prediction	Prediction	[I/0]	Ein- bzw. Ausschalten der Totzeitprädiktion
Adaption	Adaption	[I/0]	Ein- bzw. Ausschalten der Reglerprofiladaption
Winkel Ground 0 / Wind I	Winkel_switch	[I/0]	Verwendung der prüfstandsfesten (0) oder der windnachgeführten (1) Winkeldaten
Filter_1	MA_Filter_switch	[I/0]	Ein- bzw. Ausschalten eines vor dem Kalman-Filter vorgeschalteten gleitenden Mittelwertes

Tabelle F.9.: Korrespondenztabelle der Manöverausgabe – Manöver 18

Ausgabe – Manöver 18			
Variable Host-VI	Variable Manöver	Wert	Beschreibung
Clipping	Clipping	–	Stellgrößenbeschränkung aktiv
Delta_FBK	deta_akt	–	aktueller Steuereinschlag (gesamt)
dPsi_e	u_ki_akt	–	aktueller Wert des I-Anteils

Ausgabe – Manöver 18 (Fortsetzung)			
Variable Host-VI	Variable Manöver	Wert	Beschreibung
Phi_e	u_kr_akt	–	aktueller Wert der Zustandsrückführung
Psi_e	u_kp_akt	–	aktueller Wert des P-Anteils
delta_Intern_VS1	y_schaetz	–	durch Kalman-Filter geschätzter Azimutwinkel
Psi_C	Penalty_Count	–	Zeitschritte in denen der Zielbereich verletzt wurde
Psi_soll	NoPenalty_Count	–	Zeitschritte in denen der Zielbereich eingehalten wurde
Psi_sim	Controller_akt	–	aktives Reglerprofil
Delta_soll	Filterlength	–	verwendete Filterlänge für die Adaptionsgütemaße
Phi_soll	Phi_MA_sum	–	Summe des gleitenden Mittelwertes im jeweiligen Zeitschritt
Va_sim	Phi_Eff_sum	–	Quadrierte Summe des gleitenden Effektivwertes im jeweiligen Zeitschritt

F.8. Manöver 20 – Dual-Stage (Manöver 12 und 13)

Beim Manöver 20 handelt es sich um ein Dual-Stage-Manöver welches den Geschwindigkeitsregler aus Manöver 12 mit dem Kraftregler aus Manöver 13 koppelt. Dieses Manöver wurde unter anderem für die Dauertests im Azimutwinkel-Halten-Modus verwendet (vgl. Abs. 7.3.1). Die Einstellungen für dieses Manöver sind den Einzelmanövern in Anhang F.3 sowie F.4 zu entnehmen.

F.9. Manöver 23 – Dual-Stage (Manöver 17 und 13)

Das Manöver 23 kombiniert das Manöver 17 mit dem Manöver 13. Da der Geschwindigkeitswinkelregler (Manöver 17) für einen reinen Achtenflug komplett durch das Manöver 12 ersetzt wurde, besitzt das Dual-Stage-Manöver 23 keine größere Relevanz mehr für Erprobungsversuche. Die entsprechenden Parameter für das Manöver 17 zur Verwendung in diesem Dual-Stage-Regler können dem digitalen Anhang G entnommen werden.

F.10. Manöver 24 – Dual-Stage (Manöver 18 und 13)

Das Dual-Stage-Manöver 24 beinhaltet den PI-Zustandsregler (Manöver 18) und den Kraftregler (Manöver 13). Die entsprechenden Einstellungen können dem Anhang F.4 und F.7 entnommen werden.

F.11. Manöver 25 – Dual-Stage (Manöver 12 und 14)

Mit dem Manöver 25 wird eine Kopplung des Geschwindigkeitswinkelreglers (Manöver 12) mit dem Kraftverhältnisregler (Manöver 14) realisiert. Unter anderem kann dieses Manöver auch geeignet für einen Achtenflug mit Kraftregler eingesetzt werden. Dabei werden bessere Ergebnisse erwartet,

als mit dem Dual-Stage-Manöver 20. Die Einstellungen für dieses Dual-Stage-Manöver können den Einzelmanövern beschrieben im Anhang F.3 und F.5 entnommen werden.

F.12. Manöver 26 – Dual-Stage (Manöver 18 und 14)

Das Manöver 26 umfasst die Kopplung des PI-Zustandsreglers (Manöver 18) mit dem Kraftverhältnisregler (Manöver 14). Mit diesem Dual-Stage-Regler konnten insbesondere die Ergebnisse in Abschnitt 7.3.2 erzielt werden. Entsprechende Einstellungen für dieses Manöver sind den Einzelmanövern im Anhang F.5 sowie F.7 zu entnehmen.

F.13. Manöver 27 – Dual-Stage (Manöver 24 und 12)

Das Manöver 27 dient ausschließlich zum Erzielen eines Looping-Manövers. Dazu wird der Dual-Stage-Regler des Manövers 24 mit dem Geschwindigkeitswinkelregler (Manöver 12) gekoppelt, wobei der Geschwindigkeitswinkelregler entsprechend mit definiertem Low-Power-Setting und High-Power-Setting initialisiert (vgl. Anhang F.3) wird. Das Manöver ist so aufgebaut, dass die beiden Regler abwechselnd aktiv werden. Die Logik zur Reglerumschaltung richtet sich dabei nach dem aktiven Zielpunkt des Manövers 12. Wird der Zielpunkt im Zenit angefliegen und befindet sich der Kite in der definierten Zielzone um die Windfenstermitte (vgl. Anhang F.3), so übergibt das Manöver 12 die Kontrolle an das Manöver 24. Durch dieses soll der Kite möglichst ruhig in der Windfenstermitte gehalten werden, bei vollkommen automatisierter Anpassung der Steuereingaben sowie Powerpositionen. Ist der Kite entsprechend der definierten Zeitspanne (vgl. Anhang F.3) innerhalb der Zielzone geblieben, übernimmt das Manöver 12 erneut die Kontrolle und führt einen Looping aus. Danach wiederholt sich der Ablauf mit einem anschließenden Looping in die entgegengesetzte Richtung. Die Einstellungen für die Teilmanöver können dem Anhang F.3, F.4 und F.7 entnommen werden.

F.14. Manöver 28 – Dual-Stage (Manöver 26 und 12)

Das Manöver ist analog zum Manöver 27 zur Ausführung automatisierter Loopings implementiert worden. Um den Kite jeweils zwischen den Loopings in der Windfenstermitte zu halten, kommt anstatt des Manövers 24, das Manöver 26 zum Einsatz, welches den PI-Zustandsregler mit dem Kraftverhältnisregler kombiniert. Die entsprechenden Einstellungen der Teilmanöver können dem Anhang F.3, F.5 und F.7 entnommen werden.

G. Digitaler Anhang

Dem digitalen Anhang sind die folgenden Elemente beigefügt:

- Testpläne und Testprotokolle der Versuchszeiträume (vgl. Abs. 7)
- MATLAB-Quellcode gemäß Anhang E.1
- LabView-Quellcode gemäß Anhang F